

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
Studiengang BB 2009/2012

Wissenschaftliche Arbeit - Master-Arbeit/ Entwicklungsprojekt

Ich kann nicht schreiben! – Wie ein guter Rechtschreibunterricht gelingt.

Studentin: Gabriela Lutz
Begleitung: lic. phil. Ariane Bühler
Datum der Abgabe: Woche 23 2012

Abstract

Diese Masterarbeit geht der Frage nach, wie ein guter Rechtschreibunterricht mit Lernenden mit Spracherwerbsstörungen gelingen kann. Bei dieser qualitativen Sozialforschung handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt. Die Hypothesen beschreiben den Aspekt der Steigerung der Rechtschreibkompetenz, der Lehrmittel bzw. Lehrgänge und der Merkmale eines guten Unterrichts. Die Daten werden gewonnen aus der Inhaltsanalyse des Experteninterviews mit Frau Katharina Lee-
mann Ambroz und aus der Aktionsforschung, welche im Unterricht an der Sprachheilschule Stäfa durchgeführt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Lernenden ihre Rechtschreibkompetenz gesteigert hat, die Lehrmittel bzw. Lehrgänge dem Niveau der Lernenden individuell angepasst werden sollten und ein lernförderliches Klima von essentieller Bedeutung ist.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	5
Vorwort	6
1. Einleitung	6
2. Aufbau der Arbeit	7
3. Heilpädagogische Relevanz	8
4. Forschungsfrage, Hypothesen, Definitionen	9
4.1 Forschungsfrage	9
4.1.1 Persönliche Erläuterungen zur Forschungsfrage	9
4.2 Hypothesen	11
4.2.1 Persönliche Erläuterungen zu den Hypothesen	11
4.2.2 Folgerungen der persönlichen Erläuterungen	12
5. Theoretischer Teil	13
5.1 Theorien zu Hypothese 1	13
5.2 Theorien zu Hypothese 2	22
5.3 Theorien zu Hypothese 3	25
5.4 Theorien zu Hypothese 4	31
5.5 Theorien zu Hypothese 5	36
6. Unterrichtliche Schlussfolgerungen zu den theoretischen Aspekten	38
7. Forschungsmethodisches Vorgehen	42
7.1 Forschungsdesign	42
7.2 Überblick des Forschungsdesigns	46
8. Vorstudie: Experteninterview - Inhaltsanalyse	47
8.1 Erster Schritt: Experteninterview durchführen und transkribieren	47
8.2 Zweiter Schritt: Festlegen eines Selektionskriteriums/ Kategoriendefinition	47
8.3 Dritter Schritt: Zeilenweiser Materialdurchgang/ neue Kategorienbildung	47
8.4 Vierter Schritt: Revision der Kategorien (10 – 50% des Materials)	48
8.5 Fünfter Schritt: Endgültiger Materialdurchgang	48
8.6. Sechster Schritt: Interpretation und Auswertung (Explikation)	48
8.6.1 Bezüge zu den Hypothesen	49
8.6.2 Unterrichtlichen Schlussfolgerungen der Inhaltsanalyse	51

9. Auswertung und Schlussfolgerungen der bisherigen Erfassungen	52
10. Planung der Unterrichtsentwicklung und -forschung	56
10.1 Planung der Unterrichtsentwicklung.....	56
10.2 Planung des Forschungsvorgehens	57
10.3 Zielsystem	57
10.4 Beschreibung und Begründung des forschungsmethodischen Vorgehens	60
10.5 Beschreibung und Begründung der Dokumentation	60
11. Durchführung und Dokumentation der Unterrichtsentwicklung	62
11.1 Unterrichtseinheit 1	62
11.2 Unterrichtseinheit 2.....	62
11.3 Unterrichtseinheit 3.....	63
11.4 Unterrichtseinheit 4.....	63
11.5 Unterrichtseinheit 5.....	64
11.6 Unterrichtseinheit 6.....	65
11.7 Unterrichtseinheit 7	65
11.8 Unterrichtseinheit 8.....	66
11.9 Unterrichtseinheit 9.....	67
11.10 Unterrichtseinheit 10.....	67
11.11 Unterrichtseinheit 11	67
11.12 Unterrichtseinheit 12.....	68
12. Evaluation des Durchführungszyklus	69
12.1 Darstellung des Vorgehens.....	69
12.2 Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf die Zielsetzungen.....	69
12.3 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnissen	73
12.4 Kommunikative Validierung	73
13. Diskussionen.....	75
13.1 Praxisbezogene Schlussfolgerungen	75
14. Ausblick.....	82
15. Reflexion - Schlussworte.....	83
15.1 Forschungsvorgehen.....	83
15.2 Heilpädagogische Relevanz	84
15.3 Persönliches Schlusswort.....	85
16. Literaturliste	86
17. Internetquellen	92

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Rahmenkonzept für die Schule (Leemann Ambroz , 2004, S. 139).....	15
Abbildung 2: Drei–Ebenen–Modell: Mikro-, Meso- und Makromethodik (Meyer, 2004, S. 75).....	28

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Störungen der Sprachentwicklung nach Grimm (2003, S. 72).....	33
Tabelle 2: Auswertung der Merkmale eines guten Unterrichts.....	40
Tabelle 3: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2002, S. 116).....	45
Tabelle 4: Überblick des Forschungsdesigns.....	46
Tabelle 5: Ausschnitt aus Inhaltsanalyse.....	48
Tabelle 6: Auswertung der drei Fehleranalysen „Gruppe Regenwald“	70

Vorwort

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mich in irgendwelcher Weise unterstützt haben. Speziell möchte ich mich bedanken bei meiner Familie, die emotional und mental immer hinter mir gestanden ist, bei meiner Mentorin Frau Ariane Bühler für ihre kompetente und umsorgte Begleitung, bei Frau Katharina Leemann Ambroz für das ausführliche Experteninterview, bei Frau Dr. Jenna Müllener für ihre Empfehlungen bezüglich Literatur und Vorgehen, bei der Heilpädagogin Frau Mechthild Kunath für das Besuchen und Beobachten meines Unterrichts, für das Gegenlesen und die Gespräche rund um die Thematik der Rechtschreibung, bei meiner Schwester Claudia Lutz für das Layout, bei meinem Stellenpartner Herr Sergio Simonetto für seine offene Haltung bezüglich Unterrichtsgestaltung, bei der Sprachheilschule Stäfa für die Bereitschaft dieses Projekt durchführen zu können, bei den Kindern meiner Klasse für ihr motiviertes, offenes und spontanes Verhalten und bei all meinen Freunden, die Verständnis für mich und dafür gehabt haben, dass ich mir nicht so viel Zeit für sie nehmen konnte.

1. Einleitung

Während meiner zwölfjährigen Tätigkeit als Lehrerin stellte ich mir immer wieder die Frage, weshalb die einen Kinder die Rechtschreibung ohne weitere Probleme lernen und die anderen das Wort nach dem x-ten Wiederholen nicht richtig schreiben können. Was steckt dahinter? Und wie kann ich diese Schüler und Schülerinnen unterstützen, damit auch die Leistungsschwachen die Rechtschreibung lernen?

Ich arbeite an der Mittelstufe der Sprachheilschule in Stäfa. Die Sprachheilschule ist ein Ort, wo Schüler und Schülerinnen geschult werden, welche Spracherwerbsstörungen haben, das heisst, dass viele dieser Kinder u.a. Mühe in der Rechtschreibung zeigen. Somit ist dies genau der richtige Ort meiner Frage nachzugehen.

Bevor ich überhaupt daran dachte, mich mit der Rechtschreibung intensiver auseinanderzusetzen, befragte ich die Schüler und Schülerinnen schriftlich, an welcher schulischen Schwäche sie arbeiten möchten. Zu meinem Erstaunen antworteten die meisten Kinder, dass sie gerne richtig schreiben bzw. die deutsche Rechtschreibung besser kennen und verstehen lernen möchten. Es ist also ein ernsthaftes Anliegen dieser Lernenden richtig schreiben zu können.

Bei der alltäglichen Umgangssprache sind keine grossen Auffälligkeiten bemerkbar und man fragt sich, weshalb diese Kinder die Sprachheilschule besuchen. Erst wenn sie schreiben, lesen und rechnen erkennt man die Gründe der Einschulung in die Sprachheilschule.

Wie der Begriff schon sagt: Rechtschreibung – richtig schreiben – jedes einzelne Wort ist im Rechtschreibduden festgehalten, nämlich genau so, wie man es schreiben muss, keine Abweichungen sind erlaubt. Die Rechtschreibung ist im Bereich der Sprache meines Erachtens das komplexeste Gebiet der Richtlinien bzw. der Regeln.

Mit diesem Entwicklungsprojekt möchte ich „untersuchen“ wie ein guter Rechtschreibunterricht aussieht und wie die Schüler und Schülerinnen mit Spracherwerbsschwierigkeiten in der Rechtschreibung nachhaltig gefördert werden können.

2. Aufbau der Arbeit

Fünf Hypothesen begleiten die vorliegende Arbeit. Diese Masterarbeit besteht aus vier Teilen. Im ersten Teil wird die heilpädagogische Relevanz des Rechtschreibthemas beschrieben. Darauf folgen die persönlichen Erläuterungen zur Fragestellung und zu den Hypothesen. Bereits bestehende Theorien erweitern die Thematik der Hypothesen. Mit den unterrichtlichen Schlussfolgerungen bezüglich der Theorie schliesst dieser Themenbereich ab.

Beim zweiten Teil ist hauptsächlich über die Beschreibung des forschungsspezifischen Vorgehens zu lesen. Es geht um das Vorgehen der Vorstudie (Experteninterview) und der Hauptstudie (Aktionsforschung).

Das dritte Kapitel macht die Durchführung der empirischen Sozialforschung aus. Das Experteninterview mit Frau Katharina Leemann Ambroz wird anhand der Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Aktionsforschung bezieht die unterrichtlichen Schlussfolgerungen der Inhaltsanalyse, der Theorie und auch die Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen der Lernenden mit ein, worauf die Durchführung der Aktionsforschung folgt.

Im vierten Teil werden die Daten ausgewertet und diskutiert. Die Diskussionen beziehen sich auf die Ergebnisse und die Theorien bezüglich der unterrichtlichen Praxisfähigkeit. Zum Schluss wird das Forschungsvorgehen reflektiert, die heilpädagogische Relevanz des Rechtschreibprojekts erläutert und mit dem persönlichen Schlusswort wird die Masterarbeit abgeschlossen.

3. Heilpädagogische Relevanz

Für viele Schüler und Schülerinnen der Sprachheilschule ist das Rechtschreibthema mit Unüberwindbarkeit, mit Trauer, mit Frust, mit Enttäuschungen, mit Blockaden, mit grossem Zeitaufwand, mit Ignoranz und zum Teil bereits mit Gleichgültigkeit verbunden. Die heilpädagogische Aufgabe liegt u.a. darin, die Lernenden mit diesen Gefühlen zu konfrontieren, sie dabei zu begleiten und ihnen Wege aufzeigen wie aus dieser Negativspirale herauszukommen ist und dieser Prozess schlussendlich zu Lernerfolge führt.

Die individuelle Förderung steht dabei im Mittelpunkt dieses Prozesses: Welche Aspekte sollten beachtet werden, damit die passende individuelle Förderung gelingt? Auf was kommt es am meisten an? Welche Rolle spielt zum Beispiel die Beziehungsebene? Welche Umweltfaktoren beeinflussen das Lernen? Sind die Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen der Lernenden von bedeutender Relevanz? Ich erhoffe mir, dass durch diese Arbeit einige Fragen beantwortet werden und die Kinder sich auf die Rechtschreibthematik einlassen und auf Lernerfolge aufbauen können.

4. Forschungsfrage, Hypothesen, Definitionen

In diesem Teil werde ich die Forschungsfrage und die Hypothesen anhand meines persönlichen Wissens, meinen persönlichen Erfahrungen und anhand der aktuellen Situation erläutern. Das Entwicklungsprojekt ist u.a. angelehnt an den Leitfaden „Projekt Unterrichtsentwicklung und –forschung (PU)“ (Albrich & Othmar, 2009).

4.1 Forschungsfrage

- Wie gelingt ein guter Rechtschreibunterricht an der Sprachheilschule Stäfa mit den Schülern und Schülerinnen meiner Klasse, welche eine Spracherwerbsstörung haben?

4.1.1 Persönliche Erläuterungen zur Forschungsfrage

Rechtschreibunterricht: Beim Rechtschreibunterricht lernen der Schüler und die Schülerin neue Rechtschreibregeln, festigen diese und wenden sie schlussendlich an. Das Kind vernetzt das bereits Gelernte mit Neuem. Wie das Wort schon sagt, befasst sich dieser Unterricht mit dem „richtigen Schreiben“. Der Rechtschreibunterricht beginnt nicht erst mit der Einschulung. Auch schon im Kindergarten wird die Rechtschreibung z.B. mit der Einführung von Buchstaben thematisiert. Der Rechtschreibunterricht ist eine komplexe Angelegenheit, denn verschiedene Faktoren müssen berücksichtigt werden, damit dieser gelingt.

Sprachheilschule Stäfa: 1936 wurde die Institution Schwyzerhüsli auf Initiative von Dr. Kistler (1887-1967) gegründet. Der Spezialarzt für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten hatte sich seit Jahren mit sprachbehinderten Kindern befasst und war überzeugt, dass sprachauffällige Kinder schon vor Schuleintritt behandelt werden sollten. Da Kinder aus der ganzen Deutschschweiz aufgenommen wurden und es die erste derartige Institution war, wählte man den Namen Schwyzerhüsli. 1976 konnte das Angebot durch den Erwerb der Liegenschaft an der Sonnenbergstrasse in Zürich erweitert werden. 1986 wurde aufgrund der grossen Nachfrage die Zweigstelle an der Signastrasse eröffnet, und so bot das Schwyzerhüsli insgesamt 30 Plätze für Vorschulkinder an. 2006 schloss sich der Verein Schwyzerhüsli mit der Stiftung Sprachheilschule Stäfa zur neuen Stiftung Sprachheilschulen im Kanton Zürich zusammen. Die Sprachheilschulen des Kantons bestehen insgesamt aus drei Sprachheilschulen. In Stäfa ist die älteste Institution situiert, danach folgte die Sprachheilschule in Zürich, und seit 2009 ist die dritte Sprachheilschule in Winterthur zuhause. Die Sprachheilschule Stäfa bietet heute 70 Sonderschulplätze an. Die Sprachheilschule Stäfa besteht aus sechs Kerngruppen (Balou, Diamant, Eisvogel, Sternschnuppe, Schmetterling, Regenwald). Ich gehöre der Gruppe Regenwald an. Die Kerngruppe besteht aus Lehrpersonen, Logopäden/innen und Sozialpädagogen/innen. Zudem begleitet uns dieses Schuljahr eine Praktikantin der Sozial-

pädagogik. Die Kerngruppe ist verantwortlich für die individuelle Förderung, das Erstellen der Jahres- und Quintalsplanung. Nach Vorgaben des Zürcher Lehrplans wird unterrichtet. Die Lehrpersonen sind sich im Klaren, dass die Lernenden die Lehrplanziele nur begrenzt erreichen können. Das Ziel ist die Reintegration in Regelklassen.

Schüler und Schülerinnen: Die Schüler und Schülerinnen, welche ich an der Sprachheilschule unterrichte, lernen gerne, und vor allem merkt man, dass sie etwas lernen wollen. Die eher schwachen kognitiven Fähigkeiten der meisten Schüler und Schülerinnen beschränken sich nicht auf den sprachlichen Bereich, sondern beeinflussen den gesamten Schulstoff. Das Lerntempo ist allgemein langsam. Bevor die Schüler und Schülerinnen in die Sprachheilschule eintreten, gehen verschiedene Abklärungen (Logopädie/ Schulischer Psychologischer Beratungsdienst/ Kinderspital) voraus. Die Kinder haben also einen steinigen Weg hinter sich und mussten bereits Vieles aushalten und ertragen. Die Diagnose der Spracherwerbsstörung ist die meist genannte. Die Förderung der Schüler und Schülerinnen ist individuell. Im Anhang (1.1/1.2) sind die Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen der Klasse und deren Wirkungen und Wechselwirkungen nach ICF¹ (1.3) nachzulesen.

Meine Klasse: Die Gruppe Regenwald besteht momentan aus der 5. und 6. Klasse. Weil es jedes Schuljahr neue Ein- und Austritte gibt, ändert sich die Klassenzusammensetzung von Jahr zu Jahr. Folglich muss sich die Gruppe jedes Jahr wieder neu orientieren bzw. finden. Die Klasse besteht aus zehn Knaben und vier Mädchen. Sie sind zwischen zehn und vierzehn Jahre alt. Die 5. Klasse zählt acht Knaben und ein Mädchen, die sechste Klasse besteht aus drei Mädchen und zwei Knaben. Im Allgemeinen ist die Lernatmosphäre der Gruppe positiv.

Spracherwerbsstörungen: Zeitgleich mit der Geburt beginnt der Spracherwerb. Das Kind durchläuft verschiedene Phasen beim Erlernen einer Sprache. Bei einer Spracherwerbsstörung durchläuft das Kind nicht alle „Sprachstationen“ korrekt und/oder kommt bei einer Phase nicht weiter. Eine Spracherwerbsstörung beeinflusst jegliche schulischen Bereiche, und wird deshalb oftmals mit einer niedrigen Intelligenz oder sogar fälschlicherweise mit einer geistigen Behinderung gleichgesetzt.

¹ International Classification of Functioning, Disability and Health

4.2 Hypothesen

H1 Ein guter Rechtschreibunterricht hat die Steigerung der Rechtschreibkompetenz der Lernenden zur Folge.

H2 Ein guter Rechtschreibunterricht verlangt nach geeigneten Lehrmitteln.

H3 Die Merkmale eines guten Rechtschreibunterrichts sind die Merkmale eines allgemein guten Unterrichts.

H4 Schüler und Schülerinnen mit Spracherwerbsstörungen lernen vor allem handelnd.

H5 Ein guter Rechtschreibunterricht gelingt, wenn die Beziehungsebene stimmt.

4.2.1 Persönliche Erläuterungen zu den Hypothesen

- **H1** Ein guter Rechtschreibunterricht hat die Steigerung der Rechtschreibkompetenz der Schüler und Schülerinnen zur Folge.

Steigerung der Rechtschreibkompetenz: Damit die Steigerung der Rechtschreibkompetenz überprüft werden kann, sollte sich die Lehrperson als Erstes einen Überblick über den aktuellen Wissensstand der Rechtschreibung der Schüler und Schülerinnen verschaffen. Mittels Tests kann dann der Wissensstand der Rechtschreibung der Schüler und Schülerinnen konkret abgefragt werden. Ob eine Steigerung der Rechtschreibkompetenz erfolgt ist oder nicht zeigt der Vergleich der Testergebnisse (vor und nach der Durchführungssequenz).

- **H2** Ein guter Rechtschreibunterricht verlangt nach geeigneten Lehrmitteln.

Geeignete Lehrmittel: Geeignete Lehrmittel zeichnen sich dadurch aus, dass visuelle Vorstellungen vorhanden sind, den Schüler und Schülerinnen handelndes Lernen und Selbsttätigkeit ermöglicht, die Schreibaufträge Sinn machen und der Stoffinhalt für die Lernenden bedeutsam ist, d.h. an ihr Vorwissen anknüpft und die Kinder auf ihrem Lernniveau abgeholt werden.

- **H3** Die Merkmale eines guten Rechtschreibunterrichts sind die Merkmale eines allgemein guten Unterrichts.

Merkmale eines guten Unterrichts: Auf drei Ebenen zeigen sich die Merkmale eines guten Unterrichts:

Inhaltliche Ebene: Welcher Lernstoff wird vermittelt? Knüpft der Lernstoff an das Vorwissen der Lernenden? Ist der Lernstoff bedeutsam für die Schüler und Schülerinnen? Haben die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit ihr Wissen zu steigern?

Methodisch-Didaktische Ebene: Berücksichtigt der Unterricht die Lernvoraussetzungen der Lernenden, die Ziele des Unterrichts und des Lernstoffes?

Interaktionistische Ebene: Ist die Kommunikation und Interaktion wertschätzend? Werden Rückmeldungen und Metakommunikation gezielt eingesetzt? Werden Lern- und Kommunikationsprozesse initiiert und unterstützt? Welcher pädagogische Ansatz steht hinter der Führung der Lehrperson?

Merkmale eines guten Rechtschreibunterrichts: Die Merkmale eines guten Rechtschreibunterrichts sind dieselben wie die Merkmale eines allgemein guten Unterrichts, nämlich die Merkmale auf inhaltlicher, methodisch-didaktischer und interaktionistischer Ebene. Zudem ist u.a. die individuelle Lernentwicklung des Kindes auf einen guten Rechtschreibunterricht zurückzuführen.

- **H4** Schüler und Schülerinnen mit Spracherwerbsstörungen lernen vor allem handelnd.

Handelnd lernen: Die Arbeitsaufträge bzw. die Schreibaufträge verlangen nach Selbsttätigkeit. Beim Handeln sind mehr Hirnregionen aktiv als beim alleinigen Nachdenken. Beim Handeln werden das konkrete Vorhaben und die Gedankengänge sichtbar. Die Tätigkeit steht im Vordergrund. Bei Kindern mit einer Spracherwerbsstörung ist das handelnde Lernen von grosser Bedeutung, weil diese mit der auditiven Wahrnehmung Mühe zeigen.

- **H5** Ein guter Rechtschreibunterricht gelingt, wenn die Beziehungsebene stimmt.

Beziehungsebene: Die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Lernenden ist die wichtigste Komponente für einen gelingenden Unterricht. Wenn die Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden stimmt, dann überträgt sich dies auch auf die Ebene der Schüler und Schülerinnen. Was aber genau ist mit Beziehung gemeint? Für mich bedeutet dies vor allem einen wertschätzenden Umgang zu pflegen, d.h. die Kinder bei ihren Anliegen ernst zu nehmen, ihnen aktiv zuzuhören, Empathie zu zeigen und ihre Inputs und Vorschläge in den Unterricht miteinzubeziehen.

4.2.2 Folgerungen der persönlichen Erläuterungen

Dass es sich beim Rechtschreibunterricht nicht nur um das richtige Schreiben handelt, wird klar, wenn man die Beschreibungen zur Forschungsfrage und zu den Hypothesen liest. Die Hypothesen erweitern den Themenbereich. Die Beschreibungen zu den Hypothesen sind wichtig, denn nicht zuletzt spielt z.B. die Beziehungsfrage im Unterricht eine grosse Rolle. Trotz meiner beinahe vierjährigen Lehrtätigkeit an der Sprachheilschule ist mein aktives Wissen über die Diagnose der Kinder, nämlich die Spracherwerbsstörung, und über die wichtige Funktion der Rechtschreibung und deren Hintergründe rudimentär und klein. Dies bestätigt

mich in der Wahl meines Themas und ich bin nun bereit in den Hermeneutischen Zirkel² einzusteigen.

5. Theoretischer Teil

Die Theorien folgen dem Aufbau der Hypothesen. Die empirischen Forschungen und die Theorien sind den entsprechenden Hypothesen zugeordnet. Um welche Theorie bzw. Forschungen es sich handelt, ist jeweils als Einstieg des Kapitels zu lesen.

5.1 Theorien zu Hypothese 1

Als Erstes wird der Begriff „Rechtschreibung“ kurz beschrieben. Es folgt die Geschichte der Rechtschreibung und des Rechtschreibunterrichts. Beim Entwicklungskonzept nach Günther (1986) geht es um die fünf Entwicklungsstufen, welche beim Rechtschreibprozess durchlaufen werden. Das Modell von Gallmann und Sitta (1996) beschreibt die Grundkonzepte der Rechtschreibung, die Prinzipien der Regeln und der Einzelfestlegungen von Wörtern. Zum Schluss dieses Kapitels ist die Anwendung und Beschreibung der systematischen Fehleranalyse (Leemann Ambroz, 2005, S. 21) und des Salzburger Lese- und Rechtschreibtests (1997) zu lesen.

- **H1** Ein guter Rechtschreib-Unterricht hat die Steigerung der Rechtschreibkompetenz der Schüler und Schülerinnen zur Folge.

Rechtschreib - Unterricht

Definition der Rechtschreibung

Bussmann (1990) versteht unter dem Begriff Rechtschreibung (=Orthografie) die „Lehre von der systematischen und einheitlichen Verschriftung von Sprache durch Buchstaben (=Grapheme) und Satzzeichen“ (S. 628). Die Rechtschreibung bestimmt, wie man formal korrekt schreibt. „Die Norm legt fest, welche der prinzipiell möglichen Schreibungen zu einer gewissen Zeit Gültigkeit haben“ (Dürscheid, 2004, S. 181).

² Das Verstehen des Sinns kultureller Äußerungen (Darstellungen, Kunstwerke, Texte usw.) ist an bestimmte Vorbedingungen (Vorwissen und Vorannahmen, Werturteile, Begriffsschemata usw.) von Interpreten gebunden, welche im Regelfall nicht mit jenen der Produzenten deckungsgleich sind. Der Prozess der Annäherung beider „Verstehenshorizonte“ ist nicht direkt zielführend abschließbar, sondern besteht in einer fortschreitenden Annäherung. Die Vorstellung eines Zirkels (d.h. Kreisbewegung) bildet dabei die Tatsache ab, dass es keinen objektiv beginnenden und linearen, direkt zielführenden Weg zum Sinn eines Textes oder Kunstwerks gibt, sondern der Verstehende sich erstens bereits in einer verstehenden Annäherungsbewegung befindet und dabei zweitens, wenn nicht sich schlicht nur „im eigenen Kreise drehend“, sich dem Verstehensziel bestenfalls analog einer Spirale annähert, ohne das angestrebte Ziel unmittelbar erreichen zu können (wikipedia, 2012, S.1)

Geschichte der deutschen Rechtschreibung bzw. des Rechtschreibunterrichts

Die Rechtschreibung hat eine lange und bewegte Geschichte hinter sich. Sie ist historisch gewachsen und das Ergebnis einer langen Entwicklung. Die deutsche Sprache schreibt man seit zirka 1200 Jahren und sie folgt keinem theoretisch begründeten, logisch stringenten Konzept. Unser Schriftsystem ist alphabetisch im Gegensatz zu einer Bildschrift wie z.B. dem Chinesischen. Jedem gesprochenen Laut (Phonem) wird ein entsprechender Buchstabe (Graphem) zugeordnet. Eine Grundschwierigkeit des deutschen Schriftsystems besteht darin, dass unser Alphabet nicht für die deutsche Sprache entwickelt, sondern aus dem Lateinischen auf unsere Sprache übertragen wurde. Das lateinische und das deutsche Lautrepertoire sind nicht identisch. Somit stehen im Deutschen für manche Laute keine entsprechenden Buchstaben zur Verfügung (z.B. sch- und ch-Laut). Zur Verschriftlichung dieser Laute wurden mehrere Grapheme der lateinischen Schrift kombiniert. Und umgekehrt gibt es Laute, denen verschiedene Buchstaben zugeordnet werden können (z.B. v/f und c/k/q). Klicpera und Gasteiger-Klipera (1995, S. 9) zählen aber „die deutsche Schriftsprache in ihrer heutigen Form zu den Schriftsprachen mit einer relativ regelmässigen Graphem-Phonem-Korrespondenz“. Dies erklärt nicht zuletzt den Umstand, dass in den Anfangszeiten keine allgemein verbindlichen Regelungen existierten. In den Klöstern und Kanzleien bildeten sich mit der Zeit örtliche Schreibgewohnheiten heraus. Gallmann und Sitta (1996) berichten, dass oft auch einzelne Schulen ihre eigene Rechtschreibung pflegten. Manchmal hätten sogar verschiedene Klassen innerhalb derselben Schule nach unterschiedlichen Regeln geschrieben. Nach der Erfindung des Buchdrucks begannen immer mehr Leute zu lesen und zu schreiben. Dadurch wuchs das Interesse an einer Schreibnorm und einer Schriftsprache, welche in allen Regionen des deutschen Sprachraumes verwendet und verstanden werden konnte. Die Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 bildete die entscheidende Voraussetzung für die Einführung einer einheitlichen Schreibnorm. Ein Jahr später fand eine erste Schulkonferenz der deutschen Länder statt, mit dem Ziel, eine Vereinheitlichung der Schriftsprache zu erreichen. Konrad Duden gab 1880 dann sein erstes „Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“ heraus, das sich rasch breit durchsetzte. 1901 wurde mit der Herausgabe des „Duden“ für alle deutschen Bundesländer eine amtlich verbindliche Regelung der deutschen Rechtschreibung erlassen. Österreich und die Schweiz folgten diesem Beschluss. Schon bald nach der Veröffentlichung des Dudens forderten zahlreiche kritische Stimmen eine Vereinfachung der komplexen und zum Teil widersprüchlichen Regeln und Festlegungen. Die jahrzehntelangen Reformdiskussionen blieben jedoch erfolglos. Erst 1996 (Dudenredaktion 1996) gelang es endlich, die historisch gewachsene Rechtschreibung nach langwierigen Diskussionen und politischen Kämpfen wenigstens teilweise zu reformieren (Rechtschreibreform). Problematisch an der deutschen Rechtschreibung ist

aber bis heute die Tatsache, dass sich deren Prinzipien und Gesetzmässigkeiten widersprechen.

Der Rechtschreibunterricht hat sich während der letzten Jahrzehnte in allen Bereichen sehr verändert, und dies auch im Zusammenhang mit dem Erwerb der Rechtschreibkompetenz. Ein zentraler Bestandteil des Rechtschreibunterrichts war früher das wöchentlich zu schreibende Diktat. Heute ist diese Lernform umstritten und in einigen Kantonen (z.B. Kanton St.Gallen) sogar verboten. Denn viele Kinder geraten beim Diktatschreiben in grossen Stress und ihre Prüfungsängste führen zu vielen Fehlern. Diktate messen also auch die Stressresistenz und nicht nur die alleinige Rechtschreibkompetenz. Zudem gehörte zum früheren Schulalltag das Abschreiben von der Wandtafel ins Schulheft. Es ist anzunehmen, dass die Lernenden im Laufe der Jahre immer mehr Wörter auf diesem Weg auswendig schreiben lernten. Heute erhalten die Schüler und Schülerinnen in der Regel bereits gedruckte, gut gestaltete Arbeitsunterlagen, welche sie primär lesen und allenfalls kurze Einträge in die Lektüre schreiben sollen.

Für den heutigen weiterführenden Rechtschreibunterricht, liegen wenige Materialien vor, was man hingegen zum frühen Schriftspracherwerb und zur Erarbeitung der alphabethischen Strategie nicht behaupten kann (vgl. Leemann Ambroz, 2006, S. 133). Frau Leemann Ambroz (2006) hat sich intensiv auseinandergesetzt, wie ein kontinuierlicher Aufbau der Rechtschreibung in der Schule umgesetzt werden kann. Sie schlägt folgendes Rahmenkonzept für die Schule vor:

Vorbereitung im Kindergarten

- Sprache erleben und variantenreich benutzen
- Sensibilisierung auf die Existenz der Laute (phonologische Bewusstheit)

1. bis 3. Klasse

- Erarbeiten der alphabethischen Strategie (phonologische Bewusstheit, explizites Wissen)
- Sensibilisierung auf die Existenz orthografischer Besonderheiten (orthografische Bewusstheit, implizites Wissen)
- Arbeit am Grundwortschatz

4. bis 6. Klasse

- Erarbeiten der orthografischen Strategie (orthografische Bewusstheit, explizites Wissen): Schwerpunkt in der Morphologie, erste Themen der Syntax
- Arbeit am Grundwortschatz

7. bis 9. Klasse

- Ausfeilen der orthografischen Strategie (orthografische Bewusstheit, explizites Wissen): Morphologie, Schwerpunkt im Bereich der Syntax
- Weiterarbeit am Grundwortschatz

Abbildung 1: Rahmenkonzept für die Schule (Leemann Ambroz , 2006, S. 139)

Weil dieses Rahmenkonzept auf dem theoretischen Modell von Gallmann und Sitta (1996) und dem Entwicklungskonzept von Günther (1986) aufbaut, wird dieses nun detailliert beschrieben.

Entwicklungskonzept nach Günther (1986)

Das Entwicklungskonzept von Günther (1986) teilt die Entwicklung des Schriftspracherwerbs in fünf Phasen auf; die präliteral-symbolische Stufe, die logographemische Stufe, die alphabetische Stufe, die orthografische Stufe und die integrativ-automatische Stufe. Die fünf Entwicklungsstufen oder Phasen sind gekennzeichnet durch die Anwendung unterschiedlicher Arbeitsstrategien, wobei der Übergang von einer Stufe zur nächsten fließend ist. Auf jeder Entwicklungsstufe werden neue Strategien erlernt, die den Erwerbsprozess auf ein höheres Niveau führen, mit Ausnahme der letzten Stufe. Häufige Überlappungen und Verschiebungen sind zu beobachten, da frühere Strategien weiterhin verwendet werden. Auf jeder Stufe stellt die ihr zugeordnete Strategie die dominante Vorgehensweise dar. Genaue Altersangaben zu machen ist nicht sinnvoll, da die Streuung sehr gross ist. Die Entwicklung setzt in der Regel bei den meisten Kindern im Alter von etwa zwei Jahren ein, bei wenigen deutlich früher bzw. deutlich später. Der wesentliche Teil des Aneignungsprozesses vollzieht sich jedoch in der Regel während der obligatorischen Schulzeit.

1. Präliteral-symbolische Stufe

Ungefähr im Alter von etwa zwei Jahren beginnen Kinder Bilderbücher zu betrachten. Dieses Tun verlangt vom Kleinkind ein höheres Mass an Abstraktionsfähigkeit. Die Darstellung reduziert die dreidimensionale kindliche Erlebniswelt auf die zweidimensionale Bildfläche. „Zudem bleibt das Bild durch seine gegenstandsgebundene Abbildfunktion jedoch anschaulich und damit präliteral“ (Günther, 1986, S. 34). Sobald das Kind einen Gegenstand auf dem Bild erkennt, „erliest“ es ihn quasi. Dieser Akt lässt sich als präliterale Leistung beschreiben. Damit der Übergang zur eigentlichen Schriftsprachleistung vollzogen werden kann, ist ein qualitativer Sprung notwendig: Das Kind muss schriftsprachliches Material als spezifisch strukturiert erkennen und von anderen graphischen Formen unterscheiden lernen. In dieser Übergangsphase entstehen manchmal Nachahmungen des Schreibens. Solche „Kritzeleien“ fassen die Kinder als Schrift auf.

2. Logographemische Stufe

Das Kind realisiert allmählich, dass die Buchstaben etwas mit Sprache zu tun haben, dass sie die gesprochene Sprache abbilden. In der Regel beginnen sie mit der Wiedergabe des eigenen Namens oder der Namen von geliebten Personen und für sie wichtige Objekte. Dabei kommt dem Schreiben des eigenen Namens eine besondere Bedeutung zu. Sehr häufig

taucht der Anfangsbuchstabe als wichtiges Merkmal in der Wiedergabe auf. Zudem werden in der Regel auch nur die tatsächlich im Namen vorhandenen Buchstaben verwendet.

3. Alphabetische Stufe

Das Kind erlernt und erfasst jetzt durch Erfragen, aufgrund von Beobachtungen der Eltern oder älterer Geschwister oder durch Vermittlung im Rahmen des Erstleseunterrichts in der Schule Schritt für Schritt die Phonem-Graphem-Korrespondenz. Dieses neue Wissen beinhaltet das Lautprinzip, und es erlaubt beim Schreiben eine grundsätzlich andere Strategie. Jetzt segmentiert das Kind das zu schreibende Wort in die Reihenfolge der Lautelemente und ordnet den isolierten Lauten die entsprechenden Grapheme zu. Das Kind bemächtigt sich in dieser Phase somit der alphabetischen Strategie. Diese Stufe ist ein äusserst wichtiges Stadium im Erwerbsprozess der Schrift. Es erfordert von jedem Kind ein hohes Mass an Abstraktionsfähigkeit, um wirklich zu verstehen, was das Lautprinzip als bewusster Zuordnung von Phonem und Graphem bedeutet. Die alphabetische Strategie führt aber notwendigerweise zu vielen Orthographiefehlern, da sich mit der erworbenen Graphem-Phonem-Korrespondenz die orthografischen Abweichungen vom Lautprinzip nicht erfassen lassen.

4. Orthografische Stufe

Beim täglichen Schreiben erfährt das Kind, dass die lautgetreue Wiedergabe eines Wortes noch nicht garantiert, dass das Wort korrekt geschrieben ist. Zudem entdeckt es allmählich verschiedene Gesetzmässigkeiten der deutschen Rechtschreibung und beginnt, diese implizit oder explizit anzuwenden. Auf dieser Entwicklungsstufe setzt sich das Kind mit weiteren Grundeinheiten auseinander: mit Silben, häufigen Buchstabengruppen und vor allem mit Wortstämmen, also dem morphematischen Prinzip. Wortstämme oder Grundmorpheme sind die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten der deutschen Sprache. Sie werden in der Regel in jeder Kombination mit anderen Wortbausteinen gleich geschrieben. Die meisten Rechtschreibregeln lassen sich im Sinne von konkreten Schreibanleitungen systematisch im Wortstamm beschreiben und definieren. Additives Lernen von einzelnen Wortbildern reduziert sich allmählich auf jene Wörter, die als Ausnahme einer Regel oder als Einzelfestlegung einzeln erlernt werden müssen. Neben dem morphematischen Prinzip spielt in der weiteren Rechtschreibentwicklung zunehmend die Syntax (=Lehre der Sätze) eine wichtige Rolle: Das grammatische Prinzip gewinnt an Bedeutung. Es wird vom Kind erwartet, dass es die Grossschreibung der Nomen konsequent berücksichtigt. May (2000, S. 88) spricht in diesem Zusammenhang von der „wortübergreifenden Strategie“. Er ordnet ihr weitere Aspekte des grammatischen Prinzips zu: z.B. die Zusammen- und Getrennschreibung, die Kommasetzung, die Zeichen der direkten Rede, die Substantivierung der Verben und Adjektive. Mit der orthografischen Stufe ist der Abschluss des Schriftspracherwerbs im Wesentlichen erreicht.

5. Integrativ- automatische Stufe

Diese ist dann erreicht, wenn dem Kind neben dem Abrufen sicher gespeicherter Wortbilder die orthografische Strategie mit ihren linguistischen Regeln so weit erfasst hat, dass es weitgehend automatisch schreibt. Das Kind muss beim Schreiben kaum mehr über die richtige Schreibweise nachdenken oder diese kontrollieren, sondern kann sich vorwiegend auf den Inhalt konzentrieren. Zu dieser Phase gehört also keine neue Strategie. „Sie stellt eigentlich keine neue Strategie mehr dar, sondern bezeichnet den schriftlichen Sprachgebrauch des kompetenten Lesers und Schreibers in einem autonomen und funktionsspezifischen Repräsentationssystem der Sprache“ (Günther, 1986, S. 43).

Struktur der deutschen Rechtschreibung (Gallman & Sitta, 1996)

In der Fachliteratur sind verschiedene Modelle zur Beschreibung des Systems der deutschen Rechtschreibung zu finden. Dasjenige von Gallman und Sitta (1996) überzeugt durch seine Klarheit und Pragmatik. Und für die Schulpraxis ist daraus konkretes Handeln ableitbar. Sie unterscheiden zwischen Prinzipien, Regeln und Einzelschreibweisen. Folglich lässt sich die deutsche Rechtschreibung als System verstehen, das sich als geordnetes Ganzes auf drei Ebenen beschreiben lässt (Gallmann & Sitta, 1996):

- 1. Ebene: Prinzipien (Grundkonzepte der Rechtschreibung)
- 2. Ebene: Regeln (konkrete Schreibanweisungen)
- 3. Ebene: Einzelfestlegungen (die Schreibung von Fall zu Fall)

1. Ebene: Prinzipien

Gallmann und Sitta (1996) gehen von sechs Prinzipien aus und beschreiben diese zunächst pragmatisch im Sinne konkreter Handlungsanweisungen:

(1) Das Lautprinzip: „Schreibe, wie du sprichst!“

Das Lautprinzip wird alternativ auch phonematisches Prinzip genannt und bildet die Basis jeder alphabetischen Schrift. Unter Phonemen versteht man in der Linguistik Abstraktionsklassen der kleinsten bedeutungsunterscheidenden sprachlichen Lauteinheiten. Das Prinzip besagt, dass sich die gesprochene Sprache unabhängig von der Bedeutung in minimale isolierbare Segmente innerhalb eines kontinuierlichen Lautstromes gliedern lässt. Diesen Lauten werden Zeichen respektive Buchstaben zugeordnet.

(2) Das Stammprinzip: „Schreibe Gleiches möglichst gleich!“

Das Stammprinzip (auch morphematisches Prinzip genannt) zielt darauf hin, die Wortverwandtschaften zu verdeutlichen. Unter Morphem versteht man in der Linguistik die kleinsten bedeutungstragenden Formelemente eines Wortes. Der Wortstamm bzw. das Grundmor-

phem trägt dabei den Bedeutungskern eines Wortes. Inhaltlich verwandte Wörter mit wiederkehrenden Wortformen werden möglichst gleich oder ähnlich geschrieben.

(3) Das grammatische Prinzip: „Mache den grammatischen Aufbau eines Textes deutlich!“

Das grammatische Prinzip beeinflusst die Schreibung von Wörtern und grösseren sprachlichen Einheiten gemäss grammatischen Gesichtspunkten. Durch die Anwendung dieses Prinzips wird Geschriebenes leichter lesbar. Das grammatische Prinzip regelt einerseits die Gliederung der Texte (Wortgrenzen, Zusammen- und Getrennschreibung, die Schreibung mit Bindestrich und die Zeichensetzung). Andererseits kennzeichnet es bestimmte Wörter aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Wortklassen (Grossschreibung von Nomen und Nominalisierung).

(4) Das semantisch-pragmatische Prinzip: „Hebe für den Leser wichtige Textstellen hervor!“

Das semantisch-pragmatische Prinzip verweist direkt auf die Bedeutung der Wörter innerhalb eines bestimmten Gebrauchskontextes. Die Semantik beschäftigt sich mit der Inhalts- und Bedeutungsebene von Wörtern, Sätzen und Texten. Die Pragmatik untersucht, wie wir sprachlich handeln und welche Zusammenhänge dabei bestimmte Kommunikationssituationen konstituieren.

(5) Das Homonymieprinzip: „Schreibe Ungleiches ungleich!“

Das Homonymie-Prinzip stellt eine besondere Ausgestaltung des Stammprinzips dar (homo=gleich). Wörter die gleich klingen, aber Unterschiedliches bedeuten, können in der geschriebenen Sprache grundsätzlich unterschiedlich behandelt werden.

(6) Das ästhetische Prinzip: „Vermeide verwirrende Schriftbilder!“

Beim ästhetischen Prinzip handelt es sich um ein eher willkürliches Prinzip. Im Grunde besagt es, dass Abweichungen von anderen Prinzipien dort möglich sind, wo bei deren konsequenter Anwendung verwirrende Schriftbilder entstehen würden. Zum Beispiel werden Konsonanten nach dem kurzen Vokal im Grundmorphem verdoppelt geschrieben (z.B. Sonne, starren), werden jedoch Konsonanten durch mehrgliedrige Grapheme (z.B. sch, pf, ng) wiedergegeben, verzichtet man auf die doppelte Schreibung (z.B. lachchen, wischchen).

2. Ebene: Regeln

Die Ebene der Regeln ist viel differenzierter ausgestaltet als die Ebene der Prinzipien. Dies macht nur schon die grosse Anzahl der Regeln sichtbar. Im Duden von 1996 (Rechtschreibreform) werden 136 Regelbereiche aufgeführt und erläutert. Hinter dem Begriff „Regeln“ verbirgt sich jedoch recht Unterschiedliches. So gibt es eine Anzahl echter Regeln, die eindeutig zu richtigen Schreibungen führen. Oft lassen sich Regeln jedoch nicht uneingeschränkt an-

wenden. Es gibt Unterregeln und „Ausnahmen“, welche die Regeln relativieren. Wörter, welche der Faustregel widersprechen, sind von den Schülern und Schülerinnen als Lernwörter auswendig zu lernen (siehe 3. Ebene) (vgl. Leemann, 2006, S. 54).

3. Ebene: Einzelfestlegungen

Wortschreibungen werden dann einzeln festgelegt, wenn klare Regeln fehlen. Jede dieser Einzelfestlegung findet ihren Eintrag im Duden. Einzelfestlegungen kommen in zwei verschiedenen Bereichen vor: Im Bereich des Lautprinzips wird die Schreibweise des *a* von Fall zu Fall entschieden (Wal mit *a*, aber *Wahl* mit *ah*). Auch im Bereich des grammatischen Prinzips finden sich Einzelfestlegungen (Getrennt- und Zusammenschreibung sowie einige wenige Einzelfestlegungen im Bereich der Gross- und Kleinschreibung).

Systematische Fehleranalyse (Leemann Amborz, 2005)

So wie es bei Hypothese 1 (siehe 4.1.1) beschrieben ist, wird der Rechtschreibwissensstand der Schüler und Schülerinnen mittels Tests abgefragt und überprüft, damit die Lernenden folglich auf ihrem Lernniveau arbeiten können.

Im Folgenden werde ich die systematische Fehleranalyse (Leemann Ambroz, 2005, S.21) nach Leemann Ambroz (2005) beschreiben. Die Durchführung dieser Fehleranalyse beschreibt Frau Leemann Ambroz als anfangs zeitlich aufwändig aber als sehr hilfreich. Die Lehrkraft gewinnt einen Überblick über die Rechtschreibkompetenz des einzelnen Lernenden und gleichzeitig auch über die Rechtschreibleistung der ganzen Schulklasse. Die entstandenen Profile liefern relevante Informationen und zeigen klar auf, wo Handlungsbedarf besteht. Das konkrete Vorgehen sieht so aus, dass ein altersgerechter Text von etwa 100 Wörtern als unvorbereitetes Diktat oder ein normierter Rechtschreibtest durchgeführt wird. Im Freitext erfinden die Schüler und Schülerinnen eine Geschichte zu irgendeinem Thema. Der Text soll mindestens den Umfang einer A4-Seite haben.

Zur Auswertung empfiehlt Leemann Ambroz (2005) das Fehleranalyseschema. Dieses ermöglicht es, jede Fehlschreibung im Bereich der Orthografie qualitativ zu analysieren. Es lassen sich drei Grundkategorien eruieren: die Phonologische Bewusstheit (PH-Fehler), die orthographische Bewusstheit (M-Fehler) und die Syntax (S-Fehler). Die drei Grundkategorien lassen sich weiter in Unterkategorien differenzieren. Diese Differenzierung ist sinnvoll, da sich damit klar abgegrenzte Themen ableiten lassen. Bei der Durchführung der qualitativen Fehleranalyse ist als Erstes der Grundsatzentscheid zu fällen, ob ein Fehler dem Bereich der phonologischen (PH-Fehler) oder der orthographischen (M- oder S-Fehler) zuzuordnen ist. Diese erste Zuweisung verweist auf die verschiedenen Entwicklungsstufen (alphabetische oder orthographische Stufe). Ein PH-Fehler liegt nur dann vor, wenn mindestens ein Laut

falsch (z.B. das Fenzter) oder gar nicht in die entsprechende Schreibweise umgesetzt wurde (z.B. das Fenter) oder wenn mindestens ein Buchstabe geschrieben wurde, der im vorgegebenen Wort als Laut nicht enthalten ist (z.B. das Fensper). Fehlschreibungen in diesem Bereich verlangen nach anderen Fördermassnahmen als Fehlschreibungen im Bereich der Morphologie (M) und Syntax (S), welche der orthografischen Entwicklungsstufe zuzuordnen sind. Im zweiten Schritt ist die entsprechende Unterkategorie zu bestimmen. Anschliessend können die Signaturen in die Tabelle eingefügt werden. Da es sich um eine qualitative Fehlschreibanalyse handelt, wird jede einzelne Verschreibung aufgelistet. Es kann auch vorkommen, dass in einem Wort gleich mehrere Fehlarten vorkommen.

Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (Landerl, Wimmer & Moser, 1997)

Der Salzburger Lese- und Rechtschreibtest dient der detaillierten Diagnose der Lese- und Schreibstrategien lese-/ rechtschreibschwacher Kinder der 1. bis 4. Schulstufe. Frau Leemann Ambroz hat diesen Test empfohlen, denn das Testniveau entspricht dem ungefähren Schulniveau der Mittelstufenkinder der Sprachheilschule Stäfa.

Dieser Test kann herangezogen werden zur psychologisch/ pädagogisch-diagnostischen Prüfung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten zum Zwecke der Erstellung, Einleitung und Durchführung von spezifischen Fördermassnahmen sowie als Forschungsinstrument. Dieser Test wurde mit der Zielsetzung entwickelt, Schwächen beim Lesen und Rechtschreiben zu erfassen, daher wurden die Aufgabenanforderungen so ausgelegt, dass vor allem Unterschiede im unteren Leistungsbereich zuverlässig diagnostiziert werden sollten. Das heisst konkret, dass die Leistungsanforderungen für Kinder im normalen Lernfortschritt relativ gering sind und nur Kinder mit Leistungsschwächen niedrige Testwerte erreichen. Schwerpunkt des Testsystems ist die separate Erfassung von Schwächen beim Erlernen der verschiedenen Teilfertigkeiten des Lesens und Schreibens.

Fazit

Das Entwicklungskonzept von Günther (1986) charakterisiert den idealtypischen Verlauf des Schreiberwerbs. Die Lernwege der einzelnen Kinder sind aber als individuelle Varianten dieses mehrstufigen Aneignungsprozesses zu verstehen und können über mehrere Jahre verlaufen. Ein grober Anhaltspunkt über die Rechtschreibentwicklung des Lernenden ist somit gegeben. Das Modell von Gallmann und Sitta (1996) verfolgt hingegen die Struktur der Rechtschreibung. Diese zwei Modelle bzw. Konzepte zeigen zwei verschiedene Sichtweisen auf. Das von Günther (1986) geht von der Entwicklung des Menschen aus, das von Gallmann und Sitta (1996) hat den Blickwinkel auf die Rechtschreibstruktur gerichtet. Die systematische Fehleranalyse (Leemann Ambroz, 2005) und der genormte SLRTest sind als In-

strument für die konkrete Überprüfung der Rechtschreibkompetenz gedacht. Somit sind drei Ebenen gegeben:

- Rechtschreibentwicklung des Lernenden
- Struktur der Rechtschreibung
- Rechtschreibkompetenz des Lernenden

5.2 Theorien zu Hypothese 2.

Die Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen bezüglich der Rechtschreiblehrmittel sind gross. Wie z.B. die Thematik des Lehrens und Lernen durch Silben oder durch Morpheme (morphematische Prinzip). Dieses Rechtschreibprojekt richtet sich nach dem morphematischen Prinzip bzw. nach dem Stammprinzip und spielt zudem die übergeordnete Rolle des Projektes. Die Morpheme (Grundbausteine) werden anhand der Lernkartei geübt. Die drei Lehrmittel bzw. Lehrgänge verfolgen zum einen die alphabethische Ebene und zum anderen die Orthographische oder beide. Diese Auswahl basiert auf den Testergebnissen der drei Fehleranalysen der Lernenden (siehe Anhang 7.1).

- **H2** Ein guter Rechtschreibunterricht verlangt nach geeigneten Lehrmitteln.

Geeignete Lehrmittel:

Lauter Laute (Grünenfelder, 2011)

Dieses Lehrmittel beinhaltet verschiedene Übungen zu allen Lauten der deutschen Sprache. Die verwendeten Wörter sind nach Möglichkeit lautgetreu und orientieren sich am Grundwortschatz der ersten Klasse. Die Aufgaben sind knifflig gestaltet und regen zum Rätseln an. Logicals, Labyrinth und Punktebilder lassen die Kinder knobeln und tüfteln. Die Schüler und Schülerinnen haben somit die Möglichkeit die Laut-Buchstaben-Zuordnung auf eine spielerische Art und Weise zu lernen. Die Aufgaben bieten Übungsmaterial zur Vertiefung des Erlernten, zur Differenzierung, für Gruppen- und Partnerarbeiten und für das Üben zu Hause. Die Übungen sind so konzipiert, dass für die Kinder nach der Bearbeitung ersichtlich ist, ob sie richtig gearbeitet haben. Diese Selbstkontrollen sind einfach und abwechslungsreich gestaltet.

Rechtschreibdetektive (Alder, Höhn, Meiers & Niederer-Ott, 2002)

Der Lehrgang „Die Rechtschreibdetektive“ schliesst an den Leselernprozess an. Er ist als Einstieg ins Rechtschreiblernen konzipiert. Er setzt weder die Kenntnis von Rechtschreibregeln voraus noch wird erwartet, dass die Kinder schon eine gewisse Zahl von Wörtern mit Sicherheit richtig schreiben können. Dieser Lehrgang setzt nicht an den Rechtschreibfehlern der Kinder an, sondern beginnt damit, bei den Kindern die lautorientierte Schreibung zu fes-

tigen bzw. zu automatisieren sowie die Kinder auf die nicht lautgetreuen Stellen der Wörter aufmerksam zu machen. Er geht aber davon aus, dass die Kinder Wörter lautierend durchgliedern können, d.h. die auditive Analyse³ beherrschen. Der Lehrgang vermittelt im Verbund mit dem Kennenlernen orthografischer Phänomene Strategien zum selbstgeleiteten Lernen (Arbeitstechniken) im Lernbereich „Rechtschreiben“. Dem selbstgesteuerten Wissenwollen, wie ein Wort geschrieben wird immer Vorrang eingeräumt.

Die Wortkarten sind das Zentrale Lern- und Arbeitsmaterial dieses Lehrgangs. Sie sind in acht Lernbereiche und vierzig Unterbereiche aufgeteilt, welche auf verschiedene Rechtschreibphänomene aufmerksam machen. Die Wortkarten bestehen aus einer Wortseite und einer Bildseite. Die Wortkarten dienen primär dem Lernen und erst sekundär dem Überprüfen. Mit den Wortkarten lernen die Kinder die wichtigsten Veränderungen des Grundmorphems. Die Wortkarten bzw. die Wörter können durch verschiedene Möglichkeiten an mehreren Werkstattposten geübt werden. Durch die Bearbeitung dieser Wörter haben die Kinder nach und nach eine Reihe von Besonderheiten der Rechtschreibung kennen gelernt. Die Detektivaufträge knüpfen daran an. Es sind Aufgaben, bei denen das bereits erworbene Wissen angewandt und dadurch vertieft wird, d.h. die Lernenden kommen der Rechtschreibung nach und nach „auf die Spur“. Arbeitsmaterial sind nicht mehr allein die Wortkarten, sondern zunehmend auch das Wörterbuch und der „eigene Kopf“. Die Kinder sind Detektive ihrer eigenen Rechtschreibung.

Die hinter allen Übungen und Arbeitsformen mit dem Wortmaterial stehende zentrale Leitfrage lautet: „Welche geistigen Prozesse müssen in Verbindung mit dem Gebrauch der Schriftsprache nach und nach aufgebaut werden, damit beim Verfassen von Texten den orthografischen Normen zunehmend Rechnung getragen wird?“ (Alder, Höhn, Meiers & Niederer-Ott, 2002).

Grundbausteine der Rechtschreibung (Leemann Ambroz, 2005)

Der Lehrgang hat zum Ziel, den Lernenden schrittweise elementares Wissen über die Struktur der deutschen Wörter und die Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten der deutschen Rechtschreibung zu vermitteln, um ihnen so zu grösserer Sicherheit und Kompetenzen zu verhelfen. Er ist stark strukturiert und hierarchisch aufgebaut und basiert auf dem morphematischen Prinzip. Das morphematische Prinzip (Wortverwandtschaft) wird systemisch mit dem orthographischen Prinzip (Regeln) verknüpft. Die Ausnahmen müssen als Lernwörter gelernt werden. Das Beherrschen des phonematischen Prinzips wird vorausgesetzt. Für den

³ Die Abfolge der Laute eines Wortes identifizieren.

Begriff „Morphem“ verwendet Leemann Ambroz (2005) den Ausdruck „Grundbaustein“, aufgeteilt in „Anfangs-, Grund- und Endbaustein“.

Bevor überhaupt mit dem Lehrgang begonnen wird, empfiehlt Leemann Ambroz (2005) idealerweise eine qualitative Fehleranalyse eines jeden Schülers und jedes Schülerin durchzuführen. Der Lehrgang besteht aus einem Basis- und Aufbaukurs. Die Lernenden arbeiten während dem Rechtschreibprojekt mit dem Basiskurs. Der Basiskurs thematisiert kurz die Repetition der Phonem-Graphem-Korrespondenz und das ABC und danach ist die Struktur der deutschen Wörter (Anfangs-, Grund- und Endbausteine) das Hauptanliegen. Folglich setzen sich die Schüler und Schülerinnen im Zusammenhang mit der Gross- und Kleinschreibung mit den drei Wortarten Nomen, Adjektive und Verben auseinander. Der Aufbaukurs führt die Schüler und Schülerinnen in die wichtigsten Regeln ein, welche im Grundbaustein ihre Bedeutung haben. Dies sind die Verlängerungs-, Ableitungs-, Kürzungs-, Doppel-laut-, Dehnungs- und Scharf-s-Regeln. In mehreren Übungsdiktaten und Rechtschreibtrainings können die Lernenden ihr Wissen vertiefen und festigen. Das Kontrolldiktat wird zum Schluss mit allen Schülern und Schülerinnen gemeinsam durchgeführt und anhand einer systematischen Fehleranalyse von der Lehrperson überprüft und ausgewertet. Im Aufbau- und im Basiskurs wird die Theorie in Merk- und Regelsätzen zusammengefasst. Unter dem Titel „Wichtiger Hinweis“ sind lernwirksame Arbeitsmethoden eingestreut. Zudem finden sich Spielideen zur Auflockerung der intensiven Lernarbeit. Die Schüler und Schülerinnen werden angehalten die Verantwortung für den Lernprozess zu übernehmen. Das beigelegte Lösungsheft ermöglicht die selbständige Kontrolle.

Parallel zur Arbeit mit dem Basis- bzw. dem Aufbaukurs beginnt die systematische Überprüfung des Grundwortschatzes anhand der Lernkartei. Das Ziel dieser Arbeit ist, Wörter zu speichern, um sie jederzeit richtig und zügig schreiben zu können (Automatismen aufbauen). Die Grundbausteinliste besteht aus 160 Grundbausteinen. In Beispielwörtern sind die Grundbausteine zu lesen. Anhand der bereits vorgedruckten Lernkarten können die Kinder die Grundbausteine bzw. die Lernwörter lernen.

Über das Gelernte zu sprechen ist zudem ein wesentlicher Teil des Lehrgangs, denn die Metasprache bzw. das Wissen über die formalen Aspekte der deutschen Schriftsprache ermöglicht es, anhand klarer Kriterien, Überlegungen anzustellen und Entscheidungen bezüglich der korrekten Schreibweise zu treffen. Der Lehrgang ist in erster Linie für Schulklassen und Fördergruppen ab der 3. Primarklasse konzipiert. Das Arbeitsbuch für die Schüler und Schülerinnen ist so geschrieben, dass auch Eltern und andere Begleitpersonen alle Lernschritte nachvollziehen können.

Fazit

Beim Lehrmittel „**Lauter Laute**“ steht das Zuordnen der Laute zu einem Buchstaben bzw. das lautgetreue Schreiben im Vordergrund, beim Lehrmittel „**Rechtschreibdetektive**“ wird das lautgetreue Schreiben gefestigt und den nichtlautgetreuen Wörtern „auf die Spur gegangen“. Das Hauptthema des Basiskurses des Lehrgangs „**Grundbausteine der Rechtschreibung**“ ist die Phonem-Graphem-Korrespondenz. Das übergeordnete Thema sind die Morpheme bzw. die Grundbausteine, welche u.a. mit der Lernkartei geübt werden.

5.3 Theorien zu Hypothese 3

Welche Merkmale ein guter Rechtschreibunterricht bzw. Unterricht beinhaltet, über das wird seit Jahrzehnten, wenn nicht auch Jahrhunderten diskutiert und geschrieben. In der Literatur findet man darüber unzählige Theorien und Berichte. Ich werde mich bei diesem Kapitel vor allem auf die Literatur von Meyer (2004) beziehen, da es ansonsten den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

- **H3** Die Merkmale eines guten Rechtschreibunterrichts sind die Merkmale eines allgemein guten Unterrichts.

Merkmale eines guten Unterrichts bzw. eines guten Rechtschreibunterrichts

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben mithilfe aufwendiger Langzeitstudien und Kontrollgruppen-Forschung verschiedene Merkmale guten Unterrichts isoliert, die in jenen Klassen, die dauerhaft hohe Lernerfolge zeigten, besonders ausgeprägt waren. Folgende zehn Merkmale wurden bei diesen Klassen beobachtet und erforscht:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Klare Strukturierung des Unterrichts | 6. Methodenvielfalt |
| 2. Hoher Anteil echter Lernzeit | 7. Individuelles Fördern |
| 3. Lernförderliches Klima | 8. Intelligentes Üben |
| 4. Inhaltliche Klarheit | 9. Transparente Leistungserwartungen |
| 5. Sinnstiftendes Kommunizieren | 10. Vorbereitete Umgebung |

Klare Strukturierung des Unterrichts

„Unterricht ist dann klar strukturiert, wenn das Unterrichtsmanagement funktioniert und wenn sich ein für Lehrer und Schüler gleichermaßen gut erkennbarer „roter Faden“ durch die Stunde führt“ (Meyer, 2004, S. 26). Die Unterrichtsstruktur baut auf der Stimmigkeit von Zielen, Inhalten und Methoden auf. Zwischen den Zielen, Inhalten und Methoden des Unterrichts bestehen Wechselwirkungen. Sie rühren daher, dass nicht nur in den – von wem auch immer festgelegten – Zielen, sondern auch in den ausgewählten Inhalten und den Methoden ein eigener „Drive“ steckt, den ich als „innere Zielgerichtetheit“ bezeichne (vgl. Jank & Meyer,

2002, S. 55 – 60). Drei Beispiele für diesen „Drive“ bezüglich Rechtschreibung: Wer eine Frage stellt muss auch für die Antwort sorgen. Wer im Religionsunterricht die Weihnachtsgeschichte durchnimmt, sollte später auch auf Ostern zu sprechen kommen. Wer mit den Schülern ein Projekt machen will, muss sich auch um die Teamfähigkeit der Schüler kümmern. Die Stimmigkeit von Zielen, Inhalten und Methoden kann durch gute Planung, didaktisch-methodisches Geschick des Lehrens und durch die konstruktive Mitarbeit der Schüler eingelöst, sie kann aber auch verfehlt werden. Wird Stimmigkeit erreicht, so hat die Lehrperson das Gefühl, die Stunde sei „rund“ und „aus einem Guss“ gewesen (vgl. Meyer, 2004, S. 26 – 27).

Hoher Anteil echter Lernzeit

„Die „echte Lernzeit“ (time on task) ist die vom Schüler tatsächlich aufgewendete Zeit für das Erreichen der angestrebten Ziele“ (Meyer, 2004, S. 40). Der Faktor „Lernzeit hat entscheidenden Einfluss auf den Lernerfolg. Diese Feststellung ist zunächst quantitativ gemeint. „*Wer länger zur Schule geht, lernt auch mehr*“. Dies ist eine statistische Aussage. Ausserdem gilt, dass die Lernerfolgskurve mit der Zeit flacher wird. Ab einer bestimmten Zone führt zusätzliche Unterrichtszeit nur noch zu minimalen Verbesserungen der Leistungen (Helmke, 2003, S. 105). Diese Feststellung gilt auch in qualitativer Hinsicht. „*Wer intensiver arbeitet, lernt mehr*.“ Sabine Gruehn (2000, S. 211) konnte nachweisen, dass in Einzelfällen im Fachunterricht des einen Lehrers zwei bis dreimal so viel wie im Fachunterricht eines anderen Kollegen gelernt wurde. Im Unterricht zugebrachte Zeit ist also nicht identisch mit „echter Lernzeit“. „Es zählt nur die von Schülern aktiv genutzte Zeit“ (Weinert, 1998, S. 7).

Lernförderliches Klima

Mit dem Begriff Klima bzw. Unterrichtsklima wird die *humane* Qualität der Lehrperson - Lernenden und der Lernenden – Lernenden – Beziehung beschrieben. Es geht um die empirische zu beantwortende Frage, welches Klima am besten beim Lernen hilft. Ein lernförderliches Klima bezeichnet eine Unterrichtsatmosphäre, die gekennzeichnet ist durch:

(1) gegenseitigen Respekt, (2) verlässlich einhaltende Regeln, (3) gemeinsam geteilte Verantwortung, (4) Gerechtigkeit des Lehrers gegenüber jedem Einzelnen und dem Lernverband insgesamt, (5) und Fürsorge des Lehrers für die Schüler und der Schüler untereinander.

Diese fünf Dimensionen Respekt, Regelklarheit, Verantwortung, Gerechtigkeit und Fürsorge können im Unterrichtsalltag leicht in Widerspruch zueinander geraten. Diese Widersprüchlichkeit ist nicht aufhebbar (vgl. Meyer, 2004, S. 47 – 49). Sie kann nur ausbalanciert werden. Eben dies, sagt Fritz Oser (1998) mache ihre Professionalität aus.

Wenn das Lernklima als positiv wahrgenommen wird, können die Schüler und Schülerinnen ihre Fähigkeiten und Interessen besser entfalten und dadurch zu besseren kognitiven, methodischen und sozialen Lernleistungen kommen. Insbesondere die jüngeren und auch die lernschwächeren Kinder sind auf ein positives Lernklima angewiesen. Ältere und insbesondere die leistungsstarken Lernenden mit hohem Selbstwirksamkeitskonzept können auch in einem kühlen Klima Lernerfolge verbuchen.

Inhaltliche Klarheit

„Inhaltliche Klarheit liegt dann vor, wenn die Aufgabenstellung verständlich, der thematische Gang plausibel und die Ergebnissicherung klar und verbindlich gestaltet worden ist“ (Meyer, 2004, S. 55). Um eine Aufgabe verständlich und passend zu machen, muss der Lehrer erstens anhand einer Lernstrukturanalyse herausfinden, was der Kern der Aufgabe ist. Die Lernstrukturanalyse ist etwas anderes als die Klärung der Sachstruktur. Es geht darum, präzise und konkret zu durchdenken, welche Art von Handlungen (Operationen) der Schüler und die Schülerin vollziehen muss, um zum Ziel zu kommen. Zweitens klärt die Lehrperson in der Lernstandsanalyse ab, ob die Lernenden die für die Bewältigung einer Lernaufgabe erforderlichen Kompetenzen (z.B. die erforderlichen Lernstrategien) und Haltungen (Neugier, Interesse) haben oder nicht. Die Forderung nach inhaltlicher Klarheit bezieht sich nicht nur auf die Aufgabenstellung zu Stundenbeginn, sondern auf die ganze Stunde. Deshalb spricht Meyer (2004) vom thematischen Gang. Ob er plausibel ist oder nicht, hängt erstens von der Struktur der Lernaufgabe und zweitens von der Zugänglichkeit des Themas für die Schülerinnen und Schüler ab (vgl. Jank & Meyer, 2002, S. 75 – 77). Klarheit der Ergebnissicherung liegt dann vor, wenn festgestellt wird, welche Fragen warum noch unklar sind und wie sie weiterbearbeitet werden können. Klarheit der Ergebnisse wird durch das Zusammenfassen und Wiederholungen, durch die Fehlerkorrekturen, durch die saubere Tafel- und Heftarbeit und durch eine klare fehlerfreie Sprache der Lehrperson, herbeigeführt.

Sinnstiftendes Kommunizieren

„Sinnstiftendes Kommunizieren bezeichnet den Prozess, in dem die Schüler im Austausch mit ihren Lehrpersonen dem Lehr-Lern-Prozess und seinen Ergebnissen eine persönliche Bedeutung geben“ (Meyer, 2004, S. 67). Auch auf Seite der Lernenden findet sinnstiftende Kommunikation statt. Keine Lehrperson kann sie verhindern. Es fragt sich nur, welche Qualität sie haben. Es stellt sich die Frage: Wie kann die Lehrperson durch gezielte Massnahmen den Tatbestand, dass in Schulen in der Gemeinschaft gelernt wird, positiv beeinflussen?

Unterricht kann in bestimmten Fächern und Fachbereichen nur funktionieren, wenn die Lernenden dem fachlichen Urteil ihrer Lehrer trauen und sich auf neue Inhalte einlassen, auch wenn sie noch nicht überblicken, wozu das Ganze gut sein soll. Sinnstiftendes Kommunizie-

ren kann durch „Sinnkonferenz“, „Planungsbeteiligung“ und „Feedbackkultur“ erreicht werden. Sinnkonferenzen sind Unterrichtsgespräche, in denen Lehrpersonen und Lernende eine Verständigung über die Ziele, Inhalte und Methoden des Unterrichts herbeiführen. Mit „Planungsbeteiligung“ ist gemeint, dass Unterricht über Unterricht gemeinsam mit den Schüler und Schülerinnen stattfindet. Die „Feedbackkultur“ kann über ein Lerntagebuch oder auch über Portfolioarbeit passieren (vgl. Meyer, 2004, S. 67 – 72).

Methodenvielfalt

Die Methodenvielfalt ist einerseits erforderlich, um der Vielfalt der unterrichtlichen Aufgabenstellungen gerecht zu werden, zum anderen, um die Heterogenität der Lernvoraussetzungen und der Interessen der Schülerinnen und Schüler zu beobachten (Weinert, 1997b). Nirgendwo in der Pädagogik ist der das Begriffs- und Konzeptwirrwarr grösser als in der Unterrichtsmethodik. Deshalb schlägt Meyer (2004) einen Ordnungsraster vor, der die Methodenvielfalt auf drei Ebenen und in drei Dimensionen unterordnet: Mikro-, Meso- und Makromethodik.

Abbildung 2: Drei-Ebenen-Modell: Mikro-, Meso- und Makromethodik (Meyer, 2004, S. 75)

Die **Mikroebene** erfasst kleine und kleinste, oft nur ein oder zwei Sekunden dauernde Lehr-Lern-Situationen, die von Lehrpersonen und Lernenden mithilfe der routinemässig beherrschten, oft aber nur wenig reflektierten Inszenierungstechniken gestaltet werden, wie z.B. zeigen, vormachen, modellieren, beschleunigen. Die **Mesoebene** erfasst feste Formen methodischen Handelns, die Minuten bis Stunden andauern können. Diese untergliedert Meyer (2004) in die Dimension der Sozial-, Handlungs- und Prozessstruktur. Zu den Sozialformen gehören der Plenumsunterricht, der Gruppenunterricht, die Tandemarbeit und die Einzelarbeit. Handlungsstrukturen sind z.B. Lehrgespräch, Vortrag, Erzählungen, Experiment. Von denen gibt es ungefähr 250 Stück. Die **Makroebene** erfasst die institutionell fest verankerten methodischen Grossformen, die sich über Monate und Jahre erstrecken können.

Dies sind sozusagen die Grundformen des Unterrichts, wie z.B. die „Freiarbeit“, die „Lehrgänge“, die „Projektarbeit“ (vgl. Meyer, 2004, S. 74 – 85).

Individuelles Fördern

Individuelles Fördern heisst, jeder Schülerin und jedem Schüler die Chance zu geben, ihr bzw. sein motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Potential umfassend zu entwickeln und sie bzw. ihn dabei durch geeignete Massnahmen zu unterstützen (durch die Gewährung ausreichender Lernzeit, durch spezifische Fördermethoden, durch angepasste Lernmittel und gegebenenfalls durch Hilfestellungen weiterer Personen mit Spezialkompetenz)“ (Meyer, 2004, S. 97). Wer individuell fördern will, muss klären, welche Diagnose- und Förderkompetenzen dafür erforderlich sind. Schrader und Helmke (1987) konnten nachweisen, dass diagnostische Kompetenz allein nicht ausreicht, um bei den Schülern deutliche Lernerfolge auszulösen. Die Fähigkeit zum klaren Strukturieren des Unterrichtsverlaufs muss hinzukommen. Eine zentrale Voraussetzung für das individuelle Fördern ist neben der Förderhaltung jeder Lehrperson das Niveau der inneren Differenzierung des Unterrichts (vgl. Bönsch, 1991). Meyer (2004) unterscheidet drei Differenzierungsstrategien: die personale Differenzierung, die didaktische Differenzierung und das mehr oder weniger liebevolle gestaltete „Daddeln“ im Schulalltag.

Intelligentes Üben

„Übungsphasen des Unterrichts sind intelligent gestaltet, wenn ausreichend oft und im richtigen Rhythmus geübt wird, wenn die Übungsphasen passgenau zum Lernstand formuliert werden, wenn die Schüler Übungskompetenz entwickeln und die richtigen Lernstrategien nutzen und wenn die Lehrer gezielte Hilfestellungen beim Üben geben“ (Meyer, 2004, S. 105). Üben macht offensichtlich immer dann Spass, wenn es freiwillig passiert, wenn Spielräume für Selbsttätigkeit gegeben sind, wenn der Übungserfolg unmittelbar einsichtig ist und selbst kontrolliert werden kann und wenn ein sachliches Interesse am Lerngegenstand besteht. Um das Üben erfolgreich werden zu lassen, benötigen die Schüler und Schülerinnen Zeit, einen gewissen Eifer und Übungskompetenz. Dabei sind für unterschiedliche Übungszwecke auch unterschiedliche Kompetenzen erforderlich (vgl. Renkl, 2000). Für qualitätssteigerndes Üben anspruchsvollerer Lernziele, wie z.B. für die Entwicklung der Lesekompetenz, sind sogenannte Lernstrategien erforderlich. Für soziale Lernprozesse sind erforderlich: Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, das Einfühlen in fremden Rollen und die Fähigkeit zur befristeten Perspektivenübernahme (vgl. Fuchs, 2003).

Transparente Leistungserwartungen

„Transparenz der Leistungserwartungen besteht darin, den Schülern ein an den gültigen Richtlinien oder an Bildungsstandards ausgerichtetes und ihrem Leistungsvermögen angepasstes Lernangebot zu machen, dieses Angebot verständlich zu kommunizieren und zum Gegenstand eines Arbeitsbündnisses zu machen und ihnen nach formellen und informellen Leistungskontrollen zügig Rückmeldungen zum Lernfortschritt zu geben“ (Meyer, 2004, S. 114). Leistungserwartungen sollen einen Lernanreiz bilden und sowohl schwächeren als auch stärkeren Schülern und Schülerinnen auf individuelle Art und Weise fordern und fördern. Das können sie aber nur, wenn sie von den Lernenden so dekodiert werden, wie sie von der Lehrperson gemeint sind. Deshalb geben sich gute Lehrpersonen besondere Mühe, die Leistungserwartungen klar und verständlich zu formulieren (vgl. Meyer, 2004, S.113).

Vorbereitete Lernumgebung

„Klassen- und Fachräume sind „vorbereitete Lernumgebungen“, wenn sie eine gute Ordnung, eine funktionale Einrichtung und brauchbares Lernwerkzeug bereithalten, sodass Lehrer und Schüler den Raum zu ihrem Eigentum machen, eine effektive Raumregie praktizieren und erfolgreich arbeiten können“ (Meyer, 2004, S. 121). Eine gute Ordnung ist durch klare Regeln, gemeinsam vereinbarte Rituale und entlastende Routinen gekennzeichnet. Sie verregelt aber nicht alles, sondern belässt Handlungs- und Spielräume. Der Klassenraum muss funktional (im Sinne der Didaktik, nicht der Architektur), aber auch nach ökologischen und ergonomischen Grundsätzen eingerichtet werden (Belüftung, Beleuchtung, Akustik, genügend Platz). Als Lernwerkzeug bezeichnet Meyer (2004) alle Medien von der Tafel bis zum PC und Internet. Im offenen Unterricht ist das Lernwerkzeug entscheidend für den Lernerfolg. Die Schüler und Schülerinnen müssen das Gefühl entwickeln können, dass ihr Klassenzimmer ihr persönliches Eigentum ist.

Fazit

Es ist nicht die Meinung, dass alle zehn Merkmale in einem Unterricht verfolgt und umgesetzt werden sollen, damit ein guter Unterricht stattfinden kann. Meyer (2004) schreibt: „Die Gütekriterien sind keine Rezepte. Vielmehr gilt der Grundsatz: Viele Wege führen nach Rom“ (S.7). Aber das Nachdenken über diese Kriterien kann helfen, die in langen Schüler- und Ausbildungsjahren verinnerlichten persönlichen Theorien guten Unterrichts anhand empirischer Forschungsfunde zu hinterfragen, an ihnen zu arbeiten und diese im eigenen Unterricht weiterzuentwickeln (vgl. Meyer, 2004, S.7).

5.4 Theorien zu Hypothese 4

Dem Verständnis der Spracherwerbsstörung geht die Beschreibung des Spracherwerbs hervor. Es geht dabei vor allem um Begriffserläuterungen. Bewegung und Handeln gehören zusammen und sind doch nicht dasselbe. Auf diese zwei Umschreibungen folgt das Kapitel des handelnden und bewegten Lernens. Der Bezug zwischen handelndem Lernen und Spracherwerbsstörung wird u.a. anhand von empirischen Studien dargestellt.

- **H4** Schüler und Schülerinnen mit Spracherwerbsstörungen lernen vor allem handelnd.

Spracherwerbsstörung:

Spracherwerb

Die Voraussetzungen für einen ungestörten Spracherwerb beginnen gemäss Schindler (2005) mit der Schwangerschaft. Das Kind entwickelt schon während dieser Phase seine biologischen Anlagen, um Sprache zu erwerben und anzuwenden. Die sprachliche Zuwendung der Eltern, Geschwister, Verwandten und anderer Menschen kommt nach der Geburt dazu. Der Spracherwerb umfasst verschiedene Bereiche: die Aussprache, den Wortschatz, die Grammatik, die Anwendung der Sprache, das Sprachverständnis, den Redefluss und nicht zuletzt das Sprachgefühl (vgl. Schindler, 2005, S.3). Nach Bruner (2002) ist der Spracherwerb, im Sinne des interaktionistischen, auch ein aktiver Konstruktionsprozess von Kindern, der aber nicht die alleinige Leistung des einzelnen Kindes ist, sondern ein dialogischer Prozess, an dem Kinder und Bezugspersonen gleichermaßen beteiligt sind. Gemeinsame Austauschprozesse zwischen Kindern und ihren Kommunikationspartnern sind bestimmend für die kindliche Kommunikations- und Sprachentwicklung. Kommunikatives, vorsprachliches Handeln bildet den Ausgangspunkt für kommunikative und sprachliche Entwicklung, so auch Füssenich und Geisel (2008, S.4). Häufig wird der Spracherwerb so dargestellt, dass er für alle Kinder gleich verläuft. So wird von Meilensteinen des Spracherwerbs gesprochen, die alle Kinder in gleicher Weise durchlaufen. Eine Studie der Universität Oldenburg zeigt Ergebnisse, dass die Sprachentwicklung von Kindern zwischen 1,6 und 2,6 eine sehr grosse Variabilität aufweist. Kinder erwerben sowohl Wortschatz und Grammatik in stark unterschiedlichem Tempo. Hierin stimmen die Ergebnisse von deutschsprachigen Kindern mit denen in anderen Sprachen überein (vgl. Szagun, 2011, S. 206 – 214).

Spracherwerbsstörung

Das Phänomen „Sprachstörung“ zeigt kein einheitliches Bild. Sprachstörungen treten in sehr verschiedenen Formen auf und reichen von Fehlern in der Aussprache bis zu Stummheit (Grimm, 2003a). Dementsprechend gibt es eine Reihe von Klassifikationsschemata aus un-

terschiedlichen Bereichen. Im ICD-10 (Dilling, Mombour & Schmidt, 2005) werden unter dem Begriff Spracherwerbsstörungen alle umschriebenen Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache zusammengefasst. Spracherwerbsstörungen können expressiver und rezeptiver Art⁴ sein. Sie können nicht direkt neurologischen Schädigungen, sensorischen Behinderungen, Intelligenzbeeinträchtigungen oder Umweltfaktoren zugeschrieben werden (Dilling et al., 2005).

In der Literatur sind für Sprachstörungen, die durch einen quantitativ und qualitativ abweichenden Spracherwerbsprozess ohne allgemein kognitive Beeinträchtigungen auffallen, unterschiedliche Bezeichnungen zu finden (Grimm, 2003a). Im Deutschen werden u.a. die Begriffe Sprachentwicklungsstörung, Sprachentwicklungsbehinderung, Spezifische Spracherwerbsstörung oder Dysgrammatismus verwendet. Besonders ausgeprägt sind bei diesen Kindern Defizite in der Grammatik, weshalb sie häufig als dysgrammatisch sprechend bezeichnet werden (vgl. Grimm, 2003a). Beuing (2009) verwendet lieber den Begriff „Spezifische Spracherwerbsstörung“ (SSES) als die Bezeichnung „Sprachentwicklungsstörung“, welcher eher auf Reifungsprozesse hindeutet (vgl. ebd., S. 32). Grimm (2003a) unterscheidet primäre von sekundären Störungen der Sprachentwicklung. Die primäre Störung wird auch als Spezifische Spracherwerbsstörung (SSES) bezeichnet. Sie ist gekennzeichnet durch eine sprachliche Abweichung von der Norm ohne eine umfassende Entwicklungsstörung. Das bedeutet, dass zunächst nur der sprachliche Bereich von der Störung betroffen ist. Bei der sekundären Störung resultieren die Symptome im Sprachbereich aus tieferergreifenden Schädigungen, wie z.B. sensorischer Behinderung, neurologischer Schädigung oder mentaler Retardierung. Die Sprachstörungen treten hier also im Zusammenhang mit allgemeinen Entwicklungsretardierungen oder –behinderungen auf (ebd.). Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über verschiedene Spracherwerbsstörungen. Sie macht die Unterscheidung zwischen einer Sprachstörung ohne offenkundige Ursache und Sprachstörungen im Rahmen anderer Beeinträchtigungen deutlich.

⁴ expressiv: Eigenschaft von Äußerungen, mit denen der Sprecher seine emotionale oder soziale Verbundenheit mit dem Angesprochenen zum Ausdruck bringen will“ rezeptiv: aufnehmend, empfangend, wahrnehmend (wikipedia, 2012, S.1)

Tabelle 1: Störungen der Sprachentwicklung nach Grimm (2003a, S. 72)

<p><i>Bei sensorischer Behinderung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder mit Hörstörungen • blinde Kinder
<p><i>Bei neurologischer Schädigung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder mit erworbenen Aphasien⁵
<p><i>Bei mentaler Retardierung⁶</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Down-Syndrom • Williams-Beuren-Syndrom⁷
<p><i>Bei pervasiver⁸ Störung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder mit frühkindlichem Autismus
<p><i>Bei nicht offenkundiger Ursache</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder mit spezifischer Störung der Sprachentwicklung (SSES)

Jungen sind von Spracherwerbsstörungen häufiger betroffen als Mädchen (Grimm, 2003a). Grimm verweist auf Rutter (1970), der annimmt, dass sie empfindlicher auf biologische Störfaktoren während der Schwangerschaft und Geburt reagieren als Mädchen. Mädchen sollen bei der Geburt einen Reifevorsprung von mehreren Wochen haben, der sich bis zur Pubertät bis auf zwei Jahre erhöht. Darüber hinaus sollen Jungen emotionalen und sozialen Stress schlechter verarbeiten können. Diese Annahmen müssen jedoch noch hinreichend empirisch überprüft werden (Grimm, 2003a).

Betroffen sind bei SSES die Sprachverständnis- und Sprachproduktionsfähigkeit. Das Sprachverstehen ist jedoch offenbar besser ausgeprägt als das Sprechen (vgl. Ritterfeld, 2004a). SSES-Kinder produzieren weniger Spracheinheiten und wenden weniger und dar-

⁵ „Aphasie ist eine erworbene Störung der Sprache aufgrund einer Schädigung in der dominanten, meist der linken, Hemisphäre des Gehirns. Aphasien treten nach verschiedenen Erkrankungen (z.B. Schlaganfall, Schädelhirntrauma, Tumoren) nach geschlossenem Spracherwerb auf“ (wikipedia, Aphasie, 2012, S.1).

⁶ „Als Retardierung oder auch Retardation (lat. Retardare ‚verzögern,‘) wird allgemein die zeitliche Verzögerung eines Ablaufes bezeichnet“ (wikipedia, Retard, 2012, S1).

⁷ „Das Williams-Beuren-Syndrom (WBS), auch bekannt unter den Synonymen Williams-Syndrom, Fanconi-Schlesinger-Syndrom, idiopathische Hyperkalzämie oder Elfin-face-Syndrom, ist eine genetisch bedingte Besonderheit, deren Ursache in einem Stückverlust auf dem Chromosom 7 liegt“ (wikipedia, Williams-Beuren-Syndrom, 2012, S.1).

⁸ „Die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen sind, in Abgrenzung zu den umschriebenen bzw. spezifischen Entwicklungsstörungen, gekennzeichnet durch eine Beeinträchtigung der Kommunikation und der sozialen Beziehungen sowie durch ein beschränktes Repertoire an Aktivitäten. Diese Störungen sind angeboren oder im frühesten Kindesalter erworben, und die ersten Symptome zeigen sich bereits vor dem dritten Lebensjahr. Die Entwicklung ist zu keinem Zeitpunkt dem Alter entsprechend“ (wikipedia, Tiefgreifende Entwicklung, 2011, S.1).

über hinaus auch andere Sprachregeln an als sprachunauffällige Kinder gleichen Alters. Da aber häufig auch Probleme beispielsweise in der motorischen Koordination oder im emotionalen Bereich auftreten, ist die Störung möglicherweise doch nicht so sprachspezifisch, wie der Begriff „Spezifische Spracherwerbsstörung“ impliziert (vgl. Bishop, 1997). Das Ausmass und die Symptomatik der Störung sind bei den Betroffenen sehr unterschiedlich (Ritterfeld, 2004a). Es gibt grosse Variationen in der Ausprägung, die nicht zuletzt davon abhängen, wie hoch der nonverbale IQ ausgeprägt ist (vgl. Nussbeck, 2007).

Handelnd lernen

Bewegung

Durch Bewegungsreize wird das Nervensystem stärker vernetzt und komplexer, vor allem in den motorischen Zentren. Es wird aber davon ausgegangen, dass Bewegung auch fördernd für die Entwicklung anderer Hirnleistungen einwirkt. Bewegung ist ein essentieller Reiz für die Ausreifung der Nervenstruktur im zerebralen Nervensystem. Eine ausgereifte Nervenstruktur ist sowohl für motorische als auch für geistige Funktionen bedeutsam (vgl. Bittmann, 2002). Schon Embryonen fördert eigene Bewegung, sowie Bewegung der schwangeren Frau fördert die Entstehung und Vernetzung der Nervenzellen (vgl. Kubesch, 2007, S. 9). Bevor das Kind sprechen kann, kommuniziert es mit Hilfe seines Körpers, beispielsweise mit Mimik und Gestik. Kinder zwischen circa sechs und zehn Jahren befinden sich in der sensitiven Phase, in der das Nervensystem vollständig ausreift und es kommt zu neuronalen Ausdifferenzierungen. Bewegungsaktivität wirkt stimulierend auf die harmonische beidseitige Hirnentwicklung und ist somit Voraussetzung für kognitive Leistungen. Im Schulalltag führen einseitige kognitive Belastungen, die mit häufigem Sitzen und eingeschränkter körperlicher Aktivität einhergehen, zu einer Verschlechterung der Konzentrationsfähigkeit. Schon eine geringe Bewegungsintensität erhöht die Sauerstoff- und Zuckerversorgung des Gehirns und verbessert dadurch die Informationsverarbeitung (vgl. Müller & Obier, 2004, S. 105). Kinder lernen dann am besten, wenn sie selber aktiv sind, möglichst viele Sinne angesprochen werden und ihre Neugierde geweckt ist. Bewegung schafft die Möglichkeit zur Begegnung mit sich selbst, mit der materiellen und sozialen Umwelt (vgl. Zimmer, 2004, S. 18).

Handlung

Thomas (1976) definiert im Kontext einer Darstellung einschlägige Definitionen „Handeln als ein ziel- und erwartungsgesteuertes (motiviertes) Verhalten (S. 4). Dietrich (1984) definiert die Merkmale und Determinanten der Handlung wie folgt. „Handlung ist eine zielgerichtete (intentionale) Tätigkeit, in der eine Person versucht, mittels Veränderung von Selbst- und/oder Weltaspekten einen für die befriedigenden (bedeutsamen, wertvollen) Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Angezielt wird ein neuer Zustand der subjektiv bedeutsamen

lebensweltlichen Realität oder ein neuer Zustand des umgreifenden Person-Umwelt-Bezuges. Jede Handlung kann verstanden werden als Verwirklichung persönlicher, sachlicher und, sofern in Handlungsintention auch andere Personen einbezogen sind, sozialer Bedeutung“ (S. 58). Nach Cranach (1980) sind vier Elemente konstitutiv. „Mit dem Wort Handeln bezeichnen wir das zielgerichtete, bewusste, geplante und beabsichtigte Verhalten eines Handelnden (Aktors)“ (S. 77). „Handlung ist die Auseinandersetzung der personalen Ganzheit mit einer Situation“ (Dietrich, 1984, S. 58).

Bewegtes und handelndes Lernen

Merkmale eines bewegten Unterrichts sind handlungsorientierte Methoden, bei denen die Kinder sich über eigene Aktivität Wissen erschliessen. Der Bewegungssinn soll als „zusätzlicher Informationszugang“ genutzt werden. Arbeitsmaterialien sollten von den Lernenden selbst geholt werden. Auch Laufdiktate sorgen für eine Auflockerung von Körper und Geist (vgl. ebd.). Es ist ratsam den Kindern Zeit und Raum – wo nötig auch den Anstoss – für Bewegungsaktivitäten zu geben, bei denen sie Sinneseindrücke sammeln können. Je mehr Sinne beim Lernen angesprochen werden umso länger bleiben die Informationen im Gehirn vorhanden (vgl. Bauer, 2010, S. 75). „Kinder begreifen einen Sachverhalt besser und können Gelerntes länger im Kopf Gedächtnis behalten, wenn sie sich mit diesem, bzw. einer Problemstellung handelnd auseinander gesetzt haben (Bauer, 2010, S. 75).

Bei einer Studie im Jahr 1989 machten Schüler und Schülerinnen einer Sonderschule für Lernschwierigkeiten über ein Jahr hinweg jeden Tag zwischen fünf bis zehn Minuten Brain-Gym-Übungen. Im Lesen und beim Textverständnis verbesserten sich die Schüler und Schülerinnen nach Durchführung dieser Übungen im Durchschnitt um ein bis zwei Klassenstufen und in der Mathematik steigerten sich über die Hälfte der Kinder um eine Klassenstufe (vgl. Auferkorte, 1999, S. 15). Eine weitere Studie, auch an einer Sonderschule für Lernschwierigkeiten, an der israelischen Sonderschule von Kohen-Raz, weist einen Zusammenhang auf zwischen Gleichgewichtsfähigkeit und Lesekompetenz nach. Nach Balancetraining konnte eine bessere Lesefähigkeit festgestellt werden (vgl. Bittmann, 2002, S.4). Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass Bewegungsaktivität positiven Einfluss auf die Aufmerksamkeitsleistung der Schüler und Schülerinnen hat. So konnte ausreichende Bewegung und die ergonomische Ausstattung der Lernumgebung nicht nur die Konzentrationsfähigkeit beibehalten, sondern auch steigern (vgl. ebd.).

Fazit

Im weiteren Verlauf wird der Begriff „Spezifische Spracherwerbsstörung“ (SSES) verwendet. Denn es leuchtet ein, dass bei der Bezeichnung „Sprachentwicklungsstörung“ eher auf Reifungsprozesse als auf die Sprache hingedeutet wird. Ob die Bewegung während dem Lernen

oder zwischen dem Lernen stattfindet, ist nicht relevant. Hervorzuheben ist, dass Bewegung die Hirnaktivität fördert und somit auch das Lernen.

5.5 Theorien zu Hypothese 5

Als erstes werden verschiedene Bindungsstile beschrieben, welche auf empirischen Forschungen zurückzuführen sind. Beim darauffolgenden Kapitel geht es um die Beziehungs- und Selbstkompetenz. Denn das Selbst kann sich in mancher Hinsicht nur durch den Kontakt mit dem anderen Selbst entwickeln und deshalb ist die Beziehungsfähigkeit für die Entwicklung der Selbstkompetenz von grosser Relevanz und umgekehrt besteht dasselbe Verhältnis.

- **H5** Ein guter Rechtschreibunterricht gelingt, wenn die Beziehungsebene stimmt.

Beziehungsebene:

Bindungssicherheit

In der Bindungsforschung wurden verschiedene Experimente bezüglich der Bindungssicherheit bzw. Beziehungsfähigkeit durchgeführt. Ainsworth und Wittig (1969) zum Beispiel haben das Sicherheitsbedürfnis des Kindes untersucht. In der sogenannten „fremden Situation“ wurde das Sicherheitsbedürfnis des Kindes in acht kurzen Episoden, die in einem ihm unvertrauten Spielzimmer stattfanden, durch den Kontakt mit einer ihm fremden Frau und durch zwei Trennungen von der Mutter zunehmend aktiviert. Entscheidend für die Diagnostik der Bindungssicherheit waren die Reaktionen des Kindes auf die Mutter, wenn sie nach den beiden Trennungen wieder das Spielzimmer betritt. Folgendes hat sich erwiesen: Ein „sicher“ gebundenes Kind, welches bislang von der Mutter einen zuverlässigen Schutz und Nähe erfuhr, wenn es Angst und Unsicherheit signalisierte, suchte in der fremden Situation, nach der Trennung, ohne zu zögern die Nähe der Mutter. Durch diesen Kontakt wurde es nachhaltig beruhigt, sodass es bald wieder explorieren konnte. „Unsicher vermeidende“ Kinder haben erfahren, dass ihre Mütter sie häufig nicht ernstnehmen, wenn sie sich ängstlich zeigten, oder sogar mit Zurückweisung auf sie reagierten. Diese Kinder wagten es daher nicht, ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz offen und direkt auszudrücken. „Unsicher ambivalente“ Kinder hingegen drücken ihre negativen Gefühle sehr intensiv aus, da sie ihre Bindungsperson als halbherzig und unbeständig erlebten. Sie wurden durch die Trennung meist aus der Fassung gebracht und waren durch den anschliessenden Kontakt nicht nachhaltig zu beruhigen. Obwohl bei der Entstehung von Bindungsmustern auch Charakteristika des Kindes und der Passung zwischen Mutter und Kind eine wichtige Rolle spielen, wird der mütterlichen Feinfühligkeit eine entscheidende Bedeutung zugeschrieben. Als Feinfühligkeit wird das einfühlsame Reagieren auf kindliche Signale bezeichnet, das sowohl die Regulation der spezifi-

schen Bedürfnisse des Kindes als auch die Anpassung an seine Besonderheiten beinhaltet (vgl. Grossmann, Becker-Stoll, Grossmann, Kindler, Schieche und Spangler, 1997). Der Zusammenhang zwischen der Interaktionsqualität mit der Mutter und der Bindungssicherheit zwischen Mutter und Kind kann auf der Basis von Metaanalysen der zahlreich vorhandenen Studien (vgl. oben) als empirisch gesichert gelten. Auch bestätigen viele Untersuchungen die positive Bedeutung einer sicheren primären Bindung für die weitere sozio-emotionale Entwicklung von Kindern (Grossmann et al., 1997). Damit Kinder bei einer Fremdbetreuung angstfrei explorieren und somit ihre Begabungen entfalten können, ist es aus der bindungstheoretischen Perspektive unerlässlich, dass Erzieher und Erzieherinnen die Rolle von Bindungspersonen übernehmen mit allen Anforderungen, die es an ihre physische und psychische Präsenz stellt, als „Sicherheitsbasis“ zu fungieren (vgl. Kuhl, Müller-Using, Solzbacher & Warnecke, 2011, S. 62).

Beziehungskompetenz bzw. Selbstkompetenz

Wenn die Schule den Auftrag hat, Wissen sowohl fachlich als auch lebenspraktisch zu vermitteln, dann kommt es im Wesentlichen darauf an, Lernbedingungen zu optimieren und den Stoff didaktisch so aufzubereiten, dass er möglichst effektiv vermittelt werden kann. Heute mehren sich allerdings die Stimmen derer, die fordern, dass der Auftrag der Schule über die effektive Wissensvermittlung hinausgehen sollte. Der klassische Bildungsbegriff meint mehr als was in den Leistungsfächern der Schule bewertet wird: Es geht auch um die Entwicklung der ganzen Person mit ihren Werthaltungen, ihren kreativen Potentialen und der Fähigkeit, eigenverantwortlich zu handeln (vgl. Klafki, 2005). Die Effektivität und Nachhaltigkeit des Lernens hängt massgeblich von persönlichen Kompetenzen, auch Selbstkompetenzen genannt, ab, die wir als wichtigen Teil der Persönlichkeit ansehen (vgl. Heller et al., 1994; Holling et al., 1999). Das Selbst bzw. die Selbstkompetenz kann sich u.a. nur durch das menschliche Gegenüber entwickeln. Das liegt daran, dass die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbstäusserung im Verlauf der Evolution des Menschen in erster Linie der sozialen Interaktionen gedient hat. Soziale Bindungen werden erst dadurch gefestigt und vertieft, wenn sich die Interaktionspartner gegenseitig ihre Befindlichkeiten mitteilen. Verschiedene Studien verdeutlichen, wie stark die Interaktion zwischen Kind und Mutter die Beziehungskompetenz und folglich die Selbstkompetenz beeinflusst. Die empirische Studie von Keller und Gauda (1987) beweist, dass die Erwidern des Blickkontakts zwischen Mutter und Kind ein Risiko einer Fehlentwicklung der Selbstkompetenz darstellt. Kinder, deren Mütter nicht in der Lage sind, den Blickkontakt des Säuglings im Alter von sechs bis zwölf Wochen prompt (d.h. in weniger als einer Zehntelsekunde) zu erwidern, haben in der späteren Kindheit ein erhöhtes Risiko, psychosomatische Symptome zu entwickeln (z.B. Einnässen, Infektanfälligkeit, Stottern), die mit Defiziten bei der Emotionsregulation (z.B. Angstbewältigung) einher-

gehen. Man geht heute davon aus, dass diese subtile Abstimmungsdynamik in der zwischenmenschlichen Interaktion lebenslang relevant ist, also auch in den Interaktionen zwischen Lehrperson und Schüler und Schülerinnen, so kurz und selten sie auch sein mögen (vgl. Becker-Soll & Textor, 2007). Die vielleicht folgenschwerste Auswirkung gestörter Interaktion ist die „Abschaltung“ des Selbst. Wenn die Interaktion nicht mehr so erlebt wird, dass einer der Interaktionspartner (oder beide) sich als Person wahrgenommen fühlt, dann wird das Selbst abgeschaltet. Gesprochen wird auch von einer Hemmung des Selbst. Die Hemmung des Selbst hat für die Entwicklung von Selbstkompetenz schwerwiegende Folgen. Es können dann noch so gute Erfahrungen nicht ohne weiteres in das Netzwerk persönlich relevanter Erfahrungen (d.h. ins Selbst) integriert werden (vgl. Kuhl et al., 2011, S. 15-26).

Fazit

Die Beziehungsgestaltung zwischen Mutter und Kind hat eine grosse Tragweite die bis ins Schulleben und weiter ragt. Die Lehrperson nimmt dabei eine wichtige Rolle ein, welcher sie sich bewusst sein sollte. Nicht alles kann sie abfangen, doch nur schon dieses Bewusstsein der Beziehungsfunktion kann positive Veränderung im Selbst bzw. im Selbstbewusstsein des Lernenden hervorbringen.

6. Unterrichtliche Schlussfolgerungen zu den theoretischen Aspekten

Wie lassen sich die genannten Theorien in der Praxis bzw. im Rechtschreibunterricht umsetzen? Teile der Theorien zu den Hypothesen 1 bis 5 finden in diesem Kapitel die unterrichtliche Umsetzung.

- **H1** Ein guter Rechtschreibunterricht hat die Steigerung der Rechtschreibkompetenz der Lernenden zur Folge.
- Vor und nach der Durchführungsphase (Messpunkt 1 und 2) des Rechtschreibunterrichts, führt die Lehrperson systematische Fehleranalysen durch (SLRT, Diktat, Freitext) und vergleicht sie miteinander.
- Die Lehrperson kennt den Entwicklungsstand der Lernenden nach dem Entwicklungskonzept von Günther (1986)
- Die Lehrperson entscheidet sich, auf welcher Ebene (Gallmann & Sitta, 1996) sie den Rechtschreibunterricht durchführt. Das heisst, auf welcher Ebene sie ansetzen kann, damit die Schüler und Schülerinnen an ihrem Vorwissen und Fähigkeiten anknüpfen können.

- **H2** Ein guter Rechtschreibunterricht verlangt nach geeigneten Lehrmitteln.
 - Aufgrund der Testergebnisse (Messpunkt 1) der drei Fehleranalysen (SLRT/ Diktat/ Freitext), können die Kinder in drei Lerngruppen eingeteilt werden (siehe Anhang 7.1). Die Ergebnisse zeigen, dass
 - die Gruppe A ihren Förderschwerpunktthema auf der orthographischen (Morphologie/ Syntax) Ebene
 - die Gruppe B auf der alphabethischen (Phonologie) und orthographischen (Morphologie/ Syntax) und
 - die Gruppe C im alphabethischen (Phonologie) Bereich haben.
 - Die Lehrmittel/ Lehrgänge, knüpfen am Lernniveau der Lernenden an:
 - Gruppe A: orthographischen Schwerpunkt - Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“
 - Gruppe B: orthographischen und phonologischen Schwerpunkt - Lehrmittel „Rechtschreibdetektive“
 - Gruppe C: phonologischen Schwerpunkt - Lehrmittel „Lauter Laute“
 - Alle Schüler und Schülerinnen führen eine Lernkartei mit den häufigsten verwendeten Grundbausteinen (Morphemen).
-
- **H3** Die Merkmale eines guten Rechtschreibunterrichts sind die Merkmale eines allgemein guten Unterrichts.

Es ist unmöglich alle zehn Merkmale anhand der Indikatoren umzusetzen. Wie Meyer (2004) sagt, ist jedoch eine Auswertung des Unterrichts anhand der zehn Merkmale gut möglich. Er schlägt folgendes Vorgehen vor:

- Im Vorfeld spricht die Lehrperson mit den Schülern und Schülerinnen über ihren Unterricht.
- Danach „bewerten“ die Lernenden anhand dieser zehn Merkmale den Unterricht.
- rote und grüne Zettel verteilen
- rot: zwei, mindestens ein Merkmal aufschreiben, das die Lernenden im Unterricht am wenigsten umgesetzt wird oder vorhanden ist/ grün: zwei, mindestens ein Merkmal aufschreiben, das im Unterricht sehr gut umgesetzt wird oder vorhanden ist
- das Merkmal, welches am wenigsten umgesetzt wird, d.h. am meisten vermisst wird, während der Durchführungsphase beobachten

Diese Tabelle zeigt, dass die Lernenden das Merkmal 1 (Klare Strukturierung des Unterrichts) am positivsten sehen und dass das Merkmal 3 (Lernförderliches Klima) mit den meisten negativsten Punkten bewertet wurde. Aus diesem Grunde wird des „**Lernförderliche Klima**“ beobachtet.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Klare Strukturierung des Unterrichts | 6. Methodenvielfalt |
| 2. Hoher Anteil echter Lernzeit | 7. Individuelles Fördern |
| 3. Lernförderliches Klima | 8. Intelligentes Üben |
| 4. Inhaltliche Klarheit | 9. Transparente Leistungserwartungen |
| 5. Sinnstiftendes Kommunizieren | 10. Vorbereitete Umgebung |

Tabelle 2: Auswertung der Merkmale eines guten Unterrichts

Merkmal	positive Bewertung	negative Bewertung
1	7	2
2	5	2
3	2	4
4	1	1
5	1	1
6	3	2
7	2	3
8	-	3
9	2	2
10	2	1

In einer darauffolgenden Lektion wurden die zwölf Indikatoren genau besprochen. Jeder Schüler und jede Schülerin hat sich für einen Indikator entschieden. Diesen wird er oder sie beobachten. Die zwei Indikatoren „Es gibt nur wenig Rivalitäten und Machtkämpfe zwischen den SchülerCliquen“ und „Es gibt klar definierte Klassenämter“ wollte kein Kind beobachten. Es kann sein, dass es bei den Klassenämtern nichts zu beobachten gibt, denn diese bestehen bereits und dass es keine SchülerCliquen in dieser Klasse gibt oder mindestens in sehr schwacher Form. Dafür wollten jeweils Kinder folgende zwei Indikatoren „Kein Schüler und keine Schülerin werden wegen geringer Leistungen diskriminiert“ und „Es gibt kein aggressives Verhalten einzelner Schüler und Schülerinnen gegeneinander“ beobachten. Drei Kinder haben sich für den Indikator „Hin und wieder wird gelacht“ entschieden. Im Anhang (2.1) ist zu sehen, welches Kind welchen Indikator beobachtet.

➤ **H4** Schüler und Schülerinnen mit Spracherwerbsstörungen lernen vor allem handelnd.

- Im Unterricht werden die Aussprache, der Wortschatz, die Grammatik, das Sprachverständnis, die Anwendung und das Sprachgefühl gefördert.
- Die Lehrperson steigt in den Interaktionsprozess mit den Kindern ein.
- Die Lehrperson lässt individuelle Lernprozesse zu.
- Die Schüler und Schülerinnen haben die Möglichkeit während dem Unterricht umher zu gehen.
- Beim Lernen werden möglichst viele Sinne angesprochen.
- Die Arbeitsmaterialien werden von den Kindern bereitgestellt.
- Die Kinder schreiben Lauf- bzw. Wanderdiktate.
- Die Lehrperson räumt Zeit und Raum für Bewegungsaktivitäten ein, d.h. das Rechtschreibprojekt findet die Lektion vor und nach der 10-Uhr Pause statt.

➤ **H5** Ein guter Rechtschreibunterricht gelingt, wenn die Beziehungsebene stimmt.

- Die Lehrperson reagiert feinfühlig und sofort auf das Verhalten und die Signale des Kindes, z.B. durch Nachfragen.
- Die Lehrperson fragt nach der Befindlichkeit der Schüler und Schülerinnen. Das gegenseitige Äussern der Befindlichkeit hat seinen Platz im Unterricht.
- Die Lehrperson erwidert die Blickkontakte und reagiert auf diese.
- Die Lehrperson ermutigt und beruhigt die Schüler und Schülerinnen in angezeigten Momenten.
- Die Lehrperson wendet sich dem Kind zu und zeigt freundliches Interesse an ihm.
- Die Lehrperson lässt das Kind neugierig zu sein, Herausforderungen zu erleben und lässt es sich selbst auszuprobieren.
- Die Lehrperson übergibt den Kindern Verantwortung, traut und mutet ihnen Dinge zu.
- Die Lehrperson gibt auch die Kontrolle an die Kinder ab, damit sie ihre Selbstwirksamkeit erleben können.

7. Forschungsmethodisches Vorgehen

7.1 Forschungsdesign

Diese qualitative Sozialforschung setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Die **Aktionsforschung (Handlungsforschung)**, macht die **Hauptstudie** aus. „Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern“ (Elliott, 1981a, S.1). Weiter schreiben Altrichter und Posch (2007), dass das Motiv der Aktionsforschung darin besteht „die Qualität der Arbeit in einem Praxisbereich, in unserem Fall: des Lehrens und Lernens an der Schule und die Bedingungen, unter denen LehrerInnen und SchülerInnen arbeiten, zu verbessern“ (S. 13). Die qualitative Auswertung der Aktionsforschung erfolgt in sechs Schritten nach Altrichter und Posch (2007). Diese sind; Daten lesen (1), Daten reduzieren (2), Daten explizieren (3), Daten strukturieren und kodieren(4), Zusammenhänge aufbauen (5), Interpretationen und den Analyseprozess überprüfen (6). Die Auswertung der drei Fehleranalysen ist nicht qualitativ sondern **quantitativ**, weil die Anzahl Fehler zusammengezählt werden. Es handelt sich somit um Zahlen und nicht z.B. um Beobachtungen in Textform.

Für die **Güte von der Aktionsforschung** werden drei Kriterienbereiche genannt:

- Erkenntnistheoretische (epistemologische) beziehen sich auf die Güte der Befunde
- Pragmatische Kriterien beziehen sich auf die Verträglichkeit mit der Praxis
- Ethische Kriterien beziehen sich auf die Vereinbarkeit mit den pädagogischen Zielen und den Grundsätzen humaner Interaktion.

Damit einerseits die Ergebnisse und andererseits die Gütekriterien gesichert sind, wäre das Durchführen des Rechtschreibprojekts mit einer Kontrollgruppe von grossem Vorteil. Doch ist das in der jetzigen Situation leider nicht möglich. Erstens gibt es an unserer Sprachheilschule keine zweite Mittelstufe, zweitens wäre das Halbieren der Klasse wegen der Leistungsverschiedenheit der Lernenden nicht gerechtfertigt. Und zudem ist die Klasse bereits in drei Gruppen aufgeteilt, welche mit verschiedenen Lehrmitteln/ Lehrgängen arbeitet. Eine zweite Aufteilung dieser drei Gruppen hätte weniger Daten und weniger aussagekräftige Ergebnisse zur Folge und es wäre praktisch, d.h. von den Räumlichkeiten nicht gut umsetzbar.

Die Aktionsforschung führe ich während 24 Lektionen in meinem Unterricht an der Sprachheilschule Stäfa durch. In diesem Falle bin ich eine **teilnehmende Beobachterin**. Die teilnehmende Beobachtung ist eine Standardmethode der Feldforschung. Der Beobachter oder die Beobachterin steht nicht passiv-registrierend ausserhalb des Geschehens, sondern nimmt selbst teil an der sozialen Situation. Er/sie steht in direkter persönlicher Beziehung zu den Beobachteten; er/sie sammelt Daten, während er/sie an deren natürlichen Lebenssitua-

tionen partizipiert. Man verspricht sich davon, näher an den Menschen zu sein, mehr die Innenperspektive erheben zu können (vgl. Mayring, 2002, S.80).

Das Merkmal „Lernförderliches Klima“ wird trianguliert. Eine kombinierte Methode zur Datensammlungsmethode ist die **Triangulation**. Im Rahmen der Aktionsforschung besteht Triangulation meist aus der Verbindung von Beobachtung und Interview, wobei zu ein und derselben Situation Daten aus drei Perspektiven („Ecken“) gesammelt werden. Das „lernförderliche Klima“ wird in diesem Projekt ausschliesslich anhand der Beobachtung trianguliert. Das heisst, dass die Lehrperson, die Lernenden und die Heilpädagogin die verschiedenen Indikatoren beobachten. Das Wesentliche an der Triangulation ist die Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zum selben „Sachverhalt“. Durch den Vergleich der Perspektiven können Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdeckt werden (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S.178-180).

Die Aktionsforschung erstreckt sich über einen Zeitraum von sechs Wochen, vier Lektionen pro Schulwoche. Meist ist es der Montag und der Mittwoch. Mein Stellenpartner ist jeweils auch am Mittwoch anwesend und unterstützt und begleitet die Lernenden. Aufgrund von Weiterbildungsdaten und Feiertagen wird das Rechtschreibprojekt nicht immer an diesen zwei Tagen durchgeführt werden können und wird in diesen Wochen auf Dienstag verschoben. Wie bereits erwähnt, sind die Kinder aufgrund der Ergebnisse der drei Fehleranalysen (SLRT/Diktat/ Freitext) in drei Niveaugruppen aufgeteilt. Gruppe A: orthographische Stufe/ Gruppe B: zwischen alphabethischer und orthografischer Stufe / Gruppe C: alphabethische Stufe. Während der Gruppenarbeit arbeitet die Gruppe A im Klassenzimmer, die Gruppe B und C im Gruppenraum.

Als **Vorstudie** zur Aktionsforschung dient eine **Dokumentenanalyse** des wörtlich transkribierten Experteninterviews mit Frau Katharina Leemann Ambroz. Die Ergebnisse dieser Vorstudie werden schlussendlich in der Aktionsforschung umgesetzt. Somit kann erstens Fehlern vorgebeugt und zweitens wichtige Erkenntnisse der Expertin konkret im Unterricht bzw. in der Aktionsforschung umgesetzt werden. Das **Experteninterview** ist eine spezielle Methode, die zu dem ganz bestimmten Zweck eingesetzt wird, mittels Interview das Wissen von Experten über einen bestimmten Sachverhalt zu erschliessen. Die Definition, wer als Experte oder Expertin gelten soll, ist flexibel. Es gibt in der Literatur unterschiedliche Vorschläge, und Einigkeit besteht nur dahingehend, dass die Definition jeweils von der Forschungsfrage und von dem Handlungsfeld abhängt, in dem die Personen agieren. Definitionskriterium kann der von den Forschenden zugeschriebene Status „Experte“ oder die faktische Position in einer (betrieblichen) Hierarchie sein. Das Kriterium kann an der Person oder an dem spezifischen *Wissen*, an dem Experten teilhaben, festgemacht werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 163). Das

Experteninterview mit Frau Katharina Leemann Ambroz habe ich auf digitales Tonband aufgenommen und danach verschriftlicht. Diesen Vorgang nennt man Transkription. Das transkribierte Experteninterview ist im Anhang (3.1) zu lesen. Sowohl Moser wie Mayring betonen, dass diese aufwendige Arbeit für eine systemische Analyse und ausführliche Auswertung unbedingt notwendig ist. „Durch wörtliche Transkriptionen wird eine vollständige Textverfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (Mayring, 2002, S. 89). Ich möchte darauf hinweisen, dass ich das Interview in Schriftsprache geführt habe. Somit ist mir die Transkription leichter gefallen. Bei den Notationsformen habe ich mich an Moser (2003, S.123) gehalten.

Die Auswertung des wortwörtlich transkribierten Interviews erfolgt durch die **qualitative Inhaltsanalyse**, angelehnt an Mayring, (2002). Die **Kategorienbildung** erfolgt **induktiv**. Als in den Vorlesungen über die Inhaltsanalyse gesprochen wurde, habe ich mir ein Instrument vorgestellt, bei dem ein fixes Vorgehen verlangt wird. Ich war überrascht, als ich in verschiedener Literatur las, dass die Inhaltsanalyse kein Standardinstrument ist, das immer gleich aussieht, sondern dass sie an den konkreten Gegenstand, ans Material angepasst werden muss und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden sollte (vgl. Mayring, 2010, S. 49). „Ziel der Inhaltsanalyse ist, darin besteht Übereinstimmung, die Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt“ (Mayring, 2010, S. 11). Mayring (2010) versucht die Definition der Inhaltsanalyse folgendermassen zusammenzufassen: Die Inhaltsanalyse will also:

- Kommunikation analysieren.
- fixierte Kommunikation analysieren.
- dabei systematisch vorgehen.
- dabei also regelgeleitet vorgehen.
- dabei auch theoriegeleitet vorgehen.
- das Ziel verfolgen, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen.

Mayring (2010) schreibt weiter: „Da sie dabei nicht nur Inhalte der Kommunikation zum Gegenstand hat, bleibt der Begriff Inhaltsanalyse problematisch; genauer wäre wohl kategoriengeleitete Textanalyse“ (S. 13). Das Kategoriensystem stellt das zentrale Instrument der Analyse dar. Die Kategorien ermöglichen das Nachvollziehen der Analyse für andere, die Intersubjektivität des Vorgehens. Qualitative Inhaltsanalyse wird dabei ein besonders Augenmerk auf die Kategorienkonstruktion und –begründung legen.

Tabelle 3: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung nach Mayring (2002, S. 116)

Schlussendlich möchte die **qualitative Inhaltsanalyse** Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114). Mayring (2002) schlägt drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse vor:

- Zusammenfassung: Das Material soll so reduziert werden, dass die wesentlichen Inhalte immer noch erhalten bleiben.
- Explikation: Das Verständnis soll erweitert werden, indem zu einzelnen Textteilen zusätzliches Material herangetragen wird.
- Strukturierung: Bestimmte Aspekte werden aus dem Material ausgefiltert und auf Grund bestimmter Kriterien eingeschätzt.

Da es sich um eine Vorstudie handelt, werde ich mich auf die Grundform der Zusammenfassung und die Explikation beschränken.

Die Inhaltsanalyse ist die **Auswertung** der wortwörtlichen Transkription des Experteninterviews. Dies ist eine **qualitative** Auswertung. Die Auswertung der Aktionsforschung erfolgt **qualitativ** und **quantitativ** (siehe unten). Die **Kommunikative Validierung** überprüft die Gültigkeit der Ergebnisse, indem man diese den Beforschten nochmals vorlegt und mit ihnen darüber diskutiert. Wenn sich die Beforschten in den Analyseergebnissen und Interpretationen wiederfinden, kann das ein wichtiges Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein.

Natürlich darf dies nicht das einzige, das ausschliessliche Kriterium sein. Obwohl die objektive Hermeneutik und die psychoanalytischen Textinterpretationen darüber hinausgehen wollen, wird in der qualitativ orientierter Forschung den Beforschten mehr Kompetenz zugebilligt als üblich (vgl. Mayring, 2002, S. 147).

7.2 Überblick des Forschungsdesigns

Tabelle 4: Überblick des Forschungsdesigns

Qualitatives Design	
Vorstudie Dokumentenanalyse	Hauptstudie Aktionsforschung (Handlungsforschung)
Qualitative Techniken	
Erhebung Experteninterview	Erhebung -Diktat/ SLRT/ Freitext -teilnehmende Beobachtung -Triangulation (Beobachtung)
Aufbereitung wörtliche Transkription	Aufbereitung Wahl der Darstellungsmittel
Auswertung Qualitative Inhaltsanalyse (angelehnt an Mayring, 2002)	Auswertung -sechs Schritte nach Altrichter und Posch (2007) - quantitative Auswertung der drei systematischen Fehleranalysen (SLRT/ Diktat/ Freitxt)

8. Vorstudie: Experteninterview - Inhaltsanalyse

Das Experteninterview führe ich mit Frau Katharina Leemann Ambroz durch. Sie hat ursprünglich Primarlehrerin gelernt. Nach einigen Jahren Unterrichtstätigkeit auf der Unterstufe studierte sie Psychologie und Sonderpädagogik an der Universität Zürich. Sie absolvierte nach dem Lizenziat die Zusatzausbildungen als Fachpsychologin für Psychotherapie FSP sowie als Fachpsychologin für Kinder- und Jugendpsychologie FSP. 1986 bis 1988 leitete sie den ersten Alphabetisierungskurs der Schweiz „Lesen und Schreiben für Erwachsene“. Heute arbeitet sie freiberuflich, primär zum Thema Rechtschreibkompetenz, in eigener Praxis in Zürich und im Auftragsverhältnis verschiedener Institutionen und Hochschulen in der ganzen Deutschschweiz (vgl. Leemann Ambroz, 2006, S. 4).

8.1 Erster Schritt: Experteninterview durchführen und transkribieren

Von meiner Mentorin erhielt ich die Adresse und Telefonnummer von Frau Katharina Leemann-Ambroz. Als ich sie anrief, war sie sofort einverstanden, sodass wie einen Termin vereinbarten, um das Experteninterview durchzuführen. Ich ging zu ihr in die Praxis, wo sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten begleitet.

Wie bereits erwähnt, nahm ich das Interview auf digitalem Tonband auf und transkribierte es danach wortwörtlich (siehe Anhang 3.1). Die Transkription war ein grosser Aufwand. Doch lohnte es sich, denn somit war ich in der Materie drin. Zu erwähnen ist, dass ich den Schluss, d.h. die Verabschiedung nicht mehr transkribierte.

8.2 Zweiter Schritt: Festlegen eines Selektionskriteriums/ Kategoriendefinition

„Zusammenfassung: Das Material soll so reduziert werden, dass die wesentlichen Inhalte immer noch erhalten bleiben“ (Mayring, 2002, S.115).

Nach dem Transkribieren bildete ich induktiv Kategorien. Das heisst aus dem Material heraus bildete ich Kategorien. Dies sind weitere Daten. Ich habe die Transkription ausgedruckt und das Ganze einmal durchgelesen. Als ich es das zweite Mal durchlas, unterstrich ich die wichtigen Wörter und schrieb diese am Rand auf. Diese Wörter bildeten die Kategorien. Somit entstanden spontan 39 Kategorien.

8.3 Dritter Schritt: Zeilenweiser Materialdurchgang/ neue Kategorienbildung

Darauf hin erstellte ich eine Tabelle mit vier Spalten (Titel/ Beschrieb/ Indikatoren/ Ankerbeispiele) und schrieb die Kategorien in die Spalte der Titel. Als die Kategorien in die Spalte der Titel geschrieben waren, ging ich nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Ich schrieb zuerst die Ankerbeispiele ein. Als ich merkte, dass ich einige Ankerbeispiele

mehrere Male aufschrieb, entschied ich mich für ein passenderes Wort der Kategorie. Somit waren es noch 32 Kategorien.

8.4 Vierter Schritt: Revision der Kategorien (10 – 50% des Materials)

Als ich die Kategorien geschrieben habe und sie miteinander verglich, merkte ich, dass es zum Teil ähnliche Kategoriennamen waren. Folglich nahm ich diese zusammen und fasste sie in einer Kategorie zusammen. Somit reduzierten sich die Kategorien auf 24 Stück.

8.5 Fünfter Schritt: Endgültiger Materialdurchgang

Danach schrieb ich die wichtigen Wörter in die Spalte der Indikatoren und suchte nach einer passenden Frage, welche die Ankerbeispiele beantworteten. Während dieses Prozesses reduzierte sich die Anzahl der Kategorien nochmals. Schlussendlich sind es nun 19 Kategorien.

Die Kategorien sind nicht geordnet nach Wichtigkeit, sondern nach der Reihenfolge, wie sie in der Transkription niedergeschrieben sind.

Die folgende Tabelle zeigt einen kleinen Ausschnitt der Inhaltsanalyse. Die vollständige Inhaltsanalyse ist im Anhang (3.2) zu lesen.

Tabelle 5: Ausschnitt aus Inhaltsanalyse

Titel	Beschrieb	Indikatoren	Ankerbeispiele
Test	Diese Kategorie beschreibt welche Tests und Vorgehen bei einer Standortbestimmung empfehlenswert sind.	Antwort auf die Frage: Welches Vorgehen kann bei einer „Standortbestimmung“ der Rechtschreibung hilfreich sein? Wörter wie: Lernkontrolle/ Hamburger Schreibprobe/ DRT-Test/ Fehleranalyse/ Diktat/ A4-Seite/ Benton	-der Test ist die relative Position, plus die Fehleranalyse gibt inhaltlich Auskunft über die Fehler -ich sage dem Übungsdiktat, wo das Wissen angewendet wird, es geht darum, Automatismen aufzubauen, und wenn das alles klappt, kommt eine Lernkontrolle -vorgängig lasse ich mir eine A4 Seite schreiben, damit ich generell sehe, wie ein Text daher kommt -das Bildliche ist zentral, ich mach bei allen Kindern auch den Benton Test, da schaue ich visuelle

8.6. Sechster Schritt: Interpretation und Auswertung (Explikation)

„Explikation: Das Verständnis soll erweitert werden, indem zu einzelnen Textteilen zusätzliches Material herangetragen wird“ (Mayring, 2002, S. 115). Mayring (2002) schreibt: „Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik, dem spezifische Textstellen zugeordnet sind. Die weitere Auswertung kann nun in verschiedene Richtungen gehen:

- Das gesamte Kategoriensystem kann in Bezug auf die Fragestellung und dahinter liegende Theorie interpretiert werden.
- Die Zuordnungen von Textstellen zu Kategorien können quantitativ ausgewertet werden. Es kann z.B. geprüft werden, welche Kategorien am häufigsten kodiert werden“ (ebd).

Wie schon erwähnt ist diese Inhaltsanalyse eine Vorstudie zur eigentlichen Hauptstudie. Aus diesem Grunde wird sich das Vorgehen auf die Beantwortung der Fragestellung beschränken bzw. den **Bezug zu den Hypothesen** wird hergestellt.

Das heisst, nachdem die 19 Kategorien gebildet wurden, kann somit überprüft werden ob das mit dem Interview das erreicht wurde, das sich die Forscherin erhofft hat und ob der richtige Weg eingeschlagen wurde.

8.6.1 Bezüge zu den Hypothesen

In diesem Abschnitt sind die Aussagen von Frau Leemann Ambroz den fünf Hypothesen zugeordnet. Das heisst, dass diese Formulierungen, in Bezug zu den Hypothesen, einem Zusammenschritt der Inhaltsanalyse entspricht.

- **H1** Ein guter Rechtschreibunterricht hat die Steigerung der Rechtschreibkompetenz der Lernenden zur Folge.

Der Wissensstand über die Rechtschreibkompetenz der Kinder ist sehr wichtig. Dieser Wissensstand erwirbt die Lehrperson über die Fehleranalyse. Diese Analyse setzt sich zusammen aus der Auswertung eines genormten Tests oder eines unvorbereiteten Diktates und indem die Kinder eine A4-Seite schreiben. Erst wenn eine solche Analyse stattgefunden hat, kann mit der Förderung begonnen werden. Für eine Diagnose ist zudem von bedeutender Wichtigkeit, dass sich die Lehrperson ein explizites Wissen über die deutsche Rechtschreibung aneignet und sich vor allem ihrer orthographische Sprache bewusst ist. Wichtig ist auch das bewusste miteinbeziehen der Eltern in den Lernprozess der Kinder.

- **H2** Ein guter Rechtschreibunterricht verlangt nach geeigneten Lehrmitteln.

Grundbausteine der Rechtschreibung“ ist ein Lehrgang und kein Lehrmittel. Ein Lehrgang ist mit einem Korsett vergleichbar. Der Lehrgang ist hierarchisch aufgebaut. Die Hierarchie verhindert auch Misserfolge. Erst wenn Schritt Eins komplett ist, kann man den zweiten Schritt machen. Es gibt sechs Regelbereiche, die Schritt für Schritt bearbeitet werden. Zum Beispiel gibt es nach der ersten Regel Übungen, die man alleine oder im Dialog machen kann. Regelwörter gibt es zu Beginn viele. Diese Lernwörter muss man dann schreiben. Etwas Zentrales des Lehrgangs sind die Morpheme.

- **H3** Die Merkmale eines allgemein guten Unterrichts sind dieselben wie die Merkmale eines guten Rechtschreibunterrichts.

Es geht darum, Ziele inhaltlich zu definieren, sie anzustreben, zu überprüfen und dann diese im alltäglichen Unterricht zu integrieren. Die Minimalziele sollen alle Schulabgänger erreichen. Es geht um ein Gesamtziel für möglichst alle. Die Individualisierung geht dann so, dass vor allem die Langsamlernenden ihre Stunden haben, wo sie an ihren Zielen arbeiten können. Die Kinder sollen wissen, an welcher Thematik sie gerade arbeiten, was das Ziel dieser Thematik ist. Die Schrift der Zielformulierungen ist grau unterlegt. Dies wird auch Sprachbewusstheit und Metakognition genannt. Wenn die Kinder kommunizieren können, wenn sie es erklären können, weiss man, dass sie es begriffen haben. Das Erkennen der Gesetzmässigkeiten ist auch Metakognition. Zudem spielt die Logik, welche hinter der Rechtschreibung und dem Lehrgang steht, eine grosse Rolle. Das Üben in verschiedenen Varianten ist sehr wichtig, denn letztlich führt dies zu Automatismus. Am Schluss, wenn die Lehrperson sieht, dass alles klappt, führt sie die Lernkontrolle durch.

- **H4** Schüler und Schülerinnen mit Spracherwerbsstörungen lernen vor allem handelnd.

Handelnd gibt es eher wenige Möglichkeiten. Zum Beispiel können die Bausteine in Anfangs-Grund-, und Endbausteine zerschnitten werden und diese folglich handelnd zusammenfügen. Die Rechtschreibung kann man zu einem sehr weiten Teil kognitiv erschliessen. Der Lehrgang ist eher auf der Kognition aufgebaut, aber er ist sehr logisch. Wörter zu generieren, sinnvolle, sinnlose Wörter zu erfinden, in diesem Bereich gibt es viele Möglichkeiten handelnd zu arbeiten. Parallel zum kognitiven, analysierenden Tun gibt es eine Kartei, deren Ziel das automatisierte integrierte Schreiben ist. Handeln geschieht immer auf verschiedenen Ebenen. Das empfinde ich auch als handeln, dass man kognitiv diese Strukturen erkennt und die Zusammenhänge benennt.

- **H5** Ein guter Rechtschreibunterricht gelingt, wenn die Beziehungsebene stimmt.

Frau Leemann Ambroz erwähnt die drei Grundbegriffe von Karl Rogers⁹: Echtheit, Kongruenz und Wertschätzung. Rogers ist ein Humanist und geht von einem positiven Menschenbild aus. Er behauptet, dass die Bedingungen rundherum menschenfreundlich sein müssen,

⁹ „**Carl Ransom Rogers** (* 8. Januar 1902 in Oak Park, Illinois, einem Vorort von Chicago; † 4. Februar 1987 in La Jolla, Kalifornien) war ein US-amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut, dessen herausragende Leistung in der Entwicklung der klientenzentrierten Gesprächstherapie und dem Ausbau der Humanistischen Psychologie besteht. Der von Rogers geschaffene klientenzentrierte Ansatz ist heute u. a. sowohl fester Bestandteil der Gesprächsführung im Rahmen von Therapiegesprächen, als auch in der generellen Gesprächsführung der alltäglichen pädagogischen Arbeit mit Klienten“ (wikipedia, Carl Rogers, S.1, 2012)

damit sich eine Person positiv entwickeln kann. Man sollte Bedingungen schaffen, wo das Kind atmen und lachen kann. Die Wertschätzung ist das A und O für eine gute Beziehung. Wertschätzung zeigt sich im genauen Zuhören, in der Würdigung des Gemachten, in der Unterstützung sowie im Bestärken. Kommunikationsfähig zu sein bedeutet in Kontakt zu treten, so dass man mit den Kindern im Dialog arbeitet. Die Kommunikation soll echt und auch in Konfrontation passieren. Wenn die Kommunikation zwischen Lehrperson und Kind stimmt, kann auch eine Vertrauensebene geschaffen werden. Damit die Beziehungsebene stimmt, sollte jede Lehrperson mindestens zwei Jahre eine Psychotherapie besuchen.

8.6.2 Unterrichtlichen Schlussfolgerungen der Inhaltsanalyse

Vorbereitung:

- Fehleranalyse: genormter Test/ Diktat/ Freitext
- Wissen über die kognitiven Ressourcen der Schüler und Schülerinnen
- Lehrperson hat explizites Wissen über die Struktur und den Aufbau der Rechtschreibung

Durchführung:

- Logik, Struktur und Hierarchie der Rechtschreibung und des Lehrgangs bekannt geben
- Ziele definieren, überprüfen und im alltäglichen Unterricht integrieren
- Minimalziele sollen alle erreichen
- den Langsamlernenden die notwendige Zeit geben
- Eltern in Lernprozess miteinbeziehen
- Metakognition ermöglichen
- Üben, üben, üben
- Lernkontrolle führen alle gleichzeitig durch
- Bausteine handelnd erfahren lassen
- Verhalten der Lehrperson ist echt, kongruent und wertschätzend
- Lehrperson hört den Kindern zu, würdigt, unterstützt und bestärkt

9. Auswertung und Schlussfolgerungen der bisherigen Erfassungen

Im Kapitel Neun werden die Erkenntnisse aus der Theorie, der Inhaltsanalyse und der Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen der Lernenden den einzelnen Hypothesen zugeordnet. Es geht um die konkrete und praxisorientierte Umsetzung des Rechtschreibunterrichts.

- **H1** Ein guter Rechtschreibunterricht hat die Steigerung der Rechtschreibkompetenz der Lernenden zur Folge.
 - systemische Fehleranalysen (SLRT, Diktat, Freitext) vor und nach der Durchführung der Aktionsforschung – Ergebnisse des Messpunkt 1 mit Ergebnissen des Messpunkt 2 vergleichen
 - Entwicklungsstand nach Günther (1986)
 - Gruppe A: orthographische Stufe (4. Stufe)
 - Gruppe B: zwischen alphabethischer und orthographischer Stufe (3. und 4. Stufe)
 - Gruppe C: alphabethische Stufe (3. Stufe)
 - Modell von Gallmann und Sitta (1996)
 - Ebene 1: Lautprinzip (phonematische Prinzip), morphematische Prinzip (Stammprinzip)
 - Ebene 2: indirekte Förderung (Gruppe A: Grundbausteine der Rechtschreibung, Gruppe B: Rechtschreibdetektive)
 - Rechtschreibtagebuch (Metakognition)

- **H2** Ein guter Rechtschreibunterricht verlangt nach geeigneten Lehrmitteln.
 - Lehrmittel:
 - Gruppe A: Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“
 - Gruppe B: Lehrmittel „Rechtschreibdetektive“
 - Gruppe C: Lehrmittel „Lauter Laute“
 - Lernkartei (morphematisches Prinzip)
 - Lernkontrollen gemeinsam durchführen (Grundbausteine der Rechtschreibung)
 - Üben, üben, üben
 - Ziele definieren, überprüfen und im alltäglichen Unterricht integrieren

- **H3** Die Merkmale eines guten Rechtschreibunterrichts sind die Merkmale eines allgemein guten Unterrichts.

Die Auswertung nach Meyer (2004) hat ergeben, dass die Schüler und Schülerinnen das Merkmal „**Lernförderliches Klima**“ am negativsten bewerteten (vgl. Tabelle 2). Aus diesem Grunde werden die Lernenden, die Lehrperson und die Heilpädagogin dieses Merkmal anhand von Meyer (2004) vorgeschlagener Indikatoren beobachten (Triangulation).

- **H4** Schüler und Schülerinnen mit Spracherwerbsstörungen lernen vor allem handelnd.

lernen mit Spracherwerbsstörung

- Im Unterricht werden die Aussprache, der Wortschatz, die Grammatik, das Sprachverständnis, die Anwendung und das Sprachgefühl gefördert.
 - Die Lehrperson steigt in den Interaktionsprozess mit den Kindern ein.
 - Die Lehrperson lässt individuelle Lernprozesse zu.
 - den Langsamlernenden die notwendige Zeit geben
- #### handelnd lernen
- Die Schüler und Schülerinnen haben die Möglichkeit während dem Unterricht umher zu gehen.
 - Beim Lernen werden möglichst viele Sinne angesprochen.
 - Die Arbeitsmaterialien werden von den Kindern bereitgestellt.
 - Die Kinder schreiben Lauf- bzw. Wanderdiktate.
 - Die Lehrperson räumt Zeit und Raum für Bewegungsaktivitäten ein.
 - Bausteine handelnd erfahren lassen
 - Doppelstunde so anlegen, dass die Zehnuhrpause dazwischen ist.
 - Möglichkeit besteht im Legoraum oder auf dem Gang zu arbeiten
 - Lernende sind nicht an den Pult gebunden
 - Sitzkissen

- **H5** Ein guter Rechtschreibunterricht gelingt, wenn die Beziehungsebene stimmt.

- Die Lehrperson reagiert feinfühlig und sofort auf das Verhalten und die Signale des Kindes.
- Lehrperson hört den Kindern zu, würdigt, unterstützt und bestärkt
- Lehrperson fragt nach der Befindlichkeit der Schüler und Schülerinnen. Das gegenseitige Äussern der Befindlichkeit hat seinen Platz im Unterricht.

- Die Lehrperson erwidert die Blickkontakte und reagiert auf diese.
- Die Lehrperson ermutigt und beruhigt die Schüler und Schülerinnen in angezeigten Momenten.
- Die Lehrperson wendet sich dem Kind zu und zeigt freundliches Interesse an ihm.
- Die Lehrperson bietet einen Raum, ein Gefäss (Containment), in dem das Kind Schutz, Zugehörigkeit sowie die Möglichkeit hat sich weiter zu entwickeln.
- Die Lehrperson lässt das Kind gehen und empfängt es wieder und bietet Hilfe an.
- Die Lehrperson lässt das Kind neugierig zu sein, Herausforderungen zu erleben und lässt es sich selbst auszuprobieren.
- Die Lehrperson übergibt den Kindern Verantwortung, traut und mutet ihnen Dinge zu.
- Die Lehrperson gibt auch die Kontrolle an die Kinder ab, damit sie ihre Selbstwirksamkeit erleben können.
- Verhalten der Lehrperson ist echt, kongruent und wertschätzend
- Eltern in Lernprozess miteinbeziehen

Zusammenfassung und weiteres Vorgehen

Zusammengefasst ergibt dies nun eine Liste von 37 Punkten bzw. Schlussfolgerungen zur konkreten unterrichtlichen Umsetzung. Damit die Inhalte überprüfbar sind, ist das Umformen in Indikatoren notwendig. Das bedeutet, dass in der Aktionsforschung mindestens 38 Indikatoren zu überprüfen sind, was den Rahmen dieser Arbeit sprengt. Aus diesem Grunde entscheide ich mich für folgendes Vorgehen:

Das Merkmal „Lernförderlichen Klima“ beschreibt die humane Qualität der Lehrer-Schüler- und der Schüler-Schüler-Beziehungen (vgl. 5.3 „Lernförderliches Klima“). Dies ist von den zehn Merkmalen das sogenannte „Beziehungsmerkmal“. Es geht in diesem Merkmal auch um den Beziehungsaspekt, wie bei der Hypothese 5, was darauf hinweist, dass man die Hypothese 3 und 5 zusammenfügen kann. Im Anhang (4.1) ist der Zusammenschluss der zwei Hypothesen zu lesen. Die Schlussfolgerungen bzw. die Auswertungspunkte der Hypothese 5 wurde den Definitionen des Merkmals „Lernförderliches Klima“ zugeordnet. Das heisst, die Hypothese 5 wird der Hypothese 3 untergeordnet. Das bedeutet, dass die Beziehungsebene somit auch in der Hypothese 3 enthalten ist. Und weil es sich um das Merkmal „Lernförderliches Klima“ handelt, heisst die neue begründete Hypothese:

- **H3** Ein guter Rechtschreibunterricht gelingt in einem lernförderlichen Klima.

Der Aspekt des handelnden Lernens und der Tatsache, dass die Aktionsforschung an der Sprachheilschule mit Lernenden mit Spracherwerbsstörungen durchgeführt wird, soll die Hypo-

these 4 nicht gestrichen werden, denn die Schlussfolgerungen zu dieser Hypothese sind von grosser Bedeutsamkeit.

- **H4** Schüler und Schülerinnen mit Spracherwerbsstörungen lernen vor allem handelnd.

Wie bereits erklärt, können nicht alle 37 Schlussfolgerungen zu Indikatoren umwandelt und folglich in der Aktionsforschung erforscht werden. Die Anzahl Indikatoren sollten sich auf ein Minimum beschränken. Die Schlussfolgerungen, welche der Hypothese 4 untergeordnet sind, werden somit zu den Rahmenbedingungen umgewandelt. Einem gelingendem Rechtschreibunterricht werden diese Rahmenbedingungen sozusagen vorausgesetzt. Und dies sind folgende:

lernen mit Spracherwerbsstörung

- Im Unterricht werden die Aussprache, der Wortschatz, die Grammatik, das Sprachverständnis, die Anwendung und das Sprachgefühl gefördert.
 - Die Lehrperson steigt in den Interaktionsprozess mit den Kindern ein.
 - Die Lehrperson lässt individuelle Lernprozesse zu.
 - den Langsamlernenden die notwendige Zeit geben
- #### handelnd lernen
- Die Schüler und Schülerinnen haben die Möglichkeit während dem Unterricht umher zu gehen.
 - Beim Lernen werden möglichst viele Sinne angesprochen.
 - Die Arbeitsmaterialien werden von den Kindern bereitgestellt.
 - Die Kinder schreiben Lauf- bzw. Wanderdiktate.
 - Die Lehrperson räumt Zeit und Raum für Bewegungsaktivitäten ein.
 - Bausteine handelnd erfahren lassen
 - Doppelstunde so anlegen, dass die Zehnuhrpause dazwischen ist.
 - Möglichkeit besteht im Legoraum oder auf dem Gang zu arbeiten
 - Lernende sind nicht an den Pult gebunden
 - Sitzkissen

Schlussfolgerungen aus Hypothese 1 und 2

Diese aufgelisteten drei Schlussfolgerungen aus Hypothese 1 und 2 werden in keinem Teilziel verfolgt. Es ist selbstverständlich, dass in den Rechtschreiblektionen viel geübt wird und dass die Ziele definiert, überprüft und im alltäglichen Unterricht integriert sind. Ob die Metakognition zur Steigerung der Rechtschreibkompetenz verhilft oder nicht, allein dies wäre schon ein Forschungsprojekt.

- Die Lehrperson räumt genügend Zeit zum üben ein (üben, üben, üben).
- Im Unterricht findet Metakognition statt (Rechtschreibtagebuch).
- Die Lehrperson definiert die Ziele, überprüft sie und integriert sie im alltäglichen Unterricht.

10. Planung der Unterrichtsentwicklung und -forschung

10.1 Planung der Unterrichtsentwicklung

Es geht darum, dass die Unterrichtsentwicklung und -forschung den Hypothesen folgt. Wie können die Ziele formuliert werden, damit sie den Hypothesen untergeordnet werden? Die Ziele beziehen sich auf die Ebene der Lernenden und des Unterrichts.

- **H1** Ein guter Rechtschreibunterricht hat die Steigerung der Rechtschreibkompetenz der Lernenden zur Folge.
- **H2** Ein guter Rechtschreibunterricht verlangt nach geeigneten Lehrmitteln.

Entwicklungsziele auf Ebene der Lernenden lauten:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Die Lernenden steigern ihre Rechtschreibkompetenz, in dem sie das morphematische Prinzip anwenden.• Die Lernenden steigern ihre Rechtschreibkompetenz, in dem sie ihrem Niveau entsprechend gefördert werden. |
|--|

Entwicklungsziel auf Ebene des Unterrichts lautet:

- **H3** Ein guter Rechtschreibunterricht gelingt in einem lernförderlichen Klima.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Der Rechtschreibunterricht ist geprägt von einem lernförderlichen Klima. |
|--|

10.2 Planung des Forschungsvorgehens

Änderung der Fragestellung

Die Fragestellung lautete bis jetzt:

Wie gelingt ein guter Rechtschreibunterricht an der Sprachheilschule Stäfa mit den Schülern und Schülerinnen meiner Klasse, welche eine Spracherwerbsstörung haben?

Aufgrund der Entwicklungsziele (Ebene Lernende/ Unterricht) präzisiert sich die Fragestellung wie folgt:

Wie gelingt ein guter Rechtschreibunterricht an der Sprachheilschule Stäfa mit Schülern und Schülerinnen meiner Klasse, welche eine spezifische Spracherwerbsstörung (SSES) haben, bei dem die Lernenden ihrem Niveau entsprechend gefördert werden, das morphematische Prinzip im Zentrum steht und der Rechtschreibunterricht geprägt ist von einem lernförderlichen Klima?

10.3 Zielsystem

Wie bereits erklärt, begleiten die Hypothesen den Forschungsprozess konsequent und sind deshalb den Zielen und Teilzielen übergeordnet. Dies sieht wie folgt aus:

- **H1** Ein guter Rechtschreibunterricht hat die Steigerung der Rechtschreibkompetenz der Lernenden zur Folge.

- **H2** Ein guter Rechtschreibunterricht verlangt nach geeigneten Lehrmitteln.

Ziel 1 der Klasse

Die Schüler und Schülerinnen steigern ihre Rechtschreibkompetenz, indem sie das morphematische Prinzip anwenden.

Teilziele	Mittel der Zielerreichung	Indikatoren der Zielerreichung	Messinstrument
Die Schüler und Schülerinnen wenden das morphematische Prinzip an.	-Das morphematische Prinzip und die Arbeit mit der Lernkartei wird sorgfältig eingeführt.	-Die Schüler und Schülerinnen lernen die Grundbausteinwörter kennen und erarbeiten diese mit der Lernkartei. -Die drei Fehleranalysen der Schüler und Schülerinnen zeigen weniger M-Fehler (Morphologie) bei Messpunkt 2 (nach der Durchführung) als bei Messpunkt 1 (vor der Durchführung)	-Fehleranalysen -Beobachtung

Ziel 2 der Klasse

Die Schüler und Schülerinnen steigern ihre Rechtschreibkompetenz, in dem sie ihrem Niveau entsprechend gefördert werden.

Teilziele	Mittel der Zielerreichung	Indikatoren der Zielerreichung	Messinstrument
Die Gruppe A verbessert ihre orthographischen Kenntnisse.	-Arbeit mit dem Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“. -Lernkontrollen führen alle gemeinsam durch.	Die drei Fehleranalysen der Gruppe A zeigen weniger orthografische Fehler, d.h. weniger M-Fehler (Morphologie) und S-Fehler (Syntax) bei Messpunkt 2 (nach der Durchführung) verglichen mit Messpunkt 1 (vor der Durchführung). -Die Schüler und Schülerinnen sind mit dem Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“ am arbeiten.	-Fehleranalysen -Beobachtung
Die Gruppe B hat die lautorientierte Schreibung (phonematisches Prinzip) gefestigt und ist auf die nicht lautgetreuen Wörter (orthographisches Prinzip) aufmerksam geworden.	-Arbeit mit dem Lehrmittel „Die Rechtschreibdetektive“.	-Die drei Fehleranalysen der Gruppe A schreiben weniger Lautfehler und weniger orthografische Fehler, d.h. weniger M-Fehler (Morphologie) und S-Fehler (Syntax) bei Messpunkt 2 (nach der Durchführung) verglichen mit Messpunkt 1 (vor der Durchführung). - Die Schüler und Schülerinnen sind mit dem Lehrgang „Rechtschreibdetektive“ am arbeiten.	-Fehleranalysen -Beobachtung
Die Gruppe C schreibt lautgetreu (phonematisches Prinzip).	Arbeit mit dem Lehrmittel „Lauter Laute“.	-Die Gruppe C schreibt weniger Lautfehler bei Messpunkt 2 (nach der Durchführung) als bei Messpunkt 1 (vor der Durchführung). - Die Schüler und Schülerinnen sind mit dem Lehrmittel „Lauter Laute“ am arbeiten.	-Fehleranalysen -Beobachtung

- **H3** Ein guter Rechtschreibunterricht gelingt in einem lernförderlichen Klima.

Gemeinsames Ziel (Klasse und Lehrperson)
 Der Rechtschreibunterricht ist geprägt von einem lernförderlichen Klima.

Teilziele	Mittel der Zielerreichung	Indikatoren der Zielerreichung	Messinstrument
Der Rechtschreibunterricht ist gekennzeichnet durch gegenseitigen Respekt.	Respekt auf allen Ebenen (Lehrperson - Lernenden/ Lernenden – Lernenden)	-Die Lehrperson geht respektvoll mit den Lernenden um. -Kein Schüler und keine Schülerin werden wegen geringer Leistungen diskriminiert. -Es gibt keine versteckte Diskriminierung von Mitschüler und Mitschülerinnen. -Ihre Sprache ist frei von Beleidigungen, Zoten usw. -Es gibt kein aggressives Verhalten einzelner Schüler und Schülerinnen gegeneinander. -Die Schüler und Schülerinnen beschimpfen einander nicht. -Es gibt nur wenig Rivalitäten und Machtkämpfe zwischen den SchülerCliquen.	Beobachtung
Der Rechtschreibunterricht ist gekennzeichnet durch verlässlich eingehaltene Regeln.	Regeln einhalten	-Die Lernenden ermahnen sich selbst, gemeinsam vereinbarte Regeln einzuhalten.	Beobachtung
Der Rechtschreibunterricht ist gekennzeichnet durch gemeinsam geteilte Verantwortung.	Verantwortung teilen	-Es gibt klar definierte Klassenämter.	Beobachtung
Der Rechtschreibunterricht ist gekennzeichnet durch Gerechtigkeit der Lehrperson gegenüber jedem Einzelnen und dem Lernverband insgesamt.	Gerechtigkeit	-Es gibt keine Bevorzugungen oder Benachteiligung einzelner Schüler und Schülerinnen.	Beobachtung
Der Rechtschreibunterricht ist gekennzeichnet durch Fürsorge der Lehrperson für die Lernenden und der Lernenden untereinander.	Fürsorge	-Die Schüler und Schülerinnen nehmen beim Lernen Rücksicht aufeinander und helfen einander. -Hin und wieder wird gelacht.	Beobachtung

10.4 Beschreibung und Begründung des forschungsmethodischen Vorgehens

Ob eine **Steigerung der Rechtschreibkompetenz** stattgefunden hat oder nicht unterliegt einem Vergleich der Ergebnisse von Messpunkt 1 mit Messpunkt 2. Ob die Lernenden ihre Rechtschreibkompetenz gesteigert haben, dies zeigen die Ergebnisse der drei Fehleranalysen (Ebene der Phonologie, **Morphologie** und Syntax) auf.

Die Förderung passiert einerseits durch die Anwendung des **morphematischen Prinzips** (Lernkartei) und andererseits durch die **verschiedenen Lehrmittel/ Lehrgänge**. Das Messinstrument der „Beobachtung“ zeigt den Zeitpunkt bzw. die Dauer und die Art der Förderung auf.

Die Beobachtungen zeigen den Prozess auf, die Fehleranalysen die Ergebnisse dieses Prozesses.

Dass die Ziele 1 und 2 der Hypothese 1 untergeordnet sind, muss nicht weiter erklärt werden, denn die beiden Ziele verfolgen die Steigerung der Rechtschreibkompetenz.

Die Ziele 1 und 2 sind auch der Hypothese 2 zugeordnet, weil die Lernkartei, welche auf dem morphematischen Prinzip aufgebaut ist zu den Lehrmitteln zählt. Zudem verfolgt der Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“ das morphematische Prinzip. Ziel 1 und 2 verfolgen somit die Hypothese 1 und 2.

Das gemeinsame Ziel ist der Hypothese 3 untergeordnet. Dieser Prozess wird ausschliesslich von Beobachtungen beschrieben. Die Lernenden (jedes Kind beobachtet einen Indikator), die Heilpädagogin und die Lehrperson beobachten dieses Ziel. Dieses Ziel wird trinanguliert. Es ist unmöglich und unrealistisch, dass die Lehrperson bzw. die teilnehmende Beobachterin zu jedem Indikator und zu jeder Unterrichtseinheit eine Beobachtung schreibt. Denn wenn es nichts zu beobachten gibt, dann gibt es auch nicht zu schreiben.

10.5 Beschreibung und Begründung der Dokumentation

Die Struktur der Durchführungsdokumentation ist die Folgende:

1. Lektionsziele aus Zielsystem
2. Durchführungsform in Stichworten
3. Beobachtungen zu den Indikatoren des Zielsystems
4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen
5. Massnahmen für kommende Einheit

Die Interpretation und Reflexion der Beobachtungen und deren Massnahmen sind der wichtigste Teil des Prozesses. Aus diesem Grunde ist die Interpretation/ Reflexion und deren Massnahmen im Folgenden zu lesen und die vollständige Dokumentation der Durchführungssequenz ist im Anhang (6.1-6.12) zu finden.

Vor und nach der Doppelstunde schreiben die Lernenden ihre persönlichen Ziele im Rechtschreibtagbuch auf. Am Schluss der Stunde reflektieren sie diese und beantworten zudem sechs weitere Fragen (siehe Anhang 5.2). Die ersten fünf Fragen sind zur Reflexion des Arbeits- und Lernverhalten (Metakognition) gedacht und bei der letzten Frage geht es um das lernförderliche Klima. Die Lernenden tauschen ihre Reflektionen in den Lernpartnerschaften (siehe Anhang 5.3) aus. Den Begriff „Lernende“ wird aufgrund der Einfachheit mit „L“ abgekürzt. Die Gruppen A, B und C bestehen aus folgenden Lernenden:

Gruppe A: L1, L3, L6, L7, L10, L11, L12, L13, L14

Gruppe B: L4, L8, L9

Gruppe C: L2, L5

Weil die Kinder die Logopädietherapie selbstverständlich auch während dieser Projektphase besuchen, sind bei den Beobachtungen des dritten Ziels „Gemeinsames Ziel – Lernförderliches Klima“, nicht immer alle Kinder anwesend und folglich nicht immer alle Indikatoren beschrieben. Die Beobachtungen, welche die teilnehmende Beobachterin zum gemeinsamen Ziel schreibt, sind unterstrichen, die der Heilpädagogin (12. Unterrichtseinheit) sind fett geschrieben und unterstrichen. Aufgrund des Platzmangels wird der Indikator 8 und 10 entfernt, denn wie bereits erklärt, möchte kein Kind diesen Indikator beobachten. Falls die Heilpädagogin oder die teilnehmende Beobachterin zu diesen zwei Indikatoren Beobachtungen machen, werden die Beobachtungen zu diesen Indikatoren selbstverständlich notiert. Damit nicht eine zwölfwache Wiederholung aufgelistet ist, sind hier die zwölf Indikatoren des gemeinsamen Ziels „Lernförderliches Klima“ zu lesen:

1. *Die Lehrperson geht respektvoll mit den SchülerInnen um.*
2. *Kein/e SchülerIn wird wegen geringer Leistung diskriminiert.*
3. *Die SchülerInnen nehmen beim Lernen Rücksicht aufeinander und helfen einander.*
4. *Es gibt kein aggressives Verhalten einzelner Schüler gegeneinander.*
5. *Die SchülerInnen beschimpfen einander nicht.*
6. *Ihre Sprache ist frei von Beleidigungen, Zoten usw.*
7. *Es gibt keine Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner SchülerInnen.*
8. *Es gibt nur wenig Rivalitäten und Machtkämpfe zwischen den SchülerCliquen.*
9. *Es gibt keine versteckte Diskriminierung von MitschülerInnen.*
10. *Es gibt klar definierte Klassenämter.*
11. *Die SchülerInnen ermahnen sich selbst, gemeinsam vereinbarte Regeln einzuhalten.*
12. *Hin und wieder wird gelacht.*

11. Durchführung und Dokumentation der Unterrichtsentwicklung

Wie bereits erwähnt, sind in diesem Kapitel nur die Interpretation und Reflexion des Beobachtungsprozesses und deren Massnahmen zu lesen. Denn dies sind die Schlussfolgerungen des Beobachtungsprozesses. Die vollständige Durchführung und Dokumentation der Unterrichtsentwicklung ist im Anhang (6.1-6.12) zu lesen.

11.1 Unterrichtseinheit 1

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

- A) Die Kinder sind erleichtert, weil sie zum ersten Mal über eine Struktur der Rechtschreibung hören.
- B) L10 weiss, dass man beim Schreiben von Wörtern Regeln anwenden kann. L10 befindet sich in der orthografischen Stufe.
- C) Die Kinder sind unsicher mit den Regeln.
- D) L6 fühlte sich dadurch in der „alten Klasse“ nicht gleichwertig gegenüber den anderen Kindern. Jetzt wird L6 gleichwertig behandelt.
- E) Die Gruppe B merkt, dass sie nicht zu den „Besten“ gehören. Sie denken, dass diese Aufgaben zu leicht sind für sie. Sie können auch schwierige Aufgaben lösen, wie die andere Gruppe auch.
- F) L 2 ist erleichtert, weil L2 nicht nur zu zweit an etwas anderem arbeitet, wie der grosse Teil der Klasse.
- G) L2 bemerkt, dass er dadurch die Rückseite zerschneidet. L2 arbeitet genau.
- H) Bis auf Indikator 11 sind alle Aussagen positiv. L4 ist in der Gruppe B. Ich kann mir vorstellen, dass L4 sich nicht traute, den anderen zwei etwas zu sagen. In dieser Gruppe war es unruhig.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Ich werde zu Beginn der Stunde die Kinder fragen, ob sie herausfinden in welcher Ebene sie arbeiten und sie mir dies am Schluss der Stunde mitteilen können
- Individuelle Besprechung der Fehleranalyse während der Doppelstunde (Stellenpartner ist auch anwesend)
- Gruppe A sagen, dass sie es gut machen – ermutigen
- Gruppe B nochmals sagen, dass sie sicher mindestens 2 Übungsposten lösen sollen
- Für die Gruppe C die Blätter einseitig kopieren

11.2 Unterrichtseinheit 2

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

- A) Die Ausdrücke (lautgetreue Worte/ Regelwörter/ Lernwörter) sind zu abstrakt für die Lernenden. Sie haben diese Ausdrücke nicht verstanden und wissen nicht was hinter diesen steht.
- B) Sie kennen eine solche Fehleranalyse nicht und sind gespannt, was ich sage und was herauskommt.
- C) Es dauert länger als ich gedacht habe.
- D) Es ist L3 wichtig, wenn er weiss, was sein Thema ist.
- E) L10 ist motiviert ihre Rechtschreibkompetenz zu verbessern.
- F) Für einige Schüler und Schülerinnen ist es schwierig an diesem Thema für längere Zeit konzentriert zu arbeiten. Sie brauchen Abwechslung.
- G) L8 und L4 haben die Gelegenheit sich einmal etwas anders kennen zu lernen. Denn sie streiten sich manchmal. Ich ahne aber, dass sie sich eigentlich ziemlich gut mögen.

- H) L2 braucht zwischendurch eine Pause und etwas Abwechslung.
 I) Einige Kinder sind motiviert.
 J) Alle Beobachtungen sind positiv ausgefallen.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Die drei Ausdrücke (lautgetreue Worte/ Regelwörter/ Lernwörter) nochmals an die Wandtafel schreiben und nochmals thematisieren
- Fehleranalysen lieber genau besprechen als schnell und ungenau
- Abwechslung durch eine Auflockerung: Spiel/ Lied...

11.3 Unterrichtseinheit 3

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

- A) Die Hierarchie leuchtet den Kindern ein.
 B) Vielleicht sind sie dankbar, dass jemand ihre Rechtschreibproblematik sieht.
 C) Ich nehme mir die Zeit, weil ich weiss, dass dies ein wichtiger Teil ist.
 D) L10 ist ein Mensch, der klare Strukturen und Grenzen braucht, damit sie an Sicherheit gewinnt. Dieser Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“ vermittelt ihr Sicherheit.
 E) Ich merke, dass ich angespannt bin. Ich denke, dass sich der Druck der Masterarbeit bemerkbar macht. Die Kinder sind sich demnach nicht gewohnt, dass ich unfreundlich oder bin.
 F) Der Körperkontakt gibt ihnen Ruhe und nähere Freundschaft.
 G) Die Aufträge entsprechen ihrem Arbeitsniveau. Sie wissen langsam worum es geht und können daher selbständig arbeiten.
 H) Alle Beobachtungen der Kinder sind positiv ausgefallen, trotz meiner nicht sehr gut gelaunten Stimmung. Demnach haben sie meine Entschuldigung und Erklärung angenommen.
 H) 1. Ich denke, dass ich eine gute Beziehung zu den Kindern habe und dies macht es möglich über solche Dinge zu sprechen.
 H) 12. Alles braucht mehr Zeit, als ich dachte. Ich wollte die Kinder in ihren Arbeitsprozess einsteigen lassen und diesen nicht unterbrechen. Es hat einfach nicht gepasst.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Die drei Wortebenen (lautgetreue Wörter/ Regelwörter/ Lernwörter) werde ich auf Papier schreiben und an die Wand heften.

11.4 Unterrichtseinheit 4

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

- A) Die Vorstellung, einen Text mit 80%iger Richtigkeit zu schreiben imponiert ihnen und sie sind erleichtert, dass man nicht alle Wörter auswendig lernen muss, sondern auf ein System zurückgreifen kann.
 B) Die Schüler und Schülerinnen wollen lernen.
 C) Ich merke, dass es Zeit ist die Kinder selbständig arbeiten zu lassen. Sie wollen nicht mehr geführt werden.
 D) L2 möchte sehr gerne richtig schreiben lernen. Doch für L2 sind es zu viele Wörter.
 E) L10 möchte wirklich etwas lernen und übt auch zuhause. Doch sie merkt, dass sie nicht arbeiten kann ohne die Hilfe der anderen. Sie war enttäuscht und erzählt mir dies. Vielleicht

ist es auch eine Aufforderung an mich mit den Eltern Kontakt aufzunehmen.

F) L10 fühlt sich sicher und möchte gerne ihre Sicherheit und ihr Wissen weitergeben.

Dadurch kann sie den Kontakt zu den Mitschülern intensivieren.

G) L4 und L8 haben in den letzten Lektionen zusammen gearbeitet und haben sich dadurch näher kennen gelernt. Sie wollen sich noch besser kennen lernen und merken nicht, dass sie dadurch L9 ausschliessen. Sie wollen ihn eigentlich nicht ausschliessen, doch denken sie mehr an sich als an L9. Eigentlich könnten sie sich alle drei hinter einander setzen und sich so auf den Rücken schreiben. Wenn dies ihnen immer noch Spass macht, weshalb dies unterbrechen? Ich sagte dies wohl, weil ich nicht auf die Dreierposition gekommen bin und nur die zwei gesehen habe sich gegenseitig auf den Rücken zu schreiben.

H) Es ist für L5 zu laut im Gruppenraum.

I) L10 merkt, dass sie im Buch „Grundbausteine der Rechtschreibung“ vorwärts kommt. L3 lässt sich emotional anstecken.

J) L8 merkt, dass er bei der Wortkartei der „Rechtschreibdetektive“ vorwärts kommt und möchte weiter voran- kommen.

K) Alle Beobachtungen sind wieder positiv ausgefallen. Ich frage mich, weshalb die Lernenden dieses Merkmal am negativsten bewertet haben. Vielleicht muss die Sache noch reifen.

K) 12. Ich bin heute lockerer gestimmt und merke, dass das Projekt langsam zum Laufen kommt und die Kinder mitmachen. Das beruhigt mich. Die Stimmung ist nicht angespannt und deshalb braucht es auch kein Auflockerungsspiel.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- L2 und L5 lernen in kleineren Einheiten (ca.7 Wörter, statt 20 Wörter - ich werde sie fragen, wie viele Wörter sie pro Paket schreiben lernen können)
- L4, L8 und L9 die Möglichkeit der „Dreierposition“ vorschlagen.
- Ich frage L10, ob ich mit der Mutter Kontakt aufnehmen soll, damit ich ihr das Projekt nochmals erklären kann.

11.5 Unterrichtseinheit 5

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

A) Hier merkt man, dass L5 mit dem lautgetreuen Schreiben Mühe hat und folglich bereiten ihm diese Grundbaustein-Wörter (Morpheme) grosse Schwierigkeiten

B) Die Schüler und Schülerinnen scheinen noch nie etwas von Morphemen oder Grundbausteinen gehört zu haben.

C) Für die Lernenden scheint es mir einfacher zu sein, die Grundbausteine in den gedruckten Wörtern zu finden, als in ihren, von Hand geschriebenen Wörtern. Auf dem Gedruckten ist sicher gestellt, dass die Wörter richtig geschrieben sind.

D) L10 freut sich, dass ihre Mutter sich Zeit für sie nimmt und möchte mir das mitteilen.

E) L5 sucht den Kontakt zu mir, weil ich ihn in der letzten Stunde im Gruppenraum arbeiten liess und er vielleicht wütend auf mich war und dies wieder versucht gut zu machen.

F) L10 ist immer noch motiviert. Sie fühlt sich vielleicht wie eine Lehrerin, wenn sie L3 die Aufgaben erklären kann.

G) Bei fast allen positiv, ausser bei Nr. 11 (geht so): Ich kann mir vorstellen, dass L4 die Situation meint, als die Kinder wegen L5 lachten und sie sich in dem Sinne nicht ermahnten, wieder zu arbeiten. Ich habe dies dann übernommen.

G) 1. L7 zappelt oft mit den Füessen, wenn er sitzt. Er war total konzentriert bei der Sache. Er kann sich im Stehen vielleicht besser konzentrieren.

G) 1. Ich habe wenig Geduld, weil ich merke, dass diese Einführung mehr Zeit in Anspruch nimmt als ich dachte. Es wird mir bewusst, dass man ein solches Projekt über gut ein halbes, wenn nicht über ein ganzes Jahr führen könnte/müsste. Bis die Dinge eingeführt sind, die Kinder den Rhythmus und die Arbeitsweise verstehen und Routine aufkommt, braucht es Zeit und vor allem Geduld. Ich muss lernen die Dinge so zu nehmen wie sie sind. Mit Druck erreicht man sowieso nur das Gegenteil.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Mehr Geduld mit mir und dem Projekt haben – Ruhe bewahren –

11.6 Unterrichtseinheit 6

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

A) Obwohl ich sogenannte „Niveaugruppen“ (A, B, C) gebildet habe, ist das Arbeitsniveau der Gruppe A doch sehr unterschiedlich. L10 ist schon sehr weit, hingegen andere haben mit dem Übungspaket noch nicht begonnen. Es ist nun ein Glück, dass L10 gerne den MitschülerInnen hilft, aber was ist, wenn es ein Kind ist, das diese Tätigkeit nicht gerne macht? Frau Leemann sagte beim Experteninterview, dass solche Schüler und Schülerinnen auch an anderem Schulstoff, z.B. Mensch und Umwelt arbeiten können. Ich finde dies jedoch nicht sehr sinnvoll, denn ich merke, dass L10 an ihrer Rechtschreibkompetenz weiter arbeiten möchte und vorwärts kommen möchte. L10 würde somit auch aus dem „Rechtschreibrhythmus“ fallen.

B) Auch diese Situation würde ich schwierig finden, wenn ich mehrere Schüler und Schülerinnen in der Klasse hätte, denn somit könnte ich ihm eventuell die Wörter nicht diktieren.

C) 3. Ich habe alles korrigiert und habe bei allen eine positive Rückmeldung geschrieben. Vielleicht hat sie dies motiviert so fleissig und konzentriert zu arbeiten. Ich sagte ihnen auch, dass ich alles korrigiert habe und dass ich gemerkt habe, dass alle sehr gut arbeiten.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Ich werde die Situation mit L10 noch etwas beobachten. Ansonsten werde ich das Kontrolldiktat am nächsten Mittwoch (wenn mein Stellenpartner auch hier ist) mit einzelnen Kindern durchführen, damit sie weiter arbeiten kann.
- In der Gruppe A Lernpartner bilden, das heisst, dass sich diese zwei oder drei Personen immer zur Verfügung stehen sollen, auch wenn sie nicht gleich weit sind, d.h. ich frage L13 und L6, dass sie bei diesen Arbeiten einander zur Verfügung stehen können, ob das in Ordnung für sie ist. Bei den anderen Kindern geht es mit den Lernpartnerschaften auf.

11.7 Unterrichtseinheit 7

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

A) L2 ist in der Rechtschreibung mit L5 zusammen der schwächste Schüler. Das Thema interessiert ihn, weil er merkt, dass Strukturen vorhanden sind. Er realisiert, dass die Grundbausteine ihm eine gewisse Struktur geben.

B) Sie wissen, was auf sie zukommt.

C) Zuerst dachte ich, dass L8 nicht gerne Wortdiktate macht. Wenn ich aber zurückdenke, sehe ich ihn ruhig diese Wörter schreiben. Seine Aussage war, dass er heute sich gut fühlte beim Schreiben der Diktatwörter, somit interpretiere ich, dass er es gerne machte und sich vielleicht einen gewissen Rhythmus wünscht.

D) L10 und L7 sind sehr weit. Sie wollen gerne im Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“ weiter machen, können aber nicht, weil sie nach Lehrgang auf alle warten müssen und erst dann das Kontrolldiktat machen können.

E) Wieder hat L4 „geht so“ geschrieben. Vielleicht ist es für ihn zu laut oder er traut sich nicht zu ermahnen.

E) 1. Ich merke auch bei mir, dass ich eigentlich lieber mit ihnen etwas plaudern möchte, denn wir sehen uns jeweils von Donnerstag bis Montag nicht. Man kann es so interpretieren; wenn ich mich nicht konzentrieren kann, dann kann sich das auch auf die Schüler und Schülerinnen übertragen.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Wenn es die Situation zulässt, kann ich ruhig dem „Plaudern“ Raum geben. Wenn das Bedürfnis des gegenseitigen sozialen Kontaktes gestillt ist, können sich die Kinder und ich mich wieder besser auf die Arbeit einlassen. Beim Diktat ist es aber eher ungünstig.
- Ich habe mir lange überlegt, ob es sinnvoll ist, wenn ich nicht mit allen das Kontroll-diktat durchführen werde. Wenn L10 und L7 nun etwas anderem nachgehen würden, dann kämen sie aus dem Rhythmus und aus dem Thema, denn obwohl sie in relativ gleich starken Niveaugruppen arbeiten, klafft die Gruppe A im Arbeitstempo ziemlich auseinander. Somit werde ich am Mittwoch, wenn der Stellenpartner auch anwesend ist, mit L10, L7, L14 das Kontrolldiktat durchführen.

11.8 Unterrichtseinheit 8

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

A) Ich werde meinen Stellenpartner über die Wichtigkeit und das Vorgehen des Kontrolldiktates informieren. Er meint es gut, denn er unterstützt mich sehr in der Durchführung dieses Projekts.

B) L8 ist immer noch motiviert dabei. L8 hat ein Ziel vor Augen, nämlich die Karten richtig schreiben zu können.

C) Obwohl sie sich manchmal streiten, mögen sie die körperliche Nähe. Das heisst, sie mögen sich eigentlich, denn wenn sie sich nicht verstehen würden, würden sie auch die körperliche Nähe nicht zulassen. Ich denke, dass es bei L8 bei den Streitereien mehr um das Ansehen bei den anderen Kindern geht und L4 nicht aus der Opferrolle kommt.

D) Die Schüler und Schülerinnen merken, dass sie vorankommen.

E) zu 3/5/11 habe ich nun keine Erklärung, denn ich habe dies nicht so empfunden. Hier merkt man, dass die Wahrnehmungen unterschiedlich sein können. Ich werde sie darauf ansprechen.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Ich werde meinen Stellenpartner in Zukunft bei ähnlichen Situationen detailliert informieren. Für seine Unterstützung bedanke werde ich mich nochmals ausdrücklich bei ihm.
- Ich werde L8, L1 und L4 fragen, wie sie das gemeint haben.

11.9 Unterrichtseinheit 9**4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen**

- A) Sie sind gefordert und merken, dass es vorwärts geht.
- B) Für L8 sind Rituale gut
- C) L8 mag, wenn ihm jemand auf den Rücken schreibt. Das entspannt ihn.
- D) Es hat sie motiviert schneller zu arbeiten, weil sie gesehen haben, dass die anderen das Kontrolldiktat durchgeführt haben.
- E) Es haben alle positiven Rückmeldungen geschrieben. Vielleicht verstehen sie „ihren“ Indikator nicht oder es war für sie wirklich alles in Ordnung
- E) 12. Ich bin vom Wochenende ausgeruht und freue mich auf das Unterrichten.

5. Massnahmen für kommende Einheit

Ich frage die Kinder, ob sie mir ihren zu beobachtenden Indikator erklären können.

11.10 Unterrichtseinheit 10**4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen**

- A) L8 kann sich auf diese Art und Weise (sich Buchstaben bzw. Wörter gegenseitig auf Rücken schreiben, Wörter in die Luft schreiben) die Rechtschreibung der Wörter gut merken.
- B) L7 ist bei seinem Rechtschreibprogramm schon ziemlich weit. Die fünf anderen Kinder wollen bei ihrem Programm weiterarbeiten, damit sie in diesem Bereich vorankommen.
- C) Dass dieses Kontrolldiktat zweimal durchgeführt werden kann, ist nur möglich, weil wir zu zweit unterrichten.
- D) Sie haben verstanden was sie zu beobachten haben.
Alle Aussagen sind positiv. Die Schüler und Schülerinnen haben gemerkt, dass ich ihre Beobachtungen genau lese und dass es mir wichtig ist, dass sie die Indikatoren genau beobachten.
- D) 1. L5 arbeitet mit L2 zusammen. L2 hat zuhause freiwillig einige Arbeitsblätter gelöst. L5 ist weniger weit als L2 und das nervt und demotiviert ihn.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Bei diesem Diktat werden keine Noten gegeben. Es geht um den persönlichen Lernfortschritt. Deshalb kann ich mir in Zukunft auch vorstellen, dass sich die Schüler und Schülerinnen das Kontrolldiktat gegenseitig diktieren.
- Ich sage L5, dass ich sehe, dass er nicht mehr so konzentriert arbeitet, wie in den letzten Stunden, woran es liegen könnte. Ich frage ihn dann, was er braucht, damit er wieder so konzentriert arbeiten kann wie vorher.

11.11 Unterrichtseinheit 11**4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen**

- A) Die Lernenden sind motiviert und arbeiten freiwillig mit der Lernkartei.
- B) L8 ist motiviert, weil er merkt, dass er vorwärts kommt und am weitesten gegenüber den anderen zwei Lernenden ist.
- C) Die Aufträge sind klar und L9 weiss, was er zu machen hat und kann folglich selbständig arbeiten und sich auf das Schreiben konzentrieren.
- D) Die Schüler und Schülerinnen konnten sich während den fünf schulfreien Tagen (Ostern) gut erholen und können sich daher gut konzentrieren.

D) 1. Vielleicht hat L3 Mühe sich auf den Rhythmus des Unterrichts einzulassen oder es fällt ihm schwer etwas zu machen, das vorgeschrieben wird und er nicht nach dem Lustprinzip handeln kann.

5. Massnahmen für kommende Einheit

Weil L5 heute krank war, werde ich dies mit ihm besprechen, sobald er wieder gesund ist: - *(Die Lehrperson sagt, dass sie sehe, dass er nicht mehr so konzentriert arbeitet, wie in den letzten Stunden, an was es liegen könnte. Sie fragt ihn dann, was er braucht, damit er wieder so konzentriert arbeiten kann wie vorher.)*

Auch mit L3 werde ich über darüber sprechen, was er braucht, damit er sich besser konzentrieren kann.

11.12 Unterrichtseinheit 12

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

A) Einige Schüler und Schülerinnen haben über die Ostertage an ihren Lernwörtern gearbeitet. Aus diesem Grunde sind die Lernwörter im vierten Fach, d.h. dass die Kinder die Wörter vier Mal richtig geschrieben haben und nun abgespeichert sind. L8 hat über die Ostertage nicht an den Lernkarteiwörtern gearbeitet. Deshalb wollte er aufholen und arbeitete jetzt mit diesen.

B) Die Logopädin erzählte, dass L3 in der letzten Logopädiestunde geweint hat. Er erzählte, dass ein Mitschüler oft seine Familie beleidige und ihn das sehr traurig macht. Ich kann mir vorstellen, dass dies der Grund war, weshalb er sich in der letzten „Rechtschreiblektion“ nicht konzentrieren konnte und dafür jetzt umso mehr.

C) Die Beobachtungen der Heilpädagogin fallen positiv aus. Es ist mir aufgefallen, dass sich die Heilpädagogin sehr gut ins Geschehen gefügt hat und ich sie manchmal nicht sah. Zum Teil erst im Nachhinein merkte ich, dass sie zwischen den Kindern sitzt. Das heisst, dass ich mich und vielleicht auch die Kinder nicht beobachtet fühlten und sich nicht zur Schau stellen mussten, was ich bei anderen Besuchen manchmal beobachte.

C) 6. L11 und L12 haben zusammen gearbeitet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass L11 L12 beleidigt hat. Ich denke mir, dass sich Tanja in Bezug auf ihre eigene Arbeit negativ geäussert hat.

C) 12. Das SSG (Schulische Standortgespräch) von L8 hat einen Tag davor stattgefunden. Ich kann mir vorstellen, dass ihn dieses Gespräch motiviert hat. Am Gespräch habe ich sein positives Verhalten in Bezug auf dieses Rechtschreibprojekt erwähnt. Auch die Mutter sagte, dass sie mit den Wortkarten mit ihm spielerisch geübt hat und sie es sehr lässig findet, wie er damit arbeitet. Auf Grund seines seriösen Arbeitens hat er das Lachen vielleicht heute vergessen.

5. Massnahmen für kommende Einheit

Weil L5 heute krank war, werde ich dies mit ihm besprechen, sobald er wieder gesund ist: - *(Die Lehrperson sagt, dass sie sehe, dass er nicht mehr so konzentriert arbeitet, wie in den letzten Stunden, an was es liegen könnte. Sie fragt ihn dann, was er braucht, damit er wieder so konzentriert arbeiten kann wie vorher.)*

- Ich frage L12 ob L11 sie beleidigt hat oder ob L11 in Bezug auf ihr eigenes Arbeiten nicht zufrieden war.

12. Evaluation des Durchführungszyklus

12.1 Darstellung des Vorgehens

Die Darstellung der Auswertung folgt den Zielen bzw. den Indikatoren des Zielsystems. Bei der Tabelle 6 „Gruppe Regenwald“ (siehe unten) sind alle Fehler aller Lernenden zusammengefasst. Das heisst, dass z.B. bei der Zeile „PH-Fehler“ in der Spalte SLRT1 alle Fehler aller Lernenden des SLRT1 zu lesen sind. Bei dieser Tabelle 6 gewinnt man einen Überblick über die Summe der Anzahl Fehler der ganzen Klasse. Die Auswertungstabellen der einzelnen Lernenden sind im Anhang (7.2/ Tab.9 – Tab.21) zusehen. Ob sich die Lernenden im morphematischen Bereich verbessert ist auch im Anhang (7.3/ Tab.23) genau abzulesen. Die Zahlen zeigen die Differenzen der Anzahl Fehler in den verschiedenen Tests (SLRT/ Diktat/ Freitext). Bei Ziel 2 wird gleich vorgegangen. Die Tabelle im Anhang (Tab. 24) zeigt die Differenz der Anzahl Fehler verschiedener Bereiche (Morphologie/ Syntax). Die Beobachtungen zu den Indikatoren sind im Anhang (8.1-8.3) zu lesen.

12.2 Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf die Zielsetzungen

Ziel 1 - Fehleranalysen (SLRTest/ Diktat/ Freitext)

Ziel 1 der Klasse

Die Schüler und Schülerinnen steigern ihre Rechtschreibkompetenz, indem sie das morphematische Prinzip anwenden.

Indikator

„Die drei Fehleranalysen der Schüler und Schülerinnen zeigen weniger M-Fehler (Morphologie) bei Messpunkt 2 (nach der Durchführung) als bei Messpunkt 1 (vor der Durchführung).“

Tabelle 6: Auswertung der drei Fehleranalysen „Gruppe Regenwald“

Diese Tabelle 6 zeigt, dass sich die Gruppe Regenwald insgesamt nicht nur im Bereich der Morphologie verbessert hat, sondern auch im Bereich der Phonologie und der Syntax. Für Ziel 1 heisst dies, dass die zusammengefasste Summe aller Fehler der Gruppe Regenwald sich im morphematischen Bereich verringert hat. Beim SLRTest sind es 23 Fehler weniger, beim Diktat sind es 67 Fehler weniger und beim Freitext sind es 6 Fehler weniger. Am eindeutigsten ist also das Resultat der Diktate.

Die einzelnen Lernenden haben sich im morphematischen Bereich nicht in allen drei Tests verbessert. **Die Bilanz zeigt, dass sich zehn Lernende im morphematischen Bereich verbessert haben und vier Lernende sich in diesem Bereich verschlechtert haben** (siehe Anhang/ Tab. 23). L2 und L8 haben sich im morphematischen Bereich am meisten verbessert. Hingegen hat sich L9 in diesem Bereich am meisten verschlechtert. Es ist zu erwähnen, dass L9 während vier Wochen gefehlt hat.

Ziel 1 - Beobachtungen

Indikator

„Die Schüler und Schülerinnen lernen die Grundbausteinwörter kennen und erarbeiten diese mit der Lernkartei.“

In den Unterrichtseinheiten vier, fünf, sieben, neun, zehn, elf und zwölf sind Beobachtungen notiert (siehe Anhang 8.1). Von insgesamt 12 Unterrichtseinheiten wurden in **sieben Unterrichtseinheiten im morphematischen Bereich (Grundbausteine) gearbeitet**.

Ziel 2 – Fehleranalysen (SLRTest/ Diktat/ Freitext)

Ziel 2 der Klasse

Die Schüler und Schülerinnen steigern ihre Rechtschreibkompetenz, in dem sie ihrem Niveau entsprechend gefördert werden.

Indikatoren

„Die drei Fehleranalysen der Gruppe A zeigen weniger orthografische Fehler, d.h. weniger M-Fehler (Morphologie) und S-Fehler (Syntax) bei Messpunkt 2 (nach der Durchführung) verglichen mit Messpunkt 1 (vor der Durchführung).“

„Die drei Fehleranalysen zeigen: Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B schreiben weniger Lautfehler und weniger orthografische Fehler, d.h. weniger M-Fehler (Morphologie) und S-Fehler (Syntax) bei Messpunkt 2 (nach der Durchführung) verglichen mit Messpunkt 1 (vor der Durchführung).“

„Die Gruppe C schreibt weniger Lautfehler bei Messpunkt 2 (nach der Durchführung) als bei Messpunkt 1 (vor der Durchführung).“

Auch hier hat sich die Summe aller Fehler in jedem Bereich (Phonologie/ Morphologie/ Syntax) verringert. Im phonologischen Bereich: SLRTest um 4 Fehler, beim Diktat um 22 Fehler und beim Freitext um 2 Fehler. Wie bereits bei Ziel 1 beschrieben, hat sich die Gruppe Regenwald insgesamt, bei der Summe aller Fehler, im morphematischen Bereich verbessert. Auch im Bereich der Syntax hat sich die ganze Klasse verbessert. Beim SLRTest um 3 Fehler, beim Diktat um 26 Fehler und beim Freitext um 50 Fehler.

Die Tabelle 24 im Anhang (7.3) zeigt, dass sich die einzelnen Lernenden nicht in jedem Bereich verbessert haben. Die Bilanz zeigt, dass sich in der **Gruppe A** (9 Lernende) 8 Lernende im morphematischen Bereich verbessert haben und 1 Lernende sich in diesem Bereich verschlechtert hat. Im Bereich der Syntax haben sich 7 Lernende verbessert und 2 Lernende verschlechtert. L10, L12, L3; L6, L13 und L14 haben sich im Bereich der Morphologie und der Syntax verbessert. Von den 9 Lernenden haben sich sechs Lernende im orthographischen Bereich verbessert, d.h. **sechs von neun Lernenden haben das Ziel 2 erreicht**.

Die **Gruppe B** (3 Lernende) hat das **Ziel 2 vorwiegend nicht erreicht**. Genauer gesagt heisst dies, dass sich nur L4 im Bereich der Phonologie um einen Fehler verbessert hat, ansonsten sind die restlichen Ergebnisse entweder gleichbleibend oder die Anzahl Fehler hat sich gesteigert. Im phonologischen Bereich hat sich L8 weder verbessert noch verschlechtert, im Bereich der Morphologie und Syntax jedoch ist die Fehlerzahl gestiegen. L9 hat sich in allen drei Bereichen nicht verbessert und L4 im phonologischen Teil ein wenig (1 Fehler) verbessert aber in den anderen beiden Bereichen hat L4 seine Rechtschreibkompetenz nicht gesteigert.

Die **Gruppe C** (2 Lernende) hat sich im phonologischen Bereich verbessert, d.h. diese zwei Lernenden haben das **Ziel 2 erreicht**, sie haben ihre Rechtschreibkompetenz gesteigert.

Ziel 2 – Beobachtungen

Indikatoren

„Die Schüler und Schülerinnen sind mit dem Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“ am arbeiten.“

„Die Schüler und Schülerinnen sind mit dem Lehrgang „Rechtschreibdetektive“ am arbeiten.“

„Die Schüler und Schülerinnen sind mit dem Lehrmittel „Lauter Laute“ am arbeiten.“

Im Anhang (8.2) sind die Beobachtungen zum Ziel 2 zu lesen. Nicht in jeder Unterrichtseinheit sind Beobachtungen zu allen drei Gruppen zu lesen. Wenn aber eine Gruppe mit dem Lehrmittel/Lehrgang arbeitet, kann daraus geschlossen werden, dass auch die anderen beiden Gruppen mit dem Lehrgang/ Lehrmittel arbeiten. Das heisst, dass die Lernenden **in allen zwölf Unterrichtseinheiten ihrem Niveau entsprechend gefördert wurden**.

Ziel 3 – Beobachtungen

Gemeinsames Ziel (Klasse und Lehrperson)

Der Rechtschreibunterricht ist geprägt von einem lernförderlichen Klima.

Beobachtungen der Lernenden

Der Indikator „Die Lernenden ermahnen sich selbst, gemeinsam vereinbarte Regeln einzuhalten“ wurde bei Unterrichtseinheit 1, 5, 8 und 12 negativ bewertet. Der Lernende 11 hat jeweils geschrieben „Geht so“. Der Indikator „Die Lernenden nehmen beim Lernen Rücksicht aufeinander und helfen einander“ wurde bei Unterrichtseinheit 8 negativ beobachtet. Der Lernende 3 hat geschrieben „nicht ganz“. Der Indikator „Die Lernenden beschimpfen einander nicht“ wurde auch bei Unterrichtseinheit 8 negativ von Lernenden 1 mit „Es war mittel gut“ beschrieben und der Indikator „Ihre Sprache ist frei von Beleidigungen, Zoten usw.“ wurde bei Unterrichtseinheit 12 von Lernenden 12 mit „L11 hat ein Fluchwort gesagt“ negativ beobachtet.

Beobachtungen der Lehrperson

Ich habe die meisten Beobachtungen zum Indikator „Die Lehrperson geht respektvoll mit den Lernenden um“ geschrieben. Die Beobachtungen beschreiben, wie ich mit den Schülern und Schülerinnen umgehe. Bei diesen Situationen bin ich innerlich gestresst und habe nach meiner Meinung die Lernenden trotzdem respektvoll behandelt. Bei Unterrichtseinheit 6 habe ich eine Beobachtung zum Indikator „Die Lernenden nehmen beim Lernen Rücksicht aufeinander und helfen einander“ geschrieben. Dabei geht es um das fleissige Arbeiten der Kinder. Drei Beobachtungen habe ich zum Indikator „Hin und wieder wird gelacht“ geschrieben. Bei zwei Beschreibungen geht es um das Auflockerungsspiel, welches ich nicht durchgeführt habe, weil es nach meiner Meinung nicht zur jeweiligen Situation passte und ich die Kinder beim Lernen nicht unterbrechen wollte. Bei der dritten Beobachtung beschreibe ich, dass die Kinder lachten, weil ich einen lustigen Beispielsatz formuliert habe.

Beobachtungen der Heilpädagogin

Die Heilpädagogin beobachtet alle zwölf Indikatoren. Sie beobachtet, dass die Lehrperson respektvoll mit den Lernenden umgeht, dass kein Lernender wegen geringer Leistung diskriminiert wird, sie bemerkt die positiven schriftlichen Rückmeldungen der Lehrperson im „Rechtschreibtagebuch“, sie beobachtet weiter, dass die Lernenden einen netten Umgangston pflegen und sie sich gegenseitig unterstützen, dass kein aggressives Verhalten der Schüler und Schülerinnen zu beobachten ist, dass der Umgangston freundlich ist, dass sie keine Beleidigungen und Schimpfwörter wahrnimmt, dass die Lehrperson niemanden bevorzugt behandelt und dass die Lernenden ihren Bedürfnissen entsprechend behandelt werden.

Sie bemerkt, dass niemand ausgeschlossen wird, d.h. dass keine Schüler-Cliquen bestehen, dass die Klassenämter klar verteilt sind, dass keine gegenseitigen Ermahnungen notwendig sind, weil es keine Regelübertretungen gibt, dass die Lernenden humorvoll zusammenarbeiten, dass hie und da gelacht wird und dass die Atmosphäre sehr entspannt ist.

Im Anhang (8.3) sind die Beobachtungen aller Beteiligten zu lesen.

12.3 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnissen

- Die Summe aller Fehler der drei Fehleranalysen (SLRTest/ Diktat/ Freitext) der Gruppe Regenwald zeigt eine Verringerung zwischen Messpunkt 1 und 2 in allen drei Bereichen (Phonologie/ Morphologie/ Syntax).
- Im Bereich der Morphologie hat sich die Anzahl Fehler am meisten verringert. Auf der Ebene der einzelnen Lernenden haben sich im morphologischen Bereich von den 14 Lernenden 9 verbessert.
- Auch auf der Ebene der niveaugerechten Förderung haben von vierzehn Lernenden 9 ihre Rechtschreibkompetenz verbessert. Es ist festzustellen, dass die schwächsten Lernenden (Gruppe C) in ihrem Bereich (Phonologie) ihre Rechtschreibkompetenz auffallend gut verbessert haben. Die Gruppe B hat sich in ihrem Bereich (Phonologie, Morphologie, Syntax) am wenigsten verbessert und bei der Gruppe A haben sich von 9 Lernenden, 6 Lernende im orthographischen Bereich (Morphologie, Syntax) verbessert.
- Die Mehrheit der Lernenden hat ihre Rechtschreibkompetenz verbessert.
- Zum gemeinsamen Ziel „lernförderliches Klima“ ist zu zusammenfassend zu sagen, dass die Heilpädagogin zu allen Indikatoren positive Beobachtungen schrieb. Die positiven Beobachtungen der Lernenden überwiegen eindeutig deren Negativen. Sie schrieben sieben Mal eine negative Beobachtung. Die Beobachtungen der Lehrperson sind positiv ausgefallen. Das heisst, dass **der Rechtschreibunterricht von einem lernförderlichen Klima geprägt war.**

12.4 Kommunikative Validierung

Im Anhang (9/ Tab. 25) sind die die Antworten der vierzehn Lernenden zu den folgenden Fragen zu lesen:

1. Hat dir das Projekt bezüglich deiner Rechtschreibkompetenz etwas gebracht?
2. Was hat dir am meisten bezüglich deiner Rechtschreibkompetenz etwas gebracht?
3. Was haben dir die Grundbausteine (Morpheme) bezüglich deiner Rechtschreibkompetenz gebracht?

4. Findest du das Lehrmittel/ den Lehrgang gut, mit welchem du gearbeitet hast gut?
5. Findest du, dass du deinem Rechtschreibniveau entsprechend gefördert worden bist?
6. Wie hast du die Lernatmosphäre empfunden?
 - **H1** Ein guter Rechtschreibunterricht hat die Steigerung der Rechtschreibkompetenz der Lernenden zur Folge.

Ziel 1 der Klasse

Die Schüler und Schülerinnen steigern ihre Rechtschreibkompetenz, indem sie das morphematische Prinzip anwenden.

Alle Schüler und Schülerinnen finden, dass ihnen das Rechtschreibprojekt bezüglich der Rechtschreibkompetenz etwas gebracht hat. 5 Kinder sagen, dass die Arbeit mit der Lernkartei etwas gebracht hat, 6 Lernende geben an, dass ihnen vor allem das Lehrmittel/der Lehrgang etwas gebracht hat, ein Kind sagt aus, dass das Schreiben etwas geholfen hat, eines sagt, dass das Leseprojekt (lief nebenbei), die Logopädie und der Lehrgang Fortschritte erbracht haben und ein Kind findet, dass es durch das Diktieren viel gelernt hat.

11 Lernende finden, dass das morphematische Prinzip etwas gebracht hat. Zusammengefasst sagen sie, dass sie es beim Schreiben von Wörtern, Sätzen und Texten gemerkt haben, dass sie sich dadurch die Wörter besser merken konnten, die Lernkärtchen viel gebracht haben und dass es zudem Spass gemacht hat. Ein Kind weiss nicht genau was es gebracht hat und zwei Lernenden sagen, dass es ihnen nichts gebracht hat.

- **H2** Ein guter Rechtschreibunterricht verlangt nach geeigneten Lehrmitteln.

Ziel 2 der Klasse

Die Schüler und Schülerinnen steigern ihre Rechtschreibkompetenz, in dem sie ihrem Niveau entsprechend gefördert werden.

11 Lernende finden, dass sie ihrem Rechtschreibniveau entsprechende gefördert wurden. Zwei Kinder sagen, dass es zu leicht war und ein Kind gibt an, dass es zu leicht und mittelschwierig war. Allen hat das Lehrmittel/der Lehrgang entsprochen und sie finden es/ihn gut oder sogar sehr gut.

- **H3** Ein guter Rechtschreibunterricht gelingt in einem lernförderlichen Klima.

Gemeinsames Ziel (Klasse und Lehrperson)

Der Rechtschreibunterricht ist geprägt von einem lernförderlichen Klima.

12 Lernende haben den Rechtschreibunterricht geprägt von einem lernförderlichen Klima wahrgenommen. Zwei Kinder erwähnen, dass es gut war, ab und zu war es etwas zu laut.

13. Diskussionen

13.1 Praxisbezogene Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel dreizehn werden die praxisbezogenen Schlussfolgerungen bezüglich der Theorien bzw. der Hypothesen und der Fragestellung diskutiert.

Hypothesen

- **H1** Ein guter Rechtschreibunterricht hat die Steigerung der Rechtschreibkompetenz der Lernenden zur Folge.

Dass viele Diskussionen über den Rechtschreibunterricht und über die Rechtschreibung geführt wurden und werden, machen die Ausführungen von Leemann Ambroz (2006) verständlich: „Die Rechtschreibung hat eine lange und bewegte Geschichte hinter sich. Sie ist historisch gewachsen und das Ergebnis einer langen Entwicklung. Die deutsche Sprache schreibt man seit zirka 1200 Jahren und sie folgt keinem theoretisch begründeten, logisch stringenten Konzept“ (S. 37). Verschiedene Sprachwissenschaftler, wie z.B. Frau Leemann Ambroz (2005), Gallmann und Sitta (1996) oder Günther (1986) versuchen diesen Wirrwarr zu ordnen. Dazu kommt, dass „das lateinische und das deutsche Lautrepertoire nicht identisch sind. Somit stehen im Deutschen für manche Laute keine entsprechenden Buchstaben zur Verfügung (z.B. sch- und ch-Laut). Zur Verschriftlichung dieser Laute wurden mehrere Grapheme der lateinischen Schrift kombiniert. Und umgekehrt gibt es Laute, denen verschiedene Buchstaben zugeordnet werden können (z.B. v/f und c/k/q)“ (Klicipera und Gasteiger-Klipera, (1995, S. 9). Und wie Gallmann und Sitta (1996) berichten, dass oft auch einzelne Schulen ihre eigene Rechtschreibung da wird klar, dass schon viel erreicht wurde und der Knoten sich langsam löst oder sich am lösen ist.

Das Entwicklungskonzept von Günther (1986) teilt die Entwicklung des Schriftspracherwerbs in fünf Phasen auf; die präliteral-symbolische Stufe, die logographemische Stufe, die alphabetische Stufe, die orthografische Stufe und die integrativ-automatische Stufe. Diese Einteilung verhilft zu einem groben Überblick und ist in der Praxis gut umzusetzen, denn die Entwicklungsschritte sind anhand der Schrift gut beobachtbar.

Die drei Ebenen von Gallmann und Sitta (1996) erleichtern die Durchführung des Unterrichts. Bezüglich der Ebene 1 wurde das Rechtschreibprojekt auf dem Prinzip 1 (Lautprinzip) und Prinzip 2 (Stammprinzip) aufgebaut. Dadurch wurde mir verständlich, dass es sinnvoll ist mit dem Prinzip 3 (grammatisches Prinzip) zu beginnen, wenn die Lernenden die ersten beiden Prinzipien verstanden und verinnerlicht haben. Das Rechtschreibprojekt befindet sich vor allem auf der Ebene 1 und grenzt z.T. an die Ebene 2 (Regeln). Die Ebenen ergänzen und mischen sich, aber erst wenn Prinzip 1 und 2 gefestigt ist. Dieses Modell verhilft in der unterrichtlichen Praxis zu einem Überblick bezüglich des Ansatzens des Unterrichts und der individuellen Förderung der Lernenden.

Das Rahmenkonzept für die Schule (Leemann, 2004, S. 139) welches Frau Leemann Ambroz (2004) vorschlägt, ist grundsätzlich ein gutes Gerüst und Hilfe in Bezug der Rechtschreibkompetenz der Lernenden. In der Praxis kann es nicht vollumfänglich umgesetzt werden, denn die Lernenden der Sprachheilschule der 5. Klasse sind in diesem Rahmenkonzept der 2./3. Klasse zuzuordnen. Ich behaupte, dass viele Kinder in der Regelklasse diesem Konzept auch nicht folgen können. Man kann es aber als „Warntafel“ verstehen. Denn auf die Kinder, welche nicht soweit sind, soll man achten und sie individuell fördern.

Beim Vergleich der systematischen Fehleranalyse zeigt sich, ob sich die Rechtschreibkompetenz gesteigert hat oder nicht. Einen grossen Teil (9 von 14 Lernenden) haben sich im Bereich der Morphologie verbessert. In allen drei Bereichen haben sich 5 Kinder verbessert. Dies sind 5 kognitiv schwache Kinder. Bei einem Kind handelt es sich um einen der Schwächsten. Was kann daraus geschlossen werden? Die Förderung zeigt in den „unteren Stufen“ schnelleren Erfolg. Wenn ein Lernender die Rechtschreibung schon ziemlich gut beherrscht, muss längere Zeit und vielleicht auch individueller daran gearbeitet werden können.

Fazit

Nicht alle Lernenden zeigen eine Verbesserung ihrer Rechtschreibung, aber die Mehrheit der Lernenden hat ihre Rechtschreibkompetenz gesteigert. Das heisst, **die Hypothese 1 kann verifiziert werden.**

- **H2** Ein guter Rechtschreibunterricht verlangt nach geeigneten Lehrmitteln.

Lauter Laute (Grünenfelder, 2011)

Die beiden schwächsten Kinder haben mit diesem Lehrmittel gearbeitet. Der eine Lernende (L2) hat sich in allen drei Bereichen enorm verbessert, der andere (L5) hat sich in der Phonologie und in der Syntax gesteigert. Im Bereich der Phonologie haben sich beide verbessert. Dies war auch ihr Förderbereich. L2 war während der Projektphase sehr motiviert und arbeitete fleissig voran. L2 hat mehrmals erwähnt, dass es Spass macht an diesen Arbeitsblättern zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass dies auf Grund, wie es Grünfelder (2011) betont: „Die Aufgaben sind knifflig gestaltet und regen zum Rätseln an. Logicals, Labyrinth und Punktebilder lassen die Kinder knobeln und tüfteln“ (S. 3). Weil L2 zuhause freiwillig daran gearbeitet hat, kam L5 ins Hintertreffen, was ihn weniger motivierte, denn sie konnten folglich nicht mehr zusammen arbeiten.

Beide Lernende finden das Lehrmittel gut und finden, dass es etwas gebracht hat (Kommunikative Validierung). Ich finde, dass die Kinder mit diesem Lehrmittel selbständig arbeiten können und es eine gute Aufgabenmischung (Rätsel, Logicals, Labyrinth, Punktebilder) vorweist. Für das selbständige Arbeiten spricht auch die direkte Möglichkeit der Selbstkontrolle.

Rechtschreibdetektive (Alder, Höhn, Meiers & Niederer-Ott, 2002)

Die Wortkarten sind schön gestaltet und vielfältig in der Verwendung. Die Lernenden können sich entscheiden, ob sie nur das Wort, die dazugehörigen Wortarten oder den Satz lernen wollen. Auch die Mutter von L8 hat dies erwähnt. Sie habe die Arbeit mit den Wortkarten sehr „lässig“ gefunden, denn man kann diese auch spielerisch benutzen. Um alle Angebote des Lehrmittels zu verwenden, braucht man mehr Zeit als die in diesem Projekt zur Verfügung stehenden 24 Lektionen. Bis alle Wortkarten „durchgearbeitet“ sind, dafür benötigt man bereits einige Zeit. L8 hat dies als einziger geschafft. Die sogenannte Detektivarbeit beginnt nach der Wortkartenarbeit. Es gibt Lehrpersonen, welche die Arbeit mit den Wortkarten und die Detektivarbeit kombinieren. Für die Schüler und Schülerinnen der Sprachheilschule wäre dies eine zu grosse Herausforderung gewesen. Es erstaunte, wie konzentriert und motiviert die drei Lernenden dabei waren. L8 hat mehrmals freiwillig Hausaufgaben gemacht. Auffallend war die Tätigkeit des Schreibens der Buchstaben auf den Rücken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Wörter zu lernen, aber ihnen hat dies offensichtlich am meisten gebracht. Ich habe sie dabei nicht unterbrochen. Vielleicht hat es sie beruhigt? In der Schule wird allgemein wenig mit Körpereinsatz und mit Berührungen gearbeitet. Vieles ist kopflastig.

Das Lehrmittel erfordert viel Selbständigkeit. Nicht immer war es leicht für die drei. Beim Diktieren waren sie sich z.B. nicht immer einig. Lieber wollten sie an der eigenen Sache weiter-

machen als jemandem die Wörter zu diktieren. Auch als auf die Lernpartnerschaft hingewiesen wurde, hat die Zusammenarbeit nicht immer funktioniert. Eine Möglichkeit wäre, dass man die Wörter auf Tonband, Ipod... sprechen kann und diese dann abhören und aufschreiben kann.

Gut verwendbar ist dieses Lehrmittel in der unterrichtlichen Praxis. Es braucht Zeit, bis die Kinder wissen, worum es geht, was sie lernen sollen und wie sie lernen sollen. Die Leitfrage des Lehrmittels lautet: „Welche geistigen Prozesse müssen in Verbindung mit dem Gebrauch der Schriftsprache nach und nach aufgebaut werden, damit beim Verfassen von Texten den orthografischen Normen zunehmend Rechnung getragen wird?“ (Alder, Höhn, Meiers & Niederer-Ott, 2002). Und genau dieser Prozess, welcher auch selbstentdeckendes Lernen genannt werden kann, braucht mehr Zeit als das geführte Lernen. Nachhaltiger ist aber das Lernen. Die drei Lernenden haben sich auf den Prozess eingelassen, denn sie finden das Lehrmittel gut (Kommunikative Validierung). Jedoch hat diese Gruppe am wenigsten Fortschritte gemacht. Die Antwort darauf könnte die Aussage von L8 sein: „Es war zu leicht für mich.“ (Kommunikative Validierung). Zudem war L9 vier Wochen abwesend. Für L4 war es die Förderung grad richtig, aber er weiss nicht, was es ihm gebracht hat.

Grundbausteine der Rechtschreibung (Leemann Ambroz, 2005)

Das Handbuch dieses Lehrgangs gibt einen vertieften Einblick in die Rechtschreibthematik, was für Lehrpersonen und SHP eine wichtige Voraussetzung und gute Grundlage für den Rechtschreibunterricht darstellt. Der Aufbau aber ist sehr komplex und wenig übersichtlich dargestellt.

Die Fehleranalysen schaffen einen gezielten Überblick über die Rechtschreibkompetenz der Lernenden. Der Aufwand ist für eine ganze Klasse gross. Auch ist die Fehlerzuteilung keine eindeutige Sache. Für eine Klassenlehrperson würde reichen, wenn die Fehler nur in die einzelnen Bereiche (Phonologie/ Morphologie/ Syntax) unterteilt werden. Zudem empfiehlt Frau Leemann Ambroz eine Fehlerliste für jeden Lernenden zu führen. Dies sprengt den Rahmen der Ressourcen einer Klassenlehrperson. Ob der Schüler oder die Schülerin in einer Klasse oder in Einzeltherapie gefördert wird, ist von grossem Unterschied.

Die Lernenden haben motiviert mit dem Basiskurs gearbeitet. Auffallend war, dass das Arbeitstempo trotz Niveaugruppen enorm unterschiedlich war. Dies kam zum Ausdruck, als die schnellen Schüler und Schülerinnen nicht mehr weiter arbeiten konnten, weil das Kontrollidiktat gemeinsam durchgeführt werden sollte. Sie verhielten sich unruhig und unkonzentriert. Nach Frau Leemann Ambroz sollten sich diese Kinder mit etwas anderem beschäftigen und warten bis alle soweit sind. Dies ist nicht sinnvoll, denn diese Lernenden wollen auch an der Rechtschreibung weiterarbeiten. Ich habe zu diesem Zeitpunkt entschieden das Kontrollidiktat

tat nicht gemeinsam durchzuführen. Es war von Vorteil, dass mein Stellenpartner anwesend war, denn somit konnten wir unsere Tätigkeiten aufteilen, jemand diktierte, die andere Person war bei den übrigen Schüler und Schülerinnen. Für Klassen, wo nicht zwei Lehrpersonen anwesend sind, wird das zum Problem. Deshalb schlage ich vor, dass sich die Kinder das Kontrolldiktat gegenseitig diktieren können, oder sogar ab Band, ipod.... Nachdem diese Kinder das Diktat durchgeführt hatten, war ihr Verhalten wieder konzentriert und motiviert.

Den Ansatz mit dem Grundbaustein (Morphem) ist überzeugend und einleuchtend. Auch den Einstieg mit dem ABC im Basiskurs finde ich sinnvoll. Jedoch festzustellen ist, dass sich das Leseniveau nicht mit dem Rechtschreibniveau deckt. Das Niveau der Rechtschreibung ist weiter unten angesetzt als das Leseniveau der Lernenden. Denn bevor die Lernenden die Aufgaben lösen können, müssen sie einige Zeilen lesen. Vielleicht war dies der Grund, weshalb L6 in der „alten Klasse“, so wie er sie nennt, also in der Klasse, bevor er in die Sprachheilschule wechselte, nicht mit diesem Lehrgang arbeiten durfte. Dies war der auch der Grund, weshalb die stärkeren Lernenden mit dem Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“ arbeiteten. Für die Schwächeren wären die Leseabschnitte zu schwierig gewesen. Hingegen hätten sie von den eigentlichen Aufgaben profitiert. Hier macht sich der Unterschied zwischen Einzeltherapie und Schule bemerkbar. In der Einzeltherapie kann man die Aufträge mündlich erklären, was bei einer Klasse aber schwierig ist.

Ich finde den Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“ für eine Klasse praxistauglich, wenn

- eine Fehleranalyse eines Freitextes durchgeführt wird,
- wenn die Fehleranalyse die drei Bereiche (Phonologie/ Morphologie/ Syntax) berücksichtigt und nicht innerhalb dieser Bereiche nochmals analysiert wird,
- wenn sich die Lernenden das Kontrolldiktat gegenseitig oder ab Band, ipod... (auch die Diktate innerhalb des Lehrgangs) diktieren können, sobald sie bereit dazu sind,
- wenn die Lernenden fließend lesen (orthographische Stufe/ integrativ-automatische Stufe).

Der Basiskurs wird ab der 3.Klasse empfohlen, was ich zu früh finde. Aufgrund der Lesefähigkeit und in Anbetracht der Klassengrösse, finde ich es sinnvoll in der 5. Regelklasse damit zu beginnen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am grössten, dass alle Schüler und Schülerinnen davon profitieren können. Alle Lernenden der Gruppe A finden das Lehrmittel gut (Kommunikative Validierung).

Lernkartei (Leemann Ambroz, 2005)

Die Arbeit mit der Lernkartei bzw. die Arbeit mit dem morphematischen Prinzip, war das übergeordnete Thema des Rechtschreibprojekts, ist aber Teil des Lehrmittels „Grundbausteine der Rechtschreibung“ (Leemann Ambroz, 2005).

Diese Arbeit ist sinnvoll und einleuchtend für die meisten der Lernenden. Elf Lernenden hat die Arbeit mit der Lernkartei bzw. an den Morphemen etwas gebracht, zwei Kinder sagen, dass es nichts gebracht hat und ein Kind weiss nicht, was es gebracht hat.

Sowohl das Diktieren und Übermalen der Grundbausteine (Morpheme) stellt eine Erleichterung für das Lernen der Wörter dar. Geändert habe ich einzig, dass die Lernenden die Grundbausteine auf der vorgedruckten Liste übermalen und nicht auf ihrenselbst geschriebenen Worten, denn dieses könnten falsch geschrieben sein. Den schwächeren Schülern und Schülerinnen habe ich die Möglichkeit gegeben weniger Wörter zu schreiben und folglich zu lernen. Ich habe mich sehr gefreut, als ich hörte, dass einige Kinder über die Ostern freiwillig mit dieser Kartei gearbeitet haben.

Fazit

Ein guter Rechtschreibunterricht verlangt nach geeigneten Lehrmitteln. Diese Lehrmittel bzw. Lehrgänge sollten erstens dem Leistungsniveau der Lernenden angepasst werden (bei mir waren es drei Lehrmittel) und zweitens innerhalb dieser Differenzierung ist die Individualisierung notwendig. Die Arbeit mit den Grundbausteinen (Morphemen) bringt für die Lernenden und Lehrperson grosse Erleichterung.

Weil die Hypothese nichts über Differenzierung, Individualisierung und Morpheme vorgibt und nur die Lehrmittel anspricht, kann diese **Hypothese 2 nur teilweise verifiziert** werden.

- **H3** Ein guter Rechtschreibunterricht gelingt in einem lernförderlichen Klima.

Meyer (2004) spricht von der Widersprüchlichkeit der fünf Dimensionen (Respekt, Regelklarheit, Verantwortung, Gerechtigkeit, Fürsorge) welche nicht aufzuheben sind, sondern nur ausbalanciert werden können. Oder wie es Fritz Oser (1998) sagt: „Diese Balance der fünf Dimensionen kann nur ausbalanciert werden“ (S.10).

Respekt, Regelklarheit, Verantwortung, Gerechtigkeit und Fürsorge sind gross Worte, hinter welchen viel Reflexion steht, damit die Umsetzung dieser Begrifflichkeiten gelingt. Der Rollenkonflikt zwischen agierender Lehrperson und teilnehmender Beobachterin machte dies deutlich. Einerseits war ich im Geschehen drin und andererseits war meine Aufgabe zu beobachten. Wie kann man ein Geschehen beobachten, wenn man selbst Teilnehmerin ist? Ich

löste es so, indem ich nach dem Unterricht meine Beobachtungen sofort aufschrieb. Durch die Niederschrift erhielten die Beobachtungen eher objektiven Charakter und ich gewann eine gewisse Distanz. Dazu kamen die Beobachtungen der Lernenden. Erstaunliche Erkenntnisse brachten mir die Reflexionen der Beobachtungen.

Meyer (2004) schreibt weiter, dass insbesondere die jüngeren und auch die lernschwächeren Schüler und Schülerinnen auf ein positives Lernklima angewiesen sind, damit sie zu besseren kognitiven, methodischen und sozialen Leistungen kommen. Vielleicht ist dies der Grund, weshalb vor allem die schwächeren Kinder ihre Rechtschreibkompetenz gesteigert haben (vgl. Anhang 7).

Fazit

Durch das Ausformulieren meiner Gedanken und Beobachtungen wurden mir Dinge, wie die Bedeutung von Respekt, Regelklarheit, Verantwortung, Gerechtigkeit, Fürsorge klarer und bewusster. Genau diese Reflexion macht meines Erachtens die Professionalität des Lehrberufes bzw. der heilpädagogischen Arbeit aus.

Die Heilpädagogin schrieb zu allen Indikatoren positive Beobachtungen auf. Die positiven Beobachtungen der Lernenden überwiegen eindeutig deren negativen Beobachtungen. Sie schrieben sieben Mal eine negative Beobachtung, doch konnten sie diese nicht begründen. Die Beobachtungen der Lehrperson sind positiv ausgefallen. Das heisst, dass der Rechtschreibunterricht von einem lernförderlichen Klima geprägt war. **Die Hypothese 3 kann somit verifiziert** werden.

Beantwortung der Fragestellung

Wie gelingt ein guter Rechtschreibunterricht an der Sprachheilschule Stäfa mit Schülern und Schülerinnen meiner Klasse, welche eine spezifische Spracherwerbsstörung (SSES) haben, bei dem die Lernenden ihrem Niveau entsprechend gefördert werden und das morphematische Prinzip im Zentrum steht und der Rechtschreibunterricht geprägt ist von einem lernförderlichen Klima?

Die Hypothesen bilden den Leitfaden der Forschungsfrage. Diese Masterarbeit ist somit bestimmten Bereichen des Rechtschreibthemas gefolgt. Deshalb kann bei der Beantwortung der Forschungsfrage auf die Ergebnisse bezüglich der Hypothesen zurückgegriffen werden. Und diese Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Lernenden ihre Rechtschreibkompetenz bezüglich des morphematischen Prinzips gesteigert hat, die Lehrmittel bzw. Lehrgänge dem Niveau der Lernenden individuell angepasst werden sollten und ein lernförderliches Klima von essentieller Bedeutung ist, damit ein guter Rechtschreibunterricht gelingt.

Die Antwort auf die Forschungsfrage lautet:

Ein guter Rechtschreibunterricht an der Sprachheilschule Stäfa mit Schülern und Schülerinnen meiner Klasse, welche eine spezifische Spracherwerbsstörung haben, gelingt wenn

- die Lernenden die Morpheme anhand der Lernkartei üben und lernen.
- das Lehrmittel bzw. der Lehrgang differenziert und individuell dem Niveau der Lernenden angepasst ist.
- der Rechtschreibunterricht von einem lernförderlichen Klima geprägt ist.

14. Ausblick

Bei dieser Studie haben vor allem die kognitiv lernschwachen Kinder ihre Rechtschreibkompetenz erweitert. Deshalb würde ich es interessant finden, folgender Frage nachzugehen: Weshalb haben vor allem die Lernschwachen von diesem Projekt profitiert? Was brauchen die lernstarken Kinder, damit sie ihre Rechtschreibkenntnisse erweitern?

Ich würde es auch spannend finden dieses Projekt in einer Regelklasse durchzuführen. Wären die Ergebnisse ähnlich? Würden auch eher die Lernschwachen davon profitieren?

Die Rahmenbedingungen bestanden hauptsächlich aus dem handelnden Lernen. Obwohl dies in diesem Entwicklungsprojekt nicht erforscht wurde, ist es für mich ein wesentlicher Anteil eines guten Unterrichts. Aus diesem Grund wäre interessant diesem Aspekt nachzuforschen: Welche Auswirkungen hat das handelnde Lernen in Bezug auf die Rechtschreibung?

Während der Vorbereitungen und der Auswahl der Lehrmittel/ Lehrgänge habe ich mich gefragt, ob es denn wirklich ein Ding der Unmöglichkeit ist, ein Rechtschreiblehrmittel oder Lehrgang zu kreieren, das von den Anfängen bis zum Schluss die Rechtschreibung der Lernenden begleiten kann?

15. Reflexion - Schlussworte

15.1 Forschungsvorgehen

Die Hypothesen begleiteten den Forschungsvorgang. Der Leitfaden „Projekt Unterrichtsentwicklung und –forschung“ der HfH stand diesem Vorgehen z.T. konträr gegenüber. Ich entschied mich für eine Mischung. Somit war v.a. auch die Ebene der Lernenden (Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen) im Forschungsprozess integriert. Der Theorieteil hat viele Fragen beantwortet, wodurch sich der hermeneutische Zirkel erweiterte. Das Experteninterview war für mich der eigentliche Einstieg ins Thema. Vor allem die Transkription hat mir diesen erleichtert und zugleich auch interessant gemacht. Der Prozess des Zielsystems war Knochenarbeit. Während der Durchführung der Aktionsforschung hat sich die Theorie mit der Praxis erschlossen.

Bezogen auf die Aktionsforschung ist Folgendes zu sagen:

Definition dieser Kriterien

Erkenntnistheoretische (epistemologische) Kriterien: Sicherung der Güte der Befunde durch Hinzuziehung alternativen Perspektiven und durch Erprobung in der Praxis

Hinzuziehen alternativen Perspektiven: Perspektive anderer Personen/ Perspektive durch andere Forschungsmethoden/ Perspektive aus der Untersuchung anderer, aber ähnlicher Situationen

Kritik und Praxis – Reflexion und Aktion: Wird dafür Sorge getragen, dass die Ergebnisse im praktischen Handeln erprobt und evaluiert werden?

Pragmatische Kriterien: Verträglichkeit mit der Praxis: praktisch und zeitökonomisch mit dem Unterricht/ praktisch und zeitökonomisch mit der beruflichen Situation

Ethische Kriterien: Forschen mit päd. Zielen verträglich

Nicht gegen Willen der Betroffenen: Aushandlung, Vertraulichkeit, Kontrolle durch Betroffene

Epistemologische Sichtweise: Es ist mir bewusst, dass ich nur während einer Unterrichtseinheit, also während zwei Lektionen, eine Heilpädagogin beigezogen habe. Korrekterweise hätte eine zweite beobachtende Person während der ganzen Durchführungsphase dabei sein sollen. Die Beobachtungen hätten folglich diskutiert werden sollen. Zur Reflexion und Aktion kann ich wie bereits erläutert sagen, dass sich mir durch die Reflexion viel erschlossen hat und die Theorie zeigte sich mir als das praktischste vor, was es gibt. Somit habe ich Sorge getragen, dass die Ergebnisse im praktischen Handeln erprobt und evaluiert worden sind.

Pragmatische Sichtweise: Das Rechtschreibprojekt war praktisch und zeitökonomisch mit dem Unterricht und auch mit der beruflichen Situation gut vereinbar.

Ethische Sichtweise: Aus meiner Sicht habe ich die ethischen Kriterien eingehalten. Ich habe die Lernenden frühzeitig über das Projekt informiert, habe dadurch Vertrauen geschaf-

fen und zum Schluss habe ich die Lernenden über die Ergebnisse informiert und sie zu diesen befragt (Kommunikative Validierung).

15.2 Heilpädagogische Relevanz

Die heilpädagogische Aufgabe sehe ich darin, wie zu Beginn (vgl. S.8) beschrieben, die Gefühle von Trauer, Wut, Gleichgültigkeit, Frust und Blockaden der Schüler und Schülerinnen wahr und ernst zu nehmen und die Lernenden zu begleiten und ihnen Wege aufzuzeigen, wie aus dieser Spirale herauszukommen ist.

Bezogen auf das Rechtschreibprojekt, entweichen die Lernenden dieser Spirale, wenn

- sie die Rechtschreibung anhand des morphematischen Prinzips lernen.
- die Lehrmittel bzw. Lehrgänge so differenziert und individuell dem Niveau der Lernenden angepasst sind, sodass sie dort abgeholt werden, wo sie stehen.
- die Lernenden in einem lernförderlichen Klima arbeiten.

Ich bin der Überzeugung, dass die heilpädagogische Relevanz dieses Rechtschreibprojekt vor allem auf dem lernförderlichen Klima aufbaut. Das lernförderliche Klima ist das „Beziehungsmerkmal“. Gegenseitiger Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, gemeinsam geteilte Verantwortung, Gerechtigkeit der Lehrperson gegenüber jedem Einzelnen und dem Lernverband insgesamt und die Fürsorge der Lehrperson für die Schüler und Schülerinnen untereinander bezeichnet Meyer (2004, S. 47) als eine Unterrichtsatmosphäre, welche geprägt ist von einem lernförderlichen Klima. Wie auch im theoretischen Teil (vgl. 5.5) klar wird, dass die Beziehungsfähigkeit bzw. die Selbstkompetenz eine grosse Tragweite für das Lernen hat. „Die Effektivität und Nachhaltigkeit des Lernens hängt massgeblich von persönlichen Kompetenzen, auch Selbstkompetenzen genannt, ab, die wir als wichtigen Teil der Persönlichkeit ansehen“ (vgl. Heller et al., 1994; Holling et al., 1999). Und die Selbstkompetenz entwickelt sich wiederum durch das menschliche Gegenüber.

Die Verantwortung, welche die Lehrperson bzw. der Heilpädagoge und die Heilpädagogin tragen ist gross und zugleich auch sehr wertvoll und bereichernd.

Ich wage es folgendermassen zu formulieren:

Aus heilpädagogischer Sicht, gelingt ein guter Rechtschreibunterricht, wenn es die Heilpädagogin und der Heilpädagoge versteht, dass es beim Lernen vor allem um die Entwicklung der ganzen Person mit ihren Werthaltungen, mit ihren kreativen Potentialen und den Fähigkeiten, eigenverantwortlich zu handeln, geht und sie bzw. er sich bewusst ist, dass sich das Selbst in mancher Hinsicht nur durch den Kontakt mit dem anderen Selbst entwickeln kann und deshalb die Beziehungsfähigkeit für die Entwicklung der Selbstkompetenz von grosser Relevanz ist (vgl. Becker-Soll & Textor, 2007).

15.3 Persönliches Schlusswort

Beim persönlichen Schlusswort komme ich auf die Einleitung zurück, welche ich zu Beginn der Arbeit geschrieben habe.

Ich fragte mich, weshalb die einen Kinder die Rechtschreibung ohne weitere Probleme lernen und andere das Wort nach dem x-ten Wiederholen nicht richtig schreiben können. Was wohl dahinter steckt und wie ich die leistungsschwachen Schüler und Schülerinnen unterstützen kann, damit sie die Rechtschreibung lernen.

Ich bin zur Ansicht gekommen, dass die leistungsschwachen Kinder einen vertrauten Rahmen brauchen, in dem sie sich wohl und sicher fühlen. Die Schüler und Schülerinnen der Sprachheilschule erzählen oft, dass sie in den Regelklassen ausgegrenzt wurden. Wie kann man lernen, wenn man sich emotional unsicher und unwohl fühlt?

Der Kreis schliesst sich mit dem Thema des lernförderlichen Klimas wieder. In einem lernförderlichen Klima wird wie bereits erwähnt, auf gegenseitigen Respekt, auf verlässlich eingehaltene Regeln, auf gemeinsam geteilte Verantwortung, auf Gerechtigkeit der Lehrperson gegenüber jedem Einzelnen und dem Lernverband insgesamt und auf die Fürsorge der Lehrperson für die Schüler und Schülerinnen geachtet. Wenn diese Kriterien stimmen, ist der vertraute Rahmen gegeben.

Sicher spielen auch andere Komponenten eine wesentliche Rolle, damit ein Schüler oder eine Schülerin nachhaltig lernt bzw. die Rechtschreibkompetenz steigert. Ich bin aber zur festen Überzeugung gekommen, dass ein lernförderliches Klima die Basis für alle weiteren Fördermassnahmen bildet und von essentieller Bedeutung ist, damit ein guter Rechtschreibunterricht gelingt.

16. Literaturliste

Fachliteratur

Ahrens, M. (1996). *Fragen von Kindern zum Rechtschreiben beim Textschreiben. Eine Studie zu Unterrichtsprotokollen aus Klasse 1 und 2*. Universität Hamburg: Typoskript.

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. 4. Auflage. Regensburg: Friedrich Pustet.

Andersen, H. (1985). *Schriftspracherwerb und die Entstehung von Sprachbewusstheit*. Opladen: Leske + Budrich.

Augst, G., Dehn, M. (1998). *Rechtschreibung und Rechtschreibunterricht. Können – Lehren – Lernen*. Stuttgart: Klett.

Auverkorte, J. (1999). *Bewegtes Lernen oder: Edu-Kinestetik aus Liebe zu ihrem Kopf. Ein Leittext-Lern-Programm für Lehrende für alle Altersklassen*. Viersen: Humanes Lernen.

Bachg, M. (2010). Der Entwicklung eine Chance geben – Feeling-seen – Einführung in eine körperorientierte Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern. In S. Sulz & S. Höfling (Hrsg.), ... und er entwickelt sich doch! *Entwicklung durch Psychotherapie: CIP-Medien*.

Bauer, V. (2010). *Kognitives Lernen auf der Grundlage von Bewegung im Schulalter*. Norderstedt: Grin Verlag.

Becker-Soll, F. & Textor, M.R. (2007) (Hrsg.). *Die Erzieherin-Kind-Beziehung. Zentrum von Bildung und Erziehung*. Berlin u.a.: Cornelsen Scriptor.

Beuing, R. (2009). *Förderung von Spracherwerb und Intelligenz bei Kindern mit Spezifischen Spracherwerbsstörung*. Marburg: Tegtum Verlag.

Bishop, D.V.M. (1997). *Uncommon understanding*. Hove: Psychology Press.

Blaser, E. (2002). Time out. Die Konzentrationsinsel – ein Modell zur Beruhigung. In Becker, G. u.a. *Disziplin. Jahresheft XX* (S. 120 – 122). Seelze: Friedrich.

Bönsch, M. (1997). *Variable Lernwege. Ein Lehrbuch der Unterrichtsmethoden*. Paderborn: Schöningh.

Bussmann, H. (1990). *Lexikon der Sprachwissenschaft*. (2., völlig neu bearbeitete Aufl.). Stuttgart: Kröner.

Bruner, J. (2002). Wie das Kind sprechen lernt. In I. Füssenich & C. Geisel (Hrsg.), *Literacy im Kindergarten. Vom Sprechen zur Schrift* (S. 4). München, Basel: Ernst Reinhardt.

- Brown, R. (1973). *A first language: The early stages*. London: George Allen & Unwin.
- Brown, R. & Bellugi, U. (1964). Three processes in the child's acquisition of syntax. *Harvard Educational Review*, 34, 133 – 151.
- Brown, R. & Fraser, C. (1963). The acquisition of syntax. In: Cofer, C. & Musgrave, B. (Eds.). *Verbal behavior and learning. Problems and processes*. New York: McGraw Hill.
- Cranach, M. (1980). *Zielgerichtetes Handeln*. Bern: Huber.
- Deci, E.L. & Ryan, E.M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik, *Zeitschrift für Pädagogik*, 39, 223 – 238.
- Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M.H. (Hrsg.) (2005). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10*. Bern: Huber.
- Dietrich, G. (1984). *Pädagogische Psychologie. Eine Einführung auf handlungstheoretischer Grundlage*. Bad Heilbrunn: Rittersbach.
- Dürscheid, Ch. (2006). *Einführung in die Schriftlinguistik*. (3., überarbeitete Aufl.) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Elliott, J. (1981a). *Action- research: A framework for self-evaluation in schools*. TIQL-Working Paper No. 1. Cambridge: Institute of Education.
- Epstein, S. (1993). Implications of cognitive-experiential self-theory for personality and developmental psychology. In D. Funder, R. Parke, C. Tomlinson-Keasey & K. Widaman (Eds.), *Studying lives through time: Personality and development* (pp. 399 – 438). Washington, DC: American Psychological Association.
- Flick, U., von Kardorff, E., Steinke, I. (2010). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Fuchs, M. (2003). *Ein Kompetenzstufenmodell für soziales Lernen*. Oldenburg: VorDrucke.
- Füssenich, I., Geisel, C. (2008). *Literacy im Kindergarten. Vom Sprechen zur Schrift*. München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Gallmann, P. & Sitta, H. (1996). *Handbuch Rechtschreiben*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2009). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Grawe, K. (2004). *Neuropsychotherapie*. Göttingen u.a.: Hogrefe-Verlag.

Grissemann, H. (2000). Deutschnoten als „Ursache“ von „Legasthenie“. *Schweizer schule*, 3, S. 20 – 25.

Grimm, H. (2003a). *Störungen der Sprachentwicklung*. Göttingen: Hogrefe.

Grossmann, K.E., Becker-Stoll, F., Grossmann, K., Kindler, H., Schieche, M., Spangler G. et al. (1997). Die Bindungstheorie: Modell, entwicklungspsychologische Forschung und Ergebnisse. In H. Keller (Hrsg.). *Handbuch der Kleinkindforschung. 2., überarb. Aufl.* Bern: Huber, S. 51 – 98.

Gruehn, S. (2000). *Unterricht und schulisches Lernen. Schüler als Quellen der Unterrichtsbeschreibung*. Münster: Waxmann.

Günther, K.B. (1986). Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien. In: Brügelmann, H. (Hrsg.). *ABC und die Schriftsprache: Rätsel für Kinder, Lehrer und Forscher*. Konstanz: Faude.

Helfferrich, C., (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Heller, K., Perleth, Ch & Hany, E.A. (1994). Hochbegabung – ein lange Zeit vernachlässigtes Forschungsthema. *Einsichten – Forschung an der Ludwig – Maximilians – Universität München*, 1, S. 18 – 22.

Helmke, A. (2003). *Unterrichtsqualität – erfassen, bewerten, verbessern*. Seelze: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.

Höhne, C. (2009). *Feeling – Seen – Die Wirksamkeit im Erstgespräch*. München: CIP-Medien.

Holling, H. & Kanning, U.P. (1999). *Hochbegabung. Forschungsergebnisse und Fördermöglichkeiten*. Göttingen: Hogrefe.

Hüther, G. (2009). *Ohne Gefühle geht gar nichts!* Mühlheim-Baden: Auditorium Netzwerk.

Jank, W. & Meyer, H. (2002). *Didaktische Modelle*. 5. überarbeitete Auflage. Berlin: Cornelsen Scriptor.

Jansen, H., Mannhaupt, G. Marx, H., Skowronek, H. (1999). *Bielefelder Screening zur Früherfassung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (BISC)*. Göttingen: Hogrefe.

Keller, H. & Gauda, G. (1987). Eye contact in the first months of life and its developmental consequences. In H. Rauh et al. (Hrsg.), *Psychobiology and early development. Advances in psychology 46*. Amsterdam: North Holland, S. 129 – 143.

Klafki, W. (2005). Sinn-Dimensionen allgemeiner Bildung in der Schule. In Fiegert, M., Kunze, I. (Hrsg.). *Zwischen Lehrerbildung und Lehrerausbildung*. Münster: Lit-Verlag, S. 181 – 199.

Klicpera, Ch. & Gasteiger-Klicpera, B. (1995). *Psychologie der Lese- und Schreibschwierigkeiten. Entwicklung, Ursachen, Förderung*. Weinheim: Beltz.

Klicpera, Ch., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. (2003). *Legasthenie – Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. München: Ernst Reinhardt.

Köckenberger, H. (2005). *Bewegtes Lernen. Lesen, schreiben, rechnen lernen mit dem ganzen Körper. Die „Chefstunde“*. 6. Aufl. Dortmund: Borgmann.

Kubesch, S. (2007). *Das bewegte Gehirn. Körperliche Aktivität und exekutive Funktionen*. Schorndorf: Hofmann.

Kuhl, J., Müller-Using, S., Solzbacher, C. & Warnecke, W. (2011). *Bildung braucht Beziehung. Selbstkompetenz stärken – Begabungen entfalten*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Laetsch-Bregenzer, Ch. (2001). *Erst nachdenken, dann schreiben! Mit dem Rechtschreibtest „Inventar impliziter Rechtschreibregeln (liR)“* von Holger Probst. Hitzkirch: Comenius.

Leemann Ambroz, K. (2006). *Rechtschreibkompetenz. Aneignungsstrategien auf der Basis des morphemischen Prinzips*. Bern: Haupt.

Lehmann, R., Peek, R. & Gänsefuss, R. (1996). Aspekte der Lernausgangslage von Schülerinnen und Schülern der fünften Klassen an Hamburger Schulen. *Bericht über die Untersuchung vom September 1996*. Hamburg: Behörde für Schule, Jugend und Berufsausbildung. Amt für Schule.

Lehmann, R., Peek, R. & Gänsefuss, R. (1997). Aspekte der Lernausgangslage und der Lernentwicklung – Jahrgangsstufe 7. *Bericht über die Voruntersuchung in zwei Hamburger Schulaufsichtsbezirken im September 1997*. Hamburg: Behörde für Schule, Jugend und Berufsausbildung. Amt für Schule.

Mannhaupt, G. Hüttinger, K. Schöttler, D., Völzke, V. (1999). Die motivationale Erweiterung einer lernstrategisch orientierten Intervention im frühen Schriftspracherwerb. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 13, S. 50 – 59.

May, P. (2000). Diagnose der Rechtschreibstrategien mit der Hamburger Schriftprobe. In Naegele, I., Valtin, R. (Hrsg.). *Schulische Förderung und ausserschulische Therapien*. Weinheim: Beltz.

- May, P. (2002). *Hamburger Schreibprobe für die Klassen 4 und 5-9*. Hamburg: verlag für pädagogische medien.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen.
- Möckel, A. (1997). *Lese – Schreibschwäche als didaktisches Problem*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der pädagogischen Hochschule, Lambertrus Verlag.
- Müller, C. & Obier, M. (2004). Bewegtes Lernen – nur etwas für die „Kleinen“? In Zimmer, R. & Hunger, I. (Hrsg.), *Wahrnehmen – Bewegen – Lernen. Kinder in Bewegung*. Schorndorf: Hofmann.
- Nussbeck, S. (2007). *Sprache – Entwicklung, Störungen und Interventionen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Olness, K. & Kohen, D.P. (2001). *Lehrbuch der Kinderhypnose und- hypnotherapie*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Oser, F. (1998). Ethos – die Vermenschlichung des Erfolgs. Zur Psychologie der Berufsmoral von Lehrpersonen. Opladen: Leske + Budrich.
- Piaget, J., Inhelder, B., (1980). *Die Psychologie des Kindes*. Stuttgart: Klett.
- Renkl, A. (2000). Automatisierung allein reicht nicht aus. Üben aus kognitionspsychologischer Perspektive. In *Meier u.a.* S. 16 – 19.
- Risl, H. (1997). *Bestandesaufnahme: Rechtschreibdidaktik*. Bühl: Konkordia.
- Ritterfeld, U. (2004a). Die Spezifische Spracherwerbsstörung: Phänomenbeschreibung und Erklärungsbereiche. *Heilpädagogische Forschung*, 2, 70 – 85.
- Ruf, U., Gallin, P. (1993). *Sprache und Mathematik in der Schule*. Zürich: Verlag Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH).
- Rutter, M.L. (1979). Discussion. In: Hare, E.H. & Wing J.K. (Eds.), *Psychiatric epidemiology*, pp. 69 – 86. London: Oxford Univ. Press.

Schrader, F. & Helmke, A. (1987). Diagnostische Kompetenz von Lehrern: Komponenten und Wirkungen. In *Empirische Pädagogik*. Jg. 1, H. 1, S. 27 -52.

Siegel, D. J. (2006). *Wir werden die wir sind*. Paderborn: Junfermann Verlag.

Szagan, G. (2002). Wörter lernen in der Muttersprache. Der ontogenetische Vokabularerwerb. In Dittmann, J. & Schmidt C. (Hrsg.). *Über Wörter*, S. 311 – 333. Freiburg: Rombach Verlag.

Szagan, G. (2004c). FRAKIS – *Fragebogen zur Erfassung der frühkindlichen Sprachentwicklung*. CD, Universität Oldenburg, Institut für Psychologie.

Szagan, G. (2011). *Sprachentwicklung beim Kind. Ein Lehrbuch*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Schindler, A. (2005). *Störungen des Spracherwerbs*. (4. Aufl.). Köln: Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik (Hrsg.).

Thomas, A. (1976). Handlung und Bewegung als Gegenstand psychologischer Forschung. In: Ders. (Hrsg.) *Psychologie der Handlung und Bewegung*. Meisenheim: Glan.

Wehr, S. (2001). *Was wissen Kinder über Sprache? Die Bedeutung der Meta-Sprache für den Erwerb der Schrift- und Lautsprache*. Bern: Haupt.

Weinert, F. E. (1998). Guter Unterricht ist ein Unterricht, in dem mehr gelernt wird als gelehrt wird. In *Freund u.a.*, S.7 – 18.

Weinert, F. E. (1997b). Notwendige Methodenvielfalt. Unterschiedliche Lernfähigkeiten erfordern variable Unterrichtsmethoden. In Meyer, H. & Meinert A., u.a.: *Friedrich Jahresheft XV: Lernmethoden – Lehrmethoden* (S. 50 – 53). Seelze: Friedrich.

Wilson, T.P. (1973). Theorien der Interaktion und Modelle soziologischer Erklärung. In: Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (Hg.): *Alltagswissen und gesellschaftliche Wirklichkeit*, S. 54 – 79. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Zimmer, R. (2004). Bildung im Rückwärtsgang? – Pädagogik nach Pisa. In Zimmer, R. & Hunger, I. (Hrsg.), *Wahrnehmen – Bewegen – Lernen. Kinder in Bewegung*. Schorndorf: Hofmann.

Fördermaterialien

Albrich, D. & Othmar P. (2009). *Leitfaden. Projekt Unterrichtsentwicklung und –forschung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Alder, N., Höhn, G., Meiers, K. & Niederer-Ott, C. (2002). *Rechtschreibdetektive. Ein Einstieg ins Rechtschreiblernen mit Wortkarten. 1. – 3. Schuljahr*. Zug: Klett und Balmer Verlag.

Grünenfelder, S., (2011). *Lauter Laute. Lesen – Hören – Schreiben – Spielen*. Schaffhausen: Schubi.

Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2009). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Leemann Ambroz, K. (2005). *Grundbausteine der Rechtschreibung. Handbuch* Zug: Klett und Balmer AG Verlag.

Leemann Ambroz, K. (2007). *Grundbausteine der Rechtschreibung. Arbeitsbuch. Basiskurs*. Zug: Klett und Balmer AG Verlag.

Leemann Ambroz, K. (2007). *Grundbausteine der Rechtschreibung. Aufbaukurs. Basiskurs*. Zug: Klett und Balmer AG Verlag.

Leemann Ambroz, K. (2007). *Grundbausteine der Rechtschreibung. Basis- und Aufbaukurs*. Zug: Klett und Balmer AG Verlag.

Testinstrumente

Grund, M., Haug, G., Naumann, C.L. (2004). *Diagnostischer Rechtschreibtest für die 4./für 5. Klassen*. 2., aktualisierte Auflage in neuer Rechtschreibung. Göttingen: Beltz.

Landerl, K., Wimmer, H., Moser, E. (1997). *Salzburger Lese- und Rechtschreibtest*. Bern: Huber.

May, P. (2002). *Hamburger Schreibprobe für die Klassen 4 und 5-9*. Hamburg: verlag für pädagogische medien.

17. Internetquellen

Bittman, F. (2002). *Zirkuspädagogik und die Entwicklung des Kindes*. Corax. Magazin für Kinder- und Jugendarbeit. http://www.rabenstueck.de/corax_5_2002.pdf [16.3.2012].

Breithecker, D. (2002). *Bewegte Schüler_Bewegte Köpfe. Unterricht in Bewegung. Chance einer Förderung der Lern- und Leistungsfähigkeit*. http://haltung-und-bewegung.de/fileadmin/bag/binary/BAG_D.pdf [1.3.2012].

Wikipedia (2011). *Tiefgreifende Entwicklungsstörung*. http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefgreifende_Entwicklungsst%C3%B6rung [8.3.2012]

Wikipedia (2012). *Hermeneutischer Zirkel*. http://de.wikipedia.org/wiki/Hermeneutischer_Zirkel [5.2.2012].

Wikipedia (2012). *Retard*. <http://de.wikipedia.org/wiki/Retard> [8.3.2012].

Wikipedia (2012). *Aphasie*. <http://de.wikipedia.org/wiki/Aphasie> [8.3.2012].

Wikipedia (2012). *Carl Rogers*. http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers [10.3.2012].

Wikipedia (2012). *expressiv*. <http://de.wiktionary.org/wiki/expressiv> [12.3.2012].

Wikipedia (2012). *rezeptiv*. <http://de.wiktionary.org/wiki/rezeptiv> [12.3.2012].

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
Studiengang BB 2009/2012

ANHANG

Wissenschaftliche Arbeit - Master-Arbeit/ Entwicklungsprojekt

**Ich kann nicht schreiben! – Wie ein
guter Rechtschreibunterricht gelingt.**

Studentin: Gabriela Lutz
Begleitung: lic. phil. Ariane Bühler
Datum der Abgabe: Woche 23 2012

Inhaltsverzeichnis

1. Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen der Klasse	4
1.1 Lernvoraussetzungen der Klasse nach ICF – Aktivitäten	4
1.2 Beschreibung der Lernenden (ICF, KF,KS,PK)	5
1.3 Dokumentation der Erfassung der ICF – Wirkungen und Wechselwirkungen	10
2. Lernförderliches Klima	11
2.1 Zwölf Indikatoren des Merkmals „Lernförderliches Klima“	11
3. Vorstudie - Experteninterview	12
3.1 Experteninterview mit Frau Katharina Leemann Amborz	12
3.2 Inhaltsanalyse.....	30
4. Hypothesen.....	37
4.1 Zusammenfügung der Hypothese 3 mit der Hypothese 5	37
5. Vorbereitung der Dokumentation der Aktionsforschung	39
5.1 Zeitplan für den Durchführungszyklus	39
5.2 Rechtschreibtagebuch.....	40
5.3 Lernpartnerschaften	40
6. Vollständige Durchführung und Dokumentation der Unterrichtseinheiten.....	42
6.1 Unterrichtseinheit 1.....	42
6.2 Unterrichtseinheit 2.....	43
6.3 Unterrichtseinheit 3.....	44
6.4 Unterrichtseinheit 4.....	45
6.5 Unterrichtseinheit 5.....	47
6.6 Unterrichtseinheit 6.....	48
6.7 Unterrichtseinheit 7.....	49
6.8 Unterrichtseinheit 8.....	50
6.9 Unterrichtseinheit 9.....	51
6.10 Unterrichtseinheit 10.....	52
6.11 Unterrichtseinheit 11.....	53
6.12 Unterrichtseinheit 12.....	54
7. Testergebnisse	55
7.1 Bildung der Gruppen A, B, C – Ergebnisse von Messpunkt 1.....	55
7.2 Ergebnisse Fehleranalysen (SLRTest/ Diktat/ Freitext)	57
7.3 Differenz der Anzahl Fehler im Bereich der Morphologie.....	64

7.4 Differenz der Anzahl Fehler in den verschiedenen Bereichen	65
8. Beobachtungen	66
8.1 Beobachtungen zu Ziel 1	66
8.2 Beobachtungen zu Ziel 2	67
8.3 Gemeinsames Ziel – Beobachtungen der Lernenden	69
9. Kommunikative Validierungen	73
10. Lebenslauf	<i>Fehler! Textmarke nicht definiert.</i>

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Lernvoraussetzungen der Klasse nach ICF – Aktivitäten.....	4
Tabelle 2: Auswertung der Merkmale eines guten Unterrichts.....	11
Tabelle 3: Notationsformen nach Moser (2003, S. 123).....	12
Tabelle 4: Vollständige Inhaltsanalyse.....	30
Tabelle 5: Zusammenzug Hypothese 3 und 5.....	37
Tabelle 6: Zeitplan des Durchführungszyklus.....	39
Tabelle 7: Ergebnisse Messpunkt 1 – Gruppenbildung.....	55
Tabelle 8: Auswertung der drei Fehleranalysen „Gruppe Regenwald“.....	57
Tabelle 9: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 1“	57
Tabelle 10: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernden 10“	58
Tabelle 11: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernden 11“	58
Tabelle 12: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 12“	59
Tabelle 13: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 3“	59
Tabelle 14: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 6“	60
Tabelle 15: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 7“	60
Tabelle 16: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 13“	61
Tabelle 17: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernden 14“	61
Tabelle 18: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernden 8“	62
Tabelle 29: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 9“	62
Tabelle 20: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 4“	63
Tabelle 21: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 2“	64

Tabelle 22: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 5“	64
Tabelle 23: Differenz im Bereich Morphologie.....	65
Tabelle 24: Differenz in verschiedenen Bereichen.....	65
Tabelle 25: Kommunikative Validierung.....	73

1. Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen der Klasse

1.1 Lernvoraussetzungen der Klasse nach ICF – Aktivitäten

Tabelle 1: Lernvoraussetzungen der Klasse nach ICF - Aktivitäten

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
Allg. Lernen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Spracherwerb und Begriffsbildung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lesen, Schreiben	--	--	-	--	--	-	-	-	--	-	-	-	-	-
Math. Lernen	+	--	+	+	--	-	+	+	-	-	-	-	+	+
Umgang mit Anforderungen	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+
Kommunikation	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	-	-	+	+
Bewegung und Mobilität	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Für sich selber sorgen	+	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Umgang mit Menschen	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+
Freizeit, Erholung, Gemeinschaft	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	-

- L der/ die Lernende
 + Stäke
 - eher Schwierigkeiten
 -- grosse Schwierigkeiten

Auswahl von zwei Aktivitäten

Für dieses Entwicklungsprojekt sind meiner Meinung nach die Bereiche des „Spracherwerb und Begriffsbildung“ und „Lesen und Schreiben“ die wichtigsten Aktivitäten. Bei sind diese zwei Aktivitäten von jedem Lernenden genau beschrieben. Sowie auch die Körperfunktionen und –strukturen und die personbezogenen Kontextfaktoren.

Spracherwerb und Begriffsbildung

„Die Schülerin/ der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)“ (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 65).

Die Schüler und Schülerinnen haben einerseits eine spezifische Spracherwerbsstörung und andererseits die Herausforderung des Erlernens der deutschen Sprache, denn von den vierzehn Kindern ist bei elf ein Elternteil nicht deutschsprachig. Und weil sie eine nachgewiesene spezifische Spracherwerbsstörung zeigen, ist der Lernprozess der deutschen Sprache verlangsamt, d.h. der Deutschspracherwerb ist für diese elf Kinder eine

doppelte Herausforderung als für jene ohne spezifische Spracherwerbsstörungen. Dieses Faktum beeinflusst alle Bereiche des Spracherwerbs und der Begriffsbildung, ansonsten wären sie nicht in die Sprachheilschule eingeschult worden. Folglich ist ihr Wortschatz nicht altersgemäss entwickelt. Auch das Bilden eines korrekten Satzes ist für sie eine grosse Herausforderung. Das lautgetreue Nachsprechen gelingt allen Lernenden. Doch beim freien Erzählen sind nicht alle Wörter lautgetreu ausgesprochen. Die Sprache dem Sinn entsprechend zu modulieren (Erst- und Zweitsprache) ist keine Leichtigkeit für sie und gelingt nicht bei allen auf Anhieb.

Lesen und Schreiben

„Die Schülerin/ der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben“ (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 65).

Weil das Lesen das Schreiben beeinflusst und umgekehrt, sind diese zwei Fertigkeiten nicht ohne Grund in einem Bereich zusammen genommen. Wer gut lesen kann, schreibt meistens auch besser. Es gibt Schüler und Schülerinnen, die zwar in der 5. oder 6. Klasse in der Sprachheilschule eingeschult sind, doch sind sicher zwei Lernende auf dem Stand eines 1./ 2. Klässlers, was das Lesen und die Rechtschreibung betrifft. Hingegen das Leseverstehen ist nicht unbedingt auf diesem Niveau anzusiedeln. Die restlichen Schüler und Schülerinnen „hinken“ ungefähr ein bis zwei Schuljahre hinterher. Das ist auch der Grund, weshalb mir Frau Leemann Ambroz den SLRTest für das 3./4. Schuljahr empfohlen hat. Das Schönschreiben haben mein Stellenpartner und ich wieder aufgenommen. Denn auch dies hat meiner Meinung nach einen Zusammenhang: Wer gut schreiben kann, schreibt auch schöner.

1.2 Beschreibung der Lernenden (ICF, KF,KS,PK)

Lernende 1

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
-kann lautgetreu nachsprechen -versteh viele Wörter -moduliert Sprache dem Sinn nach (Erst- und Zweitsprache) Förderbedarf: -korrekte Sätze bilden -Wortschatzerweiterung	lesen: -liest viele Bücher in der Freizeit -fliessendes lautes Vorlesen -versteh viele Wörter schreiben: -lautgetreues Schreiben recht gut Förderbedarf: schreiben: -Verbesserung im Bereich Syntax und Morphem	Fördernde KF/KS: -feinmotorisch begabt (zeichnen, nähen, basteln, werken) - schöne Schrift -Heftdarstellungen oft mit Zeichnungen verziert -gross gewachsen Hemmende KF/KS: -sehr hohe, helle Stimme	-ein Elternteil von Afrika -spricht zuhause auch Englisch -Vater beschützt -Einzelkind -beliebte Freundin (Umgebung zuhause) -findet in Schule gut Anschluss

Lernende 2

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
<p>-kann lautgetreu nachsprechen -verstehet viele Ausdrücke und kann sie den MitschülerInnen erklären -lebendiges freies Erzählen</p> <p>Förderbedarf: -korrekte Sätze bilden</p>	<p>lesen: -gibt sich Mühe – gibt nicht auf, obwohl er grosse Mühe hat -möchte genau lesen -Lesegeiläufigkeit und Leseverständnis auf Stand 1.Klasse</p> <p>schreiben: -schreibt Steinschrift</p> <p>Förderbedarf: Lesen: -Endungen nicht verschlucken schreiben: -lautgetreues Schreiben -Verbesserung im Bereich Syntax und Morphem</p>	<p>Fördernde KF/KS: -im Werken sehr geschickt -ist sehr wendig</p> <p>Hemmende KF/KS: -klein für Alter - spritzt Somatropin (Wachstumshormon) - bei Anstrengung zukneifen des rechten Auges - Strabismus (Sehchwäche)</p>	<p>-eine Schwester, ein Bruder -Vater Italiener -spricht zuhause schweizerdeutsch -Eltern geschieden -ist beliebt in der Klasse</p>

Lernende 3

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
<p>-kann lautgetreu nachsprechen -lebendiges freies Erzählen -moduliert dem Sinn entsprechend (Erst- und Zweitsprache)</p> <p>Förderbedarf: -Wortschatzerweiterung -korrekte Sätze bilden (mündlich und schriftlich)</p>	<p>lesen: -liest Bücher in der Freizeit -verstehet viele Wörter</p> <p>schreiben: - fantasievoll - lautgetreu</p> <p>Förderbedarf: lesen: -fließendes Lesen schreiben: -Verbesserung im Bereich Syntax und Morphem</p>	<p>Fördernde KF/KS: -schnell im Rennen -gelenkig im Geräteturnen -geschickt im Fussball</p> <p>Hemmende KF/KS: -an manchen Tagen körperlich unruhig und unkonzentriert (nimmt Ritalin) -eher klein für Alter</p>	<p>-Einzelkind -Eltern sind von Portugal -spricht zuhause portugiesisch</p>

Lernende 4

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
<p>-erzählt lebendig</p> <p>Förderbedarf: -lautgetreues Nachsprechen (s-sch) -Wortschatzerweiterung -Modulation Erst- und Zweitsprache</p>	<p>lesen: -liest gerne laut vor -liest in Freizeit -liest ziemlich fließend</p> <p>schreiben: -schreibt schnell -Schriftbild hat Charakter</p> <p>Förderbedarf: schreiben: -kurze Sätze -lautgetreues Schreiben -Verbesserung im Bereich Syntax</p>	<p>Fördernde KF/KS: -feinmotorisch begabt (zeichnen, werken)</p> <p>Hemmende KF/KS: -läuft oft in Dinge herein -Körperbewegungen nicht immer unter Kontrolle -Mühe mit essen von Gemüse</p>	<p>-Eltern von Portugal -spricht zuhause portugiesisch -6 Jahre jüngerer Bruder -eher Mühe Anschluss in Klasse zu finden -freundlicher Umgang mit Erwachsenen -kann gut mit Kritik umgehen</p>

Lernende 5

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
-lautgetreues Nachsprechen -erzählt lebendig und fliessend -moduliert Erst- und Zweitsprache Förderbedarf: -Wortschatzerweiterung -korrekte Sätze bilden	lesen: -Leseverständnis und Lesegeläufigkeit auf Stand 1. Klasse -verstehet viele Ausdrücke schreiben -schreibt gerne nach Vorgaben -schreibt in Druckschrift Förderbedarf: lesen: -in Freizeit lesen schreiben: -lautgetreues Schreiben -Verbesserung im Bereich der Morpheme und Syntax	Fördernde KF/KS: -geschickt im Fussball -gelenkig im Geräteturnen -feinfühlig, einfühlsam Hemmende KF/KS: -Strabismus (Sehschwäche) -klein für Alter	-spricht zuhause Englisch -Freizeitaktivitäten oft draussen -einen älteren Bruder

Lernende 6

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
-lautgetreues Nachsprechen -erzählt lebendig und fliessend -moduliert Erst- und Zweitsprache -guter Wortschatz Förderbedarf: -korrekte Sätze bilden	lesen: -gutes Leseverständnis und Lesegeläufigkeit -verstehet viele Ausdrücke -liest sehr viel in Freizeit schreiben -schreibt lebendig -schreibt viel Förderbedarf: schreiben: -Verbesserung im Bereich der Morpheme und Syntax	Fördernde KF/KS: -einfühlsam -gelenkig im Geräteturnen -feinmotorisch geschickt Hemmende KF/KS: -Füsse nach innen gedreht -eher klein für Alter	-spricht zuhause portugiesisch -wenig Freizeitaktivität zuhause -Einzelkind -Mutter überfordert -freundlicher Umgang mit Erwachsenen -findet Kontakt in Klasse -z.T. sehr ruhig und in sich zurück gezogen -hilfsbereit

Lernenden 7

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
-lautgetreues Nachsprechen -erzählt lebendig und fliessend -guter Wortschatz Förderbedarf: -Sätze korrekt bilden	lesen: -verstehet viele Ausdrücke schreiben -schreibt schnell -klarer Aufbau -schreibt lautgetreu Förderbedarf: lesen: -fliessend lesen -in Freizeit lesen schreiben: -Verbesserung im Bereich der Morpheme und Syntax	Fördernde KF/KS: -schnell -geschickt im Fussball Hemmende KF/KS: -klein für Alter -sehr dünn	-spricht zuhause schweizerdeutsch -gute Freizeitbeschäftigung, auch mit Eltern

Lernende 8

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
-lautgetreues Nachsprechen -erzählt lebendig und fliessend Förderbedarf: -Wortschatzerweiterung -korrekte Sätze bilden	lesen: - liest gerne laut vor - versteht viele Ausdrücke schreiben - schreibt schnell - schreibt viel Förderbedarf: lesen: - in Freizeit lesen - fliessend lesen schreiben: - lautgetreues Schreiben - Verbesserung im Bereich der Morpheme und Syntax	Fördernde KF/KS: - geschickt im Fussball - klettert gut - kräftig - guter im Handwerk Hemmende KF/KS: - an manchen Tagen unruhig und unkonzentriert - braucht klare Grenzen und Strukturen	- spricht zuhause schweizerdeutsch - Vater spricht deutsch (Deutschland) - Freizeitaktivitäten oft draussen - wohnt auf Bauernhof

Lernende 9

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
-lautgetreues Nachsprechen Förderbedarf: -Wortschatzerweiterung -korrekte Sätze bilden -frei erzählen -modulieren der Erst- und Zweitsprache	lesen: - liest gerne laut vor - liest in Freizeit schreiben - schönes, regelmässiges Schriftbild - schreibt klar Förderbedarf: lesen: - Leseverständnis schreiben: - lautgetreues Schreiben - Verbesserung im Bereich der Morpheme und Syntax	Fördernde KF/KS: - geschickt im Fussball - schnell - gelenkig im Klettern - gross - breites fröhliches Lachen Hemmende KF/KS: - ungeschickter Körpereinsatz, d.h. etwas „tollpatschig“ - schlägt bei Aggressionen auf Gegenstände oder auf Personen ein	- spricht zuhause Französisch - Mutter von Afrika - war in Afrika im Kriegsgebiet - einjähriger Bruder - braucht Zuwendung und klare Grenzen – kann aggressiv sein

Lernende 10

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
-lautgetreues Nachsprechen -erzählt lebendig und fliessend -moduliert Erst- und Zweitsprache Förderbedarf: -Wortschatzerweiterung -korrekte Sätze bilden	lesen: - liest gerne laut vor - versteht viele Ausdrücke - liest viel in Freizeit schreiben - schreibt schnell - schreibt lautgetreu Förderbedarf: schreiben: - schönes Schriftbild - Verbesserung im Bereich der Morpheme und Syntax	Fördernde KF/KS: - tanzt gut (Ballett und Jazz) - gute Körperhaltung Hemmende KF/KS: - manchmal unruhig und ungeduldig (nimmt Ritalin) - weint schnell bei Überforderung	- spricht zuhause italienisch und russisch - Mutter ist Russin, Vater ist Italiener - ist adoptiert - Freizeitaktivitäten oft draussen - hat einen älteren Bruder – leibliche Eltern (soll sehr intelligent sein)

Lernende 11

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
-kann lautgetreu nachsprechen Förderbedarf: -Wortschatzerweiterung -korrekte Sätze bilden -Sinn von Wörtern verstehen	lesen: -versteht viele Ausdrücke -liest viel in Freizeit schreiben -regelmässiges Schriftbild -schreibt viel -schreibt lautgetreu Förderbedarf: lesen: -fliessend lesen schreiben: -Verbesserung im Bereich der Morpheme und Syntax	Fördernde KF/KS: -tanzt Jazz -praktizierte lange Zeit Judo Hemmende KF/KS: -versteckt sich hinter Haaren -kneift Augen bei Überforderung zusammen	-spricht zuhause schweizerdeutsch -Vater ist Tscheche -hat Freunde in Schule und in Umgebung von zuhause

Lernende 12

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
-lautgetreues Nachsprechen Förderbedarf: -Wortschatzerweiterung -spontanes Erzählen -modulieren der Erst- und Zweitsprache -Sinn von Wörtern erfragen	lesen: -liest fliessend -liest viel in Freizeit schreiben -schreibt sehr schön -schreibt lautgetreu Förderbedarf: lesen: -bei unklarem Ausdruck nachfragen schreiben: -Verbesserung im Bereich der Morpheme und Syntax	Fördernde KF/KS: -gute Körperhaltung -reitet -Yoga -talentierte Zeichnerin (Feinmotorik) Hemmende KF/KS: - ungeschickt bei Ballspielen -ängstlich im Turnen	-Vater ist Deutscher -Mutter ist Schwedin -Familiensprache ist Englisch -Schwester ist auch an Sprachheilschule -spricht mit Schwester Englisch -Familie unternimmt viel gemeinsam

Lernende 13

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
-kann lautgetreu nachsprechen -lebendiges spontanes Erzählen -moduliert Erst- und Zweitsprache Förderbedarf: -Wortschatzerweiterung -korrekte Sätze bilden	lesen: -liest fliessend -liest in Freizeit -versteht viele Ausdrücke schreiben -schreibt viel -schreibt lautgetreu Förderbedarf: schreiben: -schönes Schriftbild -Verbesserung im Bereich der Morpheme und Syntax	Fördernde KF/KS: -klettert gut -gute Begeisterungsfähigkeit -forschender Geist Hemmende KF/KS: -stösst sich an Dingen (verträumt) -Feinmotorik (unregelmässiges Schriftbild) -eigensinnig	-Mutter ist Schweizerin -Vater ist Engländer -Vater ist Heilpädagoge -Familiensprache ist Englisch -Mutter ist sehr besorgt um L13 -jüngerer Bruder -Familie unternimmt viel gemeinsam

Lernende 14

Aktivitätsbereich nach ICF: Spracherwerb und Begriffsbildung	Aktivitätsbereich nach ICF: Lesen und Schreiben	Körperfunktionen und -strukturen	Personbezogene Kontextfaktoren
-lautgetreues Nachsprechen -moduliert Erst- und Zweitsprache Förderbedarf: -Wortschatzerweiterung -korrekte Sätze bilden	lesen: -liest fließend -versteh viele Ausdrücke -liest in Freizeit schreiben -schreibt lautgetreu Förderbedarf: schreiben: -Verbesserung im Bereich der Morpheme und Syntax	Fördernde KF/KS: -spielt gut Fussball -fair im Spiel -gross Hemmende KF/KS: - Körperhaltung etwas nach vorne gebeugt	-Eltern sind von Portugal -Familiensprache ist Portugiesisch -Schwester ist auch an Sprachheilschule

1.3 Dokumentation der Erfassung der ICF – Wirkungen und Wechselwirkungen¹

Wenn die Kinder in die Sprachheilschule kommen, haben sie meistens schon einen leidvollen Weg hinter sich. Zum Teil begann dies schon bei der Geburt. Eventuell litten sie an Sauerstoffmangel während der Geburt oder sie kamen zu früh zur Welt. Es kann auch sein, dass schon während der Schwangerschaft ungünstige Einflüsse auf das Ungeborene passiert sind. Eine eingeschränkte auditive Wahrnehmung kann Folge dieser Ereignisse sein. Diesen Bereich kompensieren sie mit dem Visualisieren. Ich beobachte, dass sie Vieles über das Visuelle wahrnehmen. Dies könnte der Grund sein, weshalb auffallend viele Schüler und Schülerinnen ausgesprochen gute Zeichner und Zeichnerinnen sind. Weil sie im auditiven Bereich Mühe zeigen, haben sie logischerweise Mühe die gesprochenen Anweisungen umzusetzen und Schwierigkeiten dem Unterricht zu folgen. Manche der Kinder flüchten in eine Traumwelt in solchen Momenten, beginnen aus dem Fenster zu schauen oder spielen mit ihrem „Mitbringsel“ von zu Hause. In ihrer Traumwelt fühlen sie sich geborgen und können an diesem Ort nicht angegriffen werden. Nicht selten sind ihre Ansprüche sehr hoch und wollen alles perfekt erledigen. Folglich ist ihr Selbstvertrauen geschwächt, weil sie diesen Ansprüchen nicht gerecht werden können.

¹ Diese Beschreibung beruht ausdrücklich auf meinen persönlichen Wahrnehmungen und Interpretationen.

2. Lernförderliches Klima

2.1 Zwölf Indikatoren des Merkmals „Lernförderliches Klima“

(L= der/ die Lernende)

Tabelle 2: Auswertung der Merkmale eines guten Unterrichts

Merkmal	positive Bewertung	negative Bewertung
1	7	2
2	5	2
3	2	4
4	1	1
5	1	1
6	3	2
7	2	3
8	-	3
9	2	2
10	2	1

- Die Lehrperson geht respektvoll mit den Lernenden um. (L6)
- Kein Schüler und keine Schülerin werden wegen geringer Leistungen diskriminiert. (L2/ L10)
- Es gibt keine versteckte Diskriminierung von Mitschüler und Mitschülerinnen. (L11)
- Ihre Sprache ist frei von Beleidigungen, Zoten usw. (L12)
- Es gibt kein aggressives Verhalten einzelner Schüler und Schülerinnen gegeneinander. (L3/ L14)
- Die Schüler und Schülerinnen beschimpfen einander nicht. (L1)
- Es gibt nur wenig Rivalitäten und Machtkämpfe zwischen den SchülerCliquen. (-)
- Die Lernenden ermahnen sich selbst, gemeinsam vereinbarte Regeln einzuhalten. (L4)
- Es gibt klar definierte Klassenämter. (-)
- Es gibt keine Bevorzugungen oder Benachteiligung einzelner Schüler und Schülerinnen. (L13)
- Die Schüler und Schülerinnen nehmen beim Lernen Rücksicht aufeinander und helfen einander. (L7)
- Hin und wieder wird gelacht. (L5/ L8/ L9)

3. Vorstudie - Experteninterview

3.1 Experteninterview mit Frau Katharina Leemann Amborz

Tabelle 3: Notationsformen nach Moser (2003, S. 123)

I A	I: interviewende Person A: antwortende Person .	Die interviewende Person ist Frau Gabriela Lutz und die antwortende Person ist Frau Katharina Leemann Ambroz.
=	I: Ist dieser Test empfehlenswert? = A: = Nein, ich arbeite nicht mit diesem Test.	Die Gleichheitszeichen am Ende und am darauffolgenden Anfang der Zeile bedeuten, dass es dazwischen keine Pausen gab.
(.4)	Und (.4) es gibt in der Innerschweiz	Zahlen in Klammern zeigen Pausen (in Zehntelsekunden) an.
(.)	Also ich (.) arbeite nicht mit	Ein Punkt in der Klammer zeigt eine kurze Pause an, die nicht länger als eine Zehntelsekunde dauert.
_____	Es ist mir <u>sehr wichtig</u> , dass	Unterstreichungen bezeichnen die Betonung – etwa durch Veränderung der Tonhöhe oder besonderen Nachdruck.
WORT	Das ist UNVERANTWORTLICH	Grossbuchstaben zeigen – im Verhältnis zum umgebenden Gesprächskonflikt – speziell laut Gesprochenes an.
()	Der geht in diesem () und schaut	Eine leere Klammer zeigt an, dass der Auswerter den Ausdruck nicht verstanden hat.
(Wort)	Der geht in diesem (Falle) und schaut	Eingeklammerte Wörter bezeichnen, was wahrscheinlich zu verstehen war.
(())	Das war sehr amüsant ((lacht)).	Doppelte Klammern enthalten die Beschreibung des Autors und keine Transkription.

I: In Schriftsprache, geht das für Sie?

A: Ja, das geht.

I: Ich habe noch meine Forschungsfrage umgeändert. Zu Beginn hiess sie: „Wie lässt sich ein guter Rechtschreibunterricht konzipieren?“ Und nun heisst sie: „Wie gelingt ein guter Rechtschreibunterricht mit Schüle und Schülerinnen, welche eine Spracherwerbsstörung haben?“ Eine der Hypothese lautet: Ein guter Rechtschreibunterricht verlangt nach geeigneten Lehrmitteln. Und jetzt zu meine Fragen:

Ich werde Ihren Lehrgang mit der fünften/sechsten Klasse der Sprachheilschule durchführen. Die Kinder sind aber auf einem allgemeinen Lernstand der zweiten/dritten Klasse. (.) Eine Lernstandserfassung der Rechtschreibung habe ich noch nicht durchgeführt. Was denken Sie, wie kann sich die Lehrperson am besten einen Überblick über den Rechtschreibwissensstand der Lernenden verschaffen?

A: Am einfachsten mit einem Test. Da gibt einerseits den Prozentrang, dann hat man die relative Position. Und im zweiten, das ist wichtiger für die Förderung, in der Fehleranalyse. Dass man genau hinschaut und schaut, was sind das für Fehler, und von dort her dann eigentlich die Förderung konzipiert.

Darf ich ganz schnell noch etwas nachfragen? Einfach zum Konzept. Mein Lehrgang ist kein Konzept, es ist nur ein Instrument innerhalb eines Konzepts, ein wichtiger Bestandteil zu sein. Unter Konzept verstehe ich etwas anderes, das man durchdenkt in einer Schuleinheit, oder am liebsten natürlich generell auf allen Ebenen, wie man vom Kindergarten bis zur neunten Klasse zu dieser Kompetenz kommt. Auf welcher Stufe sind welche Entwicklungsschritte möglich, nötig, welche Förderaufträge. Und in zweiter Linie stellt sich dann die Frage, ob eben zum Beispiel die Grundbausteine sich eignen, die Kinder in den Bereich der Orthographie einzuführen. Das habe ich eigentlich überprüft. Aber der Lehrgang selbst ist gar kein Konzept. Das Spezielle daran ist nur, dass er eben hierarchisch aufgebaut ist, dass ganz Schritt für Schritt eine Sprachbewusstheit erarbeitet wird. Und noch etwas, ich denke, das ist interessant, in einer Sprachheilschule damit zu arbeiten, vor allem, wenn sie von der Entwicklung her weiter zurück sind, dann müsste man wirklich schauen, wie weit ein so strukturiertes Lerninstrument in genau dieser Situation hilfreich ist. Es gibt in der Innerschweiz eine Sprachheilschule, das habe ich glaube ich, schon gesagt, am Telefon, in der Nähe von Schwyz, dort würde sich allenfalls lohnen nachzufragen, was sich bewährt und was nicht, dass man je nachdem nicht die gleichen Fehler macht.

I: Ja. Und jetzt von diesem Test. Sie haben am Ende auch noch geschrieben von der Hamburger Schreibprobe. Ist diese empfehlenswert für einen Überblick?

A: Also (.) ich arbeite nicht mit der Hamburger Schreibprobe, weil mir das Konzept nicht gefällt. Sie haben ein anderes Entwicklungsmodell im Hintergrund, das dann für die Diagnostik für mich unlösbare Probleme bringt. Also die haben, das ist das Entwicklungskonzept von () das beginnt bei der logographemischen Entwicklungsstufe, alphabetisch, und dann unterscheiden sie eben morphematisch und orthographisch. Ich kann das nicht auseinandernehmen, geht gar nicht, in meinem Verständnis, durch die integrative Stufe. Ich arbeite immer noch mit Günthers Entwicklungsmodell, das beginnt eine

Stufe früher, da heisst es präliteral, dann logographemisch, dann alphabetisch, orthographisch und integrativ. Und von daher passt mir vom Konzept her die Hamburger Schreibprobe nicht, weil Fehleranalyse für mich nicht schlüssig und mathematisch genau gemacht werden kann es gibt so (.7) ich habe das einmal studiert, weil ich an der HFH vorstellen konnte/musste, da () es gibt Fehler, die in meinem Verständnis nicht einzuordnen sind, aber in Günthers Modell, in dieser Logik ist das sehr wohl möglich. Das zweite ist, dass ich, weshalb ich die alten Tests vorziehe, einerseits die Menge der Wörter ist mir zu gering, um Aussagen zu machen, inhaltliche Aussagen. Wenn man z. B. für die vierte/fünfte den DRT nimmt, sind das über hundert Wörter, viel mehr Wörter. Der Nachteil ist, die Geschichten sind natürlich veraltet und doof, aber die Auswahl der Wörter finde ich sehr gut nach wie vor.

I: Also DRT-Test?

A: Der Deutsche Rechtschreib-Test.

I: Aha.

A: Genau. Ich arbeite mit alten Tests, eben einerseits Fehleranalyse, weil die Analyse für mich klarer wird, und zweitens es gibt viel mehr Wörter, die ich überhaupt beurteilen kann.

I: Und diesen Test kann man kaufen?

A: Ich nehme an. Es gibt ihn überarbeitet. Die Sache mit den Tests ist sowieso eine Sache; ist schwierig, eben die Hamburger Schreibprobe hat sich halt eingemischt, vor allem an der HFH, der kommt aus Deutschland, und die Schweiz ist immer ein bisschen klein, um sich zu wehren, denn den hat man überarbeitet, es gibt jetzt neue, also angepasste Formen für die erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Klasse. Dann gibt's ein Loch.

I: Und dann zusätzlich die Fehleranalyse?

A: Das ist für mich das absolute Muss. Der Test bringt eben die Position, hat es jetzt einen Prozentrang von zehn, da muss man sagen, das ist eine grosse Abweichung vom Durchschnitt, da besteht Handlungsbedarf. Ich hatte gestern eine Abklärung mit einer ehemaligen HFH-Absolventin, die im Stress ist jetzt, weil sie ständig Berichte schreiben muss und subjektiv das als ein riesen Desaster erlebt, und jetzt kam aber Prozentrang, glaube ich, 76 heraus. Das hat sie irgendwo im Kopf beruhigt, keine Katastrophe, aber es ist immer noch Handlungsbedarf für sie. Also nur der Test ist einerseits für die relative Position, plus die Fehleranalyse gibt inhaltlich Auskunft über die Fehler, und parallel dazu empfehle ich immer auch, oder ich mache das einfach, dass ich vorgängig mir eine A4-Seite schreiben lasse, damit ich generell sehe, wie ein Text daherkommt und dass man dort auch sieht, ich mache auch die Fehleranalyse, und manchmal ist das eins-zu-eins und manchmal ist das

recht diskrepant. Beim freien Schreiben können die Lernenden ja selbst die Wörter wählen, und wenn sie nicht sicher sind, machen sie einen andern Satz, dann braucht man dieses Wort nicht. Und der Test ist eben dazu da, dass man nicht ausweichen kann. In einem geschützten Raum ist es glaube ich sinnvoll, dass man wirklich genau hinschaut, wo hat es Kompetenzen und wo hat es Defizite.

I: Gut. Dann zur zweiten Frage: Ich gehe davon aus, dass die Merkmale eines allgemein guten Unterrichts dieselben sind wie die eines guten Rechtschreibunterrichts?

A: Darf ich schnell unterbrechen, ich habe noch etwas vergessen, () nicht richtig zugehört. Die Normen sind mir auch noch wichtig, weshalb ich die HSP nicht mache. Die HSP sind ja neu genormte Tests. Allgemein kann man sagen, dass die Rechtschreibkompetenz sehr am Abnehmen ist. Die alten Tests, sagt man heute, die messen streng. Meine Position ist, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass die Menschen heute genau gleich lernfähig sind und den gleichen Stand erreichen können, also messe ich lieber streng, und nicht in angepassten Normen viel zu weich. Aber das ist ein Grundsatzthema für mich, immer mehr: Will die Schule, wollen die Politiker eigentlich, dass die Lernenden noch richtig schreiben lernen, oder ist das mehr oder weniger Wurst? Weil der Faktor der Illetristen hat sich in den letzten fünfundzwanzig Jahren verfünffacht. Es gibt Heerscharen von Erwachsenen, die eben, man spricht nur übers Lesen, aber die vor allem beim Schreiben Probleme haben. Das ist viel gravierender, weil das sichtbar ist für die andern. Lesen muss man nirgends als Erwachsener, das kann man vermeiden. Das ist ein privates Problem, aber das Schreiben, sobald man eine Arbeit hat und irgendwie etwas schreiben muss, fällt das auf.

I: Gut, danke. Die zweite Frage, ich gehe davon aus, dass die Merkmale eines allgemein guten Unterrichts dieselben sind wie die eines guten Rechtschreibunterrichts. Ich habe in Ihrem Handbuch auch gelesen, dass Sie auch zum Teil über die Inhalte, Sie halten sich aber auch zurück, auf jeden Fall ist meine Frage, welche Merkmale machen für Sie einen guten Rechtschreibunterricht aus?

A: Das Zentrale, würde ich sagen, gilt generell, ist natürlich ein wahnsinnig hoher Anspruch. Generell gilt für mich, dass die Lehrperson im Sachkontext, wo es eine Kompetenz zu vermitteln gilt, Wissen mitbringt. In der Rechtschreibung wäre das einerseits dass die Lehrpersonen wissen, wie das eigentlich entwickelt und zwar wirklich en détail, ohne dieses Wissen kann ich gar keine Diagnose machen, dass sie zweitens explizit wissen, was die deutsche Rechtschreibung überhaupt ist, wie dieses System funktioniert, dass sie eine Sprachbewusstheit haben, nicht nur phonologisch, sondern primär orthographisch. Wenn die Lehrpersonen einfach richtig schreiben können im Prinzip, sind sie nicht vorbereitet, einen kompetenten Unterricht zu machen, weil ihnen die Sachzusammenhänge fehlen. Es fehlt ihnen die Sprache, sie können die Fragen der Kinder gar nicht beantworten.

Es braucht weiter ein Wissen darüber, wo die Stolpersteine sind; wo müssen wir aufpassen, welche Kernkompetenzen sind notwendig, dass dieser Entwicklungsverlauf mehr oder weniger ungestört möglich ist.

Und es braucht weiter das Wissen darüber, welche kognitiven Ressourcen vorhanden sein müssen, um entsprechend die Förderung zu gestalten.

Und das Wichtigste scheint mir, letztlich, also all dieses Wissen sollte da sein, und das ist für mich eines der Hauptprobleme, dass es bis heute nicht so ist, dass die Lehrpersonen nicht ausgebildet werden an den Pädagogischen Hochschulen, dass die Lehrpersonen keine Ahnung haben, warum man wie schreibt. Ich habe das jahrelang erlebt in Kursen. Das ist für mich das Hauptproblem, weil eine gute Förderung, denke ich, dann möglich ist, und das gilt für alle Lernbereiche, ein sehr explizites Wissen, und die Fähigkeit als Lehrperson, beziehungsfähig zu sein, in Kontakt treten zu können mit den Kindern, Kommunikationsfähigkeiten zu haben, dass man im Dialog mit den Kindern arbeitet und durch geschickte Fragen herausfindet, was der Wissensstand der Kinder ist, und von dort her abschätzen (zu) können, welche Impulse sind notwendig, dass dort das Wissen sich mehr und mehr dem Sachwissen annähert, also so Ruf-Gallin Qualität ist zentral. Schon Ihre Haltung gegenüber der Rechtschreibung teile ich nicht. Das ist ein sehr komplexes Gebilde, und ich finde hier ist es legitim, dass die Kinder durch gezielte Vermittlungsarbeit geführt werden, dass möglichst Misserfolge zu vermeiden sind, weil das im Kontext der deutschen Sprache, der Schriftsprache erfahrungsgemäss sehr negative Auswirkungen für den Selbstwert hat.

I: Mmh. Ich bin da nach so einem Register nach den Beobachtungs- und Beurteilungsregister von der HFH gegangen und habe mir auch dazu, zu diesen Merkmalen, was ein guter Rechtschreibunterricht ist, auch noch Fragen aufgestellt. Eine Rubrik ist, die Ziele werden im Unterricht konsequent umgesetzt. Was denken Sie, wie werden die Ziele Ihres Lehrgangs konsequent umgesetzt?

A: Also ich muss zuerst rückfragen: was heisst Ziele? Ziele müsste man ja definieren. Ich weiss nicht, ob in der Schule zielorientiert in der Rechtschreibung unterrichtet wird. Das weiss ich nicht, das ist eine Grundsatzfrage, letztlich eine Konzeptfrage. Ich erlebe das eher, dass das ein chaotisches Agieren war lange. Heute haben wir die Schulbücher, wo wieder die Rechtschreibung drin ist, und da ist es implizit wenigstens Programm, wenn die Lehrpersonen jede Woche eine Stunde den Kindern Zeit geben, an dieser Kompetenz zu arbeiten. Ich denke, das wäre ein Mindestmass, weil die Legasthenie quasi, was immer das heisst, abgeschafft ist, und jetzt muss das ja integriert geschult werden. Wenn das nicht zielorientiert geschieht, wird die Katastrophe noch grösser. Wenn die Lehrperson wenigstens

das Übungsmaterial, und das scheint mir weitgehend gut zu sein, in den sprachstarken und im (), wenn man das nicht seriös durcharbeitet.

Aber die Frage war, die Ziele umsetzen. Eben, die müssen definiert sein, und dann braucht es Instrumente, und das ist ein Teil in meinem Lehrgang, ist das von da her eben total strukturiert, weil ich Ziele definiere, inhaltliche Ziele. Also das erste ist die Laute der Wörter, die alphabetische Strategie. Da wird explizit damit gearbeitet, dann ist immer so eine Phase, ich habe da so, ich sage dem Übungsdiktate, wo das Wissen angewendet wird, es geht darum, Automatismen aufzubauen, und wenn das alles klappt, kommt eine Lernkontrolle. Dann mache ich im Prinzip die Fehleranalyse, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen Beispiele zeigen auch. Und dann ist das Ziel quasi definiert, es wird überprüft, und was der nächste Schritt ist in der Rechtschreibung, damit das Lernen nachhaltig wird, ist, dass die Lehrpersonen diese Ziele im Kopf haben, und wenn sie Texte von Schülern kriegen, dass bei der Korrektur der Texte die Fehler, die die Kinder eigentlich vermeiden könnten, nicht mehr korrigieren, sondern dass das in den Verantwortungsbereich der Kinder kommt. Das ist ganz stark eine Frage auch der Haltung. Sonst machen wir immer, wie sagen wir das, Treten an Ort.

Es geht darum, Ziele zu definieren, sie anzustreben, zu überprüfen, und dann als nächsten Schritt dafür zu sorgen, dass diese Inhalte mitgenommen werden im alltäglichen Unterricht. Nicht nur in der Rechtschreibstunde, sondern generell. Auch in der Mathe, wenn ein Kind die alphabetische Strategie beherrscht, also keine Lautfehler mehr macht, dann hat das Kind auch in der Mathe, wenn es den Schlusssatz, also den Antwortsatz schreibt, letztlich darauf zu achten. Es muss wie etwas Ganzheitliches sein, das sie wie eine Verhaltensänderung generell machen. Sonst kommen wir letztlich nicht weiter mit den Kindern.

I: Ja, eben, wie werden die Inhalte des Lehrgangs vermittelt? Das haben Sie jetzt zum Teil schon beantwortet, also mit diesen verschiedenen Phasen.

A: Genau. Einerseits geht es immer um Sprachbewusstheit, dass die Kinder überhaupt mental mitkriegen, was ist eigentlich das Thema. Das ist gar nicht so einfach. Die Kinder hören vieles, und es geht vieles irgendwie an ihnen vorbei. Das war der Grund, weshalb ich als erstes das Ziel definiere, wenn ein Inhalt, also nach einer Kapitelüberschrift schreibe ich immer hin, was das Ziel ist, leicht grau unterlegt, in der Hoffnung, dass das irgendwie wahrgenommen wird, dass die Kinder, wenn sie arbeiten, wissen, aha, jetzt bin ich an dieser Thematik. Es geht darum, das aufzunehmen und letztlich Automatismen zu bilden. Dann kommt das Üben, in verschiedenen Varianten, und wenn dann die Lehrperson sieht, dass das klappt, dann kommt die Lernkontrolle.

I: Und können Sie etwas über das methodisch-didaktische Vorgehen Ihres Lehrmittels berichten?

A: Es kommt sehr darauf an, in welcher Situation damit gearbeitet wird. In der Einzelsituation ist es einfacher, da habe ich natürlich privilegierte Verhältnisse. Und in der Schule, also ich bin generell der Meinung, wenn es als Gesamtziel für die Schule wichtig ist, dass möglichst alle Schulabgänger mehr oder weniger richtig schreiben können, dann erreichen wir Minimalziele. Dann kommen wir perfekt durch diese neuen Schulordnungen, () kann man sehr genau definieren, wann ist eigentlich was notwendig. Und wenn wir mit Minimalzielen arbeiten, dann, ich empfehle auch mit meinem Lehrgang den Lehrpersonen in meinem Kursen immer folgendes, dass man eben nicht in dem Sinn individualisiert schult und für jedes möglichst schnell einen Weg sucht, sondern es geht mir um ein Gesamtziel für möglichst alle, das heisst, ich orientiere mich nur an den Minimalzielen. Die Individualisierung geschieht dann so, dass vor allem die Langsamlernenden, die ehemaligen Legastheniker, ihre Stunden haben, wo sie diese Ziele erarbeiten können, und Kinder, die keine grossen Rechtschreibschwierigkeiten haben und schnell durch diese Themen durch sind, soll man so individualisieren, dass sie irgendetwas anderes machen, aber dass die ganze Klasse wartet bis zu Lernkontrolle. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil mein Lehrgang eben hierarchisch ist, weil die Lehrperson letztlich bei jedem einzelnen Wort - muss das Kind theoretisch schon können, oder haben wir das nicht gehabt. Wie in der Mathematik; man würde nie von einem Zweitklässler eine Prozentrechnung verlangen. Aber wenn wir Rechtschreibung nicht strukturiert unterrichten, dann haben wir immer alle Wörter, alle Fehler in einem Topf, und das ist dann so schwierig in diesem Kontext.

Wenn man sich an Minimalzielen orientiert und dann eine Etappe klassenweise prüft mit dieser Lernkontrolle, in der Hoffnung, dass möglichst alle dieses Minimalziel erreicht haben, und dann geht es einen Schritt weiter. Wenn die Lehrperson jetzt einen nächsten freien Text korrigiert, dann sieht sie jedem Fehler an, hat er übersehen, hat vielleicht, weil es ihm gestunken hat, die Selbstkontrolle nicht gemacht, da muss man wie ringen mit den Kindern um die Haltung, man darf das nicht akzeptieren, sonst nehmen sie die Fehler bis zum Schluss mit. Da könnte man beispielsweise einfach ein L an den Zeilenrand schreiben, dann weiss das Kind, hier habe ich noch einen Lautfehler, da muss ich das nochmals anschauen und den Fehler korrigieren. So habe ich mit Minimalzielen immer den Überblick, selbst als Lehrperson immer den Überblick bezüglich auch dann irgendwann Rechtschreibnoten zu machen. Sonst wird es schwierig, also die einen machen weniger, die andern mehr Fehler, das ist ein schwieriges Kriterium für die Note letztlich, ist ein bisschen zufällig.

I: Mmh. Und da ist dann noch eine Rubrik Interaktives Vorgehen. Beschreiben Sie in Ihrem Lehrgang etwas über dieses Vorgehen, über das Interaktive, also Metakommunikation, Metakognition?

A: Also ich schreibe nicht darüber, sondern ich praktiziere das. Also ich müsste jetzt nachschauen im Lehrhandbuch, wahrscheinlich steht etwas, darf ich schnell schauen? ((schaut nach)). Da, Rolle der Lehrperson, Gestalter. Das ist natürlich eine sehr verkürzte Sache. Also die Metakognition? Meine Metakognition ist nicht irgendein theoretisches Gespräch, sondern es geht folgendermassen, ich weiss nicht, ob Sie den Lehrgang kennen?

I: Doch.

A: Im zweiten Teil kommen ja die Regeln. Dann mache ich eine =

I: = Also im Aufbaukurs?

A: Ja.

I: Ja. Ich habe nur den Basiskurs.

A: Gut, das ist die Basis, aber das ist auch wichtig. Metakognition ist zum Beispiel, wenn die Kinder die Bausteine suchen, das ist schon Metakognition, dass man die Struktur der Wörter offenlegt. Das ist Voraussetzung, um dann im zweiten Schritt mit den Regeln zu arbeiten. Konkret geht das so: es sind sechs Regelbereiche, die Schritt für Schritt bearbeitet werden, und wenn zum Beispiel die erste Regel ist, gibt die Übung, die man geleitet mit den Kindern, die die Kinder zu zweit oder alleine im inneren Dialog machen, dass sie einfach immer die Schrift analysieren auf der Metaebene, die Morpheme, bezeichnen die zu dieser ersten Regel. Das ist Metakognition praktiziert. Dass Sie eben das erkennen, diese Struktur plus die Gesetzmässigkeit. Und wenn man das dann bezeichnet, ja, das ist für mich, denke ich, gelebte Metakognition. Und wenn die Kinder hier Probleme haben, ist eben das Dialogische, die Vermittlung, dass ich als Lehrperson nicht die Lösung sage, sondern mit meinem Fragen, sagen wir, zuerst den Grundbaustein, welcher Teil gibt dem Wort Bedeutung, das können sie relativ schnell oft, dass eben man die Striche setzt, dann muss man sie einfach leiten, wo sie hinschauen müssen bei den Wörtern, dann können sie beurteilen, ja das gehört dazu, nein, gehört nicht dazu. Das ist eine Diskussion, das hat nichts mit dem Inhalt der Wörter zu tun, Rechtschreibung, das sind rein formale Kriterien, das ist fast wie Mathematik. Das ist auch die Chance für Kinder mit grossen Rechtschreibproblemen, die oft in Mathe relativ gut sind, dass sie ganz erleichtert sind, dass ihre Logik hier auch Platz findet, und dass Sie das explizit, das wird bei mir explizit, wie soll ich sagen, dass wir das verbalisieren. Das ist Metakognition oder Sprachbewusstheit. Wenn sie kommunizieren können, wenn sie mir das erklären können, dann weiss ich, sie haben es begriffen. Dann können sie in jeder späteren Situation auf dieses Wissen zurückgreifen und es neu generieren.

I: Wie Sie mir schon am Telefon gesagt haben, verschafft das Lehrmittel „Grundbausteine der Rechtschreibung“ einen eher kognitiven Zugang zur Rechtschreibung. Eine meiner Hypothesen lautet: Schüler und Schülerinnen mit Spracherwerbsstörungen lernen vor allem handelnd. Was denken Sie über diese Hypothese?

A: Zuerst möchte ich sagen, mein Ding ist kein Lehrmittel, das ist wirklich ein Lehrgang. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Ein Lehrmittel ist ein Buch, wo man herumhüpfen kann letztlich, da ein bisschen, dort ein bisschen, das ist dann eben auch das Zufällige. Ein Lehrgang ist wirklich ganz streng, es ist wirklich ein Korsett. man muss sich wohl fühlen darin. Die Kinder fühlen sich wohl, sie bekommen endlich Halt; vorher sind sie immer geschwommen.

Also, grundsätzlich finde ich das sehr sinnvoll, ich kann vielleicht soviel dazu sagen, handelnd gibt es wenig Möglichkeiten, aber wenn die Struktur eingeführt wird, dann ist das Handeln sehr wichtig, vor allem für die jüngeren Kinder, desto eher, dass sie eben nicht nur von diesen Bausteinen hören, sondern dass sie diese Wortbausteine in den Händen haben und wirklich handelnd Erfahrungen machen, Wörter generieren, sinnvolle, sinnlose, es gibt da ganz viele Ideen, was man mit diesen Bausteinen handelnd machen kann. Oder Handeln ist ja immer auf verschiedenen Ebenen. Das empfinde ich auch als Handeln, dass man kognitiv diese Strukturen erkennt und die Zusammenhänge benennt.

Also die Rechtschreibung kann man zu einem sehr weiten guten Teil kognitiv erschliessen. Das ist für mich ein Glück, weil es bisher immer so erschienen ist, das sei etwas völlig Zufälliges und Wirres und weiss nicht was. Es ist wirklich sehr kognitiv, aber, sehr logisch, meine ich, aber es gibt natürlich eine gewisse Anzahl von Kernwörtern, die einfach nicht diesen Regeln entsprechen, aus verschiedenen Gründen. Und parallel zu diesem kognitiven, analysierenden Tun gibt es bei mir eine Kartei, wo es das Ziel ist, einzig, automatisiert integriertes Schreiben, es ist mir absolut egal, dort müssen sie nicht verstehen, warum man schreibt, wie man schreibt. Am Anfang hat es viele Regelwörter, häufige, aber die müssen irgendwann richtig geschrieben werden, und sowieso die Lernwörter müssen sie auch lernen.

Ich mache jetzt eine Nebenbemerkung, das Bildliche ist zentral, ich mache bei allen Kindern auch den Benton-Test da schaue ich die visuelle =

I: =Wie heisst dieser Test?

A: Benton. Dieser da, gleich hier, weil ich ihn wieder brauche. Ganz ein einfacher Test, es sind visuelle Reize, ähnlich wie Buchstaben, sinnlos, es hat überhaupt keinen Sinn diese Sache, man muss sich das Bild merken, hat maximal zehn Sekunden Zeit, und dann muss man das gleiche wieder erkennen. Es geht um die Differenzierung und Merkfähigkeit. Ich

stelle fest, dass sehr oft Kinder mit Schwierigkeiten hier sehr gut sind. Dann habe ich eine Teilleistungsstärke, also man braucht auch viel Psychologie, um die Kinder zum Schreiben zu bringen, deshalb auch die Hierarchie, damit sie möglichst keine Misserfolge haben, sonst steigen sie eben aus über die Jahre. Und wenn sie das können, dann verknüpfe ich das, ich muss sagen, ich arbeite sehr strukturiert, und ich habe immer weniger Hemmungen, sehr zu führen, vor allem rund um die Buchstaben, um eben Misserfolge zu vermeiden. Dann gebe ich denen eine Vorgabe, wie man diese Stärke kombiniert, und da haben sich () ich habe es auch beschrieben im Schülerbuch und im Handbuch glaub auch, eine Anleitung, Wortbilder abzuspeichern. Da braucht es verschiedene lernpsychologische Faktoren, die man einhalten muss, und wenn normal funktioniert, dass sie einmal lernen müssen, wie man das richtig macht, geht es nach einem Mal ins Langzeitgedächtnis. Nicht zwanzig pro Woche, sondern am Anfang nur drei. Steter Tropfen höhlt den Stein. Und wenn sie die Technik können, dann mache ich vor allem mit älteren Schülern den Transfer Franz und Englisch. Meine Erfahrung ist, wenn sie jahrelang in der deutschen Rechtschreibung geschwommen sind, das lieben sie nicht, Sprachen finden sie doof, wer hat schon gerne Misserfolg, dann entwickeln sich Vermeidungsstrategien, sie schauen die französischen Wörter nicht an oder nicht richtig, die englischen auch nicht, und das ist keine verschleppte Legasthenie, sondern schlicht und ergreifend nicht gelernt. Und dann transferieren wir das bildliche Lernen in die Fremdsprachen, weil dort der Zugang primär über die Bilder ist, die Wortbilder, was das Schreiben anbelangt. Ich kenne kein Instrument, das so analytisch wie die Grundbausteine die Struktur in Französisch und Englisch auch offenlegt.

Das Ganze findet für mich wirklich in einem Dialog statt. Das ist für mich auch die grosse Sorge mit all den Computerprogrammen, dass die Kinder nur noch vor den Maschinen sitzen und irgendwelche optimierte - also ja, da hört man immer die Fehlerrückmeldungen, es wird alles irgendwie organisiert, die Kinder sind für sich alleine und benutzen nicht aktiv, also verbalisieren nicht aktiv die () dann ist es immer irgend an einem Ort () wahrscheinlich ein Stück weit im Prinzip. Also ich finde alle diese Faktoren wichtig, dass das nachhaltig wirkt und die Kinder, die Fehler (vermeiden).

I: Etwas habe ich jetzt nicht ganz verstanden, der Transfer zu den Fremdsprachen, aber dann, wie ist es dann bildlich gestaltet in der deutschen Sprache?

A: Eben ich habe eine integrierte Kartei, das sind ja Bilder.

I: Ja.

A: Also, ich kann das schnell zeigen.

I: Diese Kartei, die dabei ist, das sind die Wörter?

A: Also es ist so, die Struktur, es gibt etwa dreitausend Morpheme. Wenn man die zweihundert häufigsten gespeichert hat, hat man achtzig Prozent eines durchschnittlichen Textes im Kopf. Als wortgespeicherte Wortbilder, das finde ich enorm. Also, sicherlich in der Mittelstufe mal diese zweihundert, dann hat sie hundertsechzig häufigste Grundbausteine. Die einen haben eine Rechtschreibbesonderheit, und da geht es mir darum, dass sie dieses Bild wirklich als Bild, und eben da führe ich sehr eng, übe das auch mit Jungs, mit grösseren jungen Herren, dass sie da Wanderdiktat machen und Augen zu und vorstellen, in die Luft schreiben, weil ich erfahrungsgemäss weiss, wenn sie es so machen, dann klappt es, dann geht es in Langzeitgedächtnis. Da wird das Wort überhaupt nicht analysiert, es ist egal, was die Gründe sind, dass man es schreibt, wie man es schreibt, sondern es geht wirklich darum, einen Automatismus aufzubauen. Sonst kommen wir auch nie zum Schreiben in einem gewissen Tempo; ich kann nicht bei jedem Wort studieren die ganze Zeit.

I: Vielleicht dazu noch, jetzt ist ja der Dybuster, ich weiss nicht, ob Ihnen das etwas sagt.

A: Sagt mir etwas.

I: Ja, wir haben ihn gerade in der Schule installiert, und mir ist dann die Idee gekommen, das irgendwie zu kombinieren mit Ihrem Lehrgang. Meine Kollegen haben mir jetzt aber wieder abgeraten, weil das dann zu komplex wird. Allgemein, was denken Sie zu diesem Programm? Es nimmt mich jetzt einfach mal wunder.

A: Also Dybuster finde ich wahnsinnig ein interessantes Dings, und es ist auch symptomatisch für mich. Die Leute, die den Dybuster entwickelt haben, waren Informatiker und Neuropsychologen. Die haben den Sprachwissenschaftler vergessen einzuladen. Es geht ja um ein Sprachprogramm. Sie haben den vergessen.

I: Ah ja?

A: Das finde ich hochinteressant, es ist symptomatisch. Man schreibt so viel über das Lesen und das Schreiben und die Rechtschreibung, und oft entwickeln Leute Sachen über diesen Lerngegenstand, die eigentlich die Sache nicht kennen. Ich habe damals Kontakt aufgenommen mit den Leuten, weil, das ist ja wunderbar, dass da Informatiker und Neuropsychologen dabei sind, dass man diese Faktoren berücksichtigt, aber es wäre noch viel wunderbarer, wenn hier noch eine Person wäre, die etwas versteht von der Sprache. Es braucht ja eine Vermittlung auch zwischen dem Sachkontext und den Kindern, und wie wollen das Informatiker wissen! Die haben ja keine Ahnung, die können zwar Programme generieren, das ist ja gut. Dann haben wir uns getroffen. Was der zweite Punkt ist, und anscheinend, ich weiss jetzt aktuell nicht, sie haben zuerst Programme entwickelt auf derselben Ebene. Und das ist nicht die Einheit, den Kindern die Rechtschreibung beizubringen.

Und dann hat man in der Innerschweiz einige Jahre lang mit Hochstrasser Trauffer gearbeitet, und dann haben sie festgestellt, dass die Kinder das Ziel nicht erreichen über die Silbe. Es ist auch unlogisch.

I: Ah, ja?

A: ES IST UNLOGISCH, es sind theoretische Konstrukts in den Köpfen der Lehrpersonen, zum Beispiel, ich mache nur ein Beispiel: Für mich ist ganz klar, der Zugang des Morphem, das zeigt sich jetzt ja auch, jetzt kommt über das Morphem in den Schulbüchern, das ist eine klar definierte Grösse, wo ich Definitionen machen kann, damit die Kinder verlässliche Anhaltspunkte haben. Bei den Silbengeschichten wollen sie auch, gehen auch darauf ein, dass die Vokale kurz oder lang klingen. Und das wird dann geklatscht. Und dann ist es zum Beispiel für diese Leute logisch, dass man der ((klatscht)) Bäk ((klatschts)) ker ((klatscht)), und das ist ein absolutes Konstrukt in unserm Hirn, weil wir wissen, es hat zwei k, deshalb klatschen wir ((klatscht)) Bäk ((klatscht)) ker, aber ein Kind, das vom Sprachrhythmus kommt, klatscht einfach der ((klatscht)) Bäk ((klatscht)) cker, oder? Dort funktioniert es überhaupt nicht. Deshalb ist Hochstrasser Trauffer aufgenommen, man kann es nicht verbieten, es gibt immer noch Leute, die das so machen, es gibt auch Kinder, die über diesen Weg die Schrift lernen, da will ich gar nichts sagen. Aber es ist einfach für speziell schwierige Lernsituationen sicher nicht der richtige Weg.

Und bei Dybuster, was ich eben anprangere, ist, dass die Silben, das ist demot- also eben, das hat leider keinen Sprachwissenschaftler dabei gehabt, sonst hätte der von Anfang an anders (gesagt). Es war aber schon viel zu weit entwickelt, konnte nicht mehr bremsen, und jetzt, ich habe letztthin mit Vögeli telefoniert, ich habe ihn an einer Tagung gesehen, und er hat mir dann gesagt, dass () jetzt auf den Sommer hin eine Variante für die Morpheme. Also anscheinend haben sie das gehört, jetzt im Nachhinein methodisch einen zweiten Zugang. Sobald man mit den Morphemen arbeitet, finde ich das sehr gut, weil dort eben die Möglichkeit besteht, das klar zu kommunizieren. Also wenn man den Dybuster auf der Silbenebene, das darf man nicht mit den Grundbausteinen mixen, das gibt ein totales Chaos in den Köpfen der Kinder. Der Nachteil ist, dass solange das mit der Silbe geübt wird, müssen die Kinder letztlich einfach den ganzen Duden auswendig lernen. Und das finde ich auch ein grundsätzlich schwieriges Unterfangen. Früher haben wir auch die Wörter letztlich vorausgelernt, aber wir konnten jeden Tag eine bis zwei Stunden abschreiben von der Wandtafel, oder mussten, wie auch immer. Oder man hat regelmässig Wortbilder angeschaut und hingeschrieben, und die Lehrer waren strenger, es musste richtig und schön sein, und dann im Lauf der Jahre geht da einiges in den Kopf, und parallel dazu hat man auch Diktate gehabt und noch Wörter auswendig gelernt. Heute schreiben die Kinder kaum ab, also muss man mit Dybuster, wenn sie mit den Silben arbeiten, gibt es keine Logik, dann

muss man alle Wörter auswendig lernen. Das finde ich keine gute Strategie für Kinder mit Aufmerksamkeitschwierigkeiten, das gibt es tonnenweise. Es ist zu viel Einzelmaterial, und es ist (.20) leider der Vorteil der Morphem-Methode, dass ich eben Komplexität reduziere. Ist weg, also je weniger Sachen die Kinder einzeln lernen müssen, desto eher besteht die Möglichkeit, dass sie das wirklich, aha, aufnehmen, umsetzen und wirklich anwenden. Die Rechtschreibung, ich sage jetzt ein bisschen salopp, ich sage das nie zu Beginn zu den Lernenden, die Rechtschreibung sei bubi-einfach, wenn ich weiss, wie das System funktioniert, und man braucht etwa sieben, acht Sachen zu wissen, dann kann ich den Grossteil der Texte richtig schreiben. Da muss ich einfach Tausende von Wörtern lernen. Natürlich ich weiss, die machen da am Zürichsee haben sie das evaluiert oder einfach erprobt, und sie publizieren jetzt auch die Ergebnisse. Natürlich wenn die Kinder jeden Tag Wörter auswendig lernen und das üben, hoffentlich verbessern sie sich. Ich denke einfach, es gibt einfachere Wege.

I: Ja, also aber Sie denken, dass der Dybuster jetzt auf die Morpheme umgestellt werden kann, dann wäre es eine Ergänzung zu Ihrem Lehrgang?

A: Also ich möchte das anschauen.

I: Das müsste man anschauen?

A: Ich weiss nicht, wie es konkret aussieht, aber rein methodisch ist es durchaus denkbar. Es gibt auch andere, es gibt einen Morphemtrainer, wie heisst das, Morpheus. Wobei die meisten sind in der Terminologie ungenau. Ein Wort hat oft einen, das ist der Grundbaustein, da hat es einen Anfangsbaustein, einen Endbaustein. Zum Beispiel beim Morpheus oder auch die Hamburger Schreibprobe plus das Trainingsprogramm dahinter, die sind einfach rein von den Begriffen her ungenau, deshalb traue ich ihnen nicht, dass sie die Sache durchschaut haben. Die sprechen da noch von Anfangsbaustein und hier von Endsilbe. Das ist aber gar keine Silbe. Oder wenn ich ((schreibt auf)) /an-/ /geb-/ /en/, von der Struktur her ist /an-/ Anfangsbaustein, /geb-/ ist der Grundbaustein, /en/ ist der Endbaustein, aber wenn ich jetzt in Silben trenne, ist es /an-/ /ge-/ /ben/, das wäre die Silbe. Das ist nur schon vom Begriff her totaler Salat, aber wenn die Experten Salat schon haben im Kopf, ist es schwierig für die Kinder, hier den Durchblick zu kriegen. Für die meisten ist es nicht relevant, weil sie das relativ locker lernen, zum Glück, die meisten kommen da recht gut durch, aber wenn man mit Menschen arbeitet, die es wirklich hart erarbeiten müssen, sind solche Unstimmigkeiten eine riesen Irritation. Darum darf man den Dybuster mit den Silben einfach nicht mixen. Grundsätzlich wenn er dann auch sauber - das müsste ich prüfen, ob sie sauber die Begriffe verwenden und wirklich von den Morphemen sprechen und den Silbenbegriff raus haben oder wenn er wieder auftaucht, dann finde ich, (8). Vielleicht bin ich zu extrem,

aber es wäre dann einfach wieder nicht sauber, (), dass sie das von einem Sprachwissenschaftler geprüft haben. Wäre zu wünschen.

I: Gut. Dann noch, das ist jetzt schon die, ja, als letzte Frage: Verschiedene Studien beweisen, dass man besser lernt, wenn die Beziehungsebene stimmt. Was denken Sie über das Lernen durch Beziehung?

A: DAS IST DAS A UND O, das sage ich seit ich junge Lehrerin bin. Ich sage auch seit Jahrzehnten, Supervision sollte implementiert sein in die Schule. Ich sage auch, jede Lehrperson sollte eigentlich mindestens zwei Jahre Psychotherapie machen. Ich habe viele neurotische Lehrpersonen kennengelernt, und wenn jemand neurotisch ist, so ist die ganze Beziehungssituation irgendwie getrübt. Also, das ist das A und O, das ist einfach aus dem Bauch heraus, denke ich immer, es ist wahrscheinlich mindestens bis zu fünfzig Prozent am Schulerfolg beteiligt.

Also ich finde, die Fachkompetenz muss hoch sein, aber die **BEZIEHUNGSKOMPETENZ** muss auch hoch sein. Wenn ich zum Beispiel Erwachsene frage, die wegen massiver Rechtschreibschwierigkeiten kommen, dann frage ich immer nach, wie kommt es, dass sie jetzt das auf sich nehmen. Da stellt sich immer heraus, da war einmal irgendeine Lehrperson, zu der hatten sie ein gutes Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis, und die Person hat sie irgendwie ermutigt, nie aufzugeben. Also wenn man wirklich scheitert, natürlich eben, deshalb fahre ich zweigleisig, es reicht nicht, einfach lieb zu sein mit den Kindern, sie zu trösten und "das kommt schon gut", da fühlen sie sich auch nicht aufgenommen. Deshalb braucht es neben der guten Beziehung eine wirklich fundierte Sachvermittlung, damit sie konkret übers Handeln auch ihre Kompetenzen wirklich verändern und verbessern können. Dann, denke ich, ist Lernen in diesem schwierigen Kontext möglich. Ja, eben, das hat man ja längst untersucht. Ich bin eine ausgebildete Gesprächspsychotherapeutin, Carl Rogers hat sich auch Gedanken gemacht über die Schule, und das würde ich alles unterschreiben. Und das ist für mich, wenn ich dann heute, ich bin vielleicht schon ein bisschen alt, aber wenn ich heute sehe, dass viele junge Lehrpersonen das als JOB anschauen, dann (.5) und früher war das eine, wie soll man - eine Berufung ein bisschen, war vielleicht auch übertrieben. Aber wenn es zu fest nur ein Job ist, dann weiss ich nicht, ob genau dieser Aspekt, dass man sich einlässt auf Menschen und wirklich in Kontakt sein muss, es braucht ein Interesse am Vis-à-vis, sonst entsteht der Kontakt nicht. Für mich ist das Ganze einerseits sehr nüchtern, analytisch, und gleichzeitig wirklich im Dialog, und bei mir sowieso. Aber das sind so zum Teil traumatisierte Menschen. Da muss ich auch die auffangen auf der Beziehungsebene.

I: Und wie gestalten Sie die Beziehung dann zu Ihren Klienten?

A: Also eben eigentlich sind so die Grundmerkmale, wie das Carl Rogers gemacht hat, dass ich in echt, auch in der Konfrontation, manchmal muss ich meine Schüler konfrontieren. Jetzt kommt dann heute Nachmittag einer, weiss nicht, ob er Poker spielt im Gymi oder ob er wirklich dort bleiben will, und dann bin ich sehr echt. Also wenn mir dann etwas wichtig ist, spreche ich es direkt an. Und das Zweite ist die Wertschätzung natürlich, das ist das A und O. Die Kinder, die Lernenden, KEIN MENSCH ERTRÄGT ENTWERTUNG. Das wird immer noch, vor allem wenn Lehrpersonen auch überfordert sind, möchte man die Sache loshaben, wie schnell ist irgendso ein Satz, nur schon der TONFALL, das spüren die Kinder. Also die Wertschätzung ist das Zentrale. Ich habe natürlich das Privileg, ich prüfe das auch immer, ob ich diese Wertschätzung diesem Menschen auch entgegenbringen kann. Als Lehrerin hatte ich einmal eine Schülerin, und ich habe das (.3) das war für mich wie angeworfen, es war für mich ein Problem, ich mochte dieses Kind nicht, ich kann bis heute nicht sagen, warum. Ich habe versucht, dass das Kind in eine andere Klasse kommt, weil mir schon als 22-jähriger Person klar war, dass es nicht gut ist für das Kind bei mir, ich kann ihm nicht das geben, was es verdient hätte. Es gab aber leider keine Möglichkeit, das Kind zu versetzen. Und heute würde ich ein solches Kind nicht aufnehmen, weil eben die Beziehung nicht tragfähig wäre. Und wenn die Beziehung nicht tragfähig ist, ist eine schwierige Lernsituation, auch wenn man das noch so geschickt macht, ist dann nicht optimal, höchstens suboptimal.

I: Was gehört denn für Sie zu einer Wertschätzung, was ist für Sie Wertschätzung. Also wie leben Sie das konkret?

A: Tja, dass ich eben aufmerksam bin, nachfrage, dass ich versuche, genau zuzuhören, das zu würdigen auch, wenn ich eine Möglichkeit habe. Natürlich versuche ich sehr bewusst, das Kind zu unterstützen, zu bestärken auch. Ja, also, letztlich ist es eine Frage des Gefühls. Es kam mal ein Junge vor einiger Zeit, der war sehr speziell, und im ersten Moment war ich unsicher, ob ich einfach den quasi in die Arme nehmen könnte. Dann gebe ich mir drei bis fünf Stunden Zeit, um das zu beobachten, das hat sich dann sehr schnell verändert. Das ist jetzt ein Junge, der gerät ständig in Panik und hat dann so ((ahmt Schreck nach)) so wie Anfälle, und dann weint er und entschuldigt sich und so, und das ist ganz schwierig. Wenn es für mich nicht möglich wäre, diesen Jungen dann auch mal zu nehmen, um ihn zu beruhigen. Wenn ich merken würde, mhm, dem möchte ich nicht zu nahe kommen, dann könnte ich mit dem arbeiten, aber das funktioniert wunderbar, und er beruhigt sich mehr und mehr. Das ist natürlich (ein Gewinn), ich bin auch ausgebildete Psychotherapeutin und merke natürlich sehr genau, wo auch schwierige Themen sind. Konkret ein Kind mit grossen Prüfungsängsten mit grossen Blockaden, das irgendwie nicht fähig ist, im Unterricht zu partizipieren. Das Ziel ist, eine Vertrauenssituation zu schaffen, dass die Kinder dann über

das auch berichten, wo auch Schamgefühle sind, Verletzungen sind, und dann mache ich lösungsorientiertes Malen, das ist eine psychotherapeutische Methode, das ist super =

I: =Psychotherapeutisches Malen?

A: Ja. Da kann man so punktuell, das ist nicht eine Therapie, wo man stundenlang über die Sachen spricht, sondern da kann man punktuell ein Thema genauer anschauen und dann auf einer, also Metaphern, auf einer symbolischen Ebene damit arbeiten, etwas malen und das einfach dann auf der Seite lassen, ab und zu wieder ein bisschen hervorheben, schauen, hat sich die Situation schon verändert, man arbeitet mit Skalen. Und im Normalfall funktioniert das.

Ich habe jetzt zum Beispiel einen Jungen in einer sehr schwierigen Situation, geschiedene Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht, und er hasst den Vater, weil der ihn ständig entwertet. Er hat grosse Prüfungsängste, und jetzt habe ich mit dem auch gemalt. Er hat dann auf der Symbolebene, für was wir erarbeitet haben, eine Rübe gemalt, und da habe ich ihn das erste Mal entspannt erlebt. Als er diese Rübe malen sollte, hat er gelacht, hat sich gebogen vor Lachen und sich nur gewundert, was ihm das denn nützen könne. Und gestern habe ich ihm gesagt, weisst du was, ich mache dann immer eine Visitenkarte, laminiert, dann hat er das wieder anschaut, viel gelacht und gefragt, was ihm das denn helfen soll. Da habe ich ihm gesagt: Probiere, ein bisschen Vertrauen zu mir zu haben, nimm es einfach mit und gib das irgendwohin, wo das ein gutes Plätzchen hat, damit du es immer wieder siehst, und dann beobachten wir gemeinsam. Ich bin überzeugt, das wird ihm auch helfen, dass er bisschen aus seinem permanenten Stress herausfindet.

Also von daher bin ich natürlich geschult, was Beziehungen anbelangt. Und eben von der Grundorientierung her, das hat mir spontan gefallen, ich war junge Lehrerin und bin dann irgendwann auf Rogers gestossen, auch Ruth Cohn, ich habe eigentlich so nach ihrer Methode auch dann unterrichtet, weil dort die explizite Beziehungspflege auch Thema war. Echtheit, Kongruenz und Wertschätzung sind so die drei Grundbegriffe bei Rogers, und was mir auch gefällt bei ihm, dass er grundsätzlich, das ist halt ein Humanist, von einem positiven Menschenbild ausgeht, und dass er sagt, dass wenn eben die Bedingungen rundherum menschenfreundlich, oder ich weiss nicht, wie ich es sagen soll, dass wenn die Bedingungen so sind, dass sich die Person entwickeln kann, entfalten kann, und eben nicht verdorrt, dass eben auch im Menschen drin eine Tendenz ist, die sich selbst aktualisiert mit dieser Selbstaktualisierungstendenz. Dass ich einfach in dem Sinn nur einen Raum schaffen muss, und das erlebe ich ständig, dann beginnen die Kinder wieder zu lachen und sind wieder zuversichtlicher. Das ist natürlich auch der Grund, wieso mir die Arbeit so gut gefällt. Also ich weiss, wenn Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene Probleme haben, ich weiss heute, weiss ganz genau, dass ich denen helfen kann. Ich kann denen aus dem Buchstabensumpf

heraus helfen, weil es eben hierarchisch ist, schön Schritt für Schritt. Die durchschauen das ja nicht, müssen sie auch nicht. Wichtig ist, dass sie eine, und da mogeln wir nicht, ich mache unvorbereitete Diktate und die schreiben dann zum Teil (.5). Gestern hat einer ein Sechstklässler ist das, sehr schwierige Situation, aber er hat es dann geschafft, 120 Wörter unvorbereitet, weil er alphabetische Strategie jetzt anwendet, bis auf einen ö-Fehler hat er fehlerfrei geschrieben. Das stärkt sie natürlich. Ich muss ihm nicht sagen, du bist gut, er erlebt es ja selbst. Nun gehen sie dann gern nach Hause, und ich mache das auch bewusst, ich lade die Eltern auch ein, damit sie das ansehen und eben auf (.4), bei diesem Jungen mit der Rübe, sein Vater ist ein eiskalter Mensch und entwertet sein Kind dermassen; er hat auch Panik gehabt, der Vater gehe wieder vor Gericht und verlange, dass er zu ihm gehen müsse, und ich habe ihn beruhigt und gesagt, du bist vierzehn, das Gericht würde dich fragen, du musst keine Angst haben, du musst dort niemals hingehen, es kann dich niemand zwingen. Und jetzt habe ich ihm vorgeschlagen, dass, der Vater sagt zwar, er fände das gut, er gebe ihm die Möglichkeit, sich zu verbessern, gleichzeitig entwertet er ihn immer als er () weiss doch auch nicht, weiss die Wörter nicht, schrecklich, es hat mich geschauert. Da habe ich ihm gestern vorgeschlagen, dass er den Vater einlade nach der Lernkontrolle. Da hat er sofort gesagt, nein, sicher nicht. Da habe ich gesagt, weisst du was, jetzt üben wir noch zwei Stunden, dann machen wir die Lernkontrolle, und wenn sie gut herausgekommen ist, überlegst du dir nochmals, ob du nicht willst, dass dein Vater sieht, dass du Fortschritte machst. Der soll das sehen, dass du dir Mühe gibst und dass du dich entwickelst. Da hat er gefunden, ja gut, schauen wir mal.

Ich versuche natürlich im ganzen Arrangement die Wertschätzung, also mehr die Bedingungen, auch zusammen mit der Schule, wenn es nötig ist, Bedingungen zu schaffen, dass die Kinder atmen können, dass sie sich überhaupt entwickeln können. Es gibt verschiedene, auf der persönlichen Ebene und auf der Systemebene, die Systemtherapie. Elternhaus, Therapie, Schule oder alles zusammen.

I: Sie sind hier in der Einzeltherapie, und ich als Lehrpersonen habe mehrere Kinder, jetzt zum Glück auch nicht sehr viele, also vierzehn, aber immerhin viele für eine Sprachheilschule. Was würden Sie mir jetzt mitgeben für Ihren Lehrgang? Was ist so das Wichtigste, dies umzusetzen?

A: Ich habe mir das nicht überlegt, ich sage es einfach aus dem Stegreif. Generell denke ich, es ist, ich möchte ermutigen, die, wie man das heute oft versteht, diese Individualisierung bis zum Letzten ein bisschen aufzugeben. Und ich möchte mitgeben den Mut, die Kinder rund um die Buchstaben liebevoll an die Hand zu nehmen. Sie durch den Dschungel der Buchstaben zu führen. Und ich würde, damit möglichst viele Kinder wirklich Lernfortschritte machen können, versuchen, das ist auch (.4) Buchstaben geben immer auch Grund, Spiele

zu machen, es hat auch schöne Aspekte. Einfach wirklich sie mehr oder weniger zu leiten und sie nicht zu viel alleine in irgendeinem Tempo, wo dann alle den Überblick verlieren, das, denke ich, wäre schade.

I: Und in dieser Phase, wo die einen schon an Schlusskontrolle wären, und die andern sind immer noch weit hinten, dann warten, und die machen dann etwas anderes?

A: Eben ja, dort soll man individualisieren.

I: Spiele?

A: Es kann auch ganz anderes.

I: Oder auch anderes, also Mensch und Umwelt, oder so.

A: Ja. Ich bin sehr nüchtern, ich weiss auch, Rechtschreibung ist ja letztlich eigentlich nicht so doof, also da verstehe ich alle, die Mühe haben. Und ich bin sehr pragmatisch: wenn sie ein Etappenziel erreicht haben, dann ist es erreicht, und dann finde ich, müssen sie sich überhaupt nicht mehr mit Rechtschreibung beschäftigen, das ist sinnlos. Vor allem wenn es eine Schule ist, wo ein Konzept ist über alle Stufen, dann weiss jede Stufe, was wird wo thematisiert, und dann muss ich ja nicht irgendetwas darüber hinaus noch machen, sondern sollen sie irgendetwas machen, was sinnvoll ist für die Kinder oder wo sie Spass haben.

Ich habe nie unterrichtet in der Klasse, ich kann es nur erzählen von Lehrpersonen, es gibt dann Kinder die machen gerne ähnliche Übungen, plötzlich generieren sie ähnliche Übungen, irgendetwas, was ihnen gefallen hat, für die andern der Klasse. Die dürfen doch das. Aber wenn jetzt für Mensch und Umwelt irgendein Thema anfällt, dann wäre das vielleicht auch eine Variante.

Ich finde einfach wichtig, dass die Kinder, die langsam sind, die Zeit haben, im integrierten Unterricht dran zu bleiben. Früher hatten sie zum Teil zwei, drei oder viel mehr Jahre Einzelunterricht, und der ist ja weggefallen, also muss diese Einzelstunde integriert im Unterricht sein. Das ist meine Meinung. Sonst profitieren die gar nichts. Weil, die Heilpädagogen können nicht punktuell dann bei Kindern, die Mühe haben, noch irgendetwas machen, das geht nicht. Das Konzept sollte - der rote Faden sollte wirklich in der Schule entwickelt sein, dass man das schön durchzieht, und wenn die Ziele erreicht sind, kann man aus diesem Rechtschreibgefäss aussteigen und irgendetwas machen.

Eben, da würde ich die Individualisierung weglassen. Es haben mir auch schon Leute gesagt, ich solle dann darüber hinaus mit den guten irgendwelche Übungen, dann finde ich nein, ich bin pragmatisch, wenn sie richtig schreiben, reicht es doch, sie möchten ja keine Linguisten werden, das ist nicht die Absicht. Meine Absicht war eigentlich, mit dem primäre Prävention zu machen. Also eine Schulung, damit, nein, primäre Prävention ist vielleicht

auch - wenigstens ein Schulung, dass sie möglichst mit viel Wissen die Schule verlassen können. Weil, die andern Geschichten kenne ich, das ist sehr demütigend, wenn man nicht richtig schreiben kann.

Mir hat gleich (kürzlich) eine Kollegin erzählt, die war bei Ruf-Gallin in einem Kurs, und ich finde eben, das testologische Lernen finde ich super, aber die haben dann auch wieder statistisch, auch prozentual ausgerechnet, wie wichtig die Rechtschreibung ist. Da habe ich ihr gesagt, ja das stimmt. Letztlich ist es vielleicht die letzten fünf bis zehn Prozent der Sprachleistung, aber für diejenigen, die nicht richtig schreiben können, ist die Rechtschreibung alles. Man ist so entblösst in einer Schwäche, kann man nicht verstecken. Die erleben das ganz anders.

3.2 Inhaltsanalyse

Tabelle 4: Vollständige Inhaltsanalyse

Titel	Beschrieb	Indikatoren	Ankerbeispiele
Test	Diese Kategorie beschreibt welche Tests und Vorgehen bei einer Standortbestimmung empfehlenswert sind.	Antwort auf die Frage: Welches Vorgehen kann bei einer „Standortbestimmung“ der Rechtschreibung hilfreich sein? Wörter wie: Lernkontrolle/ Hamburger Schreibprobe / DRT-Test/ Fehleranalyse/ Diktat/ A4-Seite/ Benton	-der Test ist die relative Position, plus die Fehleranalyse gibt inhaltlich Auskunft über die Fehler -ich sage dem Übungsdiktat, wo das Wissen angewendet wird, es geht darum, Automatismen aufzubauen, und wenn das alles klappt, kommt eine Lernkontrolle -vorgängig lasse ich mir eine A4 Seite schreiben, damit ich generell sehe, wie ein Text daher kommt -das Bildliche ist zentral, ich mach bei allen Kindern auch den Benton Test, da schaue ich visuelle
Förderung	Hier erfährt man, auf was bei einer Förderung zu achten ist.	Antwort auf die Frage: Auf was muss ich bei der „Rechtschreibförderung“ achten? Wörter wie: Förderung/	-Dass man genau hinschaut und schaut, was sind das für Fehler, und von dort her dann eigentlich die Förderung konzipiert -Und es braucht weiter das Wissen darüber, welche kognitiven Ressourcen vorhanden sein müssen, um entsprechend die Förderung zu gestalten -Auf welcher Stufe sind welche Entwicklungsschritte möglich, nötig, welche Förderaufträge

		Ressourcen/ Entwicklungsschritte/ Förderaufträge	
Orthographie/ Rechtschreibung	Man erfährt hier, welchen Stellenwert die Rechtschreibung in verschiedenen Bereichen hat.	Antwort auf die Frage: Welchen Stellenwert hat die Rechtschreibung für die Lehrperson und die Gesellschaft? Wörter wie: Rechtschreibung/ Orthographie	-das testologische Lernen finde ich super, aber die haben dann auch wieder statistisch, auch prozentual ausgerechnet, wie wichtig die Rechtschreibung ist. Letztlich ist es vielleicht die letzten fünf bis zehn Prozent der Sprachleistung, aber für diejenigen, die nicht richtig schreiben können, ist die Rechtschreibung alles. -In der Rechtschreibung wäre das einerseits, dass die Lehrpersonen wissen, wie das eigentlich entwickelt und zwar en détail, ohne dieses Wissen kann ich gar keine Diagnose machen, dass die zweiten explizit wissen, was die deutsche Rechtschreibung überhaupt ist, wie dieses System funktioniert, dass sie ein Sprachbewusstsein haben, nicht nur phonologisch, sondern primär orthographisch. Wenn die Lehrpersonen einfach richtig schreiben können im Prinzip, sind sie nicht vorbereitet, einen kompetenten Unterricht zu machen, weil ihnen die Sachzusammenhänge fehlen
Unterricht	Diese Kategorie beschreibt welches Wissen sich eine Lehrperson für das Erteilen eines Rechtschreibunterrichts aneignen sollte.	Antwort auf die Frage: Welches Wissen braucht eine Lehrperson über die Rechtschreibung, damit sie überhaupt Rechtschreibunterricht erteilen kann? Wörter wie: Rechtschreibung/ Diagnose/ System/ Sprachbewusstsein/ Ressourcen/ Lehrperson/	-In der Rechtschreibung wäre das einerseits, dass die Lehrpersonen wissen, wie das eigentlich entwickelt und zwar en détail, ohne dieses Wissen kann ich gar keine Diagnose machen, dass die zweiten explizit wissen, was die deutsche Rechtschreibung überhaupt ist, wie dieses System funktioniert, dass sie ein Sprachbewusstsein haben, nicht nur phonologisch, sondern primär orthographisch. Wenn die Lehrpersonen einfach richtig schreiben können im Prinzip, sind sie nicht vorbereitet, einen kompetenten Unterricht zu machen, weil ihnen die Sachzusammenhänge fehlen -Und es braucht weiter das Wissen darüber, welche kognitiven Ressourcen vorhanden sein müssen, um entsprechend die Förderung zu gestalten.

		Sachzusammenhänge	
Beziehung	Hier erfährt man, wie wichtig der Beziehungsfaktor ist.	<p>Antwort auf die Frage: Wie kann eine Lehrperson eine gute Beziehung zum Kind gestalten?</p> <p>Wörter wie: Lehrperson/ Dialog/ beziehungsfähig/ Fachkompetenz/ Beziehungskompetenz/ Vertrauensverhältnis/ Carl Rogers/ Wertschätzung/ Echtheit/ Kongruenz</p>	<p>-und das gilt für alle Lernbereiche, ein sehr explizites Wissen, und die Fähigkeit als Lehrperson, beziehungsfähig zu sein, in Kontakt treten zu können mit den Kindern, Kommunikationsfähigkeiten zu haben, dass man im Dialog mit den Kindern arbeitet</p> <p>-Also ich finde, die Fachkompetenz muss hoch sein, aber die Beziehungskompetenz muss auch hoch sein.</p> <p>-Da war einmal eine Lehrperson, zu der hatten sie ein gutes Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis, und die Person hat sie irgendwie ermutigt, nie aufzugeben.</p> <p>-Also eben eigentlich sind so die Grundmerkmale, wie Carl Rogers gemacht hat, dass ich in echt, auch in der Konfrontation, manchmal muss ich meine Schüler konfrontieren.</p> <p>-Und das Zweite ist die Wertschätzung natürlich, das ist das A und O.</p> <p>-Tja, dass ich eben aufmerksam bin, nachfrage, dass ich versuche, genau zuzuhören, das zu würdigen auch, wenn ich eine Möglichkeit habe. Natürlich versuche ich sehr bewusst das Kind zu unterstützen, zu bestärken auch. Ja, also, letztlich ist es eine Frage des Gefühls.</p> <p>-Echtheit, Kongruenz und Wertschätzung sind so die drei Grundbegriffe bei Rogers, und was mir auch einfällt bei ihm, dass er grundsätzlich, das ist halt ein Humanist, von einem positiven Menschenbild ausgeht, und dass er sagt, dass wenn eben die Bedingungen rundherum menschenfreundlich, oder ich weiss nicht, wie ich es sagen soll, dass wenn die Bedingungen so sind, dass sich die Person entwickeln kann</p> <p>Ich sage auch, dass jede Lehrperson sollte eigentlich zwei Jahre Psychotherapie machen. Ich habe viele neurotische Lehrpersonen kennengelernt, und wenn jemand neurotisch ist, so ist die ganze Beziehungssituation irgendwie getrübt. Also, das ist das A und O, das ist einfach aus dem Bauch heraus, denke ich immer, es ist wahrscheinlich mindestens bis zu 50% am Schulerfolg beteiligt.</p>
Ziele	In dieser Kategorie erfährt man	<p>Antwort auf die Frage: Welches Ziel</p>	<p>-Eben, die müssen definiert sein, und dann braucht es Instrumente, und das ist ein Teil in meinem Lehrgang, ist das von da her eben total strukturiert,</p>

	welches Ziel von Bedeutung ist.	sollten alle Schüler und Schülerinnen erreichen? Wörter wie: Lehrgang/strukturiert/Minimalziel/Ziel/Etappenziel/Gesamtziel	weil ich Ziele definiere, inhaltliche Ziele -dass möglichst alle Schulabgänger mehr oder weniger richtig schreiben können, dann erreichen wir Minimalziele. -sondern es geht mir um ein Gesamtziel für möglichst alle, das heisst, ich orientiere mich nur an den Minimalzielen. -wenn sie ein Etappenziel erreicht haben, dass ist es erreicht, und dann finde ich, müssen sie überhaupt nicht mehr mit der Rechtschreibung beschäftigen, das ist sinnlos.
Inhalte	Hier erfährt man, wie der Inhalt im Lehrmittel vermittelt wird.	Antwort auf die Frage: Wie wissen die Kinder an welchem Inhalt sie arbeiten? Wörter wie: Ziele/ Inhalt/ Unterricht/ Sprachbewusstheit/ Thema	-Es geht darum, Ziele zu definieren, sie anzustreben, zu überprüfen, und dann als nächsten Schritt dafür zu sorgen, dass diese Inhalte mitgenommen werden im alltäglichen Unterricht. -Einerseits geht es immer um Sprachbewusstheit, dass die Kinder überhaupt mental mitkriegen, was ist eigentlich das Thema. -wenn ein Inhalt, also nach einer Kapitelüberschrift schreibe ich immer hin, was das Ziel ist, leicht grau unterlegt, in der Hoffnung, dass das irgendwie wahrgenommen wird, dass die Kinder, wenn sie arbeiten, wissen, aha, jetzt bin ich an dieser Thematik.
Sprachbewusstheit	Es geht hier um die Bedeutung der Sprachbewusstheit.	Antwort auf die Frage: Wie wird die Sprachbewusstheit gefördert? Wörter wie: Sprachbewusstheit/ Rechtschreibprobleme/ Logik/ Metakognition	-Einerseits geht es immer um die Sprachbewusstheit, dass die Kinder überhaupt mental mitkriegen, was ist eigentlich das Thema. -Das ist auch die Chance für Kinder mit grossen Rechtschreibproblemen, die oft in Mathe relativ gut sind, dass sie ganz erleichtert sind, dass ihre Logik hier auch Platz findet, und dass die das explizit, das wird bei mir explizit, wie soll ich sagen, dass wir das verbalisieren. Das ist Metakognition oder Sprachbewusstheit.
üben	In dieser Kategorie geht es um den Stellenwert des Übens.	Antwort auf die Frage: Wie lange muss geübt werden? Wörter wie: Automatismen/ üben/ Lernkontrolle	-Es geht darum, das aufzunehmen und letztlich Automatismen zu bilden. Dann kommt das Üben, in verschiedenen Varianten, und wenn dann die Lehrperson sieht, dass das klappt, dann kommt die Lernkontrolle.

Methodik-Didaktik	In dieser Kategorie geht es um die Wichtigkeit der Minimalziele.	<p>Antwort auf die Frage: Wie erreichen alle Schüler und Schülerinnen die Minimalziele?</p> <p>Wörter wie: Gesamtziel/ Minimalziel/ Individualisierung/ Ziele/ Rechtschreibprobleme/ Lernkontrolle/ hierarchisch/ strukturiert</p>	<p>- In der Einzelsituation ist es einfacher, da habe ich natürlich privilegierte Verhältnisse. Und in der Schule, also ich bin generell der Meinung, wenn es als Gesamtziel für die Schule wichtig ist, dass möglichst alle Schulabgänger mehr oder weniger richtig schreiben können, dann erreichen wir Minimalziele.</p> <p>-Die Individualisierung geht dann so, dass vor allem die Langsamlernenden, die ehemaligen Legastheniker, ihre Stunden haben, wo sie diese Ziele erarbeiten können, und Kinder, die keine grossen Rechtschreibprobleme haben und schnell durch diese Themen sind, soll man so individualisieren, dass sie irgendwas anderes machen, aber dass die ganze Klasse wartet, bis zur Lernkontrolle. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil mein Lehrgang eben hierarchisch ist, weil die Lehrperson letztlich bei jedem einzelnen Wort – muss das Kind theoretisch schon können, oder haben wir das nicht schon gehabt. Wie in der Mathematik; man würde nie von einem Zweitklässler eine Prozentrechnung verlangen. Aber wenn wir Rechtschreibung nicht strukturiert unterrichten, dann haben wir immer alle Wörter, alle Fehler in einem Topf, und das ist dann so schwierig in diesem Kontext.</p>
Hierarchie	Es geht hier um die Wichtigkeit der Hierarchie innerhalb des Lehrgangs.	<p>Antwort auf die Frage: Welche Hilfe bietet der Lehrgang für Leute mit Rechtschreibproblemen?</p> <p>Wörter wie: Teilleistungstärke/ Psychologie/ hierarchisch/ Lehrgang/ Struktur</p>	<p>-Dann habe ich eine Teilleistungstärke, also man braucht auch viel Psychologie, um die Kinder zum Schreiben zu bringen, deshalb auch die Hierarchie, damit sie möglichst wenig Misserfolge haben.</p> <p>-Also ich weiss, wenn Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene Probleme haben, ich weiss heute, weiss ich genau, dass ich denen helfen kann. Ich kann denen aus dem Buchstabensumpf heraushelfen, weil es eben hierarchisch ist, schön Schritt für Schritt.</p> <p>-weil mein Lehrgang eben hierarchisch ist</p>
Metakognition	In dieser Kategorie geht es	<p>Antwort auf die Frage: Wie erkenne</p>	<p>-Also ich schreibe nicht darüber, sondern ich praktiziere Metakognition.</p> <p>-Metakognition ist zum Beispiel, wenn die Kinder</p>

	darum wie Metakognition umgesetzt wird.	ich, dass Metakognition praktiziert wird? Wörter wie: praktizieren/ Metakognition/ Struktur/ Sprachbewusstheit/ kommunizieren	die Bausteine suchen, das ist schon Metakognition, dass man die Struktur der Wörter offenlegt. -Dass sie eben das erkennen, diese Struktur plus die Gesetzmässigkeit. Und wenn man das dann bezeichnet, ja, das ist für mich, denke ich, Metakognition. -Das ist Metakognition oder Sprachbewusstheit. Wenn sie kommunizieren können, wenn sie mir das erklären können, dann weiss ich, sie haben es begriffen.
Regeln	Es geht darum, dass Regeln und Regelwörter sehr wichtig sind.	Antwort auf die Frage: Welche Rolle spielen die Regeln? Wörter wie: Regelbereich / Übung/ Dialog/ Regelwörter/ Lernwörter	-es sind sechs Regelbereiche, die Schritt für Schritt bearbeitet werden, und wenn zum Beispiel die erste Regel ist, gibt es Übung, die man geleitet mit den Kindern, die die Kinder zu zweit oder alleine im inneren Dialog machen -Am Anfang hat es viele Regelwörter, häufige, aber die müssen irgendwann richtig geschrieben werden, und sowieso die Lernwörter müssen sie auch lernen.
Handeln und lernen	Hier erfährt man, welche Handlungsmöglichkeiten der Lehrgang bietet, im Sinne des handelnden Lernens.	Antwort auf die Frage: Wie können die Kinder handelnd lernen? Wörter wie: generieren/ handelnd/ Struktur/ Wortbausteine/ Händen/ Ebenen/ kognitiv	-Wörter generieren, sinnvolle, sinnlose, es gibt da ganz viele Ideen, was man mit diesen Bausteinen handelnd machen kann. -handelnd gibt es sehr wenig Möglichkeiten, aber wenn die Struktur eingeführt wird, dann ist das Handeln sehr wichtig, vor allem für die jüngeren Kinder, desto eher, dass sie eben nicht nur von diesen Bausteinen hören, sondern dass sie diese Wortbausteine in den Händen haben und wirklich handelnd Erfahrungen machen -Handeln ist immer auf verschiedenen Ebenen. Das empfinde ich auch als Handeln, dass man kognitiv diese Strukturen erkennt und die Zusammenhänge benennt.
Lehrgang	Hier geht es um den Unterschied zwischen Lehrmittel und Lehrgang.	Antwort auf die Frage: Wie arbeitet die Lehrperson mit dem Lehrgang? Wörter wie: Lehrmittel/ Lehrgang/	-mein Ding ist kein Lehrmittel, das ist wirklich ein Lehrgang. -Ein Lehrgang ist wirklich ganz streng, es ist wirklich ein Korsett.

		Korsett	
Kognition	Es geht hier darum, dass der Zugang zum Lehrgang auf eher kognitiver Ebene ist.	Antwort auf die Frage: Auf welcher Ebene kann ich die Rechtschreibung erlernen? Wörter wie: Rechtschreibung/ logisch/ Kernwörter/ Kartei/ integriertes Schreiben	-Also die Rechtschreibung kann man zu einem sehr weiten guten Teil kognitiv erschliessen. -Es ist wirklich sehr kognitiv, aber sehr logisch, meine ich, aber es gibt natürlich eine gewisse Anzahl von Kernwörtern, die einfach nicht diesen Regeln entsprechen, aus verschiedenen Gründen. Und parallel zu diesem kognitiven, analysierenden Tun gibt es bei mir eine Kartei, wo es das Ziel ist, einzig, automatisiert integriertes Schreiben
Morphem	Es geht hier um den Stellenwert der Morpheme.	Antwort auf die Frage: Wie wichtig sind die Morpheme? Wörter wie: Morphem/ Grösse/ Einzelmateriale/ Komplexität/ Morphemtrainer/ Morpheus	-Also es ist so, die Struktur, es gibt etwa dreitausend Morpheme. -Für mich ist ganz klar, der Zugang des Morphems, das zeigt sich jetzt ja auch, jetzt kommt über das Morphem in den Schulbüchern, das ist eine klar definierte Grösse. -Es ist zu viel Einzelmaterial, und es ist leider der Vorteil der Morphem-Methode, dass ich eben Komplexität reduziere. -Es gibt auch andere, es gibt einen Morphemtrainer, wie heisst das, Morpheus.
Raum	Hier geht es um die Bedingungen, damit jemand gerne schreiben lernt.	Antwort auf die Frage: Was muss geschehen, damit die Kinder schreiben wollen? Wörter wie: erleben/ Raum schaffen/ lachen/Bedingungen	-Dass ich einfach in dem Sinn nur einen Raum schaffen muss, und das erlebe ich ständig, dann beginnen die Kinder wieder zu lachen und sind wieder zuversichtlicher. -Bedingungen zu schaffen, dass die Kinder atmen können
Eltern	In dieser Kategorie geht es um die	Antwort auf die Frage: Welchen Einfluss hat	-Ich habe jetzt zum Beispiel einen Jungen in einer sehr schwierigen Situation, geschiedene Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht, und er hasst den Vater, weil der ihn ständig entwertet.

	Beziehung zwischen Schüler / Schülerin und Eltern.	die Beziehung der Eltern auf das Schreiben – Lernen-Wollen? Wörter wie: Jungen/ geschieden/ Vater/ Lernkontrolle/ nach hause/ Eltern	-Und jetzt habe ich ihm vorgeschlagen, dass er den Vater einlade nach der Lernkontrolle. -Nun gehen sie wieder gerne nach hause, und ich mache das auch bewusst, ich lade die Eltern auch ein, damit sie das ansehen
--	--	---	---

4. Hypothesen

4.1 Zusammenfügung der Hypothese 3 mit der Hypothese 5

Tabelle 5: Zusammenzug Hypothese 3 und 5

Definitionen des Merkmals „Lernförderliches Klima)	Indikatoren zum Merkmal „Lernförderliches Klima“ (Hypothese 3)	Unterrichtliche Schlussfolgerungen der Theorie (Hypothese 5)
Der Rechtschreibunterricht ist gekennzeichnet durch gegenseitigen Respekt.	-Die Lehrperson geht respektvoll mit den Lernenden um. - Kein Schüler und keine Schülerin werden wegen geringer Leistungen diskriminiert. -Es gibt keine versteckte Diskriminierung von Mitschüler und Mitschülerinnen. -Ihre Sprache ist frei von Beleidigungen, Zoten usw. -Es gibt kein aggressives Verhalten einzelner Schüler und Schülerinnen gegeneinander. -Die Schüler und Schülerinnen beschimpfen einander nicht. -Es gibt nur wenig Rivalitäten und Machtkämpfe zwischen den SchülerCliquen.	-Lehrperson hört den Kindern zu, würdigt, unterstützt und bestärkt. -Die Lehrperson erwidert die Blickkontakte und reagiert sofort auf diese. -Die Lehrperson wendet sich dem Kind zu und zeigt freundliches Interesse an ihm. -Das Verhalten der Lehrperson ist echt, kongruent und wertschätzend. -Die Lehrperson lässt das Kind neugierig zu sein, Herausforderungen zu erleben und lässt es zu, sich selbst auszuprobieren zu können.
Der Rechtschreibunterricht ist gekennzeichnet durch verlässlich eingehaltene Regeln.	-Die Lernenden ermahnen sich selbst, gemeinsam vereinbarte Regeln einzuhalten.	
Der Rechtschreibunterricht ist gekennzeichnet durch gemeinsam geteilte Verantwortung.	-Es gibt klar definierte Klassenämter.	-Die Lehrperson gibt auch die Kontrolle an die Kinder ab, damit die Lernenden ihre

		<p>Selbstwirksamkeit erleben können.</p> <p>-Die Lehrperson übergibt den Kindern Verantwortung, traut und mutet ihnen Dinge zu.</p>
<p>Der Rechtschreibunterricht ist gekennzeichnet durch Gerechtigkeit der Lehrperson gegenüber jedem Einzelnen und dem Lernverband insgesamt.</p>	<p>-Es gibt keine Bevorzugungen oder Benachteiligung einzelner Schüler und Schülerinnen.</p>	<p>-Die Lehrperson lässt das Kind gehen und empfängt es wieder und bietet Hilfe an.</p>
<p>Der Rechtschreibunterricht ist gekennzeichnet durch Fürsorge der Lehrperson für die Lernenden und der Lernenden untereinander.</p>	<p>-Die Schüler und Schülerinnen nehmen beim Lernen Rücksicht aufeinander und helfen einander.</p> <p>-Hin und wieder wird gelacht.</p>	<p>-Die Lehrperson reagiert feinfühlig und sofort auf das Verhalten und die Signale des Schülers und der Schülerin.</p> <p>-Die Lehrperson fragt nach der Befindlichkeit der Schüler und Schülerinnen. Das gegenseitige Äussern der Befindlichkeit hat Platz im Unterricht.</p> <p>-Die Lehrperson ermutigt und beruhigt die Schüler und Schülerinnen in angezeigten Momenten.</p> <p>- Die Lehrperson bietet einen Raum, ein Gefäss (Containment), in dem das Kind Schutz, Zugehörigkeit sowie die Möglichkeit hat sich weiter zu entwickeln.</p> <p>-Die Eltern werden in Lernprozess miteinbezogen.</p>

5. Vorbereitung der Dokumentation der Aktionsforschung

5.1 Zeitplan für den Durchführungszyklus

Die Durchführung des Entwicklungsprojekts geschieht im Zeitraum von Woche 9 - Woche 16, d.h. vom 27. März bis 20. April 2012. Die Doppellektionen sind jeweils von 9.00h – 11.00h. Die Zehnuhrpause (9.50h – 10.10h) liegt dazwischen.

Tabelle 6: Zeitplan des Durchführungszyklus

Woche	Forschungshandeln	Unterricht	Agenda Schule
9	Messpunkt 1 (3Fehleranalysen)	-Information über Rechtschreibprojekt und Fehleranalysen	-J.Müllener (Klassenrat) -keine Supervision
10	-teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch führen -Beobachtungen der Lernenden zu den 10 Indikatoren „Lernförderliches Klima“	1. Unterrichtseinheit -erklären der drei Ebenen (lautgetreue Wörter/ Regelwörter/ Lernwörter) - arbeiten in den Gruppen A, B, C 2. Unterrichtseinheit -arbeiten in den Gruppen A, B, C -besprechen der individuellen Fehleranalysen	-Vor-SSG -SSG -Bereichssitzung
11	-teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch führen -Beobachtungen der Lernenden zu den 10 Indikatoren „Lernförderliches Klima“	3. Unterrichtseinheit -arbeiten in den Gruppen A, B, C -besprechen der individuellen Fehleranalysen 4. Unterrichtseinheit -Einführung der Lernkartei - arbeiten in den Gruppen A, B, C	-Besuch Lagerhaus -Besuche auswärts
12	-teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch führen -Beobachtungen der Lernenden zu den 10 Indikatoren „Lernförderliches Klima“	5. Unterrichtseinheit -Einführung der Lernkartei -arbeiten in den Gruppen A, B, C 6. Unterrichtseinheit - arbeiten in den Gruppen A, B, C	-Schnuppertag für neu eintretende Kinder -SSG -Kernteamsitzung
13	-teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch führen -Beobachtungen der Lernenden zu den 10 Indikatoren „Lernförderliches Klima“	7. Unterrichtseinheit -Arbeit mit der Lernkartei -arbeiten in den Gruppen A, B, C 8. Unterrichtseinheit -Arbeit mit der Lernkartei -arbeiten in den Gruppen	-Supervision
14	-teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch führen -Beobachtungen der Lernenden zu den 10 Indikatoren „Lernförderliches Klima“	9. Unterrichtseinheit -Arbeit mit der Lernkartei -arbeiten in den Gruppen 10. Unterrichtseinheit	-interne Weiterbildung mit Nina Katz -Vor-SSG -SSG

		-Arbeit mit der Lernkartei -arbeiten in den Gruppen	-Schwimmsitzung
15	-teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch führen -Beobachtungen der Lernenden zu den 10 Indikatoren „Lernförderliches Klima“	11. Unterrichtseinheit -Arbeit mit der Lernkartei -arbeiten in den Gruppen 12. Unterrichtseinheit -Arbeit mit der Lernkartei -arbeiten in den Gruppen	-Ostermontag -SSG -Besuch der Heilpädagogin
16	Messpunkt 2 (3Fehleranalysen)		-SSG

5.2 Rechtschreibtagebuch

Meine Rechtschreibthemen sind: _____

- A) Hast du dein/ deine Ziele erreicht?
- B) Was gelang dir heute in Bezug auf die Rechtschreibung gut?
- C) Wo hattest du Schwierigkeiten?
- D) Wie bist du mit diesen Schwierigkeiten umgegangen?
- E) Was nimmst du dir für das nächste Mal vor?
- F) Was hast du beobachtet in Bezug auf das „lernförderliche Klima“?

5.3 Lernpartnerschaften

Legende:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| A – Lernende 1 | H – Lernende 2 |
| B – Lernende 10 | I – Lernenden 7 |
| C – Lernende 11 | J – Lernende 3 |
| D – Lernende 12 | K – Lernende 8 |
| E – Lernende 6 | L – Lernende 4 |
| F – Lernende 9 | M - Lernende 14 |
| G – Lernende 5 | N – Lernende 13 |

Mit wem möchtest du auf einer Klassenfahrt im selben Zugabteil sitzen?

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A														
B														
C														
D														
E														
F														
G														
H														
I														
J														
K														
L														
M														
N														
	3	5	5	1	4	6	4	3	3	6	2	1	6	3

Mit wem von der Klasse möchtest du gerne ein Projekt erarbeiten?

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A														
B														
C														
D														
E														
F														
G														
H														
I														
J														
K														
L														
M														
N														
	1	2	2	1	2	3		2	2	2	2	1	2	2

Zuteilung Lernpartnerschaften

L1 – L12

L 7 – L8

L2 – L13

L 5 – L10 – L11

L4 – L6

L 3 – L9 – L14

6. Vollständige Durchführung und Dokumentation der Unterrichtseinheiten

6.1 Unterrichtseinheit 1

<p>1. Lektionsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder erkennen, dass die Rechtschreibung einem System folgt und nicht ein Auswendiglernen aller Wörter bedeutet (lautgetreuen Wörter-Ebene 1/ Regelwörter-Ebene 2/ Lernwörter-Ebene 3) • Die Kinder erarbeiten in den „Niveaugruppen“ ihre ersten Rechtschreibaufträge.
<p>2. Durchführungsform in Stichworten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Plenum: kennenlernen der Struktur der Rechtschreibung: <i>Lauttreue Wörter</i> - Ich schreibe das Wort so wie ich es höre. <i>Regelwörter</i> - Ich weiss wie ich dieses Wort schreibe, weil ich die passende Regel dazu kenne. <i>Lernwörter</i> - Ich weiss wie ich dieses Wort schreibe, weil ich gelernt habe, wie dieses Wort geschrieben wird. • arbeiten in Gruppen: GruppeA (Schulzimmer): organisieren und bereitlegen des notwendigen Materials/ beginnen mit dem Lehrgang zu arbeiten Gruppe B (Gruppenraum): Wortkarten lesen/ Startposten, Übungsposten, Ideenliste, Schlussposten Gruppe C (Gruppenraum): Beginnen mit dem Lösen der Rätsel zu den verschiedenen Lauten
<p>3. Beobachtungen zu den Indikatoren des Zielsystems</p> <p>Ziel 1</p> <p>Ziel 2</p> <p>A) Die Kinder sind aufmerksam, als ich ihnen die drei Ebenen (lautgetreue Wörter/ Regelwörter/ Lernwörter) vorstelle.</p> <p>B) Als ich die Ebene 1 (lautgetreue Wörter) erkläre, streckt L 10 die Hand und sagt, dass es aber auch Wörter gibt, die man nicht so schreibt, wie man sie hört.</p> <p>C) Ich frage die Kinder, ob sie eine Rechtschreibregel kennen. Sie beginnen miteinander zu diskutieren und sind sich nicht einig über verschiedene Regeln.</p> <p>D) Als L6 den Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“ erhält, kommt er zu mir und sagt, dass er diesen in der alten Klasse leider nicht bekommen hat, weil er in die Logopädie-Therapie gehen musste. Er sagt, dass er es gut findet, dass er jetzt mit diesem Buch arbeiten kann.</p> <p>E) Bei der Gruppe B diktieren sie sich die Wörter sofort, ohne vorher die Übungsposten zu lösen. Sie sagen, dass sie die Wörter schon schreiben können. Ich schlage vor, dass sie die ganze Rückseite schreiben lernen sollen. Sie schauen mich mit grossen Augen an und beginnen mit den Übungsposten zu arbeiten.</p> <p>F) Die Gruppe C arbeitet motiviert. Als ich ihnen sage, dass ich für sie ein Mäpplein vorbereitet habe, sagt L 2: „Cool.“</p> <p>G) L2 kommt mich fragen, ob er das Bild ausschneiden soll, obwohl dann auf der Rückseite die Aufgaben zerschnitten werden.</p> <p>3. Gemeinsames Ziel</p> <p>H) Lernförderliches Klima</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alles gut 2. Nein/ Es hat niemand gesagt: „Du bist so blöd.“ 3. Ich habe Kindern geholfen. <p><u>Die Schüler und Schülerinnen sind zu Beginn unruhig und kommen mich oft fragen, vor allem die Gruppe A (Grundbausteine der Rechtschreibung). Ich sage ihnen, dass sie sich gegenseitig helfen sollen und mich nur fragen kommen, wenn es geschrieben steht, dass sie die Lehrperson fragen sollen.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Es hat keine gehabt./ Ich finde es war gut. 5. alle war gut. 6. ok 7. kein Problem. 9. Es war alles ok. 11. Geht so. 12. Es haben alle Kinder gelacht./ gut /gelacht
<p>4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen</p> <p>A) Die Kinder sind erleichtert, weil sie zum ersten Mal über eine Struktur der Rechtschreibung hören.</p> <p>B) L10 weiss, dass man beim Schreiben von Wörtern Regeln anwenden kann. L10 befindet sich in der orthografischen Stufe.</p> <p>C) Die Kinder sind unsicher mit den Regeln.</p> <p>D) L6 fühlte sich dadurch in der „alten Klasse“ nicht gleichwertig gegenüber den anderen Kindern. Jetzt wird L6 gleichwertig behandelt.</p> <p>E) Die Gruppe B merkt, dass sie nicht zu den „Besten“ gehören. Sie denken, dass diese Aufgaben zu leicht sind für sie. Sie können auch schwierige Aufgaben lösen, wie die andere Gruppe auch.</p> <p>F) L 2 ist erleichtert, weil L2 nicht nur zu zweit an etwas anderem arbeitet, wie der grosse Teil der Klasse.</p>

G) L2 bemerkt, dass er dadurch die Rückseite zerschneidet. L2 arbeitet genau.
 H) Bis auf Indikator 11 sind alle Aussagen positiv. L4 ist in der Gruppe B. Ich kann mir vorstellen, dass L4 sich nicht traute, den anderen zwei etwas zu sagen. In dieser Gruppe war es unruhig.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Ich werde zu Beginn der Stunde die Kinder fragen, ob sie herausfinden in welcher Ebene sie arbeiten und sie mir dies am Schluss der Stunde mitteilen können
- Individuelle Besprechung der Fehleranalyse während der Doppelstunde (Stellenpartner ist auch anwesend)
- Gruppe A sagen, dass sie es gut machen – ermutigen
- Gruppe B nochmals sagen, dass sie sicher mindestens 2 Übungsposten lösen sollen
- Für die Gruppe C die Blätter einseitig kopieren

6.2 Unterrichtseinheit 2

1. Lektionsziele

- Die Lernenden sind mit dem Vorgehen der Arbeitsaufträge vertraut.
- Die Lernenden wissen auf welcher Ebene sich ihre Rechtschreibkompetenz befindet.

2. Durchführungsform in Stichworten

- Repetition der drei Ebenen: lautgetreue Wörter/ Regelwörter/ Lernwörter
- Schüler und Schülerinnen arbeiten in den drei Gruppen A,B,C
- Mit einzelnen Kindern die Fehleranalyse besprechen – wissen somit auf welcher Ebene sie etwa stehen.

3. Beobachtungen zu den Indikatoren des Zielsystems

Ziel 1

Ziel 2

A) Die Kinder wissen nicht wovon ich spreche (3 Ebenen). Erst als ich den Begriff „lautgetreue Worte“ sage, melden sich vereinzelt Kinder. Jedoch mit den falschen Begriffen.

B) Während der Besprechung der Fehleranalyse sind sie aufmerksam.

C) Ich kann nicht mit allen die Fehleranalyse besprechen.

D) L3 kommt nach einer Viertelstunde seiner Fehleranalysen-Besprechung zu mir. L3 weiss nicht mehr, an welchem Thema er arbeitet. L3 fragt: „Was ist schon wieder mein Thema? Es ist etwas mit D.“ Ich: „Ja, die Dehnung.“

E) L10 (Gruppe A) sagt zu Beginn der Doppelstunde: „Cool, arbeiten wir wieder an diesem Buch weiter? Schauen sie mal, ich habe zuhause weiter gearbeitet. Darf man dies auch als Hausaufgabe machen?“ Ich bejahe selbstverständlich diese Frage.

F) Einige Schüler und Schülerinnen der Gruppe A arbeiten nicht mehr so konzentriert wie am 5. März. Sie lachen, spazieren umher und sprechen miteinander, sobald ich aus dem Zimmer gehe.

G) L8 und L4 (Gruppe B) lösen einen Übungsposten. Sie schreiben sich Wörter gegenseitig auf den Rücken. Es kommt eine entspannte Atmosphäre auf.

H) L2 (Gruppe C) arbeitet alleine, weil L5 in der Logopädie ist. L2 arbeitet konzentriert. Während der zweiten Lektion sitzt die meiste Zeit mein Stellenpartner bei L2. Er sagt mir nach der Stunde, als er wenige Minuten weg war, hat L2 nicht mehr weiter gemacht.

I) Am Schluss fragen einige Kinder, ob sie Hausaufgaben haben. Als Hausaufgabe erhalten sie 30 Minuten an ihren Aufträgen zu arbeiten.

3. Gemeinsames Ziel

J) Lernförderliches Klima

1. war alles gut „keine probleme“.
2. Nein
3. Ich habe Kinder geholfen.
4. Ich fand es gut./ Es gab kein agresiwees verhalten
5. Es wahr gut.
6. Niemand hat ein Fluchwort gesagt.
7. Es ist gut.
9. Es gibt keine versteckte Diskriminierung von MitschülernInnen.- Es war alles in Ordnung.
11. Ja
12. Man hate gelacht/ es war sehr lustig/

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

A) Die Ausdrücke (lautgetreue Worte/ Regelwörter/ Lernwörter) sind zu abstrakt für die Lernenden. Sie haben diese Ausdrücke nicht verstanden und wissen nicht was hinter diesen steht.

B) Sie kennen eine solche Fehleranalyse nicht und sind gespannt, was ich sage und was herauskommt.

C) Es dauert länger als ich gedacht habe.

D) Es ist L3 wichtig, wenn er weiss, was sein Thema ist.

E) L10 ist motiviert ihre Rechtschreibkompetenz zu verbessern.

- F) Für einige Schüler und Schülerinnen ist es schwierig an diesem Thema für längere Zeit konzentriert zu arbeiten. Sie brauchen Abwechslung.
 G) L8 und L4 haben die Gelegenheit sich einmal etwas anders kennen zu lernen. Denn sie streiten sich manchmal. Ich ahne aber, dass sie sich eigentlich ziemlich gut mögen.
 H) L2 braucht zwischendurch eine Pause und etwas Abwechslung.
 I) Einige Kinder sind motiviert.
 J) Alle Beobachtungen sind positiv ausgefallen.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Die drei Ausdrücke (lautgetreue Worte/ Regelwörter/ Lernwörter) nochmals an die Wandtafel schreiben und nochmals thematisieren
- Fehleranalysen lieber genau besprechen als schnell und ungenau
- Abwechslung durch eine Auflockerung: Spiel/ Lied...

6.3 Unterrichtseinheit 3

1. Lektionsziele

- Die Kinder machen sich Gedanken über ihre Rechtschreibung (Metakognition).
- Die Kinder kennen ihr „Rechtschreibthema“.
- Die Kinder vertiefen sich in ihren Aufgabenbereich.

2. Durchführungsform in Stichworten

- Repetition der drei Wortebenen (lautgetreue Worte/ Regelwörter/ Lernwörter)
- Einführung des „Rechtschreibtagebuchs“
- Individuelle Fehleranalysen-Besprechung
- Notieren der individuellen Rechtschreibthemen
- Arbeiten in den drei Gruppen A, B, C
- Auflockerungsspiel
- Arbeiten in den Gruppen A, B, C
- Beantworten der sechs Fragen im „Rechtschreibtagebuch“

3. Beobachtungen zu den Indikatoren des Zielsystems

Ziel 1

Ziel 2

A) Zum ersten Mal können sie die drei Wortebenen (lautgetreue Worte/ Regelwörter/ Lernwörter) benennen.

B) Als die Kinder ihre Rechtschreibthemen aufschrieben, sind sie sehr ruhig und aufmerksam.

C) Ich kann mit allen Kindern, ausser mit zwei Kindern (abwesend) die individuelle Fehleranalyse besprechen.

D) Als L10 am Morgen ins Schulzimmer kommt, fragt sie sofort, ob wir heute wieder mit dem orangen Heft (Grundbausteine der Rechtschreibung) arbeiten werden. Ich bejahte diese Frage und fragte zurück: „Weshalb, arbeitest du gerne mit diesem Heft?“ L10 antwortete: „Weil ich viel lernen kann. Weil ich es einfach gut finde.“

E) Gruppe A: L3 spricht die meiste Zeit. Er kann sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Ich sage ihm in etwas harschem Ton, dass er ruhig sein soll und nicht immer sprechen soll. Er schaut mich ernst an. Ich entschuldige mich. Der Rest der Gruppe A arbeitet gut und konzentriert.

F) Gruppe B: L8 und L4 (L9 ist abwesend) schreiben sich gegenseitig die Wörter auf den Rücken.

G) Gruppe C: L5 und L2 arbeiten konzentriert und fleissig.

3. Gemeinsames Ziel

H) Lernförderliches Klima

1. Es war alles gut „keine Probleme“.

Nach der Pause sage ich den Kindern, dass sie es vielleicht schon gemerkt haben, dass ich heute etwas gereizt bin. Ich erkläre ihnen, dass ich am Wochenende mit meiner Arbeit nicht gut vorwärts gekommen bin und dass ich darüber enttäuscht bin, enttäuscht über mich selber. Darauf sagt L10: „Weshalb schimpfen sie nicht mit der Wandtafel? Sie müssen es nicht mit uns wütend sein.“ Ich antworte: „Ja, genau das stimmt.“ Und ich schimpfe die Wandtafel an. Wir lachen alle.

2. Nein

3. Ich habe Kinder geholfen.

4. Ich fand es gut./ Es gab kein aggressives Verhalten

5. Es war gut.

6. Niemand hat ein Fluchwort gesagt.

7. Es ist gut.

9. Es war alles in Ordnung.

11. Ja

12. Man hat gelacht/ es war sehr lustig

Ich komme nicht dazu das Auflockerungsspiel durchzuführen.

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

- A) Die Hierarchie leuchtet den Kindern ein.
 B) Vielleicht sind sie dankbar, dass jemand ihre Rechtschreibproblematik sieht.
 C) Ich nehme mir die Zeit, weil ich weiss, dass dies ein wichtiger Teil ist.
 D) L10 ist ein Mensch, der klare Strukturen und Grenzen braucht, damit sie an Sicherheit gewinnt. Dieser Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“ vermittelt ihr Sicherheit.
 E) Ich merke, dass ich angespannt bin. Ich denke, dass sich der Druck der Masterarbeit bemerkbar macht. Die Kinder sind sich demnach nicht gewohnt, dass ich unfreundlich oder bin.
 F) Der Körperkontakt gibt ihnen Ruhe und nähere Freundschaft.
 G) Die Aufträge entsprechen ihrem Arbeitsniveau. Sie wissen langsam worum es geht und können daher selbständig arbeiten.
 H) Alle Beobachtungen der Kinder sind positiv ausgefallen, trotz meiner nicht sehr gut gelaunten Stimmung. Demnach haben sie meine Entschuldigung und Erklärung angenommen.
 H) 1. Ich denke, dass ich eine gute Beziehung zu den Kindern habe und dies macht es möglich über solche Dinge zu sprechen.
 H) 12. Alles braucht mehr Zeit, als ich dachte. Ich wollte die Kinder in ihren Arbeitsprozess einsteigen lassen und diesen nicht unterbrechen. Es hat einfach nicht gepasst.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Die drei Wortebenen (lautgetreue Wörter/ Regelwörter/ Lernwörter) werde ich auf Papier schreiben und an die Wand heften.

6.4 Unterrichtseinheit 4

1. Lektionsziele

Die Lernenden wissen wie mit der Lernkartei umzugehen ist (erster Kontakt mit morphematischem Prinzip)
 Die Lernenden haben sich in ihrem Niveau- und Lernbereich vertieft.

2. Durchführungsform in Stichworten

Einführung der Lernkartei – Lernwörter (Grundbausteine):
 Diktieren der ersten 20 Lernwörter – je eine Wortbildung des Grundbausteins
 Kinder setzen ein Kreuz hinter Wort, bei dem sie unsicher sind, wie man sie schreibt
 Kinder kleben Liste der 20 Lernwörter ins Heft und korrigieren ihre Wörter – auch hinter diesen Wörtern setzen sie ein Kreuz
 Auflockerung (Spiel, Lied...
 Arbeiten in den drei Gruppen A,B,C

3. Beobachtungen zu den Indikatoren des Zielsystems

Ziel 1

- A) Die Kinder hören sehr gut zu, als ich ihnen erzähle, dass wenn man Grundbausteinwörter richtig schreibt, man sicher 80% der Wörter eines Textes richtig schreibt.
 B) Die Kinder sind aufmerksam und konzentriert während des Diktierens.
 C) Nachdem ich die Wörter diktieren habe und die Kinder ihre Wörter kontrolliert haben (nach einer Lektion) lasse ich sie in den Gruppen an den Arbeitsaufträgen weiter arbeiten. Die Lernkartei ist somit nicht vollständig eingeführt.
 D) L2 schreibt praktisch in jedem Wort einen Fehler oder sogar mehrere pro Wort. Er gibt sich grosse Mühe.
 E) Während der Stunde erzählt L10, dass sie gestern ihre Mutter fragte, ob sie ihr die Wörter diktieren könne. Die Mutter antwortet, dass sie jetzt keine Zeit dafür habe. Ich sagte darauf, dass sie die Mutter nach einer Weile nochmals fragen könnte oder jemand anderen der Familie. Ich erzähle ihr, dass meine Mutter auch nicht immer Zeit fand mir zu diktieren und ich habe die Wörter auf Band gesprochen und mir diese auf diesem Weg diktieren. L10 sagt, dass sie diese Idee gut findet. Sie habe einen guten ipod bei dem man gute Aufnahmen machen kann.

Ziel 2

- F) Gruppe A arbeitet selbständig, L10 und L7 verlangen das erste Übungspaket bei mir. L10 hilft L13 und L14 gleichzeitig. Sie sitzt in der Mitte zwischen den beiden.
 G) Ich sage der Gruppe B, dass sie L9 auch mit einbeziehen sollen und auch andere Übungsposten lösen können, als nur diesen mit „auf den Rücken schreiben“.
 H) Bei der Gruppe C ist nur L5 anwesend. L2 ist in der Logopädie. Er möchte ins Legozimmer. Ich sage ihm, dass es keine Rolle spielt, wo er die Aufgaben löst. Es ist einfach wichtig, dass er konzentriert arbeiten kann. Er arbeitet im Legozimmer konzentriert.

I) Heute bin ich ausnahmsweise in der Klasse, weil mein Stellenpartner krank ist. L10 fragt wieder, ob wir in diesem Falle mit dem orangenen Buch (Grundbausteine der Rechtschreibung) weiter arbeiten. Ich bejahe die Frage. L3 hört dies und ruft: „Ja, so cool!“

J) Ich sage, dass ich gerne die Hefte anschauen möchte, damit ich sehe, wie sie arbeiten. Aus diesem Grunde haben sie keine Hausaufgaben. Danach kommt L8 zu mir und fragt, ob er trotzdem Hausaufgaben machen kann. Ich bejahe die Frage. Auch L10 möchte weiter daran arbeiten.

3. Gemeinsames Ziel

K) Lernförderliches Klima

1. alles gut/ Nein
2. nichz gehört
3. ganz gut
4. Es hat keine agresive ferhalten gehabt./ Ich fand es gut.
5. Es war gut.
6. Niemand hat ein Fluchwort gesagt.
7. Es ist gut gegangen.
9. Es war alles gut.
11. so gut
12. Hin und wieder wird gelacht. – Ja/ Es war ales gut.

Das Auflockerungsspiel führe ich nicht durch, weil durch die Einführung der Lernkartei genug Abwechslung ist.

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

A) Die Vorstellung, einen Text mit 80%iger Richtigkeit zu schreiben imponiert ihnen und sie sind erleichtert, dass man nicht alle Wörter auswendig lernen muss, sondern auf ein System zurückgreifen kann.

B) Die Schüler und Schülerinnen wollen lernen.

C) Ich merke, dass es Zeit ist die Kinder selbständig arbeiten zu lassen. Sie wollen nicht mehr geführt werden.

D) L2 möchte sehr gerne richtig schreiben lernen. Doch für L2 sind es zu viele Wörter.

E) L10 möchte wirklich etwas lernen und übt auch zuhause. Doch sie merkt, dass sie nicht arbeiten kann ohne die Hilfe der anderen. Sie war enttäuscht und erzählt mir dies. Vielleicht ist es auch eine Aufforderung an mich mit den Eltern Kontakt aufzunehmen.

F) L10 fühlt sich sicher und möchte gerne ihre Sicherheit und ihr Wissen weitergeben. Dadurch kann sie den Kontakt zu den Mitschülern intensivieren.

G) L4 und L8 haben in den letzten Lektionen zusammen gearbeitet und haben sich dadurch näher kennen gelernt. Sie wollen sich noch besser kennen lernen und merken nicht, dass sie dadurch L9 ausschliessen. Sie wollen ihn eigentlich nicht ausschliessen, doch denken sie mehr an sich als an L9. Eigentlich könnten sie sich alle drei hinter einander setzen und sich so auf den Rücken schreiben. Wenn dies ihnen immer noch Spass macht, weshalb dies unterbrechen? Ich sagte dies wohl, weil ich nicht auf die Dreierposition gekommen bin und nur die zwei gesehen habe sich gegenseitig auf den Rücken zu schreiben.

H) Es ist für L5 zu laut im Gruppenraum.

I) L10 merkt, dass sie im Buch „Grundbausteine der Rechtschreibung“ vorwärts kommt. L3 lässt sich emotional anstecken.

J) L8 merkt, dass er bei der Wortkartei der „Rechtschreibdetektive“ vorwärts kommt und möchte weiter vorankommen.

K) Alle Beobachtungen sind wieder positiv ausgefallen. Ich frage mich, weshalb die Lernenden dieses Merkmal am negativsten bewertet haben. Vielleicht muss die Sache noch reifen.

K) 12. Ich bin heute lockerer gestimmt und merke, dass das Projekt langsam zum Laufen kommt und die Kinder mitmachen. Das beruhigt mich. Die Stimmung ist nicht angespannt und deshalb braucht es auch kein Auflockerungsspiel.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- L2 und L5 lernen in kleineren Einheiten (ca.7 Wörter, statt 20 Wörter - ich werde sie fragen, wie viele Wörter sie pro Paket schreiben lernen können)
- L4, L8 und L9 die Möglichkeit der „Dreierposition“ vorschlagen.
- Ich frage L10, ob ich mit der Mutter Kontakt aufnehmen soll, damit ich ihr das Projekt nochmals erklären kann.

6.5 Unterrichtseinheit 5

<p>1. Lektionsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Lernenden haben die ersten 20 Lernwörter geschrieben, korrigiert und in der Lernkartei abgelegt. • Die Lernenden wissen, was ein Grundbaustein bzw. ein Morphem ist.
<p>2. Durchführungsform in Stichworten</p> <ul style="list-style-type: none"> • L8, L5, L13, L12 schreiben die ersten 20 Lernwörter, diktiert von einem Kind, das Lust hat, dies zu machen. • Die anderen Kinder arbeiten in den Gruppen A,B,C • Einführung der Morpheme/ Grundbausteine: den Grundbaustein/ das Morphem anhand von Wortfamilien herausfinden • Grundbausteine grün übermalen (Heft/ Lernkarteikarten) • Wer fertig ist, arbeitet in den Gruppen weiter
<p>3. Beobachtungen zu den Indikatoren des Zielsystems</p> <p>Ziel 1</p> <p>A) Für L5 sind 20 Lernwörter viel zu viel. Ich sage ihm, dass er nur 10 Wörter schreiben und korrigieren soll.</p> <p>B) Als ich von den Morphemen und den Grundbausteinen spreche, sind die Kinder aufmerksam.</p> <p>C) Ich lasse die Kinder die Grundbausteine auf den gedruckten Wörtern übermalen und nicht auf ihren, von Hand geschriebenen, Wörtern</p> <p>D) L10 kommt vor der Stunde zu mir und sagt mir, dass ihre Mutter ihr das Diktat zwei Mal diktiert hat und sie es selber sogar ausprobierte. Sie hat ihr gezeigt, wie in Russland Diktate geschrieben werden, nämlich dass die Lehrperson nur ein Mal den Satz vorliest und die Kinder müssen mit Kugelschreiber schreiben, damit sie nicht korrigieren können.</p> <p>E) Am Schluss kommt L5 zu mir und sagt, ob denn seine Mutter ihm diese Wörter als Hausaufgabe diktieren kann. Ich sage ihm, dass dies eine sehr gute Idee ist.</p> <p>Ziel 2</p> <p>F) L3 fragt L10, ob sie ihm helfen kann. L10 hilft ihm sehr geduldig und spricht Schriftsprache mit ihm.</p> <p>Gemeinsames Ziel</p> <p>G) Lernförderliches Klima</p> <p>1. Alles gut</p> <p><u>-L7steht beim arbeiten. Als ich ihn frage, ob er lieber stehe als sitze, sagt er: „Ja.“</u></p> <p><u>-Die Kinder sprechen während der Phase des Übermalens – ich werde unruhig und verlange drei Minuten lang absolute Ruhe. Darauf räuspert sich L5 laut und mehrmals, so dass die anderen Kinder lachen müssen. Ich ignoriere es. Nach einiger Zeit nehme ich seine Sachen und sage ihm, dass er mit nach draussen kommen solle. Er kommt mit, ohne ein Wort zu sagen. Ich sage ihm, dass seine Laute in einer solchen Phase stören. Ich sage ihm, dass er im Gruppenraum arbeiten kann und Wasser trinken kann, wenn er einen trockenen Hals spürt. Als ich zurück ins Schulzimmer komme, sage ich, dass dieser Lernschritt sehr wichtig ist und ich daher Ruhe verlange, damit sich alle konzentrieren können.</u></p> <p>2. Nein/ Es hatte keine Kinder die gesagt haben: „Du bist so blöd.“</p> <p>3. Ich habe die Kinder geholfen.</p> <p>4. Es hat keine gehabt./ Ich finde es war gut.</p> <p>5. alle war gut.</p> <p>6. ok</p> <p>7. kein Problem.</p> <p>9. Es war alles ok.</p> <p>11. Geht so.</p> <p>12. Es haben alle Kinder gelacht./ gut /gelacht</p>
<p>4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen</p> <p>A) Hier merkt man, dass L5 mit dem lautgetreuen Schreiben Mühe hat und folglich bereiten ihm diese Grundbaustein-Wörter (Morpheme) grosse Schwierigkeiten</p> <p>B) Die Schüler und Schülerinnen scheinen noch nie etwas von Morphemen oder Grundbausteinen gehört zu haben.</p> <p>C) Für die Lernenden scheint es mir einfacher zu sein, die Grundbausteine in den gedruckten Wörtern zu finden, als in ihren, von Hand geschriebenen Wörtern. Auf dem Gedruckten ist sicher gestellt, dass die Wörter richtig geschrieben sind.</p> <p>D) L10 freut sich, dass ihre Mutter sich Zeit für sie nimmt und möchte mir das mitteilen.</p> <p>E) L5 sucht den Kontakt zu mir, weil ich ihn in der letzten Stunde im Gruppenraum arbeiten liess und er vielleicht wütend auf mich war und dies wieder versucht gut zu machen.</p> <p>F) L10 ist immer noch motiviert. Sie fühlt sich vielleicht wie eine Lehrerin, wenn sie L3 die Aufgaben erklären kann.</p> <p>G) Bei fast allen positiv, ausser bei Nr. 11 (geht so): Ich kann mir vorstellen, dass L4 die Situation meint, als die</p>

Kinder wegen L5 lachten und sie sich in dem Sinne nicht ermahnten, wieder zu arbeiten. Ich habe dies dann übernommen.

G) 1. L7 zappelt oft mit den Füßen, wenn er sitzt. Er war total konzentriert bei der Sache. Er kann sich im Stehen vielleicht besser konzentrieren.

G) 1. Ich habe wenig Geduld, weil ich merke, dass diese Einführung mehr Zeit in Anspruch nimmt als ich dachte. Es wird mir bewusst, dass man ein solches Projekt über gut ein halbes, wenn nicht über ein ganzes Jahr führen könnte/müsste. Bis die Dinge eingeführt sind, die Kinder den Rhythmus und die Arbeitsweise verstehen und Routine aufkommt, braucht es Zeit und vor allem Geduld. Ich muss lernen die Dinge so zu nehmen wie sie sind. Mit Druck erreicht man sowieso nur das Gegenteil.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Mehr Geduld mit mir und dem Projekt haben – Ruhe bewahren –

6.6 Unterrichtseinheit 6

1. Lektionsziele

Die Kinder haben sich in ihren Rechtschreibbereich vertieft.

2. Durchführungsform in Stichworten

Weiterarbeit in den Gruppen A,B,C

3. Beobachtungen zu den Indikatoren des Zielsystems

Ziel 1

Ziel 2

A) L10 hat das Übungspaket 1 und das Rechtschreibtraining 1 gemacht und fragt, ob sie das Kontrolldiktat 1 nun machen darf. Ich sage ihr, dass dieser Lehrgang verlangt zu warten, bis alle soweit sind und erst dann das Kontrolldiktat durchgeführt werden darf. Sie überlegt, was sie machen könnte und sagt, dass L7 beim Rechtschreibtraining ist und sie ihm diktieren kann.

B) L13 kommt zu mir und sagt, dass jemand ihm die Wörter diktieren sollte, aber niemand ist auch soweit wie er. Ich diktiere ihm die Wörter.

Gemeinsames Ziel

C) Lernförderliches Klima

1. alles gut

2. Nein/ Nei nichz gehört.

3. ich habe Gabriel geholfen.

Die Kinder arbeiten sehr fleissig und lassen sich wenig ablenken. Auch mein Stellenpartner sagt zu mir während des Unterrichts: „Ja, die Kinder arbeiten wirklich sehr gut, das muss ich sagen.“

4. Ich fand es gut./ Es hat kein aggressives Verhalten gehabt.

5. Ich habe die Kinder geholfen.-

6. Niemand hat ein Fluchwort gesagt.

7. Es ist gut gegangen.

9. Es war alles gut.

11. Hin und wieder wird gelacht. – gut

12. Es war gut/ Ja

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

A) Obwohl ich sogenannte „Niveaugruppen“ (A, B, C) gebildet habe, ist das Arbeitsniveau der Gruppe A doch sehr unterschiedlich. L10 ist schon sehr weit, hingegen andere haben mit dem Übungspaket noch nicht begonnen. Es ist nun ein Glück, dass L10 gerne den MitschülerInnen hilft, aber was ist, wenn es ein Kind ist, das diese Tätigkeit nicht gerne macht? Frau Leemann sagte beim Experteninterview, dass solche Schüler und Schülerinnen auch an anderem Schulstoff, z.B. Mensch und Umwelt arbeiten können. Ich finde dies jedoch nicht sehr sinnvoll, denn ich merke, dass L10 an ihrer Rechtschreibkompetenz weiter arbeiten möchte und vorwärts kommen möchte. L10 würde somit auch aus dem „Rechtschreibrhythmus“ fallen.

B) Auch diese Situation würde ich schwierig finden, wenn ich mehrere Schüler und Schülerinnen in der Klasse hätte, denn somit könnte ich ihm eventuell die Wörter nicht diktieren.

C) 3. Ich habe alles korrigiert und habe bei allen eine positive Rückmeldung geschrieben. Vielleicht hat sie dies motiviert so fleissig und konzentriert zu arbeiten. Ich sagte ihnen auch, dass ich alles korrigiert habe und dass ich gemerkt habe, dass alle sehr gut arbeiten.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Ich werde die Situation mit L10 noch etwas beobachten. Ansonsten werde ich das Kontrolldiktat am nächsten Mittwoch (wenn mein Stellenpartner auch hier ist) mit einzelnen Kindern durchführen, damit sie weiter arbeiten kann.

- In der Gruppe A Lernpartner bilden, das heisst, dass sich diese zwei oder drei Personen immer zur Verfügung stehen sollen, auch wenn sie nicht gleich weit sind, d.h. ich frage L13 und L6, dass sie bei diesen Arbeiten einander zur Verfügung stehen können, ob das in Ordnung für sie ist. Bei den anderen Kindern geht es mit den Lernpartnerschaften auf.

6.7 Unterrichtseinheit 7

1. Lektionsziele

- Die Lernenden erkennen die Grundbausteine bzw. die Morpheme der Wörter (21 – 40) der Grundbaustein-Wortliste.
- Die Lernenden schreiben die Grundbaustein der Wörter richtig, das heisst, sie verbessern diese, wenn sie falsch geschrieben sind, so dass schlussendlich alle zwanzig Wörter richtig geschrieben sind.
- Die Lernenden haben sich in ihrem Rechtschreibbereich vertieft.

2. Durchführungsform in Stichworten

- nächsten 20 „Grundbausteinwörter“ (21-40) schreiben
- selbständig korrigieren
- Lehrperson macht Schlusskontrolle
- Grundbausteine auf gedruckter Liste grün bemalen
- Grundbausteine auf Karteikärtchen grün übermalen
- Ziel notieren
- selbständiges Arbeiten in Gruppen A, B, C
- beantworten der Fragen im Rechtschreibtagebuch
- Hausaufgaben: 30 Minuten üben (Lernkartei/ Rechtschreibprogramm)

3. Beobachtungen zu den Indikatoren des Zielsystems

Ziel 1

A) L2 erklärt korrekt, was ein Morphem bzw. ein Grundbaustein ist.

B) Als ich sage, dass wir heute neue 20 Grundbaustein-Wörter schreiben, sind sie ziemlich ruhig und gelassen.

C) L2 fragt, ob wir nun jeden Montag ein Wortdiktat machen. Nach einer Weile frage ich, weshalb er das gefragt hat. Ob er es denn gerne macht oder nicht. Er antwortet, dass es auf sein Gefühl ankommt. Heute hat er es gerne gemacht, am letzten Montag hingegen weniger.

Ziel 2

D) Die Gruppe C arbeiten sehr konzentriert. Die Gruppe B schreiben sich Wörter auf den Rücken. Die Gruppe A arbeitet nicht sehr motiviert, das heisst v.a. L10, L7, L3 – sie sprechen miteinander. L10 diktiert dann L14 den Text. Aber auch dort ist sie nicht sehr aufmerksam.

Gemeinsames Ziel

E) Lernförderliches Klima

1. Alles gut

Während dem Diktieren sprechen sie zwischendurch. Ich lasse es bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu und dann sage ich, dass ich jetzt Konzentration möchte.

2. nichts gehört/ Nein

3. Ich habe Gabriel geholfen.

4. Ich fand es gut./ Es hat kein aggressiveshalten

5. Ich habe die Kinder geholfen.- Es war gut/

6. Fast hat jemand ein Fluchwort gesagt.

7. kein Problem.

9. Es war alles gut.

11. Geht so.

12. Ja/ Es war gut/

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

A) L2 ist in der Rechtschreibung mit L5 zusammen der schwächste Schüler. Das Thema interessiert ihn, weil er merkt, dass Strukturen vorhanden sind. Er realisiert, dass die Grundbausteine ihm eine gewisse Struktur geben.

B) Sie wissen, was auf sie zukommt.

C) Zuerst dachte ich, dass L8 nicht gerne Wortdiktate macht. Wenn ich aber zurückdenke, sehe ich ihn ruhig diese Wörter schreiben. Seine Aussage war, dass er heute sich gut fühlte beim Schreiben der Diktatwörter, somit interpretiere ich, dass er es gerne machte und sich vielleicht einen gewissen Rhythmus wünscht.

D) L10 und L7 sind sehr weit. Sie wollen gerne im Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“ weiter machen, können aber nicht, weil sie nach Lehrgang auf alle warten müssen und erst dann das Kontrolldiktat machen können.

E) Wieder hat L4 „geht so“ geschrieben. Vielleicht ist es für ihn zu laut oder er traut sich nicht zu ermahnen.

E) 1. Ich merke auch bei mir, dass ich eigentlich lieber mit ihnen etwas plaudern möchte, denn wir sehen uns jeweils von Donnerstag bis Montag nicht. Man kann es so interpretieren; wenn ich mich nicht konzentrieren kann, dann kann sich das auch auf die Schüler und Schülerinnen übertragen.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Wenn es die Situation zulässt, kann ich ruhig dem „Plaudern“ Raum geben. Wenn das Bedürfnis des gegenseitigen sozialen Kontaktes gestillt ist, können sich die Kinder und ich mich wieder besser auf die Arbeit einlassen. Beim Diktat ist es aber eher ungünstig.
- Ich habe mir lange überlegt, ob es sinnvoll ist, wenn ich nicht mit allen das Kontrolldiktat durchführen werde. Wenn L10 und L7 nun etwas anderem nachgehen würden, dann kämen sie aus dem Rhythmus und aus dem Thema, denn obwohl sie in relativ gleich starken Niveaugruppen arbeiten, klappt die Gruppe A im Arbeitstempo ziemlich auseinander. Somit werde ich am Mittwoch, wenn der Stellenpartner auch anwesend ist, mit L10, L7, L14 das Kontrolldiktat durchführen.

6.8 Unterrichtseinheit 8

1. Lektionsziele

- L10, L7, L14, haben das Kontrolldiktat geschrieben.
- Die Lernenden sind in ihrem „Rechtschreibbereich“ weiter gekommen und haben sich in die Materie vertieft.

2. Durchführungsform in Stichworten

- L10, L7, L14 führen das Kontrolldiktat durch – mein Stellenpartner diktiert im Legozimmer. Die anderen arbeiten in den Gruppen A, B, C an ihrem Thema weiter.

3. Beobachtungen zu den Indikatoren des Zielsystems

Ziel 1

Ziel 2

A) Als ich ins Legozimmer komme, sehe ich, dass mein Stellenpartner die Diktate mit den Kindern bespricht, was man eigentlich nicht sollte. Ich sage ihm, dass ich diese korrigieren werde, dieses Diktat sei kein Übungsdiktat. Ich schlage vor, dass er eine Kopie von den Diktaten machen kann und das Diktat dann in der dritten Lektion mit ihnen besprechen kann.

B) Als L8 beginnen möchte, sehe ich, dass er viele Karten mit nach Hause genommen hat. Er sagt mir, dass er jetzt bald fertig ist. Ich antworte, dass er in dem Falle nächstens mit den „Detektivaufträgen“ beginnen kann.

C) L8 und L4 schreiben sich gegenseitig die Wörter bzw. die Buchstaben auf den Rücken. Sie sind konzentriert dabei. Ich frage sie, ob sie auch abwechseln, denn immer wenn ich den Gruppenraum betrete, sehe ich L8 auf dem Sofa liegen. Sie antworten mit: „Ja, sicher wechseln wir ab.“

D) Alle drei Gruppen A, B, C arbeiten konzentriert.

Gemeinsames Ziel

E) Lernförderliches Klima

1. alles gut/ Nein
2. nicht gehört
3. Nicht ganz
4. Es hat keine aggressive Verhalten gehabt./ Ich fand es gut.
5. Es war mittel gut.
6. Niemand hat ein Fluchwort gesagt.
7. Es ist gut gegangen.
9. Es war alles gut.
11. Geht so.
12. Ja/ Es war alles gut.

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

A) Ich werde meinen Stellenpartner über die Wichtigkeit und das Vorgehen des Kontrolldiktates informieren. Er meint es gut, denn er unterstützt mich sehr in der Durchführung dieses Projekts.

B) L8 ist immer noch motiviert dabei. L8 hat ein Ziel vor Augen, nämlich die Karten richtig schreiben zu können.

C) Obwohl sie sich manchmal streiten, mögen sie die körperliche Nähe. Das heisst, sie mögen sich eigentlich, denn wenn sie sich nicht verstehen würden, würden sie auch die körperliche Nähe nicht zulassen. Ich denke, dass es bei L8 bei den Streitereien mehr um das Ansehen bei den anderen Kindern geht und L4 nicht aus der Opferrolle kommt.

D) Die Schüler und Schülerinnen merken, dass sie vorankommen.

E) zu 3/5/11 habe ich nun keine Erklärung, denn ich habe dies nicht so empfunden. Hier merkt man, dass die

Wahrnehmungen unterschiedlich sein können. Ich werde sie darauf ansprechen.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Ich werde meinen Stellenpartner in Zukunft bei ähnlichen Situationen detailliert informieren. Für seine Unterstützung bedanke werde ich mich nochmals ausdrücklich bei ihm.
- Ich werde L8, L1 und L4 fragen, wie sie das gemeint haben.

6.9 Unterrichtseinheit 9

1. Lektionsziele

- Die Lernenden erkennen die Grundbausteine bzw. die Morpheme der Wörter (21 – 40) der Grundbausteinerwortliste.
- Die Lernenden schreiben die Grundbausteine der Wörter richtig, das heisst, sie verbessern diese, wenn sie falsch geschrieben sind, so dass schlussendlich alle zwanzig Wörter richtig geschrieben sind.
- Die Lernenden vertiefen sich in ihrem Rechtschreibbereich.

2. Durchführungsform in Stichworten

- Wortliste 3 der „Grundwortsteinliste“ schreiben
- selbständiges korrigieren und verbessern
- „Grundbausteine“ der diktierten Wörter bzw. auf dem gedruckten Papier - mit grünem Farbstift
- „Grundbausteine“ mit grünem Farbstift übermalen – Wörter auf Karteikarten
- Arbeit in den Gruppen A,B,C

3. Beobachtungen zu den Indikatoren des Zielsystems

Ziel 1

A) Die Lernenden sind motiviert dabei, als ich ihnen die nächsten 20 Wörter diktiere.

B) L8 ist auch motiviert dabei.

C) L8 sagt, dass er alle Wörter der „Rechtschreibdetektivkarten“ geschrieben hat. Ich sage ihm, dass er mit der Lernkartei arbeiten kann. Nach einer Weile kommt er und fragt, ob er mit den Wörtern der Lernkartei so arbeiten darf, wie er es auch mit den Wortkarten gemacht hat (Wörter auf Rücken eines anderen Kindes schreiben, Wörter in die Luft schreiben...). Ich antworte, dass ich dies eine gute Idee finde.

Ziel 2

D) Am Ende der Stunde sehe ich, dass in der nächsten Doppelstunde auch die anderen Kinder der Gruppe A soweit sind das Kontrolldiktat durchzuführen.

Gemeinsames Ziel

E) Lernförderliches Klima

L1, L7, L4 wussten nicht mehr, weshalb sie das letzte Mal beim Rückblick der Indikatoren des „Lernförderlichen Klimas“ etwas Negatives geschrieben haben. Deshalb sagte ich allen, bevor sie den Rückblick schrieben, dass Begründungen aufschreiben, vor allem bei negativen Beobachtungen.

1. Es war alles gut „keine Probleme“
2. nicht gehört/ Nein es gab keine Kritik über wer ist besser und wer „dum“ ist.
3. Ich habe geholfen.
4. Es gab kein aggressives Verhalten./ Ich fand es gut.
5. Ich habe die Kinder geholfen.- es war gut für mich.
6. Niemand hat ein Fluchwort gesagt.
7. Es ist gut gegangen.
9. Es war alles gut.
11. sehr gut gegangen
12. alle haben gelacht./ Es wurde gelacht./ es war gut

Heute Morgen trete ich bestimmt vor die Klasse und gebe klare Anweisungen, und es mag beim Diktat nicht viele Zwischenbemerkungen leiden. Spasse aber auch zwischendurch mit den diktierten Wörtern. Beim Wort glücklich, erkläre ich das Wort mit dem Satz: „Ich bin glücklich, weil ich verliebt bin.“ Die Schüler und Schülerinnen lachen.

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

A) Sie sind gefordert und merken, dass es vorwärts geht.

B) Für L8 sind Rituale gut

C) L8 mag, wenn ihm jemand auf den Rücken schreibt. Das entspannt ihn.

D) Es hat sie motiviert schneller zu arbeiten, weil sie gesehen haben, dass die anderen das Kontrolldiktat durchgeführt haben.

E) Es haben alle positiven Rückmeldungen geschrieben. Vielleicht verstehen sie „ihren“ Indikator nicht oder es war für sie wirklich alles in Ordnung

E) 12. Ich bin vom Wochenende ausgeruht und freue mich auf das Unterrichten.

5. Massnahmen für kommende Einheit

Ich frage die Kinder, ob sie mir ihren zu beobachtenden Indikator erklären können.

6.10 Unterrichtseinheit 10

1. Lektionsziele

- Alle Lernenden der Gruppe A haben das Kontrolldiktat durchgeführt.
- Die Lernenden wissen wie mit der Lernkartei umzugehen ist.
- Die Schüler und Schülerinnen verstehen, wie „ihren“ Indikator (Lernförderliches Klima) und wissen was sie beobachten sollen.
- Die Lernenden haben sich in ihrem Rechtschreibthema vertieft.

2. Durchführungsform in Stichworten

- im Plenum: Wie arbeite ich mit der Lernkartei?
- L1, L13, L6, L11 führen das Kontrolldiktat in der ersten Lektion durch/ L12, L3 führen das Kontrolldiktat in der 2. Lektion durch (aufgrund der Logopädie-Therapie)
- Arbeit in Gruppen (A, B, C): Lernkartei/ eigenes Rechtschreibthema
- Lernende beschreiben ihren zu beobachtenden Indikator (Lernförderliches Klima)

3. Beobachtungen zu den Indikatoren des Zielsystems

Ziel 1

A) L8 schlägt vor, dass man die Posten der „Rechtschreibdetektive“ auch mit den Lernkarteiwörtern durchführen kann. Es kommen noch weitere Vorschläge: Stoppdiktat, Partnerdiktat, Wanderdiktat.

B) Ich frage die Kinder, für wen die Grundbausteinwörter (Morpheme) langsam zu viel werden. Es strecken sechs Kinder die Hand. Sie haben die Möglichkeit zu wählen, ob sie mit den Grundbausteinwörtern oder an ihrem Thema weiter arbeiten wollen. Obwohl sechs Kinder sagen, dass es langsam zu viele Wörter sind, arbeitet nur L7 während der Stunde mit diesen.

Ziel 2

C) In der ersten Lektion führe ich das Kontrolldiktat durch und in der zweiten übernimmt mein Stellenpartner diese Aufgabe. L12 und L3 haben keine Zeit mehr für den letzten Satz. Das Kontrolldiktat ist relativ lange.

Gemeinsames Ziel

D) Lernförderliches Klima

Die Schüler und Schülerinnen definieren den Indikator korrekt. Ich weise darauf hin, dass sie allgemeine Beobachtungen machen sollen, d.h. auch von den Mitschüler und Mitschülerinnen und nicht nur von ihnen persönlich.

1. Es war alles gut „keine Probleme“

L5 reagiert nicht, als mein Stellenpartner ihn ins Klassenzimmer schickt. Denn er arbeitet im Gruppenraum nicht konzentriert, er trödelt und lenkt die anderen ab. Mein Stellenpartner sagt mir, dass L5 „blockt“. Ich gehe dieser Sache nach und sehe, dass er in seinem „Rechtschreibtagebuch“ kein Ziel aufgeschrieben hat. Ich suche ihn und finde ihn im Legoraum. Ich sage ihm, dass er das Ziel noch einschreiben solle. Er antwortet: „Oh, ja, das habe ich vergessen.“ Er schreibt: konzontriren. Danach geht er ins Schulzimmer zurück. Nach ungefähr einer Minute fragt er, ob er im Gang draussen arbeiten darf. Ich verneine zuerst. Dann denke ich daran, dass beim Lernen die Bewegung wichtig ist und sage ihm, dass er im Gang arbeiten gehen kann, wenn er dort auch wirklich arbeitet. Nach ca. 10 Minuten gehe ich nach draussen. Er arbeitet nicht gerade sehr konzentriert, er ist jedoch bei der Sache. Ich ermahne nicht, denn es ist Zeit für alle Schüler und Schülerinnen ins Schulzimmer zu kommen um den Arbeitsrückblick ins Rechtschreibtagebuch zu schreiben.

Die Schüler und Schülerinnen definieren den Indikator, welchen sie beobachten korrekt. Ich weise darauf hin, dass sie allgemeine Beobachtungen machen sollen, d.h. auch von den Mitschüler und Mitschülerinnen und nicht nur von ihnen persönlich.

2. nichz gehört/ Nein.

3. Ich habe L5 geholfen.

4. Es gab kein agresiwes verhalten./ Ich fand es gut.

5. Ich habe die Kinder geholfen/ Ich fand es wahr gut ich hab nichts gehört das nicht nett ist.

6. Es wahr sehr gut.

9. Es gibt keine versteckte Diskriminierung von MitschülernInnen.- Es war ales in Ordnung.

11. Ja

12. Es war gut./ ich musst beobachte das alle lachen./ Es wurde ein bisschen gelacht.

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

A) L8 kann sich auf diese Art und Weise (sich Buchstaben bzw. Wörter gegenseitig auf Rücken schreiben, Wörter in die Luft schreiben) die Rechtschreibung der Wörter gut merken.

B) L7 ist bei seinem Rechtschreibprogramm schon ziemlich weit. Die fünf anderen Kinder wollen bei ihrem Programm weiterarbeiten, damit sie in diesem Bereich vorankommen.

C) Dass dieses Kontrolldiktat zweimal durchgeführt werden kann, ist nur möglich, weil wir zu zweit unterrichten.
 D) Sie haben verstanden was sie zu beobachten haben.
 Alle Aussagen sind positiv. Die Schüler und Schülerinnen haben gemerkt, dass ich ihre Beobachtungen genau lese und dass es mir wichtig ist, dass sie die Indikatoren genau beobachten.
 D) 1. L5 arbeitet mit L2 zusammen. L2 hat zuhause freiwillig einige Arbeitsblätter gelöst. L5 ist weniger weit als L2 und das nervt und demotiviert ihn.

5. Massnahmen für kommende Einheit

- Bei diesem Diktat werden keine Noten gegeben. Es geht um den persönlichen Lernfortschritt. Deshalb kann ich mir in Zukunft auch vorstellen, dass sich die Schüler und Schülerinnen das Kontrolldiktat gegenseitig diktieren.
 - Ich sage L5, dass ich sehe, dass er nicht mehr so konzentriert arbeitet, wie in den letzten Stunden, woran es liegen könnte. Ich frage ihn dann, was er braucht, damit er wieder so konzentriert arbeiten kann wie vorher.

6.11 Unterrichtseinheit 11

1. Lektionsziele

Die Lernenden haben sich in ihrem Rechtschreibbereich oder in den Grundbausteinwörtern der Lernkartei vertieft.

2. Durchführungsform in Stichworten

Repetition: Wie kann ich mit der Lernkartei arbeiten?
 mit Lernkartei oder an Rechtschreibbereich arbeiten
 Arbeitsrückblick (Metakognition)

3. Beobachtungen zu den Indikatoren des Zielsystems

Ziel 1

A) Einige Schüler und Schülerinnen haben über die Ostern mit der Lernkartei gearbeitet.

Ziel 2

B) L8 ist ein eifriger Rechtschreibdetektiv.
 C) L9 schreibt sehr schön.

Gemeinsames Ziel

D) Lernförderliches Klima

1. Es war alles gut „keine Probleme“.

L3 arbeitet nicht sehr konzentriert. Ich frage ihn, ob er sich im Gruppenraum besser konzentrieren kann. Er sagt, dass er es nochmals im Klassenzimmer probiert. Ich sage ihm, dass ich ihn beobachten werde, und wenn ich sehe, dass er sich nicht konzentrieren kann, dann werde ich sagen, dass er in den Gruppenraum gehen soll. Er arbeitet danach konzentriert.

2. Nein

3. Ich habe Kinder geholfen.

4. Ich fand es gut./ Es gab kein aggressives Verhalten

5. Es war gut.

6. Niemand hat ein Fluchwort gesagt.

7. Es ist gut.

9. Es war alles in Ordnung.

11. Ja

12. Man hat gelacht/ es war sehr lustig

4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen

A) Die Lernenden sind motiviert und arbeiten freiwillig mit der Lernkartei.

B) L8 ist motiviert, weil er merkt, dass er vorwärts kommt und am weitesten gegenüber den anderen zwei Lernenden ist.

C) Die Aufträge sind klar und L9 weiss, was er zu machen hat und kann folglich selbständig arbeiten und sich auf das Schreiben konzentrieren.

D) Die Schüler und Schülerinnen konnten sich während den fünf schulfreien Tagen (Ostern) gut erholen und können sich daher gut konzentrieren.

D) 1. Vielleicht hat L3 Mühe sich auf den Rhythmus des Unterrichts einzulassen oder es fällt ihm schwer etwas zu machen, das vorgeschrieben wird und er nicht nach dem Lustprinzip handeln kann.

5. Massnahmen für kommende Einheit

Weil L5 heute krank war, werde ich dies mit ihm besprechen, sobald er wieder gesund ist: - (Die Lehrperson sagt, dass sie sehe, dass er nicht mehr so konzentriert arbeitet, wie in den letzten Stunden, an was es liegen könnte. Sie fragt ihn dann, was er braucht, damit er wieder so konzentriert arbeiten kann wie vorher.)

Auch mit L3 werde ich über darüber sprechen, was er braucht, damit er sich besser konzentrieren kann.

6.12 Unterrichtseinheit 12

<p>1. Lektionsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Lernenden wissen, dass der Grundbaustein (Morphem) in verschiedenen Wörtern gleich geschrieben wird. • Die Lernenden haben ihr Rechtschreibwissen anhand der Lernkartei und/ oder der Weiterarbeit in ihrem Rechtschreibbereich vertieft.
<p>2. Durchführungsform in Stichworten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen der Heilpädagogin, welche den Rechtschreibunterricht beobachtet. • Im Plenum Repetition: Was ist ein Morphem/ Grundbaustein? • Arbeit mit Lernkartei oder/ und am Rechtschreibbereich
<p>3. Beobachtungen zu den Indikatoren des Zielsystems</p> <p>Ziel 1 A) L8 übt anhand des Wanderdiktates mit seinen Lernkarteiwörtern.</p> <p>Ziel 2 B) Daniel arbeitet konzentriert</p> <p>Gemeinsames Ziel C) Lernförderliches Klima (fett unterstrichen = Beobachtungen der SHP)</p> <p>1. alles gut <u>Die Lehrperson geht sehr respektvoll mit den Lernenden um.</u></p> <p>2. Nein/ nichz gehört <u>Kein Schüler und keine Schülerin werden wegen geringer Leistung diskriminiert. Die Schülerinnen und Schüler können entsprechend ihres Leistungsniveaus arbeiten. (Es ist wenig Leistungsdruck spürbar.)</u> <u>Im „Rechtschreibtagebuch“ lese ich positive Rückmeldungen der Lehrperson bezüglich ihrer Leistungen und ihres Verhaltens. Die Rückmeldungen gehen auf die von den Lernenden formulierten Ziele ein.</u></p> <p>3. Ich habe gesehen, das L10 und L14 gegen seitig geholfen. <u>Die Schüler und Schülerinnen pflegen einen sehr netten Umgang untereinander. Sie helfen und unterstützen sich gegenseitig.</u></p> <p>4. Es gab kein agresivesverhalten./ Ich fand es gut. <u>Es ist kein aggressives Verhalten der einzelnen Lernenden zu beobachten. Die Schüler und Schülerinnen arbeiten konzentriert.</u></p> <p>5. Es wahr gut für mich. <u>Die Schüler und Schülerinnen beschimpfen einander nicht. Ihr Umgangston ist freundlich und nett.</u></p> <p>6. Tanja hat ein Fluchwort gesagt. <u>Ich höre kein Schimpfwort. Auch beleidigen sie sich nicht.</u></p> <p>7. Es ging gut. <u>Ich beobachte, dass die Lehrperson keine Schüler oder Schülerinnen bevorzugt behandelt. Alle Lernenden werden entsprechend ihrer Bedürfnisse behandelt.</u></p> <p>8. Es gibt nur wenig Rivalitäten und Machtkämpfe zwischen SchülerCliquen. <u>Ich stelle keine SchülerCliquen fest, d.h. niemand ist ausgeschlossen.</u></p> <p>9. Es war alles in Ordnung. <u>Ich beobachte keine versteckte Diskriminierung.</u></p> <p>10. Es gibt klar definierte Klassenämter. <u>Diese sind den Schülerinnen und Schüler bewusst, was sich an folgendem Beispiel zeigt: Als die Lehrperons die Wandtafel putzt, sagt ein Kind, dass dies ein Ämtli sei. Diese Person sollte dies machen. Die Lehrperson gibt zur Antwort, dass dies stimmt, sie aber die Wandtafel jetzt putzt, weil sie danach etwas Neues schreiben möchte.</u></p> <p>11. Ja <u>Weil es keine Regelübertretungen gibt, müssen sich die Schüler und Schülerinnen nicht gegenseitig ermahnen.</u></p> <p>12. es war alles gut/ es wurde nicht gelacht <u>L6 und L13, sowie auch L11 und L12, üben die Wörter humorvoll zusammen. Sie arbeiten, lachen aber auch hie und da. Die Atmosphäre ist sehr entspannt.</u></p>
<p>4. Interpretation/ Reflexion der Beobachtungen</p> <p>A) Einige Schüler und Schülerinnen haben über die Ostertage an ihren Lernwörtern gearbeitet. Aus diesem Grunde sind die Lernwörter im vierten Fach, d.h. dass die Kinder die Wörter vier Mal richtig geschrieben haben und nun abgespeichert sind. L8 hat über die Ostertage nicht an den Lernkarteiwörtern gearbeitet. Deshalb wollte er aufholen und arbeitete jetzt mit diesen.</p> <p>B) Die Logopädin erzählte, dass L3 in der letzten Logopädiestunde geweint hat. Er erzählte, dass ein Mitschüler oft seine Familie beleidige und ihn das sehr traurig macht. Ich kann mir vorstellen, dass dies der Grund war,</p>

weshalb er sich in der letzten „Rechtschreiblektion“ nicht konzentrieren konnte und dafür jetzt umso mehr.
 C) Die Beobachtungen der Heilpädagogin fallen positiv aus. Es ist mir aufgefallen, dass sich die Heilpädagogin sehr gut ins Geschehen gefügt hat und ich sie manchmal nicht sah. Zum Teil erst im Nachhinein merkte ich, dass sie zwischen den Kindern sitzt. Das heisst, dass ich mich und vielleicht auch die Kinder nicht beobachtet fühlten und sich nicht zur Schau stellen mussten, was ich bei anderen Besuchen manchmal beobachte.
 C) 6. L11 und L12 haben zusammen gearbeitet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass L11 L12 beleidigt hat. Ich denke mir, dass sich Tanja in Bezug auf ihre eigene Arbeit negativ geäussert hat.
 C) 12. Das SSG (Schulische Standortgespräch) von L8 hat einen Tag davor stattgefunden. Ich kann mir vorstellen, dass ihn dieses Gespräch motiviert hat. Am Gespräch habe ich sein positives Verhalten in Bezug auf dieses Rechtschreibprojekt erwähnt. Auch die Mutter sagte, dass sie mit den Wortkarten mit ihm spielerisch geübt hat und sie es sehr lässig findet, wie er damit arbeitet. Auf Grund seines seriösen Arbeitens hat er das Lachen vielleicht heute vergessen.

5. Massnahmen für kommende Einheit

Weil L5 heute krank war, werde ich dies mit ihm besprechen, sobald er wieder gesund ist: - *(Die Lehrperson sagt, dass sie sehe, dass er nicht mehr so konzentriert arbeitet, wie in den letzten Stunden, an was es liegen könnte. Sie fragt ihn dann, was er braucht, damit er wieder so konzentriert arbeiten kann wie vorher.)*
 - Ich frage L12 ob L11 sie beleidigt hat oder ob L11 in Bezug auf ihr eigenes Arbeiten nicht zufrieden war.

7. Testergebnisse

7.1 Bildung der Gruppen A, B, C – Ergebnisse von Messpunkt 1

Die Zahlen entsprechen der Anzahl Fehler in den drei Tests (SLRT/ Diktat/ Freitext).

Legende: PH= Phonologie M= Morphologie S= Syntax T= Total

L = der/ die Lernende

Tabelle 7: Ergebnisse Messpunkt 1 – Gruppenbildung

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
DIKTAT														
PH	1	13	1	8	13	1	3	7	6	0	0	0	0	1
M	0	14	5	1	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0
S	11	9	8	8	23	2	3	8	19	2	3	5	7	6
T	12	36	14	17	36	3	7	16	25	5		5	7	7
SLRT														
PH	2	13	3	3	5	1	0	3	4	0	1	0	1	0
M	14	39	8	4	28	5	14	13	9	3	12	15	14	9
S	2	3	1	2	8	0	1	1	3	1	3	1	0	1
	18	55	12	9	41	6	15	17	16	4	16	16	15	10
FREITEXT														
PH	6	16	4	3	13	3	5	7	3	0	3	6	3	6
M	9	32	4	1	7	10	6	1	7	2	5	8	27	14
S	26	23	33	16	13	13	5	8	30	9	3	23	35	26
T	41	71	41	20	33	26	16	16	40	11	11	37	65	46

Die Auswertungstabelle für die 4. Klasse des SLRTests zeigt den kritischen Wert bei zwei nicht lautgetreuen Fehlern. Das heisst, wenn ein Schüler oder eine Schülerin zwei oder mehr lautgetreue Fehler hat, befindet er oder sie sich im kritischen Bereich der Rechtschreibkompetenz. Folgendes Vorgehen wird für die Gruppenbildung gewählt:

- die roten Zahlen befinden sich im kritischen Bereich
- Die Lernenden, welche bei allen drei Fehleranalysen im kritischen Bereich sind, werden zu einer Gruppe zusammen genommen. Das sind: L2/ L4/ L5/ L8/ L9
- Weil L2 und L5 bedeutend mehr PH-Fehler haben, bilden diese zwei Lernenden eine Gruppe.
- somit entstehen folgende Gruppen mit den entsprechenden Schwerpunkten:
Gruppe A: Orthographie
Gruppe B: Phonologie und Orthographie
Gruppe C: Phonologie

7.2 Ergebnisse Fehleranalysen (SLRTest/ Diktat/ Freitext)

Tabelle 8: Auswertung der drei Fehleranalysen „Gruppe Regenwald“

Gruppe A

Tabelle 9: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 1“

Tabelle 10: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 10“

Tabelle 11: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 11“

Tabelle 12: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 12“

Tabelle 13: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernenden 3“

Tabelle 14: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 6“

Tabelle 15: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 7“

Tabelle 16: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernenden 13“

Tabelle 17: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernenden 14“

Gruppe B

Tabelle 18: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernenden 8“

Tabelle 19: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernenden 9“

Tabelle 20: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 4“

Gruppe C

Tabelle 21: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 2“

Tabelle 22: Auswertung der drei Fehleranalysen „Lernende 5“

7.3 Differenz der Anzahl Fehler im Bereich der Morphologie

Tabelle 23: Differenz im Bereich Morphologie

	SLRTest	Diktat	Freitext	Bilanz
Gruppe A				
L1	3	-	4	-1
L10	1	2	1	+2
L11	2	-	1	+1
L12	9	-	3	+12
L3	1	4	1	+4
L6	1	-	4	+5
L7	8	1	1	+7
L13	4	1	8	+3
L14	1	-	9	+10
Gruppe B				
L8	8	-	15	+23
L9	4	-	10	-14
L4	2	1	1	-2
Gruppe C				
L2	4	10	11	+25
L5	5	4	5	-4

7.4 Differenz der Anzahl Fehler in den verschiedenen Bereichen

Tabelle 24: Differenz in verschiedenen Bereichen

	SLRTest	Diktat	Freitext	Bilanz
Gruppe A				
L1				
M-Fehler	3	-	4	-1
S-Fehler	2	2	10	+14
L10				
M-Fehler	1	2	1	+2
S-Fehler	-	1	1	+2
L11				
M-Fehler	2	-	1	+1
S-Fehler	1	2	10	-7
L12				
M-Fehler	9	-	3	+12
S-Fehler	1	3	11	+15
L3				
M-Fehler	1	4	1	+4
S-Fehler	1	4	14	+19
L6				
M-Fehler	1	-	4	+5
S-Fehler	2	1	3	+2
L7				
M-Fehler	8	1	1	+7
S-Fehler	-	1	9	-10
L13				
M-Fehler	4	1	8	+3
S-Fehler	1	1	23	+21
L14				
M-Fehler	1	-	9	+10
S-Fehler	-	1	14	+15

Gruppe B				
L8				
PH-Fehler	-	5	5	-
M-Fehler	8	-	15	-7
S-Fehler	1	3	3	-1
L9				
PH-Fehler	1	-	4	-3
M-Fehler	4	-	10	-14
S-Fehler	1	5	10	-4
L4				
Ph-Fehler	1	7	7	+1
M-Fehler	2	1	1	-2
S-Fehler	-	2	6	-4
Gruppe C				
L2				
PH-Fehler	3	6	3	+12
L5				
PH-Fehler	-	5	12	+17

8. Beobachtungen

8.1 Beobachtungen zu Ziel 1

Ziel 1 der Klasse

Die Schüler und Schülerinnen steigern ihre Rechtschreibkompetenz, indem sie das morphematische Prinzip anwenden.

Unterrichtseinheit 4

- A) Die Kinder hören sehr gut zu, als ich ihnen erzähle, dass wenn man Grundbausteinwörter richtig schreibt, man sicher 80% der Wörter eines Textes richtig schreibt.
- B) Die Kinder sind aufmerksam und konzentriert während des Diktierens.
- C) Nachdem ich die Wörter diktirt habe und die Kinder ihre Wörter kontrolliert haben (nach einer Lektion) lasse ich sie in den Gruppen an den Arbeitsaufträgen weiter arbeiten. Die Lernkartei ist somit nicht vollständig eingeführt.
- D) L2 schreibt praktisch in jedem Wort einen Fehler oder sogar mehrere pro Wort. Er gibt sich grosse Mühe.
- E) Während der Stunde erzählt L10, dass sie gestern ihre Mutter fragte, ob sie ihr die Wörter diktieren könne. Die Mutter antwortet, dass sie jetzt keine Zeit dafür habe. Ich sagte darauf, dass sie die Mutter nach einer Weile nochmals fragen könnte oder jemand anderen der Familie. Ich erzähle ihr, dass meine Mutter auch nicht immer Zeit fand mir zu diktieren und ich habe die Wörter auf Band gesprochen und mir diese auf diesem Weg diktirt. L10 sagt, dass sie diese Idee gut findet. Sie habe einen guten ipod bei dem man gute Aufnahmen machen kann.

Unterrichtseinheit 5

- A) Für L5 sind 20 Lernwörter viel zu viel. Ich sage ihm, dass er nur 10 Wörter schreiben und korrigieren soll.
- B) Als ich von den Morphemen und den Grundbausteinen spreche, sind die Kinder aufmerksam.
- C) Ich lasse die Kinder die Grundbausteine auf den gedruckten Wörtern übermalen und nicht auf ihren, von Hand geschriebenen, Wörtern
- D) L10 kommt vor der Stunde zu mir und sagt mir, dass ihre Mutter ihr das Diktat zwei Mal diktirt hat und sie es selber sogar ausprobierte. Sie hat ihr gezeigt, wie in Russland Diktate geschrieben werden, nämlich dass die Lehrperson nur ein Mal den Satz vorliest und die Kinder müssen mit Kugelschreiber schreiben, damit sie nicht korrigieren können.
- E) Am Schluss kommt L5 zu mir und sagt, ob denn seine Mutter ihm diese Wörter als Hausaufgabe diktieren kann. Ich sage ihm, dass dies eine sehr gute Idee ist.

Unterrichtseinheit 7

- A) L2 erklärt korrekt, was ein Morphem bzw. ein Grundbaustein ist.
- B) Als ich sage, dass wir heute neue 20 Grundbaustein-Wörter schreiben, sind sie ziemlich ruhig und gelassen.
- C) L2 fragt, ob wir nun jeden Montag ein Wortdiktat machen. Nach einer Weile frage ich, weshalb er das gefragt hat.

Ob er es denn gerne macht oder nicht. Er antwortet, dass es auf sein Gefühl ankommt. Heute hat er es gerne gemacht, am letzten Montag hingegen weniger.

Unterrichtseinheit 9

A) Die Lernenden sind motiviert dabei, als ich ihnen die nächsten 20 Wörter diktiere.

B) L8 ist auch motiviert dabei.

C) L8 sagt, dass er alle Wörter der „Rechtschreibdetektivkarten“ geschrieben hat. Ich sage ihm, dass er mit der Lernkartei arbeiten kann. Nach einer Weile kommt er und fragt, ob er mit den Wörtern der Lernkartei so arbeiten darf, wie er es auch mit den Wortkarten gemacht hat (Wörter auf Rücken eines anderen Kindes schreiben, Wörter in die Luft schreiben...). Ich antworte, dass ich dies eine gute Idee finde.

Unterrichtseinheit 10

A) L8 schlägt vor, dass man die Posten der „Rechtschreibdetektive“ auch mit den Lernkarteiwörtern durchführen kann. Es kommen noch weitere Vorschläge: Stoppdiktat, Partnerdiktat, Wanderdiktat.

B) Ich frage die Kinder, für wen die Grundbausteinwörter (Morpheme) langsam zu viel werden. Es strecken sechs Kinder die Hand. Sie haben die Möglichkeit zu wählen, ob sie mit den Grundbausteinwörtern oder an ihrem Thema weiter arbeiten wollen. Obwohl sechs Kinder sagen, dass es langsam zu viele Wörter sind, arbeitet nur L7 während der Stunde mit diesen.

Unterrichtseinheit 11

A) Einige Schüler und Schülerinnen haben über die Ostern mit der Lernkartei gearbeitet.

Unterrichtseinheit 12

A) L8 übt anhand des Wanderdiktates mit seinen Lernkarteiwörtern.

8.2 Beobachtungen zu Ziel 2

Ziel 2 der Klasse

Die Schüler und Schülerinnen steigern ihre Rechtschreibkompetenz, in dem sie ihrem Niveau entsprechend gefördert werden.

Unterrichtseinheit 1

D) Als L6 den Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“ erhält, kommt er zu mir und sagt, dass er diesen in der alten Klasse leider nicht bekommen hat, weil er in die Logopädie-Therapie gehen musste. Er sagt, dass er es gut findet, dass er jetzt mit diesem Buch arbeiten kann.

E) Bei der Gruppe B diktieren sie sich die Wörter sofort, ohne vorher die Übungsposten zu lösen. Sie sagen, dass sie die Wörter schon schreiben können. Ich schlage vor, dass sie die ganze Rückseite schreiben lernen sollen. Sie schauen mich mit grossen Augen an und beginnen mit den Übungsposten zu arbeiten.

F) Die Gruppe C arbeitet motiviert. Als ich ihnen sage, dass ich für sie ein Mäppli vorbereitet habe, sagt L 2: „Cool.“

G) L2 kommt mich fragen, ob er das Bild ausschneiden soll, obwohl dann auf der Rückseite die Aufgaben zerschnitten werden.

Unterrichtseinheit 2

F) Einige Schüler und Schülerinnen der Gruppe A arbeiten nicht mehr so konzentriert wie am 5. März. Sie lachen, spazieren umher und sprechen miteinander, sobald ich auf dem Zimmer gehe.

G) L8 und L4 (Gruppe B) lösen einen Übungsposten. Sie schreiben sich Wörter gegenseitig auf den Rücken. Es kommt eine entspannte Atmosphäre auf.

H) L2 (Gruppe C) arbeitet alleine, weil L5 in der Logopädie ist. L2 arbeitet konzentriert. Während der zweiten Lektion sitzt die meiste Zeit mein Stellenpartner bei L2. Er sagt mir nach der Stunde, als er wenige Minuten weg

Unterrichtseinheit 3

E) Gruppe A: L3 spricht die meiste Zeit. Er kann sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Ich sage ihm in etwas harschem Ton, dass er ruhig sein soll und nicht immer sprechen soll. Er schaut mich ernst an. Ich entschuldige mich. Der Rest der Gruppe A arbeitet gut und konzentriert.

F) Gruppe B: L8 und L4 (L9 ist abwesend) schreiben sich gegenseitig die Wörter auf den Rücken.

G) Gruppe C: L5 und L2 arbeiten konzentriert und fleissig.

Unterrichtseinheit 4

F) Gruppe A arbeitet selbständig, L10 und L7 verlangen das erste Übungspaket bei mir. L10 hilft L13 und L14 gleichzeitig. Sie sitzt in der Mitte der beiden.

G) Ich sage der Gruppe B, dass sie L9 auch mit einbeziehen sollen und auch andere Übungsposten lösen können,

als nur diesen mit „auf den Rücken schreiben“.

H) Bei der Gruppe C ist nur L5 anwesend. L2 ist in der Logopädie. Er möchte ins Legozimmer. Ich sage ihm, dass es keine Rolle spielt, wo er die Aufgaben löst. Es ist einfach wichtig, dass er konzentriert arbeiten kann. Er arbeitet im Legozimmer konzentriert.

I) Heute bin ich ausnahmsweise in der Klasse, weil mein Stellenpartner krank ist. L10 fragt wieder, ob wir in diesem Falle mit dem orangen Buch (Grundbausteine der Rechtschreibung) weiter arbeiten. Ich bejahe die Frage. L3 hört dies und ruft: „Ja, so cool!“

Unterrichtseinheit 5

F) L3 fragt L10, ob sie ihm helfen kann. L10 hilft ihm sehr geduldig und spricht Schriftsprache mit ihm.

Unterrichtseinheit 6

A) L10 hat das Übungspaket 1 und das Rechtschreibtraining 1 gemacht und fragt, ob sie das Kontrolldiktat 1 nun machen darf. Ich sage ihr, dass dieser Lehrgang verlangt zu warten, bis alle soweit sind und erst dann das Kontrolldiktat durchgeführt werden darf. Sie überlegt, was sie machen könnte und sagt, dass L7 beim Rechtschreibtraining ist und sie ihm diktieren kann.

B) Stefan kommt zu mir und sagt, dass jemand ihm die Wörter diktieren sollte, aber niemand ist auch soweit wie er. Ich diktiere ihm die Wörter.

Unterrichtseinheit 7

D) Die Gruppe C arbeiten sehr konzentriert. Die Gruppe B schreiben sich Wörter auf den Rücken. Die Gruppe A arbeitet nicht sehr motiviert, das heisst v.a. L10, L7, L3 – sie sprechen miteinander. L10 diktiert dann L14 den Text. Aber auch dort ist sie nicht sehr aufmerksam.

Unterrichtseinheit 8

A) Als ich ins Legozimmer komme, sehe ich, dass mein Stellenpartner die Diktate mit den Kindern bespricht, was man eigentlich nicht sollte. Ich sage ihm, dass ich diese korrigieren werde, dieses Diktat sei kein Übungsdiktat. Ich schlage vor, dass er eine Kopie von den Diktaten machen kann und das Diktat dann in der dritten Lektion mit ihnen besprechen kann.

B) Als L8 beginnen möchte, sehe ich, dass er viele Karten mit nach Hause genommen hat. Er sagt mir, dass er jetzt bald fertig ist. Ich antworte, dass er in dem Falle nächstens mit den „Detektivaufträgen“ beginnen kann.

C) L8 und L4 schreiben sich gegenseitig die Wörter bzw. die Buchstaben auf den Rücken. Sie sind konzentriert dabei. Ich frage sie, ob sie auch abwechseln, denn immer wenn ich den Gruppenraum betrete, sehe ich L8 auf dem Sofa liegen. Sie antworten mit: „Ja, sicher wechseln wir ab.“

D) Alle drei Gruppen A, B, C arbeiten konzentriert.

Unterrichtseinheit 9

D) Am Ende der Stunde sehe ich, dass in der nächsten Doppelstunde auch die anderen Kinder der Gruppe A soweit sind das Kontrolldiktat durchzuführen.

Unterrichtseinheit 10

C) In der ersten Lektion führe ich das Kontrolldiktat durch und in der zweiten übernimmt mein Stellenpartner diese Aufgabe. L12 und L3 haben keine Zeit mehr für den letzten Satz. Das Kontrolldiktat ist relativ lange.

Unterrichtseinheit 11

B) L8 ist ein eifriger Rechtschreibdetektiv.

C) L9 schreibt sehr schön.

Unterrichtseinheit 12

B) Daniel arbeitet konzentriert.

8.3 Gemeinsames Ziel – Beobachtungen der Lernenden

Unterrichtseinheit 1

1. Alles gut
2. Nein/ Es hat niemand gesagt: „Du bist so blöd.“
3. Ich habe Kindern geholfen.
4. Es hat keine gehabt./ Ich finde es war gut.
5. alle war gut.
6. ok
7. kein Problem.
9. Es war alles ok.
11. Geht so.
12. Es haben alle Kinder gelacht./ gut /gelacht

Unterrichtseinheit 2

1. war alles gut „keine probleme“.
2. Nein
3. Ich habe Kinder geholfen.
4. Ich fand es gut./ Es gab kein agresiwes verhalten
5. Es wahr gut.
6. Niemand hat ein Fluchwort gesagt.
7. Es ist gut.
9. Es gibt keine versteckte Diskriminierung von MitschülerInnen.- Es war alles in Ordnung.
11. Ja
12. Man hat gelacht/ es war sehr lustig/

Unterrichtseinheit 3

1. Es war alles gut „keine probleme“.
2. Nein
3. Ich habe Kinder geholfen.
4. Ich fand es gut./ Es gab kein agresiwes verhalten
5. Es wahr gut.
6. Niemand hat ein Fluchwort gesagt.
7. Es ist gut.
9. Es war alles in Ordnung.
11. Ja
12. Man hat gelacht/ es war sehr lustig

Unterrichtseinheit 4

1. alles gut/ Nein
2. nicht gehört
3. ganz gut
4. Es hat keine aggressive verhalten gehabt./ Ich fand es gut.
5. Es war gut.
6. Niemand hat ein Fluchwort gesagt.
7. Es ist gut gegangen.
9. Es war alles gut.
11. so gut
12. Hin und wieder wird gelacht. – Ja/ Es war alles gut

Unterrichtseinheit 5

1. Alles gut
2. Nein/ Es hatte keine Kinder die gesagt haben: „Du bist so blöd.“
3. Ich habe die Kinder geholfen.
4. Es hat keine gehabt./ Ich finde es war gut.
5. alle war gut.
6. ok
7. kein Problem.
9. Es war alles ok.
11. Geht so.
12. Es haben alle Kinder gelacht./ gut /gelacht

Unterrichtseinheit 6

1. alles gut
2. Nein/ Nei nichz gehört.
3. ich habe Gabriel geholfen.
4. Ich fand es gut./ Es hat kein aggressives verhalten gehabt.
5. Ich habe die Kinder geholfen.-
6. Niemand hat ein Fluchwort gesagt.
7. Es ist gut gegangen.
9. Es war ales gut.
11. Hin und wieder wird gelacht. – gut
12. Es war gut/ Ja

Unterrichtseinheit 7

1. Alles gut
2. nichts ghört/ Nein
3. Ich habe Gabriel geholfen.
4. Ich fand es gut./ Es hat kein aggressiveshalten
5. Ich habe die Kinder geholfen.- Es war gut/
6. Fast hat jemand ein Fluchwort gesagt.
7. kein Problem.
9. Es war alles gut.
11. Geht so.
12. Ja/ Es war gut/

Unterrichtseinheit 8

1. alles gut/ Nein
2. nichz gehört
3. Nicht ganz
4. Es hat keine agresive ferhalten gehabt./ Ich fand es gut.
5. Es war mittel gut.
6. Niemand hat ein Fluchwort gesagt.
7. Es ist gut gegangen.
9. Es wa
11. Geht so.
12. Ja/ Es war ales gut.

Unterrichtseinheit 9

1. Es war alles gut „keine propleme“
2. nicht gehör/ Nein es gab keine Kritik über wer ist besser und wer „dum“ ist.
3. Ich habe geholfen.
4. Es gab kein agresives verhalten./ Ich fand es gut.
5. Ich habe die Kinder geholfen.- es war gut für mich.
6. Niemand hat ein Fluchwort gesagt.
7. Es ist gut gegangen.
9. Es war ales gut.
11. sehr gut gegangen
12. alle haben gelacht./ Es wurde gelacht. / es war gut

Unterrichtseinheit 10

1. Es war alles gut „keine propleme“
2. nichz gehört/ Nein.
3. Ich habe L5 geholfen.
4. Es gab kein agresiwes verhalten./ Ich fand es gut.
5. Ich habe die Kinder geholfen/ Ich fand es wahr gut ich hab nichts gehört das nicht nett ist.
6. Es wahr sehr gut.
9. Es gibt keine versteckte Diskriminierung von MitschülernInnen.- Es war ales in Ordnung.
11. Ja
12. Es war gut./ ich musst beobachte das alle lachen./ Es wurde ein bisschen gelacht.

Unterrichtseinheit 11

1. Es war ales gut „keine propleme“.
2. Nein

3. Ich habe Kinder geholfen.
4. Ich fand es gut./ Es gab kein agresiwes verhalten
5. Es wahr gut.
- 6.Niemand hat ein Fluchwort gesagt.
7. Es ist gut.
9. Es war ales in Ordnung.
- 11.Ja
- 12.Man hate gelacht/ es war sehr lustig

Unterrichtseinheit 12

1. alles gut
2. Nein/ nichz gehört
3. Ich habe gesehen, das L10 und L14 gegen seitig geholfen.
4. Es gab kein agresivesverhalten./ Ich fand es gut.
5. Es wahr gut für mich.
6. Tanja hat ein Fluchwort gesagt.
7. Es ging gut.
8. Es gibt nur wenig Rivalitäten und Machtkämpfe zwischen SchülerCliquen.
9. Es war alles in Ordnung.
10. Es gibt klar definierte Klassenämter.
11. Ja
12. es war alles gut/ es wurde nicht gelacht

Gemeinsames Ziel – Beobachtungen der Lehrperson

Unterrichtseinheit 1

1. Die Schüler und Schülerinnen sind zu Beginn unruhig und kommen mich oft fragen, vor allem die Gruppe (Grundbausteine der Rechtschreibung). Ich sage ihnen, dass sie sich gegenseitig helfen sollen und nur mich fragen kommen, wenn es geschrieben steht, dass sie die Lehrperson fragen sollen.

Unterrichtseinheit 3

1. Nach der Pause sage ich den Kindern, dass sie es vielleicht schon gemerkt haben, dass ich heute etwas gereizt bin. Ich erkläre ihnen, dass ich am Wochenende mit meiner Arbeit nicht gut vorwärts gekommen bin und dass ich darüber enttäuscht bin, enttäuscht über mich selber. Darauf sagt Jana: „Weshalb schimpfen sie nicht mit der Wandtafel? Sie müssen es nicht mit uns wütend sein.“ Ich antworte: „Ja, genau das stimmt.“ Und ich schimpfe die Wandtafel an. V lachen alle.

12. Ich komme nicht dazu das Auflockerungsspiel durchzuführen.

Unterrichtseinheit 4

12. Das Auflockerungsspiel führe ich nicht durch, weil durch die Einführung der Lernkartei genug Abwechslung ist.

Unterrichtseinheit 5

1.-Reto steht beim arbeiten. Als ich ihn frage, ob er lieber stehe als sitze, sagt er: „Ja.“

-Die Kinder sprechen während der Phase des Übermalens – ich werde unruhig und verlange drei Minuten lang absolute Ruhe. Darauf räuspert sich L5 laut und mehrmals, so dass die anderen Kinder lachen müssen. Ich ignoriere es. Nach einiger Zeit nehme ich seine Sachen und sage ihm, dass er mit nach draussen kommen solle. Er kommt mit, ohne ein Wort zu sagen. Ich sage ihm, dass seine Laute in einer solchen Phase stören. Ich sage ihm, dass er im Gruppenraum arbeiten kann und Wasser trinken kann, wenn er einen trockenen Hals spürt. Als ich zurück ins Schulzimmer komme sage ich, dass dieser Lernschritt sehr wichtig ist und ich daher Ruhe verlange, damit sich alle konzentrieren können.

Unterrichtseinheit 6

3. Die Kinder arbeiten sehr fleissig und lassen sich wenig ablenken. Auch mein Stellenpartner sagt zu mir während des Unterrichts: „Ja, die Kinder arbeiten wirklich sehr gut, das muss ich sagen.“

Unterrichtseinheit 7

1. Während dem Diktieren sprechen sie zwischendurch. Ich lasse es bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu und dann sage ich, dass ich jetzt Konzentration möchte.

Unterrichtseinheit 9

L1, L7, L4 wussten nicht mehr, weshalb sie das letzte Mal beim Rückblick der Indikatoren des „Lernförderlichen Klima“ etwas Negatives geschrieben haben. Deshalb sagte ich allen, bevor sie den Rückblick schrieben, dass Begründungen aufschreiben, vor allem bei negativen Beobachtungen.

12. Heute Morgen führe ich eine relative grade Linie, d.h. ich trete bestimmt auf, gib klare Anweisungen und es mag bei Diktat nicht viele Zwischenbemerkungen leiden. Spasse aber auch zwischendurch mit den diktierten Wörtern. Beim Wd glücklich, erkläre ich das Wort mit dem Satz: „Ich bin glücklich, weil ich verliebt bin.“ Die Schüler und Schülerinnen lachen.

Unterrichtseinheit 10

1. L5 reagiert nicht, als mein Stellenpartner ihn ins Klassenzimmer schickt. Denn er arbeitet im Gruppenraum nicht konzentriert, er trödelt und lenkt die anderen ab. Mein Stellenpartner sagt mir, dass L5 „blockt“. Ich gehe dieser Sache nach und sehe, dass er in seinem „Rechtschreibtagebuch“ kein Ziel aufgeschrieben hat. Ich suche ihn und finde ihn im Legoraum. Ich sage ihm, dass er das Ziel noch einschreiben solle. Er antwortet: „Oh, ja, das habe ich vergessen.“ Er schreibt: konzontriren. Danach geht er ins Schulzimmer zurück. Nach ungefähr einer Minute fragt er, ob er im Gang draussen arbeiten darf. Ich verneine zuerst. Dann denke ich daran, dass beim Lernen die Bewegung wichtig ist und sage ihm, dass er im Gang arbeiten gehen kann, wenn er dort auch wirklich arbeitet. Nach ca. 10 Minuten gehe ich nach draussen. Er arbeitet nicht gerade sehr konzentriert, er ist jedoch bei der Sache. Ich ermahne nicht, denn es ist Zeit für alle Schüler und Schülerinnen ins Schulzimmer zu kommen um den Arbeitsrückblick ins Rechtschreibtagebuch zu schreiben.

Unterrichtseinheit 11

1. Daniel arbeitet nicht sehr konzentriert. Ich frage ihn, ob er sich im Gruppenraum besser konzentrieren kann. Er sagt, dass er es nochmals im Klassenzimmer probiert. Ich sage ihm, dass ich ihn beobachten werde, und wenn ich sehe, dass er sich nicht konzentrieren kann, dann werde ich sagen, dass er in den Gruppenraum gehen soll. Er arbeitet danach konzentriert.

Gemeinsames Ziel – Beobachtungen der Heilpädagogin

Unterrichtseinheit 12

1. Die Lehrperson geht sehr respektvoll mit den Lernenden um.
2. Kein Schüler und keine Schülerin werden wegen geringer Leistung diskriminiert. Die Schülerin und Schüler können entsprechend ihres Leistungsniveaus arbeiten. (Es ist wenig Leistungsdruck spürbar.)
Im „Rechtschreibtagebuch“ lese ich positive Rückmeldungen der Lehrperson bezüglich ihrer Leistungen und ihres Verhaltens. Die Rückmeldungen gehen auf die von den Lernenden formulierten Ziele ein.
3. Die Schüler und Schülerinnen pflegen einen sehr netten Umgang untereinander. Sie helfen und unterstützen sich gegenseitig.
4. Es ist kein aggressives Verhalten der einzelnen Lernenden zu beobachten. Die Schüler und Schülerinnen arbeiten konzentriert.
5. Die Schüler und Schülerinnen beschimpfen einander nicht. Ihr Umgangston ist freundlich und nett.
6. Ich höre kein Schimpfwort. Auch beleidigen sie sich nicht.
7. Ich beobachte, dass die Lehrperson keine Schüler oder Schülerinnen bevorzugt behandelt. Alle Lernenden werden entsprechend ihrer Bedürfnisse behandelt.
8. Ich stelle keine SchülerCliquen fest, d.h. niemand ist ausgeschlossen.
9. Ich beobachte keine versteckte Diskriminierung.
10. Diese sind den Schülerinnen und Schülern bewusst, was sich an folgendem Beispiel zeigt: Als Frau Lutz die Wandtafel putzt, sagt ein Kind, dass dies ein Ämtli sei. Diese Person sollte dies machen. Frau Lutz gibt zur Antwort, dass dies stimmt, sie aber die Wandtafel jetzt putzt, weil sie danach etwas Neues schreiben möchte.
11. Weil es keine Regelübertretungen gibt, müssen sich die Schüler und Schülerinnen nicht gegenseitig ermahnen.
12. L6 und L13, sowie auch L11 und L12, üben die Wörter humorvoll zusammen. Sie arbeiten, lachen aber auch hi und da. Die Atmosphäre ist sehr entspannt.

9. Kommunikative Validierungen

1. Hat dir das Projekt bezüglich deiner Rechtschreibkompetenz etwas gebracht?
2. Was hat dir am meisten bezüglich deiner Rechtschreibkompetenz etwas gebracht?
3. Was haben dir die Grundbausteine (Morpheme) bezüglich deiner Rechtschreibkompetenz gebracht?
4. Findest du das Lehrmittel/ den Lehrgang gut, mit welchem du gearbeitet hast gut?
5. Findest du, dass du deinem Rechtschreibniveau entsprechend gefördert worden bist?
6. Wie hast du die Lernatmosphäre empfunden?

Tabelle 25: Kommunikative Validierung

Lernende	Antwort zur Frage 1	Antwort zur Frage 2	Antwort zur Frage 3	Antwort zur Frage 4	Antwort zur Frage 5	Antwort zur Frage 6
L1	Ja	schreiben	Ich habe es vor allem beim Schreiben eines Satzes oder eines Aufsatzes gemerkt.	Ja	Es war grad richtig.	gut
L2	Ja	Lehrmittel „Lauter Laute“	Mir hat es sehr gut genützt, weil ich besser geworden bin, zum Beispiel beim Schreiben.	Es hat sehr Spass gemacht. Lernen und Spass in einem verpackt.	Lernkartei: eher schwierig Lehrmittel „Lauter Laute“: eher leicht	sehr gut
L3	Ja	Vor allem die Wörtern die man so schreibt, wie man sie hört. Auch das Leseprojekt hat geholfen und die Logopädie und auch den Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“	gut zu schreiben – ich kann das Wort besser schreiben	Ja, es ist gut.	Am Anfang nicht so, dann mit der Zeit schon. Es war schwierig am Anfang.	Ich konnte gut lernen.
L4	Ja	Das Lehrmittel „Rechtschreibdetektive“	Es hat mir etwas gebracht, weiss nicht genau was	Ja	grad richtig.	Ich konnte mich konzentrieren.
L5	Ja	Das Lehrmittel „Lauter Laute“	nichts	Ja	Lernkartei: schwierig Lauter Laute: gut	ja
L6	Ja	Der Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“	Ich weiss nicht, was es mir gebracht hat.	Ja	Es war zu leicht.	angenehm
L7	Ja	Der Lehrgang „Grundbausteine der	Mir hat es beim Schreiben	Ja	grad richtig	gut, manchmal

		Rechtschreibung“	geholfen, vor allem bei den schwierigen Wörtern.			etwas laut
L8	Ja	Die Wortkarten und die Lernkartei	besser zu merken	Ja	zu leicht	Es war entspannt.
L9	Ja	das Diktieren	Nein, es hat mir nichts gebracht.	Ja	grad recht	in Ordnung
L10	Ja	Der Lehrgang „Grundbausteine der Rechtschreibung“	Mir haben vor allem die Lernkarteikärtchen geholfen besser zu schreiben.	Ja, mega viel hat es gebracht	mittel	mega gut
L11	Ja	Die Arbeit mit der Lernkartei hat mir am meisten etwas gebracht	Mir hat das Üben mit der Lernkartei etwas gebracht. Wenn ich diese Wörter lerne, dann kann ich sie und ich kann sie dann auswendig aufschreiben.	Ja	grad richtig	gut, ab und zu etwas laut
L12	Ja	Die Arbeit mit der Lernkartei	Ich habe gemerkt, dass es beim Schreiben und beim Schreiben eines Freitextes etwas gebracht hat.	Ja	mittel	sehr gut
L13	Ja	Die Arbeit mit der Lernkartei	Ich habe gelernt richtig zu schreiben und dass es auch Spass machen kann.	Ja	Es war etwas leicht/ mittel	gut, manchmal gut, manchmal nicht so gut
L14	Ja	Die Arbeit mit der Lernkartei	Mir hat es beim Freitext geholfen. Ich schreibe jetzt weniger Fehler.	Ja	Grad gut	gut